

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Implikation von Lernen durch Bewegung im Unterricht des 2. Zyklus der Volksschule

Übungssammlung für den Schulalltag

Eingereicht von: Simone Allemann-Niggli, Anja Ragusa

Begleitung: Marc Ribaux

Datum: 14. Mai 2023

Abstract

Der Frage, inwiefern Lehrpersonen im 2. Zyklus der Volksschule das Lernen durch Bewegung im Unterricht implementieren, wird in der vorliegenden Masterthese nachgegangen. Ausserdem wird eruiert, wie Lehrpersonen dabei unterstützt werden können, dem Anspruch nach Lernen durch Bewegung im Unterricht vermehrt Rechnung zu tragen.

Auf der Basis von Gruppendiskussionen wird eine Analyse der bestehenden Unterrichtspraxis in Bezug auf Bewegung und des Bedarfs eines unterstützenden Produktes erstellt. Fachliteratur, aktuelle Forschungsergebnisse sowie die Aussagen von Fachleuten sind wegweisend für die Produktentwicklung eines Tischkalenders.

Die Evaluation durch Lehrpersonen zeigte, dass eine alltagstaugliche, adaptierbare und unterstützende Übungssammlung mit Ideen zum Lernen durch Bewegung für den 2. Zyklus entstanden ist. Die Änderungsvorschläge der Befragten flossen in die definitive Fassung des Produkts ein.

Danksagung

An dieser Stelle möchten wir uns bei all jenen bedanken, die uns bei der Erstellung dieser Masterthese unterstützt haben.

Ein grosser Dank gebührt Marc Ribaux, der uns während der gesamten Zeit mit seiner kompetenten Beratung und seinem umfassenden Wissen zur Seite gestanden ist. Seine wertvollen Anregungen haben massgeblich zur Weiterentwicklung dieser Arbeit beigetragen.

Ebenfalls möchten wir uns bei allen herzlichst bedanken, die unsere Arbeit sorgfältig gelesen und hilfreiche Feedbacks gegeben haben. Ihre Anmerkungen haben geholfen, unsere Arbeit zu verfeinern.

Ein riesiges Dankeschön gilt auch allen Fachpersonen, die sich für die Interviews und die Produkttestung zur Verfügung gestellt, sich Zeit genommen und von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ihr Engagement, ihre geschätzten Anregungen und ihre fundierten Rückmeldungen haben die Produktentwicklung erst ermöglicht.

Schliesslich gilt ein besonderer Dank auch unseren Familien und Freunden, die uns während dem Arbeitsprozess immer wieder ermutigt, unterstützt und motiviert haben.

Vielen herzlichen Dank euch allen!

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Ausgangslage.....	5
1.2	Persönlicher Bezug.....	6
1.3	Begründung der Themenwahl im Heilpädagogischen Kontext	7
1.4	Fragestellung.....	7
2	Heilpädagogische Relevanz.....	8
2.1	Anspruch an den Unterricht	8
2.2	Lehrplan 21.....	10
2.3	Zusammenarbeit von Fachpersonal.....	12
3	Theoretischer Bezug	14
3.1	Begriffsklärung von Lernen durch Bewegung.....	14
3.2	Historische Entwicklung von Bewegung und Lernen.....	16
3.3	Forschungsstand	16
3.3.1	Von der Bewegung zum Sitzen.....	17
3.3.2	Einfluss von Bewegung auf das Lernen.....	18
3.3.3	Auswirkungen von Bewegung auf das Gehirn.....	21
3.3.4	Förderung von sozialen Aspekten.....	23
3.3.5	Förderung von exekutiven Funktionen	23
3.3.6	Aufmerksamkeitssteigerung bei AD(H)S und ASS	26
3.3.7	Extrinsische und intrinsische Motivation steigern	26
4	Forschungsmethodisches Vorgehen der Entwicklungsarbeit.....	29
4.1	Entwicklungsarbeit.....	29
4.2	Forschungsstrategie	29
4.3	Methoden	30
4.3.1	Problemzentriertes Interview	30
4.3.2	Wörtliche Transkription	32
4.3.3	Qualitative Inhaltsanalyse	32

4.4	Gütekriterien	33
4.4.1	Objektivität.....	34
4.4.2	Reliabilität.....	34
4.4.3	Validität.....	34
4.4.4	Verfahrensdokumentation.....	34
4.4.5	Regelgeleitetheit.....	34
4.4.6	Nähe zum Gegenstand.....	35
4.4.7	Triangulation.....	35
5	Bedarfsanalyse	36
5.1	Interviewleitfaden.....	36
5.2	Inhaltsanalyse.....	38
5.3	Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	41
5.3.1	Vorwissen.....	41
5.3.2	Persönliche Prägung und Haltung	42
5.3.3	Umsetzung	44
5.3.4	Erfahrungen.....	47
5.3.5	Bedarf.....	49
5.3.6	Produkt.....	51
5.4	Diskussion zur Datenerhebung.....	52
5.5	Schlussfolgerungen für das weitere Forschungsvorgehen	56
6	Produktentwicklung	58
6.1	Didaktische Anhaltspunkte.....	58
6.2	Entwicklungsprozess	64
7	Evaluation des Produktes.....	67
7.1	Ziele der Evaluation	67
7.2	Forschungsstrategie	67
7.3	Interviewleitfaden.....	68
7.4	Qualitative Inhaltsanalyse	69
7.5	Darstellung der Ergebnisse und Interpretation	69

7.6	Produktanpassungen.....	73
8	Auswertung des Forschungsprozesses.....	76
8.1	Beantwortung der Fragestellung.....	76
8.2	Reflexion des Forschungsvorgehens.....	77
8.3	Evaluation der Gütekriterien	79
8.3.1	Objektivität.....	79
8.3.2	Reliabilität.....	79
8.3.3	Validität.....	79
8.3.4	Verfahrensdokumentation.....	80
8.3.5	Regelgeleitetheit.....	80
8.3.6	Nähe zum Gegenstand.....	80
8.3.7	Triangulation.....	80
9	Reflexion.....	82
9.1	Reflexion der Heilpädagogischen Relevanz.....	82
9.2	Selbstreflexion.....	83
10	Ausblick	86
	Tabellenverzeichnis	87
	Abbildungsverzeichnis	87
	Literaturverzeichnis.....	88
	Anhang.....	93

1 Einleitung

«Bald beginnt der Ernst des Lebens!»

Dieser Satz kommt wohl der Mehrheit, die den Schuleintritt bereits hinter sich hat, bekannt vor. Die Frage stellt sich nun, was diese Aussage suggerieren will.

Werden damit die frei zur Verfügung stehende Zeit, die Unbeschwertheit und die Selbstbestimmung, welche mit zunehmender Anzahl an Schuljahren massgeblich eingeschränkt werden, angesprochen? Oder sind damit eher das viele Lernen, Hausaufgaben, Prüfungen, Bewertungen, angepasstes Verhalten, langes Zuhören und Stillsitzen gemeint?

Wird der Blick zurück in die Vergangenheit gemacht, kann festgestellt werden, dass sich die Schule in den letzten 40 Jahren einem grossen Wandel unterzogen hat. Neue Lehr- und Lernformen haben Einzug in die Bildungslandschaft gehalten.

Trotz der vielen Veränderungen und der Fülle an Materialien und Unterrichtsideen wird jedoch vielerorts auf Altbewährtes zurückgegriffen und von den Schüler:innen aktive Teilnahme, Aufmerksamkeit und langes Arbeiten am selben Ort verlangt. Diese Beobachtung kann vor allem ab dem 2. Zyklus gemacht werden.

Wird davon ausgegangen, dass diese Forderungen dem menschlichen Bewegungsdrang nicht entsprechen, stellt sich unweigerlich die Frage, weshalb neue wissenschaftliche Erkenntnisse nur mangelhaft berücksichtigt und zielführende Methoden nicht vermehrt eingesetzt werden.

Weshalb planen Lehrkräfte nicht mehr Bewegung in den Schulalltag ein? Was hindert sie daran? Welche Unterstützung benötigen oder wünschen sie sich, um den Unterricht kindgerechter umsetzen zu können?

All diesen Fragen wird in dieser Arbeit nachgegangen, indem das Lernen durch Bewegung im 2. Zyklus in der Volksschule ins Zentrum gerückt wird.

Unter anderem wird untersucht, inwieweit diese Lernform im Schulalltag bereits Fuss gefasst hat, wie sie umgesetzt wird, wie der aktuelle Forschungsstand zum Lernen durch Bewegung zurzeit ist und was die Hirnforschung meint.

Basierend auf diesen Erkenntnissen wird im Verlaufe dieser Forschungsarbeit ausserdem ein Produkt entwickelt, welches die Lehrkräfte in ihrer täglichen Arbeit unterstützt, Lernen durch Bewegung vermehrt einzusetzen, das Lernergebnis der Schüler:innen zu verbessern und diese für das Lernen zu motivieren. Bei der Entwicklung des Produktes wird schrittweise vorgegangen. Eine Bedarfsanalyse, welche mittels Gruppeninterviews erhoben wird, ist die Basis für die Produktentwicklung. In diese fliessen anschliessend Ergebnisse aus den Diskussionen ein, um ein praxistaugliches Produkt zu entwerfen, das Lehrkräfte dazu motiviert, Bewegung gekoppelt mit Lernen täglich in den Unterricht einzubauen.

Nach einer kurzen Testphase eines Prototyps werden Feedbacks von den Fachleuten wiederum in Form von Interviews entgegengenommen, evaluiert und das Produkt wird ein letztes Mal überarbeitet.

1.1 Ausgangslage

„Wer sich bewegt, dem fällt das Denken leichter“ (Goethe, 1749-1832).

Dass Kinder heutzutage immer weniger körperlich aktiv sind, bestätigt die europäische Studie «Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)» (Zimmermann, 2021, S. XII). Viele Faktoren, wie zum Beispiel der Einsatz von Technologie in Freizeitaktivitäten, die Abnahme der körperlichen Aktivität in der Schule und die Zunahme sitzender Arbeitsplätze und Transportmittel, tragen dazu bei.

Früher wurde körperliche Aktivität in Schulen als weniger wichtig angesehen und es gab weniger Strukturen und Ressourcen, um Bewegung in den Schulalltag zu integrieren. Schüler:innen werden auch heute noch oft von Lehrpersonen ermahnt, ruhig zu sitzen und still zu sein. Heutzutage gibt es jedoch ein stärkeres Verständnis für die Bedeutung körperlicher Aktivität für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Schüler:innen. Immer mehr Schulen implementieren das Konzept der Bewegten Schule in ihren Schulalltag (Zimmermann, 2021, S. 29f.).

«Zudem sind Bewegung und Bewegungsfreude menschliche Grundbedürfnisse, die gerade bei Kindern und Jugendlichen stark ausgeprägt vorhanden sind. Sie müssen als Ressourcen im Schulalltag begriffen und gezielt zugelassen werden» (Städtler, 2015, S. 6).

Aktuelle Studien belegen (siehe Kapitel 3.3.3), dass Lernen durch Bewegung die kognitiven Funktionen verbessert und sich positiv auf die Aufmerksamkeit und Motivation auswirkt.

In einer Schule, in der der natürliche, für die körperlich-motorische Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit notwendige Bewegungsdrang von Kindern nicht unterdrückt, sondern in der Bewegungsaktivität unterstützt und gefördert wird, ist auch eine positive Entwicklung der Lernfähigkeit und Leistungsbereitschaft von Kindern zu erwarten. (Dordel & Breithecker, 2003, S. 13)

Hannaford (2021) attestiert in diesem Zusammenhang, dass Bewegung zahlreiche mentale Funktionen in uns weckt und anregt, und dass auf diese Weise neue Inhalte und Erkenntnisse in unser neurales System aufgenommen und gespeichert werden (S. 127).

Leider ist es heutzutage immer noch so, dass die Bewegung vor allem bei Schüler:innen ab dem 2. Zyklus viel zu kurz kommt (Huber & Köppel, 2017). Durch das Erstellen eines Produktes soll die Bewegungszeit gesteigert werden und gleichzeitig als Unterstützung beim Lernen dienen.

1.2 Persönlicher Bezug

Sowohl in der eigenen Schulzeit, als auch später während des Studiums und an Weiterbildungen, wird die Erfahrung gemacht, dass langes Sitzen, aktives Zuhören sowie die gleichzeitige Verarbeitung und Sicherung relevanter Inhalte sehr ermüdend sein können. Schon kurze Bewegungsmöglichkeiten in Form eines Zimmerwechsels oder dem Öffnen eines Fensters verhelfen dazu, sich wieder besser konzentrieren zu können und sich wohler zu fühlen. Zusätzlich können neue Inhalte im Hirn besser aufgenommen und verankert werden. In der Ausbildung zur Lehrperson wird schliesslich gelehrt, dass die Aufmerksamkeitsspanne je nach Alter der Schüler:innen variiert und die Aufnahmefähigkeit sogar bei Erwachsenen nach einer gewissen Zeit begrenzt ist. Besonders im 1. Zyklus liegt der Fokus bei der Unterrichtsplanung und -durchführung auf Sequenzen mit genügend Bewegung. Da der Unterricht auf dieser Stufe, vor allem aber im Kindergarten, noch sehr lebendig und mit vielen körperlichen Aktivitäten verbunden ist, kann dem Bewegungsdrang der Schüler:innen, teilweise mehr oder weniger bewusst, stets entsprochen werden. Demgegenüber müssen in der ersten und zweiten Klasse bereits sehr gezielt Bewegungsübungen in die Unterrichtsplanung aufgenommen werden. Hierbei ist zu erwähnen, dass der Kindergarten förmlich von Aktivitäten aller Art lebt, während in der Primarschule schon diverse Kulturtechniken vermittelt werden, die das Stillsitzen über längere Zeit einfordern.

Bei Hospitationen und Praktika im 2. Zyklus wird schliesslich bemerkt, dass die körperlichen Aktivitäten zugunsten der geballten Ladung an Lernstoff noch mehr vernachlässigt werden und Schüler:innen ihrem Bewegungsdrang mittels Toilettengängen und Wanderungen durch das Schulzimmer oder zum Trinken am Lavabo nachgehen. Im Gegensatz zum Kindergarten wirken die Schüler:innen ausserdem unmotivierter und weniger aufmerksam.

Aufgrund dieser Beobachtungen, der gemachten Eigenerfahrungen sowie der persönlichen Affinität für lustvolles Lernen, sind die Autorinnen der Meinung, dass der Bewegung im Unterricht vor allem ab der 3. Klasse wieder vermehrt Rechnung getragen werden muss.

Schlussendlich sollen auch ältere Schüler:innen auf die Frage «Was hast du heute gemacht?» wieder öfters die Antwort, analog einem Kindergartenkind, geben können: «Wir haben gespielt, beziehungsweise spielend gelernt!»

1.3 Begründung der Themenwahl im Heilpädagogischen Kontext

Laut Reinecke (2007) berücksichtigt Lernen durch Bewegung «die Motivations- und Interessenslage, den Entwicklungsstand, die Leistungsfähigkeit und die geschlechtsspezifischen Besonderheiten der Schülerinnen und Schüler» (S. 91). Körperorientiertes Lernen und handlungsorientierte Ansätze ergänzen die themenbezogenen Lernerfahrungen. Persönliche Voraussetzungen, Potenziale und Talente bieten die Grundlage für die Entwicklung individueller, fachlicher und gesellschaftlicher Fähigkeiten durch Wahrnehmung und körperliche Bewegung. Fachbezogene Inhalte werden durch Bewegungsaktivitäten gefördert. Für die Unterrichtsplanung bedeutet dies infolgedessen, dass Lerninhalte mit Bewegung angeboten werden.

Aufgrund eigener Beobachtungen und Erfahrungen der Autorinnen wird festgestellt, dass die Bewegung vor allem ab dem 2. Zyklus zunehmend verloren geht. Um dieser Tatsache Abhilfe zu schaffen, wird ein evidenzbasiertes Produkt entwickelt, welches die Lehrkräfte bei der zielführenden Umsetzung ihres Unterrichts täglich unterstützen soll.

Ausserdem wird die Übungssammlung in erster Linie für den 2. Zyklus der Volksschule zusammengestellt, da für diese Altersgruppe allgemein nur wenig Fachliteratur und Übungssammlungen zu diesem Thema zur Verfügung stehen und die Autorinnen unter anderem in diesem Zyklus arbeiten. Ausgehend von dieser Absicht werden Lehrkräfte nach ihrer Praxis befragt, in die Produktentwicklung einbezogen und ihre Bedürfnisse für die tägliche Arbeit berücksichtigt. Den Schüler:innen hingegen wird die lange Schulzeit lustvoller gestaltet, indem sie durch gezielte Übungen für das Lernen motiviert und unterstützt werden und durch Teilhabe in ihrer sozialen, körperlichen und geistigen Entwicklung gefördert werden können. Im Kapitel 2 wird auf die heilpädagogische Relevanz detaillierter eingegangen.

1.4 Fragestellung

Diese Aspekte führen nun zu folgenden Fragestellungen:

- 1. Inwiefern implementieren Lehrpersonen im 2. Zyklus der Volksschule das Lernen durch Bewegung im Unterricht?**
- 2. Wie können Lehrpersonen dabei unterstützt werden, dem Anspruch nach Lernen durch Bewegung vermehrt Rechnung zu tragen?**

2 Heilpädagogische Relevanz

Im folgenden Abschnitt wird die Aufmerksamkeit auf die Ansprüche, welche die Heilpädagogik an den Unterricht stellt, gelenkt, der Lehrplan 21 beleuchtet und der Auftrag der Heilpädagogik zur Zusammenarbeit unter Fachleuten thematisiert.

2.1 Anspruch an den Unterricht

Zwei der grössten Ansprüche, welche die Heilpädagogik an alle Unterrichtenden stellt, ist der Egalitätsgedanke und jener der Inklusion, welche stets berücksichtigt werden müssen. Schied (2019, S. 39) kommt ausserdem zum Schluss, dass die Inklusion und somit der vorbehaltlose Einbezug sämtlicher Schüler:innen in die Lerngemeinschaft eine Lehrkräfteausbildung erforderlich macht, die - auch im Regelschulwesen - sonderpädagogisches Grundverständnis einschliesst.

Hinz (2006, zitiert nach Schied, 2019, S. 27) bezeichnet Inklusion als allgemeinpädagogischen Ansatz, der sich gegen jegliche Ausgrenzung in der Gesellschaft wendet. Er will deshalb, dass alle Menschen dasselbe uneingeschränkte Anrecht auf persönliche Entfaltung und gesellschaftliche Beteiligung, unabhängig von ihrem persönlichen Unterstützungsbedarf, haben. Wird diesem Anspruch nachgekommen, bedeutet dies für die Planung des Unterrichts, dass die persönlichen Ansprüche aller berücksichtigt werden müssen und jedes Individuum als natürlicher Teil der Gemeinschaft anerkannt wird.

Auch Grosche (2015, zitiert nach Schied, 2019, S. 27f.) fordert bei der konkreten Implementierung im Schulkontext die Berücksichtigung folgender drei wesentlicher Dimensionen, welche dem allgemeinpädagogischen Ansatz entsprechen:

Dimension 1: Inklusive Kulturen

Hier wird ein bewusstes Bekenntnis zur Heterogenität abgelegt. Dazu gehören Würdigung und Akzeptanz des Andersseins.

Dimension 2: Inklusive Strukturen

Diese beschreibt die Zulassung aller Schüler:innen ungeachtet ihrer persönlichen Voraussetzungen.

Dimension 3: Inklusive Praktiken

Umschreibt den Einbezug aller Aspekte der Vielfalt in den Unterricht sowie in die Unterrichtsplanung und -durchführung, um allen Schüler:innen die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben.

Lernen durch Bewegung stellt daher eine gute Möglichkeit dar, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Es ermöglicht die Teilhabe aller Klassenmitglieder. Zum Beispiel haben Schüler:innen, welche die kognitive Leistung zur Aufgabe noch nicht erbringen können, die Möglichkeit, sich an ihren Mitschüler:innen zu orientieren. Damit sind alle am Handeln beteiligt und machen ihre individuellen Erfahrungen.

Wember und Melle (2018, S. 66) betonen, dass Zugangsbarrieren, die bei Lern- und Verständnisschwierigkeiten entstehen, reduziert werden sollen. Dafür bietet sich ihrer Meinung nach das theoretische Konzept des UDL (Universal Design for Learning) an. Hiermit kann bei der Planung des Unterrichts die Heterogenität der Klasse berücksichtigt werden, indem Lernarrangements gestaltet werden, bei denen sämtliche Schüler:innen partizipieren und am gemeinsamen Gegenstand lernen können. Wember und Melle (2018) fordern, dass «möglichst grosser Lernerfolg für möglichst viele Lernende in den Unterricht eingebaut werden soll» (S. 69). Dabei soll UDL signalisieren, dass eine breite Diversität von Lernbedingungen (unter anderem Veranlagungen, geistige Fähigkeiten, Leistungsbereitschaft) der alltägliche Normalfall und nicht die spezielle Besonderheit schulischer Lerngemeinschaften ist. Auch soll diese Diversität von Lehrkräften wie Lernenden als eine pädagogische Gelegenheit und nicht als Belastung gesehen und erfahren werden.

Auch der Anerkennung, die stets im Auge behalten werden soll, wird im Unterricht beziehungsweise im Umgang mit Menschen eine tragende Rolle zugesprochen.

Annedore Prengel (2013, S. 30) bezeichnet diese als eine Selbstverständlichkeit, die in sämtlichen sozialen Bereichen wirkt. Auf die Folgen mangelnder Anerkennung weist sie folgendermassen hin:

Wenn das Bedürfnis anerkannt zu werden ungenügend beantwortet und der Mangel an Anerkennung zu gross wird, kann sich die Not darin äussern, dass ich mich über andere stelle, und sie mir entwertend oder gewalttätig unterordne, um mir so eine Erfahrung anerkannt zu sein zu verschaffen. (Prengel, 2013, S. 31)

Daraus folgt, dass Schüler:innen mit Lob bestärkt werden sollen, damit eine gute Lernatmosphäre innerhalb der Klasse gewährleistet werden kann.

2.2 Lehrplan 21

Dem Lehrplan 21 (Deutschscheizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2016), in welchem die zu erreichenden Kompetenzen der Volksschule enthalten sind, kann folgende Aussage entnommen werden:

Bewegung und Sport unterstützt Schulen darin, sich ein bewegungsfreundliches und gesundheitsförderndes Schulprofil zu geben. Im Schulalltag muss dem natürlichen Bewegungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen entsprechend begegnet werden. Durch regelmässiges Bewegen fördert die Schule die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler. (D-EDK, 2016, Bewegung und Sport)

Lernen durch Bewegung erfüllt diese Anforderung. Es führt zu inhaltlich attraktiven und methodisch durchdachten Aufgaben, wie sie vom Lehrplan 21 für guten Unterricht verlangt werden. Der Lehrplan fordert auch variable Unterrichtsarrangements, welche «die Differenzierung von Lernprozessen über Sozial- und Interaktionsformen und über das damit ermöglichte Ausmass an Fremd- oder Selbststeuerung» (D-EDK, 2016) ermöglichen.

Zudem spricht Lernen durch Bewegung schwächere und stärkere Schüler:innen an, ermöglicht die Bearbeitung von Aufgaben und weckt die Neugier und Motivation bei den Lernenden. Auch die Heterogenität wird, wie im Kapitel 2.1 beschrieben und im Lehrplan 21 erwähnt, berücksichtigt.

Zusätzlich wird in der Anwendung des Lehrplan 21 für Schüler:innen mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen (Hollenweger, Bühler & Deutschscheizer Volksschulämterkonferenz (DVK), 2019, S. 32) darauf hingewiesen, dass Lernsituationen an bekannten Erfahrungen angeschlossen werden sollen. Da in der früheren Kindheit viel über die Sinne wahrgenommen wird, macht es also Sinn, weiterhin durch die Bewegung Erfahrungen zu sammeln und neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Walt (2018, S. 3f.) weist darauf hin, dass Lernende mit einem besonderen Bildungsbedarf «keinen anderen Unterricht» brauchen und der kompetenzorientierte Lehrplan 21 auch für sie förderlich ist. Da diese Schüler:innen jedoch beim Lernen einen grösseren Zeitbedarf haben, gilt es sieben Prinzipien bei der Förderung zu beachten:

Zielgerichtete Förderung: Konzentration auf die Bedingungen und Voraussetzungen des Lernens

Vorkenntnisse sind zu aktivieren und mit neuem Wissen zu verknüpfen. Die neuen Lerninhalte sollen geprüft und Lernfortschritte ermittelt werden. Die Lernenden sind motiviert, sobald sie die Bedeutung der (Förder-) Massnahmen einsehen und einen Lernerfolg verzeichnen.

Tragfähige Konzeptionen - Orientierung verstehen

Durch die Verwendung geeigneter Hilfsmittel und Veranschaulichungen lassen sich deutliche Vorstellungsbilder und mentale Fähigkeiten aufbauen. Besonders das Wechselspiel zwischen den unterschiedlichen Formen der Repräsentation – «enaktiv (konkret handelnd), ikonisch (bildhaft), symbolisch-abstrakt» – ist dabei nützlich.

Handeln mit dem Material und Einsatz geeigneter Mittel zur Darstellung und Veranschaulichung

Es sollte darauf geachtet werden, dass möglichst Materialien und Darstellungsformen verwendet werden, die den zentralen Inhalt des Lehrstoffes widerspiegeln und eine sinnvolle Anpassung (z.B. taktil, auditiv) an verschiedene Lernvoraussetzungen der Lernenden ermöglichen. Die Lernenden sollten die Möglichkeit haben, Anschauungsmaterial immer wieder zu verwenden.

Ein hohes Mass an Selbsttätigkeit der Schüler:innen und Förderung der Kommunikation

Schüler:innen mit besonderem Förderbedarf benötigen für den Verständnisaufbau und die Kommunikationsfähigkeit Gespräche unter Schüler:innen und mit Lehrpersonen. Für die Weiterentwicklung eigener Gedankengänge ist der Austausch mit anderen fundamental.

Förderung der Sprachkompetenz im Bildungswesen: Sprachsensitiver Unterricht

Sprache begegnet den Lernenden in allen Fächern. Da nicht alle Schüler:innen «die Sprache als Medium des Lernens» verwenden können, müssen sie in ihrer sprachlichen Entwicklung gefördert und beim Erlernen der Bildungs- und Fachsprache begleitet werden.

Gezielte Hilfe und spezielle Betreuung für Lernende

Teillösungen, Hinweise und Tipps als Hilfestellung anzubieten, reicht für die weitere Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf nicht aus. Gezielte Hilfe und systematische Unterstützung müssen von der Lehrkraft geleistet werden.

Sinnvolle Übungen für alle

Für die Binnendifferenzierung wird ein breiteres Angebot an unterschiedlichen Übungsformaten benötigt, vor allem für den Bereich der Sonderpädagogik, der auch Aufgaben für die untere Leistungsstufe beinhaltet, die in «Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit» selbstständig von allen Lernenden erarbeitet werden können.

2.3 Zusammenarbeit von Fachpersonal

Fachwissen an das Kollegium weiterzugeben, ist ein wichtiger Auftrag der Heilpädagogik. Lehrer:innen benötigen konkrete Hilfestellungen für die zentralen Inhalte und Aufgaben oder müssen wissen, wo sie erfahrungsgemäss Schwierigkeiten erwarten und wie sie damit umgehen können (Moser Opitz, 2010, zitiert nach Walt, 2018, S. 4). Ausserdem sollen Lehrkräfte dazu animiert werden, bereits vorhandene Fähigkeiten und bestehendes Wissen zu aktivieren sowie vorhandene Stärken zu fördern (Meyer, 2015, S. 128f.).

Meyer (2015, S. 129f.) unterscheidet vier Qualitätsstufen von Kooperation:

Stufe 0: Einzelkampf

Hier findet keine direkte Zusammenarbeit statt. Schüler:innen und Eltern sind in erster Linie Ansprechpartner:innen.

Stufe 1: Kollegialer Austausch

Die Zusammenarbeit beschränkt sich auf niederschwellige Konferenzarbeit und den gelegentlichen Materialaustausch.

Stufe 2: Arbeitsteilige Kooperation

Gemeinsame Ziele werden vereinbart, Aufgaben aufgeteilt, gemeinsames Vorgehen geplant und zusammen ausgewertet.

Stufe 3: Ko-Konstruktion

Der Unterricht wird zusammen geplant, in Teilen gemeinsam durchgeführt und auch miteinander kontrolliert. Die Ko-Konstruktion kann erhebliche Lernwirkungen bei den Teilnehmer:innen auslösen, da durch das gemeinschaftliche Verhandeln und Testen von Lösungsansätzen professionelles Praxiswissen getauscht und intensiviert wird.

In der Heilpädagogik wird vor allem die Stufe 3 der Zusammenarbeit angestrebt.

Hattie, Beywl und Zierer (2013) sprechen in Bezug auf erfolgreiches Lehren und Lernen von Planung, die verbindlich ist. Sie fordern, dass Lehrpersonen untereinander über ihre Arbeit sprechen, um erfolgreich zu unterrichten. Eine kritische Reflexion des eigenen Unterrichts und die Möglichkeit, sich in einem geschützten und fördernden Rahmen unter Gleichgesinnten zu bewegen und mit ihnen über ihren Unterricht zu sprechen, tragen ebenfalls zum Erfolg bei (S.44).

In Anbetracht dieser Forderungen besteht ein grosses Anliegen an das vorliegende Entwicklungsprojekt, die Unterrichtenden bestmöglich zu unterstützen.

3 Theoretischer Bezug

Nachfolgend wird als Erstes der Begriff «Lernen durch Bewegung» genauer definiert. Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes werden die historische Entwicklung von Lernen und Bewegung und der aktuelle Stand der Forschung genauer betrachtet.

3.1 Begriffsklärung von Lernen durch Bewegung

Lernen durch Bewegung, wie der Begriff in dieser Arbeit verwendet wird, bezieht sich auf eine Lernmethode, die Bewegung und körperliche Aktivität in den Lernprozess einbezieht. Kottmann, Küpper und Pack (2010) sprechen von einem themenbezogenen Bewegung, das Lerninhalte «nicht nur kognitiv, sondern unterstützend durch Bewegungshandlungen» erschliessen lässt (S. 30).

Nachfolgend eine kurze Darstellung, inwiefern sich «Lernen mit Bewegung» und «Lernen durch Bewegung» voneinander unterscheiden, beziehungsweise was darunter zu verstehen ist.

Abbildung 1: Ebenen des bewegten Lernens (Zimmermann, 2021, S. 46)

Dordel und Breithecker (2003) bezeichnen bewegtes Lernen als «aktiv handelndes Lernen, ein Lernen mit allen Sinnen» (S. 6). In ihrer Studie arbeiten sie mit diversen Bausteinen, die das bewegte Lernen in der Schule unterstützen (Dordel & Breithecker, 2003, S. 5f.):

Baustein 1: Bewegtes Lernen

- Bei dieser Art des Lernens werden zum Beispiel Mengen, Buchstaben, Wörter durch einzelne Schüler:innen oder Kleingruppen präsentiert oder mit unterschiedlichem Material gefestigt und getestet.
- Aufträge werden nur in Verbindung mit Bewegungsaktivitäten (Laufdiktat, Rechnen etc.) aufgenommen, gelöst und/oder überprüft.
- Im Projektunterricht werden die vielschichtigen Themen handlungsorientiert und aktiv erarbeitet.

Neben dem bewegten Lernen sprechen sie in Zusammenhang mit ihrer Studie auch von weiteren Bausteinen, die eine bewegte Schule ausmachen:

Baustein 2: Bewegtes Sitzen

- Wissensvermittlung über die grundlegenden biologischen Gegebenheiten sowie Anforderungen für eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, einschliesslich der Möglichkeit des Einsatzes von Hilfsmitteln (Keilpolster, Schreibtischaufsätze etc.)
- Sensibilisierung und Unterstützung des bewegten, aktiven und dynamischen Sitzens im Schulunterricht, auch unter Zulassung der alternativen Verwendung herkömmlicher Möbel und des Wechselns der Sitzgelegenheiten, wobei auch auf die (Neu-)Gestaltung der Tisch- und Stuhlanordnung gemäss den aktuellen Anforderungen geachtet wird.

Baustein 3: Bewegungspausen im Unterricht

- Sie werden zeitlich sehr flexibel und situationsangemessen zum Aktivieren, Beruhigen oder Entspannen verwendet; mit dem Ziel der Rhythmisierung der Stunden werden neben Bewegungsangeboten auch ruhige Übungen und entspannungsfördernde Massnahmen eingesetzt. Die Schüler:innen sollen ein Bewusstsein für die Wichtigkeit von Bewegungsauszeiten entwickeln, mit möglichen Inhalten bekannt gemacht und befähigt werden, diese selbstständig zu gestalten.
- In Bezug auf die Organisation müssen entsprechende Materialien bereitgehalten werden. Es muss auch festgelegt werden, in welchen Räumen der Unterricht stattfinden kann, ohne dass andere Klassen gestört werden.

Baustein 4: Bewegte Pause

- Diese Pause dient der Bewegungsförderung im Schulhof. Grundvoraussetzung dafür ist eine stimulierende, auch veränderbare Ausgestaltung des Schulareals mit verschiedenen Nutzungsräumen (Spielzone, Ruhezone, etc.) sowie mit Geräten und Materialien, die unterschiedliche Altersgruppen und Interessenslagen ansprechen. Bewegungsaktivitäten sind zuzulassen, klar zu regeln und bei Bedarf zu beaufsichtigen.

Im Gegensatz zu Dordel und Breithecker (2003), welche jegliche Form von Bewegung als für das Lernen essenziell erachten, wird in dieser Arbeit, wie eingangs dieses Kapitels erwähnt, das Hauptaugenmerk auf die Kopplung von Lerninhalten und Bewegung mit dem Ziel der Verankerung im Gehirn gelegt.

3.2 Historische Entwicklung von Bewegung und Lernen

Schon seit der Antike gehen Peripatetiker während ihrer Gespräche, um dadurch kluge Gedanken zu erlangen. Über die Jahre sprechen sich immer mehr Pädagog:innen für die Verbindung von Lernen und Bewegen aus. Durch die Reformpädagogik kann der Wunsch nach Veränderung platziert und der Schulraum umgestaltet werden. Im Jahre 1907 öffnet Montessori mit den bewegungsgestalteten Prozessen im Schulalltag die Tore für Bewegung im Unterricht. Vor ungefähr 40 Jahren weckt Illi (1995, S. 404, zitiert nach Zimmermann, 2021, S. 29) das öffentliche Interesse mit «der erschreckende[n] Zunahme der Rückenbeschwerden bei Kindern und Jugendlichen in den Schulen». Erste Gedanken zur Bewegten Schule werden erstmals in den 1990er Jahren gemacht. «Seitdem haben sich Ideen zur Bewegungsförderung in den Schulen verbreitet» (Zimmermann, 2021, S. 30) (ebd.).

3.3 Forschungsstand

In diesem Kapitel wird auf Studien eingegangen, die zeigen, dass Bewegung positive Auswirkungen auf das Lernen und die kognitiven Fähigkeiten haben kann. Es werden jedoch auch Studien mit einem kritischen Blick auf das Lernen durch Bewegung erwähnt. Zusätzlich werden Funktionen sowie positive Aspekte, die durch das Lernen durch Bewegung aktiviert, gefördert oder hervorgerufen werden, beleuchtet.

3.3.1 Von der Bewegung zum Sitzen

Bereits vor rund 160 Jahren fordern laut Beudels (2007) Ärztinnen und Ärzte, Politiker:innen sowie pädagogisches Fachpersonal mehr Bewegung für die heranwachsende Generation und mahnen vor den gesundheitlichen Folgen beziehungsweise den Fehlhaltungen, welche durch zu langes Stillsitzen entstehen können (S. 154). Während damals lediglich Haltungsschäden diskutiert werden, wird heutzutage noch die allgemeine Bewegungsarmut der Lernenden mit der Folge von Übergewicht thematisiert. «Bewegungsmangel macht Kinder nicht nur träge und dick, sondern auch dumm» (Spiegelschlagzeile, 2007, zitiert nach Arnold, 2017, S. 79).

«Die Ansicht, dass Stillsitzen eine wesentliche Voraussetzung für die Aufnahme von Lerninhalten ist», hat, laut Melzer (2022, S. 2), Jahrhunderte überdauert. Auch heute scheint die Einstellung, dass «ohne bewegungs- und geräuscharmes Sitzen [...] ein gelingender Unterricht nicht möglich» ist, verbreitet zu sein (ebd.).

Die Querschnittsstudie «Helena Studie» zeigt auf, dass Jugendliche aus neun europäischen Ländern im Schnitt neun Stunden pro Tag, also 71 Prozent der registrierten Zeit, mit Sitzen verbringen. Dabei deckt die Schule einen grossen Anteil dieser neun Stunden ab (Melzer, 2022, S. 7). Huber und Köppel (2017) erfassen die Sitzzeiten von 4- bis 20-Jährigen mithilfe eines Fragebogens in den Ländern Deutschland, Luxemburg und Österreich. Die durchschnittliche Sitzzeit pro Tag von Montag bis Freitag ergibt 10.58 Stunden. Am Wochenende beläuft sie sich auf 7.52 Stunden. Auch sie berichten, dass die schulbezogenen Sitzzeiten dabei dominant seien.

Hölter (1997, S. 124 zitiert nach Beudels, 2007, S. 165) seinerseits ist der Meinung, dass die Schule den Auftrag hat, den Bewegungsdrang des Kindes in einer bestimmten Weise zu reduzieren, zu gestalten und zu gliedern. Dazu gehört unter anderem die Rhythmisierung des Schultages mit Phasen der An- und Entspannung, der Stille und der Bewegung, des Schweigens und Sprechens. Genau betrachtet deckt also Lernen durch Bewegung auch diese Forderung ab.

Langes Sitzen widerspricht nicht nur dem kindlichen Bewegungsbedürfnis, sondern es ist auch wissenschaftlich belegt, dass Bewegung, Spiel und Sport positive Auswirkungen auf die kognitive Gesundheit und das Gehirn haben. Zahlreiche Studien zeigen, dass eine Zunahme der körperlichen Aktivität oder eine bessere Fitness mit einer besseren schulischen Leistungsfähigkeit zusammenhängen oder zumindest keinen negativen Einfluss haben (ebd.).

Dordel und Breithecker (2003) erwähnen die hohe Relevanz der ergonomischen Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Gewöhnung an angemessene Handlungsweisen. Sie plädieren für eine kritische Überprüfung und Optimierung von Unterrichtsräumen im Sinne der Gesundheitsförderung sowie der Unterstützung der schulischen Leistungsfähigkeit.

3.3.2 Einfluss von Bewegung auf das Lernen

Konfuzius (551 – 479 v. Chr.) erkennt schon früh, dass handlungsorientiertes Lernen und Bewegung wichtig für das Lernen sind: «Erzähl mir etwas, und ich vergesse es, zeig mir etwas und ich erinnere mich, lass es mich tun, und ich verstehe». Lütgeharm (2007, S. 113 zitiert nach Melzer (2022, S. 8) betont die Wichtigkeit von handlungsorientiertem Lernen, da die Aufnahme und Verarbeitung von Informationen durch Bewegung und Handeln am höchsten ist (90%). Lesen (10%), Hören (20%), Zusehen (30%), Hören und Sehen (50%) und selbst lautes Sprechen (70%) sind weniger effektive Methoden.

Auch Pädagogen wie Basedow (1724 – 1790) und Pestalozzi (1746 – 1827, Kopf, Herz und Hand) beschäftigen sich bereits mit der Kopplung von Lernen und Bewegung und schreiben den Sinnen und dem Körper beim Entdecken der Welt eine besondere Rolle zu (Beudels, 2007, S. 161).

Handlungs- und bewegungsorientierte Unterrichtssettings, beziehungsweise Lernen durch Bewegung, vermittelt Lerninhalte unter Einbezug mehrerer Sinne. Diese haben nicht nur für Schüler:innen mit besonderem Bildungsbedarf eine hohe Relevanz. Sie berücksichtigen in ihrem Konzept auch diverse Lerntypen und werden diesen eher gerecht (Beudels, 2007, S. 163). Denn «Menschen jeden Alters lernen besser, wenn gleichzeitig verschiedene Lernkanäle angesprochen sind [...]. Inhalte lassen sich so besser nachvollziehen und in Erinnerung behalten» (Högger, 2013, S. 39).

Diverse Studien belegen sowohl in den vergangenen Jahren als auch heutzutage, dass regelmässige Bewegung einen grossen Einfluss auf das Lernen haben kann (Dordel & Breithecker, 2003; Hollmann & Strüder, 2004; Fleig, 2008; Hille, Vogt, Fritz & Sambanis, 2010; Windisch, Voelcker-Rehage & Budde, 2011).

2003 untersuchen Dordel und Breithecker (2003, S. 13f.) die Wirkung des Schulkonzepts «Bewegte Schule» auf das Lernverhalten und die schulischen Leistungen der Schüler:innen. In ihrer Studie bestätigen sie eine günstige Veränderung der Lernkompetenz und Leistungsbereitschaft. Sie bescheinigen hochsignifikante Unterschiede in der Aufmerksamkeitsleistung im Verlauf eines Schulvormittags (1., 3., 5. Stunde) zwischen Schulklassen, deren Schultage sich in Bezug auf die körperliche Aktivität unterscheiden. Klasse A wird

«normal» unterrichtet und der Bewegung wird kein Stellenwert gegeben. In Klasse B wird der Schwerpunkt auf Bewegungsübungen auf dem Pausenhof gelegt. Klasse C macht zusätzlich zu den Pausenhofaktivitäten Bewegungspausen und bewegtes Lernen. Darüber hinaus betonen sie die Steigerung des aktuellen Wohlbefindens der Schüler:innen und ihrer Zufriedenheit mit der Schule. Folgende Grafik zeigt die signifikanten Unterschiede auf:

Abbildung 2: Gesamtleistung im Aufmerksamkeits-Belastungstest - Veränderungen im Verlauf eines Schulvormittags (Dordel & Breithecker, 2003, S. 11)

Hollmann und Strüder (2004) beschäftigen sich mit dem Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und der Gesundheit sowie Leistungsfähigkeit des Gehirns. Die Studie zeigt, dass körperliche Aktivität einen positiven Einfluss auf das Gehirn haben kann. Insbesondere wird auf die Bedeutung von körperlicher Aktivität für die Erhaltung der Gehirngesundheit und die Vorbeugung von neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson eingegangen. Es wird jedoch auch erläutert, wie körperliche Aktivität die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern kann, indem sie die Durchblutung des Gehirns und die Bildung neuer Nervenzellen fördert.

Fleig (2008) bestätigt mit seiner Studie, bei der er mehrere Quellen und Studien bezieht, dass körperliche Aktivität einen positiven Effekt auf die kognitive Entwicklung hat und somit ein wichtiger Faktor für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ist. Er untersucht dabei vor allem auch die Auswirkungen von körperlicher Aktivität auf die kognitive Leistungsfähigkeit sowie die neuroplastischen Veränderungen im Gehirn. Er merkt jedoch auch an, dass dringender Forschungsbedarf zu diesem Thema besteht, «um den tatsächlichen Stellenwert der körperlichen Aktivität als wesentliches Element der Entwicklungsförderung [...] empirisch zu untermauern» (Fleig, 2008, S. 16).

Auch die Studie von Hille et al. (2010) bestätigt, dass Bewegung positive Auswirkungen auf den Lernprozess haben kann. Schüler:innen aus den Jahrgangsstufen sieben, acht und neun lernen entweder Vokabeln im Fremdsprachunterricht traditionell oder mit der Methode des Szenischen Lernens. Das Szenische Lernen verknüpft Sprache mit Bewegung und einem hohen Sprechanteil. In der Studie 1 kann sich die Experimentalgruppe, welche mit Bewegung lernt, nach 13 Wochen noch an 15 von 20 Vokabeln erinnern. Die Kontrollgruppe, welche traditionell lernt, kann sich im Durchschnitt noch an 5.5 Vokabeln erinnern. In der Studie 2 wird das Lesen von französischen Texten in den Jahrgangsstufen sechs und sieben bewertet. Auch hier schneidet die Experimentalgruppe mit Szenischem Lernen besser ab.

Abbildung 3: Behaltensleistung Lateinvokabeln der Experimental- und Kontrollgruppe in Klassenstufe 7 zu vier Messzeitpunkten (Hille et al., 2010, S. 342)

Windisch et al. (2011, S. 307) verweisen in ihrem Artikel auf einen Überblicksbeitrag mit 50 Studien aus den USA, der den Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und kognitiver Leistung bei Schüler:innen untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der Studien (50.5%) positive Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität und Schulleistung gefunden haben, während nur 2 Prozent einen negativen Zusammenhang berichten. Trotz der heterogenen Befunde zeigt sich, dass eine Zunahme des Umfangs körperlicher Aktivität in der Schule nicht zu einer Verschlechterung der Schulnoten und somit nicht zu Lasten anderer Bildungsbereiche führt.

Aus der Vergangenheit gibt es auch Studien, welche einen grösseren Einfluss auf das Lernen anzweifeln (Fessler, Stibbe & Haberer, 2008). Aus diesem Grund werden bis heute immer wieder Forschungsarbeiten veröffentlicht, die versuchen, die Wirksamkeit von Bewegung in Bezug auf das Lernen zu belegen.

Fessler et al. (2008, S. 253f.) replizieren 2008 die Pilotstudie von Dordel und Breithecker (2003). Die Auswertung ihrer Studie ist ernüchternd und zeigt, dass im Hinblick auf die ermittelte Konzentrationsleistung keinerlei Einfluss von zusätzlichen Bewegungsangeboten festgestellt werden kann. Ihrer Meinung nach ist beim «Lernen durch Bewegung» auf der Grundlage der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse Zurückhaltung geboten. Sie weisen jedoch darauf hin, dass der positive Effekt der Bewegung auf Lernleistung oder Kognition keineswegs allgemein angezweifelt wird.

3.3.3 Auswirkungen von Bewegung auf das Gehirn

«Bewegungstraining nützt eigentlich dem Gehirn und nicht dem Körper. Es wirkt sich auf Stimmungen, Vitalität, Wachheit und Wohlbefinden aus» (Ratey, 2003, zitiert nach Hannaford, 2021, S. 134).

Hannaford (2021) ergänzt die Aussage von Ratey, indem sie in ihrem Buch Forschungsreihen erwähnt, die belegen, dass Muskelaktivitäten die Produktion von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin anzuregen scheinen, die bekanntlich für die Aufrechterhaltung von Motivation, Aufmerksamkeit und Stimmung verantwortlich sind (S. 135).

Am 1. Mai 1995 findet das Treffen Amerikas berühmtester Gehirnforscher in Chicago statt. Von da an hat laut Hannaford (2021) «die Forschung über die Verbindung von Körper und Geist sehr an Bedeutung gewonnen» (S. 149). Seither wird angenommen, dass sportliche Aktivitäten nicht nur der gesunden Entwicklung der Knochen und des Muskelapparates von Herz und Lunge dienen, sondern auch Nerven und Nervenstränge in den Basalganglien, im Kleinhirn und im Hirnbalken verstärkt wachsen lassen. Weiter ist inzwischen bekannt, dass Aerobicübungen die Sauerstoff- und Blutzufuhr zum Gehirn anregen und langsam in Balance ausgeführte Bewegungsabläufe zur erhöhten Produktion von neuronalen Wachstumsfaktoren führen. Dies bewirkt, dass mehr Verbindungen zwischen den Neuronen entstehen. Ausserdem regen sie das Wachstum von neuen Zellen, insbesondere im Hippocampus und in den Frontallappen, an. Je mehr Bewegungen und Fähigkeiten wir also lernen und beherrschen, desto weniger Energie braucht das Gehirn und desto effizienter arbeitet es (ebd.).

Weiter hält Hannaford (2021) fest, dass Knaben für ihr Wachstum und die Gehirnentwicklung mehr Bewegung benötigen als ihre weiblichen Artgenossinnen. Sie attestiert, dass Bewegungsmangel im Kleinkindalter und im späteren Schulalltag gerade bei Jungen zu Stress führt. Dieser wiederum schränkt die Entwicklung wichtiger innerer Sprach- und Denkmuster ein und behindert die Ausbildung von Fähigkeiten, die für einen erfolgreichen Abschluss im derzeitigen Schulsystem erforderlich sind. Aufgrund dessen wird angenommen, dass Lernen durch Bewegung einen grossen Beitrag zur Stressreduktion leistet und Bewegungseinheiten im Schulalltag legitim sind.

Zu erwähnen ist des Weiteren, dass Schüler:innen bei dieser Art des Lernens verschiedene Bewegungserfahrungen machen können und dabei selbsttätiges Handeln gefördert wird (Scholl, 2007, S. 63). Durch gezielte Bewegungs- und Wahrnehmungsübungen wird der Körper intensiver erlebt und das Körpergefühl verbessert. Werden diese Übungen schliesslich so gewählt, dass nicht die volle Konzentration der Schüler:innen beim Bewegungsablauf gefordert ist, können die Lerninhalte besser verankert werden (Reinecke, 2007, S. 96). Arnold (2017, S. 74) unterstreicht diese Aussage, indem sie meint, dass kognitives Denken stark mit der Entwicklung der sensorischen Wahrnehmung zusammenhängt. Sie verweist dabei in ihrem Werk auf die Äusserung von Maria Montessori: «Es ist nichts im Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war». «Je mehr Sinne gleichzeitig aktiviert werden (visuell, akustisch, haptisch, kinästhetisch, [...]), desto grösser [ist] das damit korrelierte Netzwerk im Gehirn» (Schwarz, 2010, S. 2). Auch Högger (2013, S. 41) schildert, dass die Informationen im Hirn breiter verarbeitet werden, wenn Wahrnehmung und Handlung gleichzeitig passieren. Beim Lernen durch Bewegung ermöglichen die körperliche Aktivität und die durch sie vermittelten Inhalte eigenständige Erinnerungsanker, die jedoch miteinander verknüpft sind. Aufgrund dieser Verknüpfung kann die Wiederholung der körperlichen Aktivität die inhaltlichen Bedeutungen abrufen - und umgekehrt.

Das funktioniert sogar dann, wenn die körperliche Betätigung und die inhaltlichen Bedeutungen [...] willkürlich kombiniert werden: Die gedächtnispsychologische Forschung hat gezeigt, dass Wortlisten besser erinnert werden, wenn das Auswendiglernen gestisch und sprachlich unterstützt wird. Das heisst, jedes Wort wird mit einer beliebigen Geste verbunden. Die Lerninhalte werden so doppelt, nämlich motorisch und kognitiv, kodiert und lassen sich schneller erinnern. (Gasse & Doppelstein, 2003 zitiert nach Högger, 2013, S. 41)

Abschliessend kann in Bezug auf die Auswirkung von Bewegung auf das Gehirn festgestellt werden, dass die belastungsbedingte Neuroplastizität die Grundlage dafür bildet, dass körperliche Aktivität die geistige und psychische Verfassung des Menschen zeitlebens fördert und auf zellulärer Ebene Einfluss auf das Lernen nimmt (Ratey & Hagerman, 2013, S. 11).

3.3.4 Förderung von sozialen Aspekten

Laut Beudels (2007, S. 163f.) kann Bewegung zur besseren Integration von Schüler:innen führen, da das gemeinsame Spiel das Gefühl der Zusammengehörigkeit fördert und persönliche Erfolgserlebnisse gewährleistet. Ausserdem betont er, dass Aggressionen bei Schüler:innen in erfolgreichen Projekten zum bewegten Lernen merklich reduziert werden können. Lernen durch Bewegung kann demzufolge auch bei der Bewältigung von Verhaltensproblemen helfen und die Selbstregulation unterstützen.

De Boer (2012) konstatiert in ihrem Bericht, dass schulische Situationen hoch komplex sind und viele Interaktionen der verschiedenen Akteurinnen und Akteure untereinander gleichzeitig ablaufen. Dabei unterstreicht sie, dass Schüler:innen «mit sich und den Nachbarn, der Lehrperson, der jeweiligen Aufgabe, aber auch mit dem Geschehen in und ausserhalb der Klasse beschäftigt» (S. 4) sind.

Diesen Umstand gilt es zu verbessern, indem beim Lernen durch Bewegung die Konzentration auf die im Zentrum stehende Übung und ihren Lerninhalt gelegt wird.

3.3.5 Förderung von exekutiven Funktionen

Beim Lernen durch Bewegung geht es darum, motivierende Lernwege zu begehen und Lernziele durch Bewegung zu erreichen. Dabei spielt implizit auch das Training exekutiver Funktionen eine wichtige Rolle (Schramm & Wieden, 2021, S. 5).

Sich länger auf eine bestimmte Sache oder Tätigkeit zu konzentrieren, Ideen im Gedächtnis zu behalten und bearbeiten zu können, kurzfristige Versuchungen zu widerstehen, um langfristige Ziele zu verfolgen, impulsives Verhalten zu unterdrücken, um situationsgerecht reagieren zu können, sind geistige Leistungen, die für den [...] schulischen Erfolg massgeblich sind. All diejenigen Gehirnfunktionen, die sich auf diese mentalen Prozesse beziehen, werden als exekutive Funktionen bezeichnet. (Beck, 2021, S. 10)

Kubesch (2016) zählt zu den exekutiven Funktionen «das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität» (S.15f.).

Das Arbeitsgedächtnis speichert Informationen kurzzeitig und ermöglicht die Aufrechterhaltung dieser zur sicheren Weiterverwendung. Ein gut ausgeprägtes Arbeitsgedächtnis hat die Fähigkeit, eigene Handlungspläne und externe Anweisungen zu speichern, um Aufgaben zielgerichtet umzusetzen.

Die Inhibition ermöglicht es einer Person, sich der Situation angemessen zu verhalten, ihre Impulse zu kontrollieren, sich willentlich zu konzentrieren und Störendes zu ignorieren. Eine gute Inhibition verhilft dazu, Verhalten zu unterdrücken, welches nicht in den aktuellen Kontext passt.

Die kognitive Flexibilität bezeichnet die Fähigkeit, den Blickwinkel zu verändern, sich schnell auf neue Gegebenheiten einzustellen und andere Sichtweisen zuzulassen.

Im Zusammenspiel fördern die exekutiven Funktionen die Selbstregulation. Entscheidungen können so besser getroffen werden, Vorgehensweisen geschehen geplant, flexibel und zielorientiert und Handlungen können überdenkt und verbessert werden. Wer also seine Impulse gut steuern, Herausforderungen annehmen und ihnen entsprechen kann, das Ziel seiner Arbeit stets im Blickwinkel hat, sich gut konzentrieren und sich anpassen kann, ist in der Lage, erfolgreich zu lernen.

Die exekutiven Funktionen sind somit auch für die Willensbildung und gezügeltes Benehmen verantwortlich. Mit der Fähigkeit der Selbstregulation sind nach Kubesch (2016) die Voraussetzungen für eigenständiges und selbstbestimmtes Lernen und Arbeiten gegeben. Gleichzeitig hat sie auch einen grossen Einfluss auf die sozial-emotionale Entwicklung der Schüler:innen und somit für ein harmonisches Miteinander in der Gesellschaft. Nebst all dem betont die Autorin, dass die exekutiven Fähigkeiten genauso entscheidend für den Lernerfolg sind wie die Intelligenz (S. 9).

Wie können nun diese Funktionen trainiert werden?

Da der Mensch laut Kubesch (2016) «nicht mit exekutiven Funktionsfähigkeiten geboren» (S. 295) wird, er jedoch fähig ist, diese bis ins Erwachsenenalter zu entwickeln, sollte diesem Umstand im Elternhaus und in der Schule unbedingt Beachtung geschenkt werden. In Anlehnung an einen Text des “Center on the Developing Child, Harvard University” führt

Kubesch (2016, S. 296f.) eine Reihe von Spielen und Handlungen auf, die die Ausbildung der exekutiven Funktionen bei Kindern im Verlaufe ihrer Entwicklung fördern können.

Dazu zählen:

- Versteck- und Suchspiele
- Fingerspiele, Reime aufsagen
- Rollenspiele, Theater, Imitationsspiele
- Unterhaltungen führen, Geschichten erzählen
- Spiele, die die Bewegung fördern (Musikstoppspiele, Singspiele)
- Sortier- und Zuordnungsspiele
- Sport allgemein, Hindernisbahnen, Ball- und Reaktionsspiele
- Beruhigende Aktivitäten nach Bewegung
- Brett- und Kartenspiele
- Denk- Rate- und Strategiespiele
- Musizieren, tanzen und singen
- Selbstbeobachtung, Selbstreflexion

Auch Hannaford (2021, S. 146) führt in ihrem Werk diverse Bewegungsübungen auf, die stressreduzierend wirken und es ermöglichen, dass Lernprozesse fortgesetzt werden können.

Dazu gehören:

- Brain-Gym-Übungen
- Thai-Chi
- Yogaübungen
- Laufen, tanzen, Seil hüpfen und toben

Exekutive Fähigkeiten werden dementsprechend ausgebildet, indem wir «sozialen Interaktionen und freudvollen Aktivitäten nachgehen, bei denen selbstregulatorische Fähigkeiten auf zunehmend anspruchsvollem Niveau gefordert sind» (Kubesch, 2016, S. 296). Mit der in dieser Arbeit erstellten Übungssammlung (siehe Anhang A17) wird angestrebt, die exekutiven Funktionen zu fördern.

Laut Schramm und Wieden (2021) ist es jedoch wichtig, «dass die Bewegungen und Ausführungen nicht etwa ein zu grosses Mass kognitiver Kontrolle erfordern, sodass die Kinder primär damit beschäftigt wären, die Bewegung regelgerecht auszuführen» (S. 12).

3.3.6 Aufmerksamkeitssteigerung bei AD(H)S und ASS

Gemäss Hannaford (2021, S. 208f.) ist es essenziell, die Prävention und Unterstützung bei Annahme oder Diagnose von AD(H)S (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und ASS (Autismus-Spektrum-Störung) in den Fokus zu rücken. Ein präventives Vorgehen durch beispielsweise gezielte Bewegungsübungen zur Ausbildung des Gleichgewichtssinns ist dabei wichtig. Hannaford (2021) weist nämlich daraufhin, dass Schüler:innen mit Verdacht oder Diagnose auf ADHS sich viel bewegen müssen. Diese Schüler:innen können ihrer Meinung nach nicht stillstehen, sondern rennen lieber, weil diese Art sich zu bewegen «mehr einem gebremsten Fallen ähnelt und nicht so viel Balance voraussetzt wie Stillstehen, das Stehen oder Hüpfen auf einem Fuss, Seilhüpfen, Springen oder die langsamen Überkreuzbewegungen, die neues Zellwachstum im Hippocampus auslösen»(S. 208). Das Gleiche gilt im Unterricht – während von den Schüler:innen verlangt wird, still zu sitzen, bräuchten sie mehr Bewegung, um den geschädigten Gleichgewichtssinn zu aktivieren und dadurch wach zu bleiben. Für diese Schüler:innen steht deshalb das Stillsitzen im Widerspruch mit der Aktivierung ihres Vestibulärsystems.

Zudem ist es ihnen nicht möglich, unwichtige Reize auszublenden, was dazu führt, dass sie sich nicht auf den Unterricht konzentrieren können. Durch koordinative Bewegungen könnte dies jedoch gefördert werden (Hannaford, 2021, S. 208f.). Bewegungsinterventionen können den Schüler:innen bei der Aufmerksamkeitssteigerung helfen und auf Dauer AD(H)S- oder ASS-Symptomatiken vermindern (Hannaford, 2021, S. 275).

3.3.7 Extrinsische und intrinsische Motivation steigern

Eine andere wichtige Komponente in Zusammenhang mit Lernen durch Bewegung ist die Motivation und die Freude beim Lernen. Dabei sollen Emotionen ermöglicht werden, die dazu beitragen, Gelerntes im Gedächtnis zu verankern. Da Emotionen laut Frith und Blakemore (2006, S. 248) mit Erinnerungen einhergehen, sollen für den erfolgreichen Lernprozess vor allem positive Erlebnisse geschaffen werden.

Müller, Andreitz und Fussi (2009) sind der Meinung, dass als Ziel schulischer Bildungsprozesse «neben dem thematischen Interesse auch ein Schuss extrinsischer Motivation anzustreben ist» (S. 42). Nach ihnen steht fest, dass längst nicht alle Schüler:innen von sich aus extrem wissbegierig sind und ohne externe Anreize gerne lernen. Schon zu Beginn der Schulzeit entwickeln sich deren Interessen unterschiedlich. Jeder Mensch hat andere Vorlieben. Hier können diverse Faktoren wie familiäre Voraussetzungen, Peergroups, allgemeine und spezielle (auch geschlechtsspezifische) Sozialisationsbedingungen,

Medieneinfluss aber auch mangelhafte schulische und unterrichtliche Voraussetzungen eine Rolle spielen. Es dürfte jedoch nicht utopisch sein, einige Grundsätze von motivationsfördernden Unterrichts- und Lernvoraussetzungen zu schaffen, die zumindest den anfänglich begeisterten Schüler:innen ermöglichen, das Interesse am Thema zu erhalten (ebd.). Höfer und Steffen (2012, S. 4) erwähnen neben kognitiven Aspekten auch lernpsychologische Selbstzuschreibungen, die den Lernprozess von Schüler:innen massgebend beeinflussen. Wirksame Faktoren bei der Bildung solcher Selbstannahmen, welche einen Lernvorgang entweder fördern oder hemmen können, sind Selbstbewusstsein, Eigenwirksamkeit, Eigenmotivation und Zielgerichtetheit, Selbsttherausforderung, Verzerrung der Wahrnehmung, Ängstlichkeit sowie Aussichtslosigkeit.

Lehrpersonen, die ihre Lernenden effektiv begleiten wollen, sollen deshalb bei der Unterrichtsplanung eine genaue Vorstellung über deren lernbezogene Selbstbilder besitzen und didaktische Mittel so einsetzen, dass Lernen für alle ermöglicht wird.

In diesem Zusammenhang sind laut Hattie et al. (2013, S. 38) die Lehrkräfte gefordert, den Schüler:innen schwierigere Ziele vorzugeben, sie am Prozess der Zielerreichung zu beteiligen und ihnen gleichzeitig die Zuversicht zu geben, dass sie diese Ziele selbst erreichen können.

Wie kann nun Motivation erzeugt werden?

Hattie et al. (2013) sind der Meinung, dass Lehrpersonen «sich für das Lehren und das Lernen aktiv engagieren und dafür eine Leidenschaft entwickeln» (S. 44) müssen. Lehrkräfte sind dazu verpflichtet, den Schüler:innen «mehrfache Gelegenheiten und Alternativen zur Entwicklung von Lernstrategien auf der Basis der Oberflächen- und tiefen Ebenen des Lernens» (Hattie et al., 2013, S. 44) anzubieten.

Ausserdem können diese das Lernen der Schüler:innen unterstützen, indem sie nachfolgende Aspekte berücksichtigen (Hattie et al., 2013, S. 44):

- Bewusstes Achten auf Lernabsichten und Erfolgskriterien
- Stellen anspruchsvoller Aufträge
- Anbieten vielfältiger Gelegenheiten zum gezielten Üben
- Anerkennen, wenn jemand diese Ziele erreicht
- Verstehen der entscheidenden Rolle der Vermittlung geeigneter Lernstrategien
- Planen und Sprechen über den Unterricht
- Kontinuierlich Informationen über den Erfolg des eigenen Unterrichts einholen

Lensing und Lensing (2007) betonen in ihrem Beitrag, dass Kinder einen leichteren Zugang zu Lernstoffen haben, wenn sie die ihnen gemässen sensorischen Zugänge nutzen können, sie Freude an ihnen haben und aktiv mit ihnen umgehen können. Die Tatsache, dass Kinder in der Lage sind, sich mit Lerninhalten auf eine Art und Weise auseinanderzusetzen, die ihren subjektiven Lernstilen entspricht, fördert auch die Gedächtnisleistung (S. 76).

Demzufolge kann also Lernen durch Bewegung eine alternative Methode bieten, um allen Schüler:innen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten und das Interesse am Unterricht zu gewährleisten.

4 Forschungsmethodisches Vorgehen der Entwicklungsarbeit

Im folgenden Abschnitt wird die Forschungsmethodologie dargestellt und begründet, die für die Beantwortung der Forschungsfrage verwendet wird. Die Forschungsmethoden sind aus den Fragen, inwiefern Lehrpersonen, die im 2. Zyklus der Volksschule arbeiten, das Lernen durch Bewegung im Unterricht implementieren und mit welchem Produkt diese dabei unterstützt werden können, diesem Anspruch vermehrt Rechnung zu tragen, abgeleitet und entwickelt worden. Die qualitative Forschung wird dargelegt, die Vorgehensweise wird beschrieben und die Forschungsmethoden werden aufgezeigt.

4.1 Entwicklungsarbeit

«Leitend für die Verknüpfung von Forschung und Entwicklung ist die Zielperspektive eines tragfähigen, forschungsbasierten und praxistauglichen Unterrichtsdesigns. Fachdidaktische Entwicklungsarbeit hat in der Regel das primäre Ziel, Unterrichtspraxis zu verbessern» (Komorek & Prediger, 2013, S. 25).

Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit zum Thema Lernen durch Bewegung. Basierend auf den Aussagen von Fachpersonen, welche mittels Gruppeninterviews zum Thema befragt werden, wird im Verlaufe dieses Forschungsprojektes ein für den Unterricht taugliches Produkt entwickelt.

4.2 Forschungsstrategie

Allgemein gängig sind zwei Wege, um zu Forschungsergebnissen zu gelangen. Einerseits gibt es die quantitative, andererseits die qualitative Forschung. Da in der humanwissenschaftlichen Forschung immer die einzelne Person, beziehungsweise deren Erfahrungen im Zentrum stehen, wird in dieser Arbeit auf die Methode der qualitativen Forschung zurückgegriffen. Mayring (2016, S. 19f.) spricht in diesem Zusammenhang von Grundsätzen qualitativen Denkens, die er in fünf Postulaten zusammenfasst:

Postulat 1: Der von der Fragestellung betroffene Mensch muss der Ansatzpunkt und das Untersuchungsziel sein.

Postulat 2: Zu Beginn einer Auswertung muss eine exakte und ausführliche Deskription des Gegenstandsbereiches stehen. Daten werden aus unterschiedlichen Quellen analysiert.

Postulat 3: Der Forschungsgegenstand ist niemals vollständig zugänglich, er muss immer durch Deutung erweitert werden. Dieses Postulat hat vor allem für die Analyse von verbalem Material von Interviews und Fragebögen seine Gültigkeit.

Postulat 4: Die Objekte der Humanwissenschaften müssen immer so weit wie möglich in ihrem natürlichen, alltäglichen Umfeld untersucht werden, damit die Ergebnisse wiederum auf die täglichen Situationen generalisiert werden können.

Postulat 5: Die Generalisierbarkeit von Forschungsergebnissen ist nicht ohne Weiteres durch bestimmte Abläufe gegeben, sondern muss in jedem einzelnen Fall Schritt für Schritt gerechtfertigt werden. Dabei nimmt die Rechtfertigung, weshalb und wozu die Erkenntnisse gelten, eine besondere Rolle ein.

Unter Berücksichtigung obiger Postulate wird diese Forschungsarbeit folgendermassen in Angriff genommen: Sie basiert grundsätzlich auf Gruppendiskussionen in Form von Interviews mit Fachpersonen, da auf diese Weise detailliertere Aussagen herausgeschält werden, als dies beim Ausfüllen eines Fragebogens eventuell der Fall wäre. Ausserdem wird somit vermieden, dass Fragen, deren Antworten bereits latent vorhanden sind, gestellt und schriftlich bestätigt werden. Mittels Interviews mit Fachpersonen wird der Bedarf an einer Unterstützungsmöglichkeit für die Unterrichtspraxis in Bezug auf Lernen durch Bewegung erhoben. Als Fachleute kommen Personen unterschiedlichen Alters infrage, welche auf mehrere Jahre Berufserfahrung zurückblicken können, mindestens 30 Jahre alt sind und in unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern der Schule arbeiten. Die Interpretation der Interviewergebnisse wird Aufschluss über die Entwicklung eines praxistauglichen Produktes geben, welches täglich eingesetzt werden soll.

4.3 Methoden

Als Nächstes werden diverse Methoden und Prozessabläufe dieser Forschungsarbeit erläutert, welche zur Klärung der Fragestellung relevant sind.

4.3.1 Problemzentriertes Interview

Das Erhebungsverfahren des problemzentrierten Interviews stellt die Basis dieser Forschungsarbeit dar. Die Grundideen sind laut Mayring (2016, S. 69) folgende:

- Ein problemzentriertes Interview wählt den sprachlichen Ansatz, um seine Fragen vor dem Hintergrund von subjektiven, von Proband:innen selbst artikulierten Bedeutungen zu erheben.
- Zu diesem Zweck sollte eine Vertrauensbasis zwischen den Interviewer:innen und den befragten Personen geschaffen werden.

- Die Forschung geht von konkreten sozialen Problemen aus, die zuvor auf ihrer objektiven Seite analysiert werden.
- Obwohl die Befragten durch den Interviewleitfaden auf bestimmte Fragen hingewiesen werden, sollen sie diese offen und ohne vorgegebene Antworten beantworten.

Im Folgenden ist das Modell des problemzentrierten Interviews zur besseren Übersicht abgebildet:

Abbildung 4: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2016, S. 71)

Nach Mayring (2016, S. 70) wird mit der Darstellung der Grundideen der Ablauf des problemzentrierten Interviews recht gut beschrieben. Ausgehend von eingangs erwähnter Fragestellung, inwiefern Lehrpersonen im 2. Zyklus der Volksschule Lernen durch Bewegung im Unterricht implementieren und mit welchem Produkt diese gegebenenfalls unterstützt werden können, wird ein Interviewleitfaden zu wichtigen Gesichtspunkten erstellt. In ihm werden die einzelnen Themen der Befragung in einer sinnvollen Reihenfolge beschrieben und themenrelevante Fragen formuliert. Im Anschluss wird ein Probelauf des Interviews durchgeführt. Zweck dieses Unterfangens ist es, den Ablauf der Erhebung und den Leitfaden zu testen und falls nötig, Änderungen vorzunehmen. Zur Sicherung der Daten wird ein Mobiltelefon für die Tonaufnahme und ein iPad zur Bildaufzeichnung eingesetzt.

4.3.2 Wörtliche Transkription

Um die Interviewdaten zu bearbeiten, wird die Technik der wörtlichen Transkription angewandt. Diese bietet sich nach Reinders, Ditton, Hartmut und Gniewosz (2011) an, «wenn in erster Linie die inhaltlich-thematische Ebene im Mittelpunkt der Analyse steht und die sprachliche Ausdruckskraft des Befragten eher nebensächlich ist» (S. 107). Die Transkription wird vom Schweizerdeutschen ins Schriftdeutsch ohne Geräusche übersetzt. Nonverbale Gesten sind in Klammern gesetzt. Bei den Gruppeninterviews wird die Tonaufnahme mit Mobiltelefonen getätigt. Um Nonverbales, wie zum Beispiel Zustimmung oder Ablehnung, festzuhalten, werden die Interviews zusätzlich mit einem iPad gefilmt. Die Video- und Audioaufnahmen werden durch eine Einverständniserklärung (siehe Anhang A2) von den Befragten genehmigt. Die anschliessende Transkription wird ohne Softwareprogramm getätigt.

Durch die wörtliche Transkription «wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet» (Mayring, 2016, S. 89).

4.3.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Bei der Auswertung der Gruppeninterviews wird auf das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse zurückgegriffen. Diese analysiert Texte systematisch, «indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet» (Mayring, 2016, S. 114).

Mayring (2016, S. 115) spricht von drei grundlegenden Formen qualitativer Analyse:

- **Zusammenfassung:** Hier wird Analysematerial so reduziert, dass die wichtigsten Daten bestehen bleiben und mittels Abstraktion ein überschaubarer Korpus geschaffen wird, der das Grundmaterial immer noch widerspiegelt.
- **Explikation:** Zu fraglichen Textabschnitten wird weiteres Material herangezogen, um das Verständnis zu erweitern, Textstellen zu erläutern, zu erklären und auszu-deuten.
- **Strukturierung:** Bestimmte Aspekte werden herausgefiltert, mittels vorbestimmter Kriterien wird ein Querschnitt durch die Materialien getätigt oder die Daten werden auf der Grundlage von bestimmten Merkmalen bewertet.

Zusammenfassend zeigt das nachfolgende Modell des Prozesses den Ablauf der Analyse.

Abbildung 5: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2016, S. 116)

Mit der Technik der inhaltsanalytischen Zusammenfassung, welche in dieser Forschungsarbeit angewandt wird, ist die Voraussetzung einer induktiven Kategorienbildung gegeben. Diese legt grossen Wert «auf eine systematische Ableitung von Auswertungspunkten aus dem Material» (Mayring, 2016, S. 115).

4.4 Gütekriterien

Die Gütekriterien dienen zur Sicherstellung der Qualität der Forschung. In der Regel wird dabei zwischen den Kriterien der Objektivität, der Reliabilität und der Validität unterschieden. Da die Gütekriterien den Methoden angemessen sein müssen, werden weitere Kriterien aufgestellt, die für die qualitative Forschung zentral sind (Mayring, 2016, S. 140f).

Zusätzlich zu den drei erwähnten klassischen Gütekriterien werden in dieser Arbeit die Verfahrensdokumentation, die Regelgeleitetheit, die Nähe zum Gegenstand und die Triangulation berücksichtigt.

4.4.1 Objektivität

Nach Lamnek und Krell (2016, S. 168) ist die Objektivität gewährleistet, wenn verschiedene Forscher zu demselben empirischen Resultat gelangen und dadurch eine interindividuelle Zuverlässigkeit beziehungsweise Nachprüfbarkeit gegeben ist.

4.4.2 Reliabilität

Unter Reliabilität versteht man die Stabilität und Genauigkeit der Messung (Lamnek & Krell, 2016, S. 162). Dies trifft zu, wenn Daten zuverlässig und genau erhoben und verarbeitet werden (Kohler, 2022, S. 184).

4.4.3 Validität

Bei der Validität geht es um die Gültigkeit im Allgemeinen. Gemeint ist damit meist eine inhaltliche Gültigkeit, Korrektheit beziehungsweise Angemessenheit. Die Frage «Wird mit dem Verfahren auch das gemessen, was es vorgibt zu messen?» trifft den Kern der Bedeutung von Validität (Kohler, 2022, S. 190).

4.4.4 Verfahrensdokumentation

Wenn das Verfahren genau dokumentiert ist, gilt das Ergebnis als wissenschaftlich gültig. Bei der qualitativen Forschung ist das Vorgehen meist spezifisch auf den jeweiligen Gegenstand bezogen und die Methoden werden speziell für den Gegenstand entwickelt oder differenziert. Damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar wird, muss er bis ins Detail dokumentiert werden (Mayring, 2016, S. 144f.).

4.4.5 Regelgeleitetheit

Die qualitative Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten. Dies beinhaltet, dass die Analyseschritte vorher festgelegt werden, das Material in sinnvolle Einheiten unterteilt wird und die Analyse systematisch von einer Einheit zur nächsten geht. Wird einmal von den Regeln abgewichen, ist dies erlaubt, muss jedoch begründet werden (Mayring, 2016, S. 145f.).

Auf diese Weise wird beispielsweise das Interviewmaterial, welches als Basis für die vorliegende Entwicklungsarbeit dient, inhaltsanalytisch ausgewertet.

4.4.6 Nähe zum Gegenstand

Wenn möglichst nahe an der Alltagswelt der beforschten Subjekte angeknüpft wird, wird die Nähe zum Gegenstand laut Mayring (2016, S. 146) erreicht. Es wird versucht in die natürliche Lebenswelt der Beforschten zu gelangen und eine Interessensübereinstimmung mit den Beforschten zu erreichen. Die qualitative Forschung setzt an konkreten sozialen Problemen an und forscht für die Betroffenen, während ein offenes, gleichberechtigtes Verhältnis hergestellt wird. Der Forschungsprozess erreicht durch diese Interessensannäherung eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand (ebd.).

Diesem Kriterium wird in diesem Forschungsprozess insofern entsprochen, indem Lehrpersonen des 2. Zyklus der Volksschule befragt werden, die täglich im schulischen Kontext arbeiten und sich mit den Anforderungen des Alltags konfrontiert sehen.

4.4.7 Triangulation

Mit Hilfe der Triangulation lässt sich nach Lamnek und Krell (2016, S. 155) innerhalb der qualitativen Forschung ein höheres Mass an Validität erreichen. Durch verschiedene Zugriffsweisen entstehen unterschiedliche Ergebnisse, welche sowohl mit Stärken als auch mit Mängeln behaftet sind. In dieser Arbeit werden verschiedene Beobachter:innen und Interviewer:innen eingesetzt, um deren subjektive Einflüsse auf die Ergebnisse auszugleichen, beziehungsweise zu kontrollieren. Zudem werden Daten zu einem Phänomen mittels verschiedener Perspektiven durchleuchtet.

Durch eine gezielte Auswahl der Interviewteilnehmer:innen wird infolgedessen ein Team von Fachleuten befragt, welches die Thematik des Forschungsgegenstandes aus diversen Blickwinkeln beleuchtet. Neben Klassenlehrkräften des 2. Zyklus werden auch ein Schulleiter und eine Sprachtherapeutin um ihre Meinung zu Lernen durch Bewegung gebeten. Zusätzlich wird Wert daraufgelegt, dass die Befragten verschiedenen Alters (30 bis 60 Jahre) sind und eine unterschiedliche Anzahl an Dienstjahren mit Berufserfahrung vorweisen können. Mit dieser Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die Gruppendiskussionen vielfältige, aussagekräftige und differenzierte Stellungnahmen hervorbringen, welche möglichst aufschlussreiche Erkenntnisse für das weitere Vorgehen generieren.

5 Bedarfsanalyse

Mittels Bedarfsanalyse wird die Notwendigkeit und der Bedarf eines Produktes zum Thema Lernen durch Bewegung ermittelt. Wie im Forschungsvorgehen bereits erwähnt, werden für die Bedarfsanalyse zwei Gruppeninterviews mit einem Leitfaden als Basis in Anlehnung an die qualitative Sozialforschung gemäss Mayring (2016, S. 70f.) durchgeführt.

Für das problemzentrierte Interview werden verschiedene Fachleute aus zwei Gemeinden zu Lernen durch Bewegung im Unterricht befragt. Die beiden Schulen liegen in einer ländlichen Umgebung in den Kantonen Solothurn und Zürich. Die Interviews werden deshalb an verschiedenen Tagen beziehungsweise in zwei Gruppen (A und B) durchgeführt. Die Interviewteilnehmer:innen setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppe A (6 Personen):

T5: Schulleitung

T1: 3./4. Klasse (Klassenleitungsfunktion)

T2, T3, T4: 5. Klasse (3 Personen, Klassenleitungsfunktion)

T6: 6. Klasse (Klassenleitungsfunktion)

Gruppe B (4 Personen):

T1: Sprachtherapeutin

T3: 3. Klasse (Klassenleitungsfunktion)

T4: 4. Klasse (Klassenleitungsfunktion)

T2: 5. Klasse (Klassenleitungsfunktion)

Eine fünfte Lehrperson (6. Klasse) ist krankheitsbedingt abwesend.

5.1 Interviewleitfaden

Für die Gruppendiskussionen wird ein Leitfaden unter Einbezug der bereits in Kapitel 4.4 beschriebenen Gütekriterien erarbeitet. Dieser beinhaltet offene Fragenstellungen, die einerseits zu Diskussionen anregen, andererseits jedoch auch herauskristalisieren, wie Lernen durch Bewegung im Unterricht umgesetzt wird. Dabei sollen auch mögliche Hindernisse bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung und die Bedürfnisse der Fachleute im Hinblick auf allfällige Unterstützung in der Praxis erhoben werden. Schliesslich werden aufgrund der diversen Aussagen Kriterien für die Produktentwicklung, welche im Zentrum dieser Arbeit steht, eruiert.

Der Leitfaden ist in die Rubriken Thema sowie offene und spezifische Fragen gegliedert. Mit den diversen Themen wird sichergestellt, dass alle für diese Arbeit relevanten Punkte abgefragt werden. Während die offenen Fragen zur Diskussion anregen, gehen die spezifischen Fragen den einzelnen Äusserungen näher auf den Grund.

Nachfolgend ist exemplarisch ein Auszug aus dem Interviewleitfaden abgebildet. Der vollständige Leitfaden ist im Anhang A3 ersichtlich.

Tabelle 1: Auszug aus dem Interviewleitfaden der Bedarfsanalyse

Erfahrungen	Welche Erfahrungen hast du beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht?	Welche Reaktionen zeigen die Schüler:innen?
		Wie erlebst du die Umsetzung von Lernen durch Bewegung in deinem Unterricht? (Gefühle, Erfolgserlebnisse, ...)
		Wie wirkt sich das auf das Lernen der Schüler:innen aus?
		Welche positiven / negativen Aspekte beobachtest du?
Bedarfserhebung	Was würde dir bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung helfen?	Inwiefern wünschst du dir mehr Unterstützung? (Personen, Material, ...) In welchem Fach wünschst du dir mehr Unterstützung?
Produkt	Welche Art von Handreichung würdest du als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachten? → Schule bewegt, Padlet, geheftetes Büchlein, Karteikarten, Bewegungskiste inkl. Material	Was wäre für dich am praktikabelsten? (Karteikarten, online, Filme, Stick mit Dateien, ...)
		Was erwartest du für eine Darstellung? (Illustration, Bilder, Text, Handlichkeit), Wo siehst du Vorteile beziehungsweise Nachteile?
		Womit arbeitest du gerne?
		Welche Informationen sollen vorhanden sein? (Material, Zeit, Lehrplanbezug, Lehrmittelbezug, Unterrichtsform, Gruppengrösse, ...)

Als Einstieg in das Interview wird mittels Problemzentrierung (Mayring, 2016, S. 68) nachfolgende Behauptung, welche das Thema auf den Punkt bringt, von den Autorinnen in den Raum gestellt und zur Diskussion anregt.

«Im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, sodass die Schüler:innen vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind.»

Gemäss Mayring (2016) bietet sich das problemzentrierte Interview besonders da an, «wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist» (S. 71) und wo konkrete, spezifischere Fragen im Mittelpunkt stehen.

Der weitere Verlauf des Erhebungsverfahrens gestaltet sich nach dem Ablaufmodell von Mayring (2016, S. 71), welches in Kapitel 4.3.1 bereits dokumentiert wird.

5.2 Inhaltsanalyse

Für die Auswertung der audio- und videografierten Interviewdaten kommt das Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2016, S. 114f.), wie dieses in Kapitel 4.3.3 dieser Arbeit beschrieben ist, unter Einbezug des Gütekriteriums der Regelgeleitetheit (siehe Kapitel 4.4.5) zum Zug.

Sämtliche Aussagen werden mittels wörtlicher Transkription (siehe Kapitel 4.3.2) mit der Technik der «Übertragung in normales Schriftdeutsch» (Mayring, 2016, S. 91) festgehalten. Dem Ablauf der induktiven Kategorienbildung (Mayring, 2016, S. 116) folgend (Abbildung 4) werden die vorhandenen Daten analysiert.

Unter Bezugnahme zur Fragestellung dieses Entwicklungsprojektes werden anschliessend die im Leitfaden vorhandenen Themen zu Dimensionen umformuliert und Selektionskriterien mittels Kategoriendefinition festgelegt.

Nachfolgend exemplarisch ein Auszug der Selektionskriterien. Die vollständige Tabelle ist dem Anhang A4 zu entnehmen.

Tabelle 2: Auszug aus der Festlegung der Selektionskriterien

	DIMENSION	Inhalt	KATEGORIEN
1	Vorwissen		
	Was fällt dir zum Thema Lernen durch Bewegung ein?	Wandel von Erziehung, Gesellschaft, Unterricht	Wandel
	Welches Wissen ist über Lernen durch Bewegung vorhanden?	Fachwissen	Fachwissen
	Behauptung	Wie wird Lernen durch Bewegung definiert?	Definition

2	Persönliche Prägung & Haltung	<p>Hat es jemanden beeinflusst? Veränderung?</p> <p>Ausbildung / Was haben sie auf den Weg mitbekommen?</p> <p>Macht es Sinn, Bewegung in den Unterricht einzubauen?</p>	<p>Einfluss</p> <p>Curriculum</p> <p>Sinnhaftigkeit</p>
	<p>Welchen Einfluss haben Erfahrungen aus der Schulzeit in Bezug auf Lernen durch Bewegung auf die heutige Unterrichtsplanung?</p>		

In einem ersten Durchgang werden die beiden transkribierten Interviews Zeile für Zeile nach den festgelegten Kategorien analysiert (vollständige Transkripte im Anhang A5 und A6).

Tabelle 3: Auszug aus der Transkription Interview 1, Gemeinde B

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
6:09 M2	Was kommt dir in den Sinn, wenn du Lernen durch Bewegung hörst?	
6:16 T3	Bewegungspausen	Definition
6:20 T4	Rhythmisierung auch im Unterricht	Definition
6:23 T2	Als erstes so Abzählreime, was man vom Kindergarten her kennt: Verse, Gedichte und viel mit Musik, so Richtung Rap.	Definition
6:40 T1	Bei mir ist das der Alltag. Bei mir geht es gar nicht ohne Bewegung, also fast nicht.	Planung
6:53 T3	Wir lernen den Kindern auch jonglieren. Das ist so ein Teil vom bewegten Unterricht.	Definition
7:07 M1	Wie stehst du zu folgender Behauptung? «Im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, sodass die Kinder vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind.» Inwieweit trifft für dich diese Behauptung zu?	
7:33 T1	Ich glaube eine Lehrperson muss sich dem bewusst entgegenstellen, sonst geschieht dies einfach. Also mit diesen Dingen, die man abwickeln, abhandeln und übermitteln muss, ist es eine grosse Herausforderung, wenn man immer noch im Hinterkopf hat, wie kann ich das noch bewegt machen.	<p>Planung</p> <p>Gelingensfaktor</p>

Bei einer weiteren Sichtung der Erhebungsdaten werden diese um 50 Prozent verdichtet und die Kategorien werden revidiert.

Nach einer dritten und letzten Überarbeitung der Interviews stehen noch rund 20 Prozent des ursprünglich transkribierten Materials zur Interpretation zur Verfügung. Die verdichteten Informationen aus den Interviews sind im Anhang A7 zu finden.

Tabelle 4: Auszug aus der Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 1

	DIMENSION	KATEGORIEN	Aussagen
1	Vorwissen Was fällt dir zum Thema Lernen durch Bewegung ein?	Wandel	<ul style="list-style-type: none"> • lange Bildschirmzeit • Reizüberflutung, lange Konzentration nicht mehr möglich • Integration verlangt nach Bewegung • Unterrichtstil hat sich geändert, mehr Möglichkeiten • Kinder sind anders
		Fachwissen	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen wird besser verankert • Viertklässler:innen sind länger konzentrationsfähig • Bewegung hat auf die Konzentration einen Einfluss • Erwartungshaltung – ältere Kinder sollen länger stillsitzen können • Bedürfnis nach Bewegung ist vorhanden • Bewegen gehört zum Naturell des Kindes (2x) • Anleitung, dies zu machen (Sprache und Bewegung) • Neurologie • Lernen durch Bewegung ist daher soziales Lernen und Selbstwahrnehmung. Bei solchen Spielen sind nicht das Zentrale vom Thema und die Lernziele in erster Linie im Mittelpunkt, sondern man kann viele andere Dinge noch fördern.

5.3 Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse der zwei Gruppeninterviews zur Bedarfserhebung zusammenfassend dargestellt und interpretiert.

5.3.1 Vorwissen

In diesem Kapitel wird erläutert, was die Teilnehmer:innen zu Lernen durch Bewegung alles wissen. Dabei wird der Wandel von früher bis heute, das Fachwissen und mögliche Definitionen dargestellt.

Wandel

Ergebnisse

Durch die heutige Technik sassen einige Kinder zu viel vor dem Bildschirm und hätten die Bewegung immer nötiger (B, 7:59). Auch der Unterricht habe sich verändert, da die Kinder anders seien (B, 25:30). *«Die Ablenkung ist heute grösser und lange Konzentration kann nicht mehr vorausgesetzt werden»* (B, 30:22). Früher durfte man *«schon gar nicht aufstehen und irgendwelche Materialien holen»* (B, 25:30). Auch durch die Integration sei Bewegung notwendiger geworden (B, 30:22).

Interpretation

Den Aussagen ist zu entnehmen, dass sich vieles im Vergleich zu früher in der Schule geändert hat. Einerseits spielt sicher der technische Fortschritt eine grosse Rolle. Unter anderem leidet die Bewegung darunter und die Schüler:innen sitzen vermutlich auch zu Hause vermehrt. Deshalb ist es wichtig, dass in der Schule umso mehr auf genügend Bewegung geachtet wird. Zudem wird die Heterogenität heutzutage stärker berücksichtigt, unter anderem womöglich aufgrund der Integration, indem viel mehr auf jedes einzelne Individuum geachtet wird.

Fachwissen

Ergebnisse

«Lernen durch Bewegung ist (...) soziales Lernen und Selbstwahrnehmung. Bei solchen Spielen sind nicht das Zentrale vom Thema und die Lernziele in erster Linie im Mittelpunkt, sondern man kann viele andere Dinge noch fördern.» (B, 46:27)

Das Wissen werde *«besser verankert, wenn Kinder in Bewegung lernen.»* (A, 6:25) Zudem passe es zum Naturell des Kindes, sich zu bewegen (A, 39:26) und *«entspricht dem Menschen grundsätzlich.»* (B, 42:36)

Über die Konzentrationsspanne werden auch einige Aussagen gemacht: Viertklässler können tendenziell *«auch schon viel länger an einem Stück konzentriert arbeiten»* (A, 8:48). *«Je älter die Kinder werden, desto mehr sollten sie eigentlich still für sich am Platz sitzen, ohne sich gross zu bewegen.»* (A, 11:32)

Interpretation

Über das Lernen durch Bewegung und die Konzentrationsspanne ist einiges Wissen vorhanden. Den Lehrpersonen ist also bewusst, wieso Lernen durch Bewegung im Unterricht seinen Platz haben soll.

Definition

Ergebnisse

Zu Beginn des Interviews wird gefragt, was den Einzelnen zum Thema «Lernen durch Bewegung» in den Sinn kommt. Unter anderem werden folgende Beispiele genannt: *«dass ich das Blatt nicht an den Platz bringe, sondern sie das Blatt bei mir holen»* (A, 6:36), Bewegungspausen, jonglieren, Silben klopfen, Wanderdiktat, balancieren und lesen und Abzählreime. *«Es geht darum, das Erlebnis mit dem Lernen zu verknüpfen»* (B, 14:19) und andere Sinne anzusprechen.

Interpretation

Bei den erwähnten Äusserungen fällt auf, dass viele Beispiele nur Bewegung enthalten und das Lernen mit der Bewegung nicht verknüpft wird. Auch, nachdem im Interview der Begriff «Lernen durch Bewegung» definiert wird, schleichen sich immer wieder Beispiele von reiner Bewegung ein. Dies lässt vermuten, dass einige Lehrpersonen die Definition von Lernen durch Bewegung nicht verstanden haben, vielleicht nur am Rande mit diesem Thema in Berührung gekommen sind oder andere Begrifflichkeiten verwenden.

5.3.2 Persönliche Prägung und Haltung

Wie und ob die Fachleute durch ihre früheren Erfahrungen in der Schule beeinflusst sind, welche Erfahrungen sie selbst mit Lernen durch Bewegung gemacht haben und welchen Sinn sie in dieser Thematik sehen, wird nachfolgend dargestellt.

Einfluss

Ergebnisse

Drei Befragte meinen, dass die Erfahrungen, welche sie früher in der Schule als Schüler:in gemacht haben, sie und ihre Planung heute nicht beeinflussen. Ein Grund dafür sei der Wandel des Unterrichts, meint jemand. Vier sagen jedoch, dass sie durch ihre Erfahrungen beeinflusst werden, wenn auch manchmal nur unbewusst. «*Wenn man während dem Arbeiten etwas ausprobiert und andere Erfahrungen macht und gute Erfahrungen macht, dann ist es nachhaltig und es wird weitergeführt*» (A, 21:27) und das Alte wird verworfen. Ausserdem beeinflussen die Ausbildung an der pädagogischen Hochschule oder an Weiterbildungen den Einsatz von Lernen durch Bewegung, falls es behandelt wird.

Interpretation

In diesem Sinne kann angenommen werden, dass durch frühere Erfahrungen eine bewusste oder unbewusste Beeinflussung stattfindet, ob und wie Lernen durch Bewegung eingesetzt wird. Dabei kommt es jedoch nicht darauf an, ob die Erfahrungen als Kind oder erst als erwachsene Person gemacht werden. Um jedoch mit Lernen durch Bewegung in Kontakt zu kommen, sollte in der Ausbildung unbedingt Wert daraufgelegt werden.

Curriculum

Ergebnisse

Selbst als Schüler:in in der Oberstufe seien sie viel gesessen und es sei fast nur frontal unterrichtet worden. Acht von zehn Teilnehmer:innen bestätigen, dass der Unterricht früher fast ausschliesslich aus Frontalunterricht bestand. Als Auflockerung diene der Halbklassenunterricht oder Ansätze von Lernen durch Bewegung, wie Eckenrechnen oder Kärtchen am Boden. Auch während der Ausbildung oder an Weiterbildungen wird viel am Platz gesessen und stundenlanges Zuhören ist an der Tagesordnung. Da könne nicht alles behalten werden. Die Sprachtherapeutin berichtet davon, dass sie in der Ausbildung aufgefordert wurde, viel mit Bewegung zu verknüpfen. Schliesslich wurde dies jedoch irgendwann zu viel und sie dachte «*nicht schon wieder*» (B, 22:35). Wie fest auf Lernen durch Bewegung in der Ausbildung eingegangen wird, ist in Bezug auf die Ausbildungsstätte personen- und ortsabhängig. Einige Interviewteilnehmer:innen berichten davon, dass sie mit Material überhäuft wurden, bei anderen wurde dieses Thema in der Ausbildung gar nicht berücksichtigt.

Interpretation

Lernen durch Bewegung oder generell Bewegung ist meist erst während der pädagogischen Ausbildung ein Thema. Persönlich wird das Lernen meist nur sitzend erlebt. Grundsätzlich wird Lernen durch Bewegung als wertvolles Intermezzo erlebt, vor allem dann, wenn lange Konzentration gefragt ist. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass darauf geachtet werden soll, dass Bewegung immer sinnvoll eingesetzt wird, damit nicht ein Sättigungsgefühl entsteht.

Sinnhaftigkeit

Ergebnisse

Die Fachleute sind sich der Sinnhaftigkeit von Bewegung im Schulalltag bewusst. «*Klar weiss ich, dass Bewegung gut ist*» (A, 11:32). Sie betonen jedoch den Willen zur Umsetzung und die persönliche Gewichtung, die massgebend an der Unterrichtsplanung beteiligt sind. «*Wenn es dir als Lehrperson nicht ein Anliegen ist, habe ich das Gefühl, geht die Bewegung, je älter die Kinder werden, vielleicht etwas verloren*» (B, 9:15). «*Man muss das wollen und muss daran denken*» (B, 9:47). Zusätzlich wird neben der Aktivierung der Schüler:innen auch der emotionale Faktor als signifikant für diese Art des Lernens erwähnt. «*Ich finde es macht vor allem Sinn, nicht nur beim Lernen durch Bewegung, weil man auch Emotionen wecken kann*» (B, 27:07).

Interpretation

Obschon die Fachleute sich der Sinnhaftigkeit des Themas bewusst sind, ist eine gewisse Ohnmacht bei der Umsetzung spürbar. Aufgrund dieser Ohnmacht wird der Wille zur Umsetzung und die persönliche Gewichtung wohl besonders erwähnt.

5.3.3 Umsetzung

Wie und in welchem Fach Lernen durch Bewegung im Unterricht umgesetzt und geplant wird, woher die Ideen stammen und was die Gelingensfaktoren sind, wird nachfolgend beschrieben.

Konkretes Beispiel

Ergebnisse

Konkrete Beispiele aus dem Unterricht werden verschiedenste genannt: Von Kopfrechnungssprint, über Lieder im Fach Englisch, bei welchen die Schüler:innen passende Bewegungen zum Lerninhalt machen, bis zum Lesen im Gehen. In den Lehrmitteln für die

Fremdsprachen seien konkrete Übungen gerade vorgegeben. Dies wird sehr geschätzt. «[Im] Englisch im Young World 1 [heisst] die eine Unit 'Body'. Dort hat es viele Lieder, wo die Körperteile berührt werden, oder sie können Dinge mit Schritten messen» (A, 30:00).

Interpretation

Was auffällt ist, dass in den beiden Interviews im Allgemeinen nur wenige Beispiele genannt werden. Diese kommen im Interview A mit einer Ausnahme beispielsweise immer von der gleichen Person (T1). Es ist deshalb anzunehmen, dass Lernen durch Bewegung im 2. Zyklus, bis auf ein paar Sequenzen, nicht oft umgesetzt wird.

Planung

Ergebnisse

Fünf Befragte erzählen, dass das Einplanen von Lernen durch Bewegung meist in Vergessenheit gerät. Es sei schwierig zum Einplanen, denn wenn die Schüler:innen konzentriert am Arbeiten seien, möchten sie diese nicht unterbrechen. Zudem müssten passende Ideen gesucht und dafür Zeit investiert werden. «*Es ist halt einfacher zu sagen, jetzt macht ihr ein Arbeitsblatt*» (A, 23:40). Falls es jedoch umgesetzt wird, passiere dies meist spontan oder unbewusst. Jemand erzählt jedoch, dass «*jede Deutsch- und jede Mathestunde mindestens einmal Bewegung*» (A, 17:27) eingeplant werde. «*Aber ob es gemacht wird, hängt von der Lehrperson ab*» (B, 23:02).

Interpretation

Aus diesen Aussagen lässt sich schliessen, dass bei der Mehrheit der Befragten Lernen durch Bewegung in der Planung nicht berücksichtigt oder während dem Unterricht spontan verworfen wird. Es soll als fester Bestandteil im Unterricht verstanden werden und nicht als «Zwang». Vermutlich wird in der Auseinandersetzung mit dem Thema bewusst, dass die Umsetzung im Unterricht nicht so geschieht, wie dies erwünscht wäre. Da jedoch wenig Ideen vorhanden sind oder es viel Zeit für deren Suche in Anspruch nimmt, scheitert es an der Verwirklichung.

Quelle

Ergebnisse

Zwei Befragte berichten, dass sie Ideen für Lernen durch Bewegung von der Website «Schule bewegt» haben. Vier nehmen Ideen aus verschiedenen obligatorischen Lehrmitteln. Drei berichten, dass sie viel auch einfach selbst ausdenken. Jemand nennt Instagram

als Inspirationsquelle. Eine andere Lehrperson erzählt, dass sie von anderen inspiriert wird, indem sie selbst beobachtet oder durch ein Gespräch von den Übungen erfährt. Weitere Quellen, welche einmalig genannt werden, sind die Ausbildung, Inputs der Schulischen Heilpädagogin oder Weiterbildungen. Bei Weiterbildungen seien die Ideen jedoch «*nach zwei Wochen schon wieder vergessen*» (B, 34:24).

Interpretation

Hauptsächlich stammen die Ideen aus den obligatorischen Lehrmitteln. Es gibt jedoch viele vorhandene Quellen wie zum Beispiel Instagram, Schule bewegt oder Weiterbildungen. Das Problem hier scheint die Zerstückelung zu sein. Überall hat es Ideen, welche jedoch nicht zentriert an einem Ort wiederzufinden sind. Dadurch gerät vieles wieder in Vergessenheit.

Gelingensfaktor

Ergebnisse

Ob Lernen durch Bewegung umgesetzt wird und gelingt, hängt laut den Interviewten von verschiedenen Faktoren ab. Zwei beklagen, dass sie keine Zeit oder keinen Platz hätten, um dies umzusetzen. Jemand berichtet, dass sie Mobiliar haben, welches schnell und einfach verschoben werden könne. Dadurch kann Platz geschaffen werden. Jemandem fehle die Kreativität für passende Umsetzungsmöglichkeiten. Zudem wird erzählt, dass es beim Einsatz von Lernen durch «*Bewegung wie ausgeartet ist*» (A, 8:14). Es hänge stark von der Klasse ab. Und gerade am Anfang als Neuling im Beruf sei es wohl sehr schwierig, die Klasse im Zaum zu halten, weil die Lehrperson zu stark mit sich selbst beschäftigt sei (B, 28:37).

Interpretation

Je nach Platzverhältnissen, Klassengrösse und Klassenzusammensetzung ist die Umsetzung von Lernen durch Bewegung erschwert. Die womöglich grössten Gelingensfaktoren sind die vorhandenen Ressourcen (Einrichtung, Klassengrösse, Zeit) und das Aushalten von lebendigem Unterricht. Damit es nicht «ausartet», muss die Klasse eng geführt werden und die Regeln müssen allen klar sein.

Fächerpräferenz

Ergebnisse

Folgende Fächer werden erwähnt, in denen Lernen durch Bewegung schon umgesetzt wird: Mathematik (3x), Deutsch (3x), Englisch (3x), Französisch (3x), Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG), Musik und Sport (2x). In der Mathematik bietet das Lehrmittel vor allem bei Einführungen gute Ideen. Im Fremdsprachenunterricht wird es vor allem beim Wörter Lernen angewendet. Im Bildnerischen Gestalten sei das Lernen durch Bewegung bereits natürlich eingebaut.

Interpretation

Lernen durch Bewegung wird in vielen Fächern eingesetzt, wobei jedoch kein Fach mehr als dreimal erwähnt wird. Dies zeigt, dass in jedem Fach noch mehr Potenzial für Lernen durch Bewegung vorhanden ist.

5.3.4 Erfahrungen

Welche positiven und negativen Erfahrungen die Befragten mit Lernen durch Bewegung schon gemacht haben und welche Reaktionen dabei beobachtet werden, wird in diesem Kapitel erläutert.

Veränderung

Ergebnisse

Allgemein wird beobachtet, dass je älter die Kinder werden, weniger Lernen durch Bewegung stattfindet. Die Schulleitung vermutet, dass es «*weniger stark gewichtet oder weniger ein Thema der Mittelstufe ist. Im Kindergarten wird sehr bewusst Lernen durch Bewegungen gemacht*» (A, 10:03).

Interpretation

Dass die Bewegung im Unterricht abnimmt, hat vermutlich mit dem Stoffdruck, der im 2. Zyklus herrscht und dem Wissen, dass älteren Schüler:innen eine längere Konzentrationsphase zugemutet werden kann, zu tun. Dies kann als mögliche Begründung dienen, weshalb Bewegung in dieser Altersstufe weniger umgesetzt wird als im 1. Zyklus.

Reaktion

Ergebnisse

Zwei Interviewte bezeichnen die Umsetzung von Lernen durch Bewegung als lustvoll und drei erzählen, dass diese Art des Unterrichtens sowohl Freude bei den Lehrpersonen als auch bei den Kindern auslöse. Zudem sei die Stimmung positiv und es tue einem selbst auch gut. Eine weitere Stimme meint, dass sich bei individuellen Bewegungseinheiten gewisse Kinder beklagen, dass sie nicht still arbeiten können.

Interpretation

Lernen durch Bewegung wird als positiv wahrgenommen. Es wird durchgehend über positive Gefühle, welche dabei ausgelöst werden, berichtet. Es kann angenommen werden, dass Lernen durch Bewegung von den Kindern gerne umgesetzt wird und die Motivation dadurch auch hoch ist. Um Störungen zu vermeiden, macht es ausserdem Sinn, die Bewegungseinheiten mit der ganzen Gruppe gezielt durchzuführen.

Vorteil

Ergebnisse

Nicht nur die oben genannten positiven Reaktionen werden als Vorteil von Lernen durch Bewegung angesehen, sondern weitere Aspekte werden aufgezählt: Das Lernen werde *«mit etwas Positivem verknüpft»* (A, 40:22), das Gelernte bleibe viel besser und auch der soziale Aspekt werde gefördert. Es *«kommen alle ins Spiel und nach ein paar Wochen merkt man, dass die Aussenseiter:innen gar keine mehr sind»* (B, 40:00). Nach einer Sequenz von Lernen durch Bewegung könne die volle Konzentration von den Kindern eingefordert werden, erzählen drei Interviewte.

Interpretation

Die vielen Vorteile, welche Lernen durch Bewegung mit sich bringt, sind bekannt. Eine positive Grundeinstellung ist eine gute Voraussetzung für die Umsetzung von Lernen durch Bewegung.

Herausforderung

Ergebnisse

Zu den vielen Vorteilen gehören jedoch auch einige Herausforderungen. Es gäbe eine extreme Unruhe in die Klasse und es sei sehr lebendig. *«Es ist sicher eine Hürde, die man nehmen muss und darauf vertrauen, dass trotzdem gelernt wird, obschon am Anfang etwas*

Unruhe entsteht und noch nicht alles wie geplant funktioniert» (B, 43:59). Dies verlange von der Lehrperson, die Stimmung aushalten zu können. Dass das Gelernte nachher sitzt, sei jedoch keine Garantie. Denn «es ist typenabhängig, wie man lernt und es aufnimmt oder nicht» (A, 40:41).

Eine weitere Herausforderung sei, dass ein geeigneter Zeitpunkt für das Lernen durch Bewegung gewählt wird. *«Irgendein Kind reisst du dann irgendwo aus dem Arbeiten heraus, wenn du eine spezielle Form von Bewegung machst. Das muss dann aus der Konzentration heraus und wäre gerade im Flow gewesen» (A, 13:09). Zudem sei es «schwierig, einen Übergang in ein statisches Arbeiten zu gestalten» (B, 27:07) und es mit einer grossen Klasse und wenig Platz durchzuführen.*

Interpretation

Zusätzlich zu den erwähnten Punkten bei den Gelingensfaktoren (4.3.3) wird die Schwierigkeit des Übergangs vom Lernen durch Bewegung ins statische Arbeiten erwähnt. Hier spielt jedoch auch die Klassenführung eine grosse Rolle. Neben einer Übungssammlung zum Lernen durch Bewegung wäre eine zusätzliche Liste, mit Ideen zur Beruhigung der Klasse wohl eine willkommene Unterstützung.

5.3.5 Bedarf

Dieses Kapitel umschreibt den allgemeinen Bedarf, der in Zusammenhang mit Lernen durch Bewegung vorhanden ist.

Ressource

Ergebnisse

Zwei Befragte wünschen sich, dass das Lernen durch Bewegung schon im Lehrmittel enthalten ist. Somit müssen sie sich nicht etwas Zusätzliches ausdenken. Sechs berichten, dass im Schulzimmer zu wenig Platz vorhanden sei und sie ein grösseres Zimmer bräuchten, um alle Ideen umsetzen zu können. Jemand hätte gerne Mobiliar, das schnell umgestellt werden könnte, um mehr Platz zu schaffen. Drei betonen keine zusätzlichen Materialien zu benötigen. Es könne Material verwendet werden, das sowieso schon im Zimmer vorhanden sei, bemerken zwei.

Interpretation

Die Platzverhältnisse scheinen bei vielen ein Problem zu sein. Jedoch hätten schon kleine Bewegungen beim Lernen eine unterstützende Wirkung. Ein Produkt, welches aufgrund des Mangels an Stauraum kein zusätzliches Material erfordert, scheint erste Priorität zu haben.

Spezifischer Einsatz

Ergebnisse

Verschiedene Ideen für Deutsch (3x), Englisch, NMG (2x) und Religion-Kultur-Ethik (RKE) sind gewünscht. Im Fach Deutsch werden verschiedene Bereiche wie Grammatik oder das Schreiben genannt. Im Interview B ist der Wunsch von allen, dass Übungen oder Bewegungsabläufe erarbeitet werden, welche auf alle Fächer und verschiedene Themen anwendbar sind.

Interpretation

Umsetzungsideen wären für alle Fächer von Vorteil. Damit es für die Lehrpersonen übersichtlich bleibt und die Übungen eher umgesetzt werden, sind adaptierbare Übungen über alle Fächer und Themen gewünscht.

Kooperation

Ergebnisse

In der Gruppendiskussion mit der Gruppe A kam das Thema der Kooperation ein paar Mal auf. Durch die Zusammenarbeit im Team gäbe es *«wenig Zeitaufwand und mir fallen Sachen auf, an welche ich nie allein gedacht hätte, diese einzubauen»* (A, 47:10). Dies gilt innerhalb und ausserhalb des eigenen Schulteams in Bezug auf die Unterrichtsplanung. *«Den Austausch untereinander [zu] fördern und das Netzwerk aus[zu]kosten»* (A, 46:26) wird als Tipp geäussert.

Interpretation

Der Austausch untereinander und mit anderen Schulen ist sehr wichtig, um neue Ideen zu generieren und voneinander zu profitieren. Da die Zeit zum Austausch jedoch oft fehlt und Hospitationen aufgrund der Arbeitszeiten nicht möglich sind, können diese nicht stattfinden. Der Wunsch danach wäre, wie man im ersten Interview sehen kann, aber vorhanden.

5.3.6 Produkt

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, welche Wünsche und Vorstellungen die Interviewteilnehmer:innen an das zu entwickelnde Produkt bezüglich Art, Aufmachung und Inhalt haben.

Produktart

Ergebnisse

Viele verschiedene Vorschläge, in welcher Form das Produkt am Ende ausgeführt werden soll, werden gemacht: Im Lehrmittel enthalten (2x), online (6x) oder in Papierform (2x), mit Videos (1x) oder ohne Videos (2x). Erwähnt wird auch, dass es keine riesige Sammlung sein soll, sondern wenige Übungen ausreichen, die über mehrere Fächer angewendet werden können.

Interpretation

Die Vorstellungen der Produktart sind sehr entgegengesetzt, da jede:r unterschiedlich arbeitet. Dass das Produkt jedoch online verfügbar sein soll, äussern die meisten. Dies scheint für die Herstellung des Produktes wichtig zu sein. Der Wunsch nach wenigen Übungen kommt vermutlich daher, dass, wie in Kapitel Umsetzung (5.3.3) beschrieben, viele Ideen vorhanden sind, diese jedoch zu umfangreich sind und daher nicht abgespeichert werden können.

Aufmachung

Ergebnisse

Ausschliesslich alle äussern, dass möglichst kein bis wenig Material, welches sowieso im Schulzimmer vorhanden ist, für die Übungen eingesetzt werden soll. Zudem ist es wichtig, dass die Übungen mit möglichst wenig Text oder sogar in Stichworten beschrieben sind. Damit die Übungen besser eingepreßt und abgespeichert werden, könnten Symbole unterstützend sein. Im Interview A wünschen zwei Personen, dass bei der Online-Version eine Suchfunktion eingerichtet wird, um schnell zur themenspezifischen Übung zu gelangen. Die Sammlung soll auch dazu anregen, eigene Ideen zu entwickeln, finden zwei weitere Befragte.

Interpretation

Bei der Aufmachung sind sich alle in zwei Punkten einig: kein bis wenig Material und wenig Text. Das Produkt soll möglichst ressourcenorientiert sein, sodass nicht viel Zeit für die Suche und Aufbereitung einer geeigneten Übung benötigt wird.

Inhalt

Ergebnisse

«*Lehrplanbezüge interessieren mich weniger*» (B, 58:21). Diese Meinung wird von allen Interviewteilnehmer:innen geteilt. Wie lange eine Übung dauert, welches Material dazu gebraucht wird und für welche Sozialform sie geeignet ist, sollen jedoch ersichtlich sein. Im Interview A wird zweimal erwähnt, dass es hilfreich wäre, wenn das Überthema angegeben ist. Zudem wünscht eine weitere Person «*Hinweise, wo man Ideen holen kann*» (A, 43:30).

Interpretation

Da, wie bei der Aufmachung erwähnt, ein Produkt mit möglichst wenig Text und ressourcenorientiert gewünscht wird, soll womöglich auch der Lehrplanbezug weggelassen werden. Dieser ist bei der Umsetzung für die Lehrpersonen nicht relevant, weil sie vermutlich Lehrmittel verwenden, die lehrplankompatibel sind. Zeitaufwand, Material, Sozialform und Überthema sind für die Umsetzung relevant und deshalb gewünscht. Um den Lehrplan 21 dennoch zu berücksichtigen, muss bei der Entwicklung des Produktes darauf geachtet werden, dass lehrplanspezifische Kriterien abgedeckt werden.

5.4 Diskussion zur Datenerhebung

Nachfolgend werden die Ergebnisse aus beiden Interviews mit der Theorie verglichen und diskutiert.

Die beiden Interviews zeigen, dass Lernen durch Bewegung nicht überall gleich verstanden wird. Um eine gemeinsame Diskussionsbasis zu schaffen, macht es durchaus Sinn, die Begriffe genau zu definieren. Trotzdem fällt auf, dass aufgrund der diversen Ausbildungen ein anderes Verständnis zu den Begrifflichkeiten vorhanden ist. Dementsprechend wird der Bewegungsbegriff immer wieder in Form von Bewegungspausen oder zur Rhythmisierung des Unterrichts verstanden. Auch in der Literatur werden unterschiedliche Begrifflichkeiten zu Lernen gekoppelt mit Bewegung verwendet. Zum Beispiel sprechen Dordel und Breithecker (2003) von «Bewegtem Lernen», Schramm und Wieden (2021) von «Lernen mit

Bewegung» und Kottmann et al. (2010) und Zimmermann (2021) von «Lernen durch Bewegung».

Der Behauptung der Autorinnen «im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, sodass die Schüler:innen vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind» stimmen alle Beteiligten zu. Sie bestätigen, dass dies vor allem ab dem 2. Zyklus der Fall ist. Sowohl eigene curriculare Erfahrungen als auch ihre Beobachtungen im Schulalltag unterstreichen diese Behauptung. Dies wird auch in Kapitel 3.3.1 bestätigt, in dem von einer Studie die Rede ist, in der die Schule einen Grossteil der neunstündigen Sitzzeit von Jugendlichen abdecken soll (Melzer, 2022, S. 7).

Wie aus den Interviews herausgeschält werden kann, geht Bewegung, wenn sie nicht konsequent eingeplant wird, im Schulalltag regelmässig vergessen. Bestätigt wird andererseits jedoch, dass das Wissen über die Notwendig- und Sinnhaftigkeit des Einsatzes geeigneter Bewegungseinheiten vorhanden ist. Im theoretischen Teil wird bereits erwähnt, wie wichtig es ist, das Lernen durch Bewegung umzusetzen. Studien von Dordel und Breithecker (2003), Hollmann und Strüder (2004), Fleig (2008), Hille et al. (2010) und Windisch et al. (2011) berichten von einem positiven Effekt auf das Lernen, wenn Bewegung in den Lernprozess integriert ist. Fessler et. al (2008) und auch Windisch et al. (2011) zeigen in ihren Studien jedoch auch auf, dass nicht unbedingt nur positive, sondern auch neutrale Auswirkungen von Bewegung beobachtet werden können. Von negativen Konsequenzen ist jedoch nicht die Rede. Zusätzlich besagen Hannaford (2021), Schwarz (2010) und Högger (2013) zusammengefasst, dass Bewegung positive Effekte auf das Gehirn in Bezug auf Stimmungen, Vitalität, Wachheit, Wohlbefinden, Motivation, Aufmerksamkeit, Nerven, Verbindungen zwischen Neuronen, Wachstum von neuen Zellen, Speicherung und Vernetzung hat. Auch werden die exekutiven Funktionen gefördert und die Aufmerksamkeit und Motivation kann durch Bewegung gesteigert werden. Daneben wird im Lehrplan 21 vorgeschrieben, dass dem natürlichen Bewegungsbedürfnis der Kinder und Jugendlichen im Schulalltag Beachtung geschenkt werden muss. «Durch regelmässiges Bewegen fördert die Schule die Entwicklung und das Lernen der Schülerinnen und Schüler» (D-EDK, 2016). Durch attraktive und methodisch durchdachte Aufgaben, wie sie beim Lernen durch Bewegung zu finden sind, kann guter Unterricht stattfinden.

Aufgrund dessen, dass die Schüler:innen einen Grossteil ihres täglichen Zeitkontingents in der Schule verbringen und viel Zeit absitzen (Huber & Köppel, 2017), bietet sich die

Bewegungsförderung im Schulalltag besonders an. Wie schon oben erwähnt, ist die Umsetzung von Lernen durch Bewegung je nach Lehrperson unterschiedlich. Es wird in den Interviews berichtet, dass oft beim Suchen nach neuen Ideen viel Zeit verloren gehe. Je nachdem, wie viel den einzelnen Lehrpersonen daran liegt, wird mehr oder weniger Zeit für die Unterrichtsvorbereitung investiert oder für die Umsetzung der Bewegungseinheiten im Unterricht eingeplant. Zimmermann (2021) erwähnt, dass die Lehrpersonen den entscheidenden Ausschlag geben, inwiefern etwas umgesetzt wird. Deshalb sollen «Interventionen und Empfehlungen sich auch an den Wünschen der Beteiligten orientieren» (Zimmermann, 2021, S. 14). Nach Paulus und Dadaczynski (2016) in Zimmermann (2021, S. 14) sollen «Projekte [...] ohne zusätzlichen Mehraufwand für die Lehrkraft umsetzbar sein». Um dies zu gewährleisten, werden folgend die Wünsche der Interviewteilnehmenden diskutiert und im nachfolgenden Kapitel die Schlussfolgerungen daraus festgehalten.

Die Befragten merken verschiedene Quellen an, von denen sie Ideen für den Einsatz von Lernen durch Bewegung beziehen. Seien diese jedoch nicht im obligatorischen Lehrmittel enthalten, geraten die gefundenen Ideen schnell in Vergessenheit. Vermutlich wird deshalb gewünscht, dass die Übungen im Lehrmittel enthalten sein sollen. Da dies sehr schwierig umsetzbar ist, kann auf diesen Wunsch nicht eingegangen werden. Jedoch kann ein Produkt entwickelt werden, das immer wieder an den Einsatz von Lernen durch Bewegung erinnert und die Übungen entsprechend einfach umsetzbar sind, dass diese nicht mehr vergessen gehen.

Die Fachleute erwähnen, dass sich gewisse Fächer eher zum spontanen Einsatz von Bewegungseinheiten eignen als andere. «*Im Französischlehrmittel gehört es dazu, dass sie solche Sätze mit Bodypercussion auswendig lernen*» (A, 29:17). Zudem regen gewisse Lehrmittel bereits dazu an, Bewegungsangebote umzusetzen, sodass diese nicht speziell vorbereitet werden müssen. «*So hast du es schon darin enthalten und musst es dir nicht noch ausdenken*» (A, 30:00). Ausserdem gibt es Fächer, in denen die Schüler:innen sich zwangsläufig ohne spezifische Planung vermehrt bewegen. «*Hier sind sie vom Fach her schon viel in Bewegung*» (A, 34:32). Zu welchem Fach die Übungssammlung am meisten gewünscht wird, ist schwierig zu definieren. Im ersten Interview werden viele verschiedene Fächer aufgezählt und im zweiten äussern alle den Wunsch nach adaptierbaren Übungen zu allen Fächern und Themen.

Es ist sehr unterschiedlich, mit welchen Produkten die Lehrpersonen am liebsten arbeiten. Einige bevorzugen Online-Material, andere nehmen die Unterlagen lieber physisch zur

Hand. Deshalb wäre es von Vorteil, wenn das Produkt beides erfüllen kann. Einig sind sich jedoch alle, dass es keine riesige Übungssammlung sein, sondern sich lieber auf wenige, jedoch vielseitig anwendbare Übungen beschränken soll. Bei der Online-Version wird angemerkt, dass eine Suchfunktion von Vorteil wäre. Hier spielt sicherlich wiederum der Zeitfaktor eine Rolle, um Zeit beim Planen einzusparen.

Bei der Aufmachung des Produktes sind sich die Lehrpersonen in vielen Punkten einig: Es soll möglichst kein, bis wenig Material für die Umsetzung verwendet werden. Die Beschreibung der Übungen soll möglichst wenig Text enthalten. Dies hängt vermutlich wiederum mit der obenerwähnten Aussage von Paulus und Dadaczynski (2016) zusammen, dass die Beteiligten möglichst wenig Mehraufwand haben möchten.

Um Übungen besser abspeichern zu können, sollten diese bei der Umsetzung des Produktes mit Symbolen (Piktogramme) verknüpft werden. Laut Wittwer (2022) geben Visualisierungen den Schüler:innen Struktur. Diese schafft Sicherheit und Selbstständigkeit. Folgende Grafik zeigt die positiven Affekte von Visualisierungen:

Abbildung 6: Neun Gründe Visualisierungen zu benutzen
[\(https://northstarpaths.com/graphics-free-downloads/\)](https://northstarpaths.com/graphics-free-downloads/)

Häussler (2005, S. 47) unterstützt die Arbeit mit Piktogrammen, indem sie der Meinung ist, dass sich hinsichtlich der Instruktionsform, Folgen für eine wirksame Unterstützung von Menschen mit Autismus ableiten lassen. Weniger reden und den Fokus auf visuelle Unterstützungsmassnahmen zu setzen, wäre nach ihr oft hilfreicher. Ebenso soll dem Betreffenden nach einer Aufforderung jeweils genügend Zeit zum Reagieren bleiben. In dieser Zeit soll auf weitere verbale Hilfen verzichtet werden, um eine Überlastung des Arbeitsgedächtnisses zu vermeiden. Zusätzlich zu den Gedanken von Häussler (2005), werden die Piktogramme in diesem Entwicklungsprojekt als Erinnerungshilfen für bereits eingeführte Übungen fungieren.

Es besteht das Bedürfnis, dass zu jeder Übung lediglich das nötige Material, die Dauer der Übung und die Sozialform angegeben wird. Der Lehrplanbezug im Produkt wird von niemandem gewünscht. Dies ist wohl darauf zurückzuführen, dass die Lehrpersonen in der Regel mit den Inhalten des Lehrplans vertraut sind und auf die Hinweise auf die Kompetenzen zugunsten der besseren Übersicht und des schnelleren Vorankommens bei der Planung verzichten. Da die meisten Lehrmittel dem Lehrplan angepasst sind, kann generell davon ausgegangen werden, dass die Themen, welche im Unterricht behandelt werden, auch im Lehrplan vorkommen und diese somit abgedeckt sind. Für den Entwicklungsprozess heisst dies nun, diesem Anspruch gerecht zu werden und den Lehrplan genau zu studieren. Um für die Themen einen besseren Überblick zu haben, wird gewünscht, dass die Überthemen angegeben werden, welche bei jeder Übung trainiert werden können. Diese könnten mit der Suchfunktion, welche gewünscht wird, verknüpft werden. Da eine Stimme der interviewten Personen Quellen wünscht, bei welchen weitere Übungsideen für das Lernen durch Bewegung bezogen werden können, wird es ein Anliegen sein, in der Übungssammlung schon vorhandene Lehrmittel aufzuführen. Ebenso würde sich eine Liste mit Ideen zur Beruhigung der Klasse nach Bewegungsaktivitäten für die Lehrpersonen wohl als dienlich erweisen, welche die Übungssammlung ergänzen könnte, da diese Herausforderung (siehe Kapitel 5.3.4) im Interview ebenfalls angesprochen wird.

5.5 Schlussfolgerungen für das weitere Forschungsvorgehen

Aufgrund der unterschiedlichen Begrifflichkeiten und dem verschiedenen Verständnis wird in dieser Masterthese und auch im Produkt der Begriff «Lernen durch Bewegung» nach Kottmann (2010) und Zimmermann (2021) verwendet. Diese Begrifflichkeit scheint plausibel und beinhaltet das, was das Endprodukt beinhalten soll: Es soll durch Bewegung gelernt werden. Um dies zu unterstreichen, wird auch der Titel des Produktes dementsprechend

gewählt. Hannaford (2021) weist mit folgender Aussage auf die Wichtigkeit von Bewegung im Schulalltag und auf die persönliche Entwicklung hin:

Wenn Kinder und Erwachsene ins Spiel vertieft sind, befinden sie sich in diesem Zustand des «Fließens», sie lernen dann auf natürliche Weise und ganzheitlich. In der Schule müssen wir Bewegung zulassen und ausserdem Zeit für die Integration, damit Problemlösen auf einer höheren Ebene möglich wird. (Hannaford, 2021, S. 265)

Diese Aussage und die Erkenntnisse des vorausgehenden Kapitels bestätigen, dass Bewegung im Unterricht wieder vermehrt Einzug halten soll, wodurch zusätzliche positive Aspekte zu erwarten sind. Es lässt zudem darauf schliessen, dass die Entwicklung eines Produktes zum Thema Lernen durch Bewegung, welches für den täglichen Gebrauch geeignet ist, durchaus Sinn macht und der Bedarf vorhanden ist. Zudem kann mit der Kopplung von Lernen durch Bewegung die Planung und der Stoffdruck entsprechend berücksichtigt werden, indem die Lerninhalte parallel zur Bewegung vermittelt, beziehungsweise vertieft werden können.

Aus den Interviews kann Folgendes für die Produktentwicklung mitgenommen werden:

- Das Produkt soll daran erinnern, Lernen durch Bewegung einzusetzen.
- Die Übungen sollen adaptierbar und auf alle Themen und Fächer anwendbar sein.
- Die Nutzung erfolgt online mit Suchfunktion sowie in Papierform.
- Wenige Übungen gestalten die Übungssammlung übersichtlich.
- Das Produkt soll einfache, unkomplizierte Übungen mit wenig Material, welche ohne grossen Aufwand eingesetzt werden können, enthalten.
- Wenig Text zur effizienteren Lesbarkeit soll vorhanden sein.
- Durch Piktogramme sollen die Schüler:innen und Lehrpersonen die Übungen schnell abspeichern können.
- Material, Dauer, Sozialform und die Überthemen sollen bei den Übungen aufgeführt werden. Der Lehrplanbezug ist nicht nötig.
- Ideen zur Beruhigung, damit der Wechsel von der ruhigen Arbeitsphase zur Bewegung und zurück geordnet vonstattengehen kann, sollen im Produkt enthalten sein.
- Quellen sollen angegeben sein, die bereits Übungen zum Lernen durch Bewegung enthalten.

6 Produktentwicklung

Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Theorie und den Interviews wird ein Produkt entwickelt. Nachfolgend findet sich nun die Darstellung der didaktischen Anhaltspunkte und die Beschreibung des Entwicklungsprozesses des Produktes.

6.1 Didaktische Anhaltspunkte

Im folgenden Kapitel werden didaktische Prinzipien ins Zentrum gerückt und es wird dargestellt, welche Überlegungen in Bezug auf die Entwicklung des Produktes gemacht werden. In Zusammenhang mit der Lehrplan-Konformität ist zu erwähnen, dass bei der Produktentwicklung «das Fachverständnis des Lehrplan 21» (Walt, 2018, S. 2) abgebildet wird, da sich Lehrpersonen bei der Unterrichtsplanung vorzugsweise auf Anregungen aus den vorhandenen Lehrmitteln abstützen (Mayer, 2012 zitiert nach Walt, 2018, S. 2).

Des Weiteren ist zu beachten, dass das Lehrmittel den Bedürfnissen aller Schüler:innen entgegenkommt und somit Lernen und Teilhabe ermöglicht.

Wie sieht nun ein Lehrmittel aus, welches alle Schüler:innen fördert und die Lehrpersonen bei ihrer täglichen Arbeit unterstützt?

Mayer (2013, S. 4f.) nennt zehn Merkmale «guter» Lehrmittel:

Förderung der Kompetenzentwicklung

Gute Unterrichtsmaterialien sind auf die Entwicklung von Kompetenzen ausgerichtet und schaffen eine Vielzahl von Lernmöglichkeiten, bei denen die Lernenden ihre Kompetenzen in Übereinstimmung mit dem Lehrplan erweitern können. Um den Bedürfnissen der Schüler:innen mit ihren unterschiedlichen Voraussetzungen optimal gerecht zu werden, müssen die Lehrmittel eine breite Palette von Zugängen zu einem Lerninhalt bieten.

Unterstützung des eigenständigen Lernens

Für die Förderung des selbstständigen Lernens ist es erforderlich, dass die Lehrmaterialien die Ergebnisse der Lernprozesse nicht vorgefertigt präsentieren, sondern die Lernenden zum eigenen Lernen ermutigen.

Vielfalt aktivierender Lernaufgaben

Ein breites Spektrum an Aufgabentypen, an Anforderungen, an Hilfestellungen und an Lösungsmöglichkeiten gewährleistet, dass die Heterogenität der Schüler:innen beim Einsatz des Unterrichtsmaterials angemessen berücksichtigt wird.

Angemessene Aufbereitung des Lernstoffs:

Eine aktive Beschäftigung der Lernenden mit Inhalten und der Aufbau der notwendigen Kompetenzen werden gefördert, indem die Dichte der Informationen nicht zu hoch ist, Fachbegriffe und fachliche Grundkonzepte verständlich präsentiert werden und Inhalte so weit wie möglich mit der Lebenswelt der Schüler:innen und deren Vorwissen verknüpft werden.

Nachvollziehbarkeit der Sprache

Gute Unterrichtsmaterialien beinhalten Texte auf verschiedenen Niveaustufen. Die Schüler:innen sollten in allen Fächern neben ihrem Fachwissen auch ihre Sprachkenntnisse erweitern können. Fachbegriffe werden anschaulich erklärt.

Lernprozessförderung durch Lehrmittelgestaltung

Das Designkonzept guter Lehrmaterialien arbeitet mit einer begrenzten Anzahl von Elementen und Symbolen, die einheitlich verwendet werden. Bilder, Illustrationen, Tabellen, Diagramme usw. unterstützen das Lernen und motivieren die Schüler:innen.

Einbezug neuer Medien

Umfangreiche Unterrichtswerke enthalten heute Teile, die auf den neuen Medien basieren: Materialien werden mit Elementen der neuen Medien verknüpft, ob als CD-ROMs oder vermehrt als Zugriff auf internetbasierte Angebote.

Unterstützung der Lehrpersonen

Die Lehrkräfte erwarten, dass die Unterrichtsmaterialien ihre Lehrtätigkeit effizient unterstützen, so dass sich ihre Vorbereitungszeit im Rahmen hält. Gutes Lehrmaterial bietet geeignete Unterstützung, indem Zusammenhänge transparent gemacht werden und passende Überblicke sowie Orientierungs- und Planungshilfe angeboten werden.

Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten

Lehrmaterialien geben zwar einen klaren, auf dem Lehrplan basierenden Rahmen vor, bieten aber gleichzeitig eine Vielzahl von Anpassungs-, Interpretations- und Gestaltungsmöglichkeiten für den Unterricht.

Beinhaltung von Diagnose- und Beurteilungsmitteln

Unterrichtsmittel helfen den Lehrkräften bei der Bewertung des Lernens, indem sie eine ausreichende Anzahl von Instrumenten zur Selbst- und Fremdeinschätzung bereitstellen. Diese ermöglichen jedoch nicht nur die Feststellung des Kompetenzniveaus, sondern schaffen günstige Voraussetzungen dafür, dass die Schüler:innen über ihr eigenes Lernen nachdenken können.

Walt (2018, S. 7f) geht in ihrem Artikel in Anlehnung an obige Merkmale sogar noch einen Schritt weiter und definiert ihrerseits «11 Leitlinien für angepasste und barrierefreie Lehrmittel» in Bezug auf die Sonderpädagogik:

- Sonderpädagogische Lehrmittel orientieren sich grundsätzlich an jenen der Regelklasse. Da den Lehrkräften die Begrifflichkeiten, Inhalte und Arbeitsaufträge bestens bekannt sind, gestaltet sich die Integrationsförderung besser.
- Diese Unterrichtsmaterialien sind inhaltlich reduziert und konzentrieren sich auf die Kompetenzen und Themen, die für ein Fach zentral sind.
- Sie sind kompetenzbasiert und beinhalten nur wenige, dafür kognitiv anregende und abwechslungsreiche Übungen, die der Entwicklungsstufe der Schüler:innen angemessen sind.
- Die Bildungs- und Fachsprache wird ausdrücklich gefördert, und zwar auch bei Schülern mit schwächeren schulischen Leistungen.
- Sie enthalten geeignete Mittel zur Darstellung sowie Anschauung und stellen Handlungsmaterial zur Verfügung.
- Diagnostische Aufgaben zur effektiven Überprüfung des notwendigen Vorwissens und Hilfsmaterialien zum Aufarbeiten vorhandener Lücken sind enthalten.
- Für alle Lernenden gibt es leistungsdifferenzierte Selbsttests. Auch Schüler:innen mit niedrigerem Leistungsniveau oder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sollten die Möglichkeit haben, mit Selbsttests festzustellen, welche Leistungen sie bereits erbringen können und wo es noch Trainingsbedarf gibt.

- Sie beinhalten unterschiedliche Übungsformate in verschiedenen Niveaustufen. Für das Selbstbewusstsein und die Überzeugung der Selbstwirksamkeit ist wichtig, dass auch Aufgaben zur Verfügung stehen, die von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf oder Lernschwierigkeiten eigenständig in Einzelarbeit, Partner- oder Gruppenarbeiten bewältigt werden können.
- Sie sind grafisch klar und einfach gestaltet. Es sollte auf eine einfache Gestaltung geachtet werden, die sich auf die für den Inhalt relevanten Aspekte reduziert. Die optische Erfassbarkeit zentraler Elemente wird durch ausreichend Leerraum im Material und eine klare Struktur unterstützt. Schriften, Abbildungen sowie grafische Darstellungen sollten ausreichend gross sein, die Formen und die Farbgebung klar sein, gliedernde Elemente sollten wiederholt verwendet werden und die Unterscheidung zwischen Bild und Untergrund sollte sich deutlich abzeichnen.
- Diese Unterrichtsmittel sind ebenfalls in digitaler Form verfügbar.
- Darüber hinaus benötigen sie einen Kommentar zum didaktischen, sonderpädagogischen Lehrmaterial.

Im Hinblick auf die Wichtigkeit der inklusiven Förderung werden bei der vorliegenden Produktentwicklung Aspekte für die Erstellung von sonderpädagogischen Lehrmitteln besonders beachtet.

Wie sieht nun das zukünftige Produkt konkret aus und welche didaktischen Hinweise, innerfachlichen Zusammenhänge und entsprechenden Förderhinweise enthält es?

1. Ein Titelblatt wird gestaltet.
2. Einleitende Gedanken stellen den Lehrkräften die Übungssammlung kurz vor.
3. Die Übungssammlung basiert auf dem Lehrplan 21 und bietet diverse Zugänge zu den Lerninhalten.
4. Die Lerninhalte regen zum eigenständigen Handeln an.
5. Die Übungen beschränken sich auf inhaltlich zentrale Kompetenzen und Themen.
6. Die Übungen können jedoch in ihrem Konzept auf andere Fächer adaptiert werden.
7. Abwechslungsreiche und kognitiv anregende Übungen kommen den Bedürfnissen aller entgegen.
8. Auf die Diskussion während den Übungen bzw. die Fachsprache wird besonderen Wert gelegt.

9. Handelndes Lernen mit fachlichen Inhalten gekoppelt steht im Vordergrund.
10. Die Bewegungsabläufe sind möglichst einfach gestaltet, um das Arbeitsgedächtnis zu entlasten.
11. Durch das Üben in der Gruppe erhalten die Schüler:innen jeweils unmittelbar eine persönliche Rückmeldung über ihren Leistungsstand.
12. Die Übungen beinhalten diverse Sozialformen.
13. Die Aufmachung des Produktes ist übersichtlich und schlicht gestaltet.
14. Piktogramme, auf drei Farben beschränkt, sorgen für Klarheit.
15. Eine PDF-Datei mit Suchfunktion und Glossar wird digital angeboten.
16. Eine Liste mit Tipps macht die Lehrpersonen auf mögliche Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Übungen aufmerksam.
17. Anregungen zur Beruhigung der Klasse nach einer Aktivität werden aufgeführt.
18. Eine Anleitung zur Herstellung des analogen Produktes wird der Übungssammlung beigelegt.
19. Bereits vorhandene, bewährte Lehrmittelideen werden zusätzlich aufgelistet.

Wie bei Schramm und Wieden (2021) werden auch bei der in dieser Arbeit erstellten Übungssammlung die exekutiven Funktionen trainiert (S.12):

- **Arbeitsgedächtnis**
 - Aufrechterhalten der Spielregeln beziehungsweise der Aufgabenstellung
 - Abgleichen möglicher Lösungen und das Finden / Nennen der passenden Lösung

- **Inhibition**
 - Zuhören bei Erklärungen (z.B. Regeln)
 - Warten, bis man an der Reihe ist
 - Unterdrücken von Zwischenrufen
 - genaue Ausführung von Bewegungen

- **kognitive Fähigkeiten**
 - Variation von Spielen
 - Wechsel von einer Aufgabe zur nächsten
 - Einnehmen verschiedener Perspektiven
 - Selbstkorrektur

Zu erwähnen ist, dass mit der Übungssammlung die exekutiven Funktionen nicht im Fokus stehen. Wichtig ist jedoch, immer wieder Impulse zu geben und erwünschte Verhaltensweisen sukzessiv zu trainieren.

Dementsprechend werden das analoge Produkt und die zugehörige PDF-Datei nun mit folgenden Hinweisen für die Lehrpersonen versehen:

Wie kann das Produkt verwendet werden?

- PDF: Mit Hilfe der Suchfunktion zum gewünschten Thema gelangen (Einsatz des Glossars)
- Tischkalender (siehe Anleitung): Lehrperson sieht Übungsanleitung, Schüler:innen sehen das Piktogramm
- Karteikarten: Laminiert in Box ablegen, als Heft binden oder in einem Ordner ablegen.

Wie unterstützt die Ideensammlung den Unterricht?

- Die Anregungen sind so konzipiert, dass körperliche Aktivitäten und die Vermittlung wichtiger Lerninhalte gleichzeitig vonstattengehen.
- Die Bewegungsideen sind auf diverse Themen / Fächer übertragbar und können individuell erweitert werden.
- Sämtliche Aufgaben können in ihrem Schwierigkeitsgrad verändert, den Bedürfnissen der Schüler:innen angepasst werden und gewährleisten so die Teilhabe aller.
- Die Ideen beziehen sich auf unterrichtsrelevante Inhalte (lehrplankonform bzw. kompetenzbasiert).
- Sie sind einfach, schnell umzusetzen und können täglich angewandt werden.
- Für die Durchführung der Bewegungsideen wird im Schulzimmer schon vorhandenes bzw. kein Material benötigt.
- Die korrekten Lösungen sind für die Schüler:innen sofort ersichtlich, da die Übungen im Klassenverband durchgeführt, diskutiert und bestätigt werden.

Welche Kurzinformationen sind ersichtlich?

- Material, Sozialformen und Zeitbedarf sind auf jeder Karte beschrieben.
- Neben einer Anleitung, Beispielen und weiteren Varianten sind geeignete Themen sowie Fächer wie Mathematik, NMG und Sprachen (D / E / F) aufgeführt.

- Das Piktogramm auf der Vorderseite der Karte dient den Schüler:innen als Merkhilfe zum jeweiligen Spiel.
- Bestimmte Themen können mit den Begriffen des Glossars in der PDF-Datei via Suchfunktion (Windows: CTRL + F; Mac: command+F) direkt gefunden werden.

Welche Tipps sind für die Anwendung der Übungssammlung hilfreich?

- (Verhaltens-) Regeln mit der Klasse abmachen und konsequent umsetzen
- Kurze, prägnante Anweisungen geben und möglichst wenig sprechen
- Schüler:innen machen lassen, «Aha»-Erlebnisse ermöglichen
- Bewusste Sprache einsetzen (Fachbegriffe diskutierend vertiefen)
- Bei Rückmeldungen Fokus auf positive Bestätigung legen
- Kurze Unruhe bei der Gruppenkonstituierung zur Durchführung der Lerneinheit gewähren, akzeptieren und aushalten
- Einsatz kurzer, beruhigender Sequenz im Anschluss an den bewegten Prozess empfohlen

6.2 Entwicklungsprozess

Zu Beginn des Prozesses ist eine ungefähre Vorstellung des Produktes vorhanden. Es soll ein Online-Lehrmittel entstehen, indem Bewegungsübungen videografisch veranschaulicht werden. Diese dienen der Motivationssteigerung und der Wissensvermittlung an die Lehrpersonen in Bezug auf die Umsetzung im Unterricht. Ob die Übungssammlung aus eigenen Ideen oder mit Übungen aus bereits vorhandenen Lehrmitteln erstellt werden soll, ist noch offen. Sicher ist jedoch, das Ganze auf ein Fach zu begrenzen, sodass nicht eine riesige Sammlung entsteht.

Nach dem Interview ist schnell klar, dass der Wunsch nach einem Online-Lehrmittel gross ist, einige aber auch gerne etwas in den Händen halten würden. Um beiden Anliegen gerecht zu werden, kommt die Idee auf, ein Lehrmittel als Tischkalender zu entwickeln. Auf diese Weise sind die Übungen den Lehrpersonen immer präsent und erinnern täglich daran, diese im Unterricht einzubauen. Anfänglich ist noch ungewiss, wie das Online-Lehrmittel mit dem Tischkalender verknüpft werden kann. Deshalb wird zunächst von zwei Dateien mit unterschiedlichen Formatierungen ausgegangen. Nach ein paar Versuchen können jedoch beide Produkte miteinander verknüpft werden.

Die anfängliche Idee, Videos ins Produkt zu integrieren, wird nach den Interviews verworfen, da diese von den Fachpersonen als nicht notwendig erachtet wird. Der Vorschlag, Übungen

zu generieren, die über mehrere Fächer einsetzbar sind und einem Muster folgen, gefällt sehr. Auch das Ziel, dass die Übungen täglich angewendet werden können, um so den Effekt von Routine zu erzeugen, wird weiterverfolgt. Damit sich die Schüler:innen mit den Übungen identifizieren können und dem Aspekt der Schlichtheit folgend, kommt die Idee auf, Piktogramme als Symbolik zu verwenden. So haben die Kinder eine Merkhilfe und verknüpfen jede Übung mit einem Bild. Sehen sie das jeweilige Bild zu Beginn der Übung, können sie sich mental schon darauf einstellen und die Lehrperson muss nur bei der Einführung erklären, wie die entsprechende Lernsequenz funktioniert. Durch die regelmässige Anwendung und den spontanen Einsatz der Übungen können sich diese so etablieren.

Bei der Entwicklung der Übungssammlung werden Erfahrungen aus dem Alltag einbezogen und Fachliteratur durchforscht. Mit ein wenig Kreativität, Erfahrung und Adaption entsteht eine kleine Sammlung an Übungen. Passend zu jeder einzelnen Übung wird ein kurzer, prägnanter Titel und ein Piktogramm gewählt. Nach dem Motto «Weniger ist mehr» und «in der Einfachheit liegt die Würze» werden die Übungsbeschreibungen erstellt und mit Materialbedarf, Zeitangabe und Sozialform ergänzt. Um eine bessere Übersicht über die einzelne Übung und ihre Detailangaben zu erhalten, werden in der oberen Zeile in separaten Feldern alle Detailangaben, unterhalb die Übungsbeschreibung, Beispiele, Varianten und seitlich die Themen festgehalten. Mit der Zeit kommen immer mehr Varianten und Beispiele zusammen, die die Sammlung erweitern. Alle möglichen Themen, zu welchen die Übungen angewendet werden können, werden aufgeschrieben. Unter Einbezug des Lehrplans 21 werden die Themen der Begriffsverwendung schliesslich angepasst. Um bei der Online-Version die Suchfunktion nach Themen zu vereinfachen, wird ein Glossar erstellt. Mittels diesem kann ein Überblick über alle möglichen Suchbegriffe gegeben werden. Zur besseren Übersicht werden alle Begriffe im Glossar und bei den Themen alphabetisch geordnet. Da im Interview Bedenken betreffend Wechsel von der Bewegung zurück in die Stillarbeitsphase geäussert werden, werden zusätzlich zu der Übungssammlung Ideen zur Beruhigung der Klasse nach dem Einsatz vom Lernen durch Bewegung zusammengestellt und in Tabellenform auf einer Seite des Kalenders beziehungsweise der Online-Version zusammengefasst. Aufgrund von Äusserungen in den Interviews werden zusätzlich wichtige Links von Webseiten, welche Ideen zu Lernen durch Bewegung enthalten, auf einer Seite dargestellt.

Nach der Fertigstellung einer ersten Druckversion diskutieren die Autorinnen, in welchem Format der Tischkalender schlussendlich entstehen soll. Dieser wird in der Grösse A6 erstellt, da die Übungssammlung auf dem Arbeitstisch der Lehrperson nicht zu viel Platz einnehmen soll. Verschiedene Schriftgrössen werden daraufhin ausprobiert, sodass die

Übungsbeschreibung noch lesbar ist. Zum Schluss wird die Formatierung auf allen Seiten vereinheitlicht und der erste Prototyp wird fertiggestellt. Damit der Tischkalender nachgebastelt werden kann, wird eine Anleitung kreiert und dem Produkt beigefügt. Nun kann der Prototyp in der Praxis getestet werden. Die gewonnenen Erfahrungen werden später diskutiert und evaluiert, sodass das Produkt noch einmal überarbeitet werden kann.

Abbildung 7: Prototyp des Tischkalenders

7 Evaluation des Produktes

Im folgenden Abschnitt dieser Entwicklungsarbeit werden Ziele, Forschungsstrategie und Methoden des Evaluationsprozesses sowie dessen Ergebnisse und Erkenntnisse dargestellt.

7.1 Ziele der Evaluation

Folgende Punkte interessieren bezüglich der Evaluation des Produktes:

1. Ist-Zustand

- Gesamteindruck
- Handhabung
- Layout (PDF und Tischkalender)
- Inhalt in Bezug auf Informationen für die Lehrperson
- Qualität der Übungsideen, Verständlichkeit der Erklärungen und Mankos
- Allgemeine Praxistauglichkeit

2. Soll-Zustand

- Verbesserungsmöglichkeiten
- Weitere Anregungen und Ideen
- Bemerkungen

Die Evaluation des Produktes dient dazu, allfällige Verbesserungsvorschläge der Fachpersonen entgegenzunehmen, damit das Produkt überarbeitet und den Bedürfnissen angepasst werden kann.

7.2 Forschungsstrategie

Die Evaluation wird wiederum in Form eines Interviews mit den zu Beginn dieses Entwicklungsprojektes kontaktierten Schulteams durchgeführt. Im Vorfeld wird das entwickelte Produkt in PDF-Form und je ein ausgedruckter und gebundener Prototyp der Übungssammlung (Tischkalender) an die zwei Schulstandorte mit der Bitte um Evaluation abgegeben. Da im Frühling allorts unter anderem Elterngespräche anstehen, kann nicht garantiert werden, dass alle Lehrpersonen am Interview teilnehmen oder den Prototyp in der Klasse

testen können. Aus diesem Grund wird zusammen mit der Einladung zum Interview und der Übergabe des Testobjekts ein Gesprächsvorbereitungsformular verschickt. Auf diesem können sämtliche Interviewfragen fakultativ schriftlich vorbereitet und später ins Gespräch mitgebracht oder zurückgesendet werden. Nachfolgend exemplarisch ein Auszug aus dem Formular:

Tabelle 5: Auszug aus der Gesprächsvorbereitung

Thema	offene Fragen	Notizen
Gesamteindruck	Wie wirkt das Produkt auf dich? (PDF / Tischkalender) Was spricht dich besonders an? Was irritiert dich?	
Handhabung	Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (PDF / Tischkalender) Was schätzt du? Was würdest du verbessern? Wie kommst du mit dem Glossar zurecht?	

Das vollständige Formular ist im Anhang A9 ersichtlich. Zur Datensicherung werden abermals iPad (Videoaufnahme) und Mobiltelefone (Audioaufnahme) eingesetzt.

7.3 Interviewleitfaden

Als Vorbereitung für die Evaluationsinterviews wird, wie bereits bei der Bedarfsanalyse, ein Interviewleitfaden für die Evaluationsgespräche entwickelt. Dieser ist in sechs Themen, welche bereits in Kapitel 7.1 unter Ist-Zustand erwähnt werden, unterteilt. Ausserdem beinhaltet er offene und spezifische Fragen, die demselben Zweck dienen, wie sie bereits in Kapitel 5.1 beschrieben sind.

Auch hier werden die bereits erwähnten Gütekriterien aus Kapitel 4.4 berücksichtigt.

Der Interviewleitfaden gewährleistet die Erhebung von Daten, welche für eine Überarbeitung des Produktes relevant sind.

Exemplarisch nun ein kurzer Ausschnitt aus dem Leitfaden, der im Anhang A10 gesamthaft hinterlegt ist:

Tabelle 6: Auszug aus dem Interviewleitfaden der Evaluation des Produktes

Kategorien	offene Fragen	spezifische Fragen
Gesamteindruck	Wie wirkt das Produkt auf dich? (PDF)	Was spricht dich besonders an?
	Wie wirkt das Produkt auf dich? (Tischkalender)	Was irritiert dich?
Handhabung	Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (PDF)	Was schätzt du?
	Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (Tischkalender)	Was würdest du verbessern?
		Wie kommst du mit dem Glossar zurecht?

7.4 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Auswertung der Evaluationsinterviews geschieht analog der in Kapitel 5.2 beschriebenen Inhaltsanalyse. Die aufgezeichneten Interviewdaten werden ebenso der qualitativen Inhaltsanalyse gemäss Mayring (2016, S. 114f.) unter Einbezug der Regelgeleitetheit (siehe Kapitel 4.4.5) unterzogen.

Auch die wörtliche Transkription (siehe Kapitel 4.3.2) mit der Übertragung ins Schriftdeutsche (Mayring, 2016, S. 91) sowie der Ablauf der induktiven Kategorienbildung (siehe Kapitel 4.3.3) kommen bei der Datenanalyse wieder zum Tragen.

Die schriftliche Rückmeldung der abwesenden Lehrperson (siehe Anhang A14) wird in die Evaluation einbezogen, indem sie den Aussagen der einzelnen Kategorien im Kapitel 7.5 zugeordnet wird.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Gruppendiskussionen wird nur noch eine Dimension (Produkt), welche in diverse Kategorien unterteilt ist, genauer beleuchtet.

Sowohl die vollständige wörtliche Transkription als auch die Verdichtung der Evaluationsinterviews sind im Anhang A11, A12 und A13 zu finden.

7.5 Darstellung der Ergebnisse und Interpretation

In diesem Kapitel werden die Aussagen der Evaluationsinterviews zusammengefasst.

Gesamteindruck

Ergebnisse

Beide Varianten, ob PDF oder Tischkalender, gefallen den Interviewteilnehmer:innen. Die Gestaltung sei sehr übersichtlich, und mit wenig Lesen seien alle Informationen schnell

ersichtlich (schriftliche Rückmeldung). Es wird von mehreren Interviewteilnehmer:innen erwähnt, dass der Tischkalender «*anmächeliger als das PDF*» (B, 3:09) sei. Das Format eigne sich, um «*immer wieder daran erinnert zu werden, eine Übung im Unterricht einzubauen*» (schriftliche Rückmeldung). Die Grösse des Tischkalenders wird jedoch als etwas unauffällig wahrgenommen (A, 7:58). Das Titelbild (Anhang A15) sehe «*ein wenig alt aus [...] [und] könnte abschreckend wirken*» (B, 4:36).

Handhabung

Ergebnisse

Das PDF wird vor allem von der Interviewgruppe B getestet. Die Rückmeldung ist durchwegs positiv. Das Durchscrollen sei zweckmässig, die Suchfunktion mit dem Glossar praktisch und jemand benennt die Arbeit mit dem PDF als «*mein Weg zum Ziel*» (B, 6:02). Eine andere Person merkt an, dass das Glossar nach Themen in Klassenstufen eingeteilt werden könnte. Zum Schluss kommt beim Interview B die Frage auf, ob Ergänzungen und Ideen von anderen Lehrpersonen irgendwo zusammengeführt werden könnten und welche Möglichkeiten vorhanden seien, eigene Ideen zu ergänzen.

Der Tischkalender sei praktisch, da er aufstellbar ist und zum Schmökern einlädt. Der Prototyp sei jedoch nicht sehr stabil und das Umblättern verlaufe harzig. Die kleine Kalendergrösse brauche zwar wenig Platz auf dem Pult, sei jedoch zum Vorbereiten zu klein und deshalb eher ungeeignet. Aufgrund dessen wird von allen gewünscht, den Tischkalender in der Grösse A5 herzustellen. Im Interview B kommt zur Sprache, dass statt eines Tischkalenders auch Karteikarten gedruckt werden könnten. Jemand bringt den Vorschlag, beim Tischkalender mit Post-its zu arbeiten, um die entsprechende Übung schnell zu finden.

Layout

Ergebnisse

Das Layout kommt gut an. Besonders die Aufteilung der Kurzinformationen (Material, Zeitbedarf, Sozialform) gefällt, da diese übersichtlich sei. Es wird nochmals erwähnt, dass das Titelbild auffälliger gestaltet werden soll. Fünf Teilnehmer:innen finden die Piktogramme aussagekräftig. Ihre Funktion ist nicht für alle klar. Das PDF sei gut lesbar. Beim Tischkalender bemängeln alle, dass die Schrift zu klein sei.

Inhalt

Ergebnisse

Beim Titelblatt sei der Titel unklar. *«Ich weiss nicht, ob [er] für andere sofort klar ist»* (B, 14:30). Zudem gehen die Untertitel im Bild unter. Auch das Titelbild verschwinde optisch und drei Personen finden es nicht ansprechend genug.

Die Einleitung sei kurz und knapp, was von der Mehrheit befürwortet und als gut erachtet wird. Einige haben diese gar nicht gelesen, da sie durch das erste Interview über das Thema schon Bescheid gewusst hätten. Sie sind jedoch der Meinung, die Einleitung gehöre zum Produkt. Jemand merkt an, in der Einleitung *«vielleicht [...] den Unterschied von Lernen durch, mit und in Bewegung [zu] erklären»* wäre sinnvoll.

Die didaktischen Hinweise seien *«nicht unbedingt nötig [...] jedoch berechtigt»* (B, 17:50). Die Kurzinformationen (Material, Zeitbedarf, Sozialform) reichen völlig aus. Bei den Fächern könnten noch weitere, wie zum Beispiel Musik, ergänzt werden.

Die Übungen zur Beruhigung finden fünf Teilnehmer:innen wertvoll. *«Es sind ganz kleine Sachen, die schnell gemacht werden können»* (B, 19:15). Die anderen äussern sich nicht dazu. Eine weitere Person ist in Bezug auf die Ergänzung der Beruhigungsübungen der Meinung: *«Das Tüpfchen auf dem i wäre natürlich, überall gerade einen Link zu einem Youtube-Film»* zur Hand zu haben (A, 17:33). Die Linkliste kommt gut an. Es wird darauf hingewiesen, dass bei «Schule bewegt» neu auch Softbälle bestellt werden können.

Die Bastelanleitung sei verständlich und das Bild des fertigen Tischkalenders sei super. Eine Person möchte sich einen kleinen Ordner kaufen, die Datei als Karteikarten ausdrucken, lochen, dort einordnen und diesen verkehrt auf den Tisch stellen, sodass auch ein Tischkalender entsteht.

Um auf das Glossar aufmerksam zu werden, wird empfohlen, dies zu Beginn des Dokumentes anzuhängen. Als Hinweis für die Suchfunktion wird vorgeschlagen, die Tastenkombination CTRL + F oder command + F zu verwenden.

Übungen

Ergebnisse

Die Interviewteilnehmer:innen finden alle Übungen verständlich. *«Das Angebot der Übungen überzeugt durch eine grosse Diversität. Verschiedene Bewegungen, Spiel- und Übungsformen stehen zur Verfügung. Auch werden verschiedene Fächer berücksichtigt»* (schriftliche Rückmeldung). Jemand merkt an, dass die Übungen ausreichend sind. Für einige Personen war die Zeit der Testphase zu knapp, um alles durchzulesen und zu testen.

Zu verschiedenen Übungen werden Gedanken ausgetauscht, die bei der gemeinsamen Durchsicht der Übungen aufgetaucht sind:

- **Slackline:** Hier passe das Piktogramm nicht zum Titel.
- **Finkensalat:** Eine Person kennt bereits ein Spiel mit diesem Namen und setzt dieses anders um. Sie wünscht sich einen anderen Namen dafür.
- **Ab in die Ecke:** Hier kann auch mit Grundoperationen gearbeitet werden. Ob alle Schüler:innen eine Denkleistung erbringen oder einige sich an stärkeren Mitschüler:innen orientieren, wird hier hinterfragt.
- **Geheimschrift:** Die Basisschrift mit den Verbindungen kann damit geübt werden. Es stellt sich die Frage, wie die Richtigkeit der Lösung gewährleistet wird.
- **Post-it:** Der Zusammenhang zwischen der Mathematik (Brüche, Dezimalzahlen) und dieser Übung wird nicht verstanden.
- **Polonaise:** Der Ablauf ist für jemanden nicht ganz klar. Wie finden die Schüler:innen heraus, welches die Oberbegriffe sind? Gibt es zu jedem Oberbegriff eine Polonaise?

Praxistauglichkeit

Ergebnisse

Fünf von neun Personen testen einzelne Übungen mit ihrer Klasse. Drei berichten, dass alles gut funktioniert habe. Einige erzählen von ihren Erfahrungen mit dem Lernen durch Bewegung: *«Die Kinder finden es [...] spassig, wenn sie sich zu einer Übung, die sie von einem Arbeitsblatt kennen, noch bewegen dürfen. Das kann motivierend wirken»* (A, 29:39). *«Ich konnte zum Beispiel heute das Rechnen kurz auffrischen, ohne dass die Kinder sich bewusst waren, dass wir bei der Bewegungsübung nun rechnen»* (A, 30:53). *«Sie hatten einen riesigen Spass und haben gut mitgemacht»* (A, 32:10). *«Die Klassengrösse war eine Herausforderung»* (A, 32:27).

Weitere berichten ebenfalls von ihren Erfahrungen mit den durchgeführten Übungen und bringen Verbesserungsvorschläge an:

- **Stuhltanz:** Bewegliche Stühle seien für diese Übung ungeeignet. Bei der Umsetzung der Übung wird ausserdem die neue Regel aufgestellt, dass auch Schüler:innen, welche eine falsche Antwort geben und auf den Stuhl sitzen, ausscheiden. Einige Kinder haben sich nämlich während der gesamten Übung immer auf den Stuhl gesetzt, da sie bemerkt haben, dass nichts passiert, wenn sie sich immer setzen.
- **Finkensalat:** Mit einer Klasse von 24 Schüler:innen dauert die Übung zu lange.

- **Polonaise:** Die Übung findet Anklang. Einige Schüler:innen, welche die Oberbegriffe haben, merkten, dass sie, wenn sie einen Oberbegriff haben, nichts mehr überlegen müssen.
- **Kaffeeklatsch:** Beim Kaffeeklatsch bewegen sich die Kinder kaum durchs Zimmer. Sie bleiben immer wieder stehen und müssen zum Gehen animiert werden.

Alle Teilnehmenden möchten das Produkt weiterverwenden und weitere Übungen ausprobieren. Zu Beginn brauche es Zeit, bis alles durchgelesen ist und man sich eingearbeitet habe. «Zum Beispiel die Polonaise muss ich jetzt nicht mehr lesen. Ich weiss jetzt, wie es funktioniert. Dann mache ich es auch eher, als wenn ich alles lesen muss. Es ist halt der Anfang» (B, 36:10). Der Vorschlag der Moderation, dass die heilpädagogische Fachkraft eine Übung umsetzen könnte und sie diese dann in ihr Repertoire aufnehmen können, stösst auf Zustimmung. «Dies ist natürlich viel einfacher, als wenn man sich selbst einlesen muss» (B, 37:05).

7.6 Produkthanpassungen

Nach den Evaluationsinterviews werden die daraus gewonnen Ergebnisse analysiert und am Produkt einige Veränderungen vorgenommen. Die veränderten Seiten sind im Anhang A16 zu finden.

Um auf den ersten Blick sehen zu können, worum es sich bei dem Produkt handelt und um es attraktiver zu gestalten, wird ein alternatives Titelbild kreiert und das bisherige ersetzt. Das neue Titelbild wird mit auffälligeren Farben, moderner und mit anderen Symbolen, welche direkter auf das Thema Lernen durch Bewegung schliessen lassen, gestaltet. So soll das Titelbild einerseits zum Eye-Catcher werden und andererseits zur Anwendung anregen.

Abbildung 8: Titelbild des Tischkalenders

Die Farbgebung beschränkt sich gemäss der Piktogrammgestaltung in der Übungssammlung weiterhin auf die Farben gelb, rot und schwarz. Mit dem fließenden Verlauf von rot und gelb im Titelbild entsteht ausserdem orange. Diese Farben werden passend zum Konzept des Produktes ausgewählt, da ihnen folgende Assoziationen zugeordnet werden (Servus, o.J.):

- Rot: Energie, Bewegung, seelisch und körperlich anregend
- Orange: Heiterkeit, gelöste Atmosphäre, fördert Geselligkeit
- Gelb: Konzentration, Lerneifer, gesprächsfördernd, Wissbegierde, Kreativität

Das Glossar wird mit den Themen so beibehalten, da es sehr geschätzt wird und es sich als unterstützend beim Suchen erweist. Wie im Interview geäußert und schriftlich rückgemeldet, wird das Glossar am Anfang des Dokumentes eingefügt, obschon dies nicht üblich ist. Zudem wird die Suchfunktion der Erklärung mit der Lupe in die vorgeschlagene Tastenkombination umgewandelt (siehe Anhang A16), um das Suchen zu erleichtern. Dem Wunsch, die Themen auf die einzelnen Klassen aufzuteilen, wird nicht nachgegangen, da die meisten Themen in allen Klassen des 2. Zyklus behandelt werden und die Lehrpersonen den Inhalt des Klassenstoffes kennen. Ausserdem kann so eine übersichtliche Darstellung weiterhin gewährleistet werden.

Um dem Wunsch nach einer Austauschplattform mit anderen Lehrpersonen für zusätzliche Übungen nachzukommen, wird auf GoogleDrive ein Dokument erstellt. Dort können weitere Übungen ins gleiche Format, wie beim Tischkalender, ergänzt werden. Zugriff wird allen interessierten Personen über folgenden Link gewährt:

https://docs.google.com/document/d/1Y1sOjJRS2R6MzpvL-9unmGmbw8XaB8DX/edit?usp=share_link&oid=106486676024012550718&rtpof=true&sd=true

Die Übungssammlung wird als PDF angeboten (siehe Anhang A17).

Die Idee, dass das PDF auch als Karteikarten ausgedruckt werden kann, wird ins Produkt aufgenommen und bei den didaktischen Hinweisen ergänzt. Zusätzlich wird auch der Einsatz und die Funktion der Piktogramme eingangs explizit erklärt.

Die Einleitung gefällt den Interviewten. Um wie im Kapitel 4.5 erläutert, das richtige Verständnis der Begrifflichkeiten zu gewährleisten und den Benutzer:innen einen kurzen theoretischen Überblick zu verschaffen, wird, wie im Interview gewünscht, die Definition von Lernen durch Bewegung nach der Einleitung ergänzt.

Das Layout im Allgemeinen und bei den Übungen wird belassen, da es gefällt. Auch die didaktischen Hinweise, die Linkliste und die Ideen zur Beruhigung werden geschätzt. Kleine Anpassungen bei den didaktischen Hinweisen, wie oben erwähnt, werden vorgenommen und die gewünschten Links bei den Ideen zur Beruhigung hinzugefügt.

Aufgrund von Rückmeldungen aus der Testphase werden bei einigen Übungen einzelne Anleitungen angepasst, zusätzliche Beispiele des besseren Verständnisses wegen hinzugefügt und weitere Themen ergänzt. Des Weiteren wird aufgrund einer Irritation der Titel «Finkensalat» auf «Finkenmix» abgeändert und das Piktogramm der Übung «Slackline», welches als unpassend erachtet wird, ausgetauscht. Die anderen Titel und Piktogramme werden so beibehalten.

Bei der Handhabung des Tischkalenders wird bemängelt, dass er instabil sei und das Umblättern harzig verlaufe. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Prototyp nur als Anschauungsexemplar gedacht ist. Die Herstellung des ausgedruckten Endproduktes wird von einem fachmännischen Geschäft getätigt und es werden, wie geplant, Metallringe und ein dickerer Karton verwendet.

Da die Grösse A6 von allen bemängelt und das Format A5 gewünscht wird, wird das Endprodukt schlussendlich in A5 gedruckt. Zudem werden in der Herstellungsanleitung des Tischkalenders die Grössen in A5 abgeändert, sodass die Übungssammlung durch eine gute Lesbarkeit und eine angenehme Grösse rege genutzt werden kann.

8 Auswertung des Forschungsprozesses

Im Folgenden rücken die Beantwortung der Fragestellung, die Reflexion des Forschungsvorgehens und die Evaluation der Gütekriterien in den Mittelpunkt.

8.1 Beantwortung der Fragestellung

Als Ausgangspunkt dieser wissenschaftlichen Arbeit dienen zwei Fragen, welche nachstehend beantwortet werden.

1. Inwiefern implementieren Lehrpersonen im 2. Zyklus der Volksschule das Lernen durch Bewegung im Unterricht?

Die Interviews bestätigen, dass das Bewusstsein und das Wissen für den Einsatz von Bewegungseinheiten vorhanden sind, diese jedoch nicht überall täglich umgesetzt werden. Die Hektik des Schulalltags, das begrenzte Zeitbudget der Lehrpersonen für die Unterrichtsvorbereitung, schwierige Unterrichtsbedingungen wie Klassengrösse und -zusammensetzung, die individuellen Bedürfnisse der Schüler:innen, Infrastruktur, ungeeignetes Mobiliar sowie fehlende Ideen beziehungsweise der dezentrale Materialüberfluss halten die Lehrpersonen teilweise von der Umsetzung von Lernen durch Bewegung ab.

Dabei ist zu erwähnen, dass sämtliche Lehrkräfte nicht abgeneigt sind, dem Bewegungsbedürfnis der Schüler:innen nachzukommen und grundsätzlich Bewegung in ihren Unterricht einbauen, sofern es die diversen Umstände zulassen oder dies nicht in Vergessenheit gerät. Festgestellt wird ebenfalls, dass die Lehrkräfte Bewegungseinheiten mehrheitlich zur Rhythmisierung und weniger zur Vermittlung beziehungsweise Vertiefung von Lerninhalten einsetzen.

2. Wie können Lehrpersonen dabei unterstützt werden, dem Anspruch nach Lernen durch Bewegung vermehrt Rechnung zu tragen?

Aufgrund der Interviewaussagen wird eine Übungssammlung zum Lernen durch Bewegung als beste Unterstützung für die Lehrpersonen erachtet. Diese konzipierte Sammlung (siehe Anhang A17) ist für mehrere Fächer einsetzbar, individuell adaptierbar, ermöglicht effizientes, ressourcenorientiertes Planen und berücksichtigt in ihrer Ausführung unterschiedliche Arbeitstypen, indem sie als Karteikarten, im PDF mit Suchfunktion oder als Tischkalender

verwendet werden kann. Das Format des Tischkalenders gewährleistet zudem die Sichtbarkeit, damit Bewegungseinheiten regelmässig umgesetzt werden. Das offene Konzept der einzelnen Übungen lässt ausserdem die Möglichkeit zur Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schüler:innen zu. Die Kompaktheit des Produktes generiert wenig Vorbereitungszeit, da gezielte Übungen zu den unterschiedlichsten Themen jederzeit verfügbar sind. Ebenso gewährleistet die Möglichkeit, auf einem separaten Dokument eigene Ideen festzuhalten und auf andere Ideen zuzugreifen, die persönliche Erweiterung der Übungssammlung. Insofern steht den Fachleuten mit dem erstellten Produkt ein Instrument zur Verfügung, welches sie in ihrer Planung und Umsetzung von Lernen durch Bewegung täglich unterstützen kann.

8.2 Reflexion des Forschungsvorgehens

Das Gruppeninterview zur Bedarfsanalyse erwies sich als sehr geeignet und aufschlussreich. Nur die krankheitsbedingten Ausfälle konnten durch die fixe Durchführung der Interviews nicht aufgefangen werden. Die Gruppendiskussionen mit den offenen Fragestellungen regten die Teilnehmenden zu neuen Denkweisen und Erkenntnissen an. Dadurch konnten verschiedene Aspekte, welche für die Produktentwicklung wichtig waren, beleuchtet werden. Die Zusammensetzung der Interviewteilnehmer:innen bewährte sich sehr, da nicht nur Lehrpersonen, sondern auch Fachpersonen aus anderen Bereichen der Schule teilnahmen und andere Sichtweisen einbringen konnten. Positiv zeigte sich, dass die Interviews schulhausintern durchgeführt wurden und dadurch ein vertrautes Gesprächsklima herrschte. So trauten sich die Teilnehmenden auch persönliche Erfahrungen und Meinungen mit den anderen zu teilen. Um noch differenziertere Ansichten und Erfahrungen zu erhalten, hätte neben einer ländlichen Gemeinde auch eine städtische Gemeinde miteinbezogen werden können. Durch den sorgfältig erstellten Interviewleitfaden konnten die zeitlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Das Interview hatte so einen klaren Aufbau und wichtige Inhalte gingen nicht vergessen. Mit Hilfe dieser Struktur gelang es dem Anspruch einer qualitativen Inhaltsanalyse gerecht zu werden. Ebenso ging die Transkription dadurch leichter vonstatten. Mit der Zuteilung der Fragen zu Dimensionen konnten die Aussagen aus den Interviews besser den einzelnen Kategorien zugeordnet werden. Die wörtliche Transkription auf Hochdeutsch bewährte sich ebenfalls und vereinfachte die Erfassung der Daten. Ausserdem gewährleistete sie einen differenzierten Überblick über die Aussagen und konnte anschliessend gut verdichtet werden.

Schwierigkeiten tauchten am Anfang der Analyse auf, da einige Aussagen zu mehreren Dimensionen passten. Nach der Überarbeitung der Dimensionen und Kategorien erwies sich die Zuteilung als einfacher.

Mit den gewonnenen Schlussfolgerungen aus der Bedarfsanalyse konnte das Produkt entwickelt werden. Anfängliche Vorstellungen über das Design des Produktes mussten aufgrund der Interviews revidiert werden. Nach etlichen Überlegungen stand das Format fest und viele Ideen kamen für die Übungssammlung durch das Lesen von Literatur zusammen. Dabei regten sich die Autorinnen gegenseitig zu neuen Übungen und Erweiterungen an.

Die anschliessende Evaluation durch weitere Gruppendiskussionen erwies sich nur bei einem Interview als aussagekräftig und geeignet. Vermutlich war der Zeitpunkt der Testphase nicht ideal, da gleichzeitig Besuchsmorgen und Elterngespräche stattfanden. Dadurch hatten die Teilnehmenden nicht genug Zeit, sich mit dem Produkt auseinanderzusetzen und detaillierte Rückmeldungen zu geben. Bei einer nächsten Evaluation müsste mehr Zeit für die Testung gegeben und ein besserer Zeitpunkt gewählt werden. Anstelle eines erneuten Gruppeninterviews wäre ausserdem eine Befragung mittels Fragebogen, in Form des Gesprächsvorbereitungsdokuments (Anhang A9), wohl etwas verbindlicher gewesen. Zudem hätte mit einer schriftlichen Befragung die Meinung einer grösseren Gruppe erhoben werden können und die einzelnen Rückmeldungen wären vielleicht etwas detaillierter ausgefallen.

Das Erstellen eines Prototyps des Produktes pro Schulteam stellte sich grundsätzlich als vorteilhaft heraus und wurde als Anschauungsobjekt sehr geschätzt. Verschiedene Prototypen zu erstellen, um die verschiedenen Formate zu veranschaulichen und die Unterschiede besser erfassen zu können, wäre eine weitere Möglichkeit gewesen.

Die Datensicherung der Interviews mit Video- und Audioaufnahmen erwies sich als geeignet. Vereinfachte sie doch das Erfassen von nonverbalen Gesten, wie zum Beispiel das Kopfnicken bei Zustimmung, die für die Aussagen und die Datenerhebung zentral waren.

Die anschliessende Transkription und qualitative Inhaltsanalyse der Evaluationsinterviews waren sehr zeitintensiv. Alle wichtigen Rückmeldungen und Verbesserungen konnten jedoch auf diese Weise gezielt festgehalten und herauskristallisiert werden. Dies ersparte schliesslich viel Zeit zur Überarbeitung des Produktes.

8.3 Evaluation der Gütekriterien

Wie bereits im Kapitel 4.4 erwähnt, liegen dieser Entwicklungsarbeit Gütekriterien zugrunde. Diese werden in einem nächsten Schritt evaluiert.

8.3.1 Objektivität

Die Objektivität ist sichergestellt (siehe Kapitel 4.4.1), wenn Forschende zum gleichen Untersuchungsergebnis gelangen und damit eine interindividuelle Reliabilität oder Überprüfbarkeit gegeben ist (Lamnek & Krell, 2016 S. 168).

Die Datenauswertung der Interviews erfolgt durch beide Autorinnen unabhängig voneinander in objektiver Haltung und wird gegengelesen. Ganz im Gegensatz zu den Interpretationen der Ergebnisse, bei denen eigene Gedanken und Ansichten der Autorinnen einfließen. Der Anspruch der Objektivität wird berücksichtigt, indem die Daten durch zwei Personen ausgewertet und die Ergebnisse unabhängig voneinander interpretiert werden.

8.3.2 Reliabilität

Unter Reliabilität (siehe Kapitel 4.4.2) versteht man die Stabilität und Genauigkeit der Messung (Lamnek & Krell, 2016, S. 162).

Die Gruppeninterviews werden in zwei ländlichen Schulteams unter gleichen Bedingungen durchgeführt. Die gesammelten Daten werden video- und audiografisch aufgezeichnet, sorgfältig transkribiert, zeilenweise zusammengefasst und verdichtet. In anschliessenden Diskussionen werden die massgeblichsten Erkenntnisse gemeinsam extrahiert.

8.3.3 Validität

Validität (siehe Kapitel 4.4.34.4.3) bezieht sich auf die allgemeine Gültigkeit. Den Kern der Bedeutung von Validität bildet die Frage "Misst das Verfahren, was es zu messen vorgibt?" (Kohler, 2022, S. 190).

Mit dem erstellten Leitfaden gelingt es der Validität nachzukommen. Die Interviewfragen werden in Anlehnung an die Forschungsfragen erstellt und danach werden die erhobenen Daten zur Produktentwicklung herangezogen. Mit offenen Fragestellungen wird versucht, eine möglichst aufschlussreiche Diskussion anzuregen, wobei Detailfragen der Präzisierung der Diskussionsgegenstände dienen. Um die Validität noch besser zu gewährleisten, hätten zusätzlich städtische Schulen befragt werden können.

8.3.4 Verfahrensdokumentation

Wird das Verfahren sorgfältig beschrieben, ist das Ergebnis als wissenschaftlich gültig anzusehen (siehe Kapitel 4.4.4).

Die Entwicklung eines Leitfadens dient speziell der Datenerhebung in Bezug zu den Forschungsfragen. Ebenso kann aufgrund der Interviews ein Produkt entwickelt werden, welches den Fachleuten als Unterstützung dient. Die Beschreibung des Forschungsprozesses und der Produktentwicklung wird detailliert dargestellt.

8.3.5 Regelgeleitetheit

In der qualitativen Forschung werden bestimmte Verfahrensregeln beachtet (siehe Kapitel 4.4.5).

Mit der inhaltsanalytischen Auswertung des Interviewmaterials wird dem Gütekriterium der Regelgeleitetheit entsprochen. Dem Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung folgend werden Dimensionen und Kategorien festgelegt, transkribierte Daten zeilenweise durchgearbeitet und sämtliches Interviewmaterial der vier Interviews mehrmals verdichtet und auf 20 Prozent reduziert. Bei den Evaluationsinterviews wird im Interviewleitfaden lediglich eine Dimension (Produkt) näher beleuchtet. Der Fragenkatalog verhilft dazu, Änderungswünsche zu den einzelnen Kategorien gezielt festzuhalten.

8.3.6 Nähe zum Gegenstand

Die Nähe zum Gegenstand wird in Kapitel 4.4.6 beschrieben.

Indem spezifisch Fachleute des 2. Zyklus befragt werden, welche täglich mit dem Thema Lernen konfrontiert sind, wird dieses Kriterium beachtet. Das umfassende praktische Wissen und Äusserungen der Berufsleute bezüglich der Bedürfnisse für den Alltag sind für die Produktentwicklung von grossem Nutzen. Mit der Bedarfsanalyse in Form der Gruppendiskussion können sämtliche Ansprüche an ein Produkt zur Unterstützung im Unterricht genauestens erhoben werden. Zusätzlich hätten auch Schüler:innen zu diesem Thema befragt werden können, was den Rahmen dieser Arbeit jedoch gesprengt hätte.

8.3.7 Triangulation

Laut Lamnek und Krell (2016, S. 155) lässt sich innerhalb der qualitativen Forschung mit Hilfe der Triangulation ein höherer Grad an Validität erreichen. Informationen werden so aus einer breiteren Perspektive gewonnen (siehe Kapitel 4.4.7).

Die zielgerichtete Selektion der Interviewpartner hat sich bewährt. Die Thematik des Forschungsgegenstandes kann in den Gruppendiskussionen aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Die unterschiedlichen Dienstalter und verschiedenen Funktionen der interviewten Fachpersonen erweisen sich als aussagekräftig, aufschlussreich und dienen der späteren Produktentwicklung ungemein.

9 Reflexion

Die Heilpädagogische Relevanz für den Berufsalltag, die Arbeitsweise während der Erstellung dieser Masterthese sowie die persönlichen Lernprozesse werden in diesem Kapitel reflektiert.

9.1 Reflexion der Heilpädagogischen Relevanz

Wie bereits mehrmals erwähnt, ist es für Schüler:innen in der heutigen Zeit von grösster Relevanz, sich aufgrund des technischen Fortschritts (siehe Kapitel 5.3.1) und der damit verbundenen zunehmenden Bewegungsarmut vermehrt bewegen zu können. Da mit zunehmender Anzahl an Schuljahren auch der Sitzanteil im Leben von Schüler:innen steigt, und somit den grössten Teil des Tages ausmacht (siehe Kapitel 3.3.1), ist es gerade hier sinnvoll, diese Zeit in effektvolle, aktive Lernzeit umzuwandeln, umso eine nachhaltige Wirkung auf den Lerngewinn zu generieren. In diesem Zusammenhang ist es ein Anliegen an heilpädagogische Lehrpersonen, ihre Schüler:innen stets im Auge zu behalten und falls nötig, gezielt Bewegungsangebote in Zusammenarbeit mit der Lehrperson zu schaffen. Den vorausgehenden Kapiteln dieser Arbeit ist zu entnehmen, dass diverse Funktionen bei den Lernenden durch gezielte Bewegung gefördert und verbessert oder Verhalten verändert beziehungsweise vermindert werden können (siehe Kapitel 3.3).

Die erstellte Übungssammlung ermöglicht nun, auf Schüler:innen mit unterschiedlichen schulischen Leistungen einzugehen und die diversen Lerntypen lustvoll anzusprechen, damit sie sich spielerisch auf die Lerninhalte einlassen können. Ausserdem unterstützt sie Lehrpersonen dabei, dem Bewegungsbedürfnis der Schüler:innen gerecht zu werden und diese in ihrer Entwicklung zu unterstützen.

Mit der Entwicklung des Tischkalenders und der Möglichkeit, diesen in unterschiedlichen Grössen (PDF zum Ausdrucken) sowie auf diverse Art und Weise einzusetzen (PDF mit Suchfunktion, Karteibox, Ordner, Karteikarten für Ergänzungen), werden neben den individuellen Bedürfnissen der Lernenden auch jene des Kollegiums stark berücksichtigt. Neben der zentralen Aufgabe der Betreuung und integrativen Förderung von Schüler:innen mit besonderen Bedürfnissen liegt der Fokus der Heilpädagogik schliesslich ebenso auf der adäquaten Unterstützung und Beratung der Lehrpersonen bei der Unterrichtsumsetzung (siehe Kapitel 2.3).

Da den heilpädagogischen Lehrpersonen vor allem beratende Funktionen zugeschrieben werden, macht es deshalb auch Sinn, Schulleitungen miteinzubeziehen und dazu zu

animieren, Hospitationen zur Wissens- beziehungsweise Bewusstseinerweiterung sporadisch einzusetzen (siehe Kapitel 5.3.5). Durch die gegenseitigen Unterrichtsbesuche stehen in der Regel andere Arbeitsweisen, Unterrichtsorganisationen oder -interventionen ins Auge, welche für die persönliche Unterrichtsentwicklung bereichernd sein können. Ebenso könnten Weiterbildungsveranstaltungen zu Lernen durch Bewegung das Bewusstsein für dieses Anliegen schärfen, indem diese als fester Bestandteil im Schulprogramm integriert und gelegentlich durchgeführt werden.

Durch das Lesen von Literatur in Zusammenhang mit dieser Masterthese ist nochmals vertiefter bewusst geworden, welchen grossen Einfluss Lernen durch Bewegung vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter auf die ganzheitliche Entwicklung sowie Erhaltung gewisser Funktionen von uns Menschen hat. Ausserdem kann der Literatur entnommen werden, dass Lerninhalte verständlicher sind, wenn diese mit allen Sinnen und gekoppelt mit Bewegung verknüpft beziehungsweise vertieft werden (siehe Kapitel 3.3.2).

9.2 Selbstreflexion

Die Masterthese zu zweit zu schreiben, war die richtige Entscheidung. Der Zeitaufwand, der für die vier Interviews, deren Transkription und Auswertung, die anschliessende Produktentwicklung und -überarbeitung und das Lesen von Literatur aufgewendet wurde, war immens. Dadurch, dass die Masterarbeit zu zweit verfasst wurde, konnte ein umfangreiches Projekt dieser Art in Angriff genommen werden. Durch die Zusammenarbeit konnten viele Arbeitsschritte auf zwei Schultern verteilt werden. Ausserdem wurden durch den regen Austausch laufend Fragen geklärt und Ungereimtheiten diskutiert. Auch die Organisationsform von mehreren gemeinsamen Arbeitstagen, an denen zusammengewohnt und -gelebt wurde, bewährte sich. Auf diese Weise gab es abends zusätzliche Gelegenheiten, spontan etwas miteinander zu besprechen oder zum Beispiel die Herstellung der beiden Prototypen in aller Ruhe und Gemütlichkeit zu vollenden.

Die Motivation vorwärtszukommen und den zu Beginn der Arbeit erstellten Zeitplan einzuhalten, war stets vorhanden. Die gegenseitige Unterstützung und die unterschiedlichen Kompetenzen trugen viel zum raschen Vorankommen bei. Auch die Tatsache, dass die interviewten Lehrkräfte sehr an dieser Arbeit interessiert waren, beflügelte, das Entwicklungsprojekt so zu verfeinern und alltagstauglich zu gestalten, dass eine nachhaltige Wirkung in der Praxis erreicht werden kann. Die gemeinsame Erstellung des Zeitplans erwies sich ebenfalls als vorteilhaft, da für beide Parteien die nächsten Schritte immer klar waren

und das Zeitfenster dementsprechend stets verbindlich eingehalten wurde. Ausserdem lag damit der Fokus auf dem Wesentlichen und bewahrte davor, sich im Detail zu verlieren. Dabei war bewusst, dass die Kürze der Zeit es nicht zulies, alles wie gewünscht zu perfektionieren.

Das zu Beginn grob erstellte Inhaltsverzeichnis gewährte eine gute Übersicht über die gesamte Arbeit und die Gliederung der einzelnen Kapitel. Damit bestand die Möglichkeit, laufend weitere Unterkapitel zu ergänzen und ein logischer Aufbau der Arbeit wurde somit sichergestellt.

Beim Lesen der Literatur zum Thema Lernen durch Bewegung wurde schon bald klar, dass aus zeitlichen Gründen eine Auswahl an Texten getroffen werden musste, da, ganz im Gegensatz zu aktuellen Studien, viel Literatur zu diesem Thema vorhanden ist. Sicherlich wird nach Abschluss des Studiums die Möglichkeit bestehen, sich noch weiter in diese Thematik zu vertiefen.

Die Suche nach aktuellen Studien gestaltete sich, wie bereits erwähnt, etwas schwieriger. Viele Studien handeln von sportlichen Aktivitäten oder von Bewegungsübungen, die dem Lernen vorausgehen beziehungsweise dieses unterstützen. Studien, in denen der Zusammenhang von Lernen durch Bewegung erforscht wird, sind kaum vorhanden, was die theoretische Bearbeitung dieses Entwicklungsprojektes und die Untermauerung von Aussagen erschwerte.

Im Allgemeinen kann ausserdem festgestellt werden, dass im Verlaufe dieser Masterthese noch präziser auf theoretische Inhalte hätte eingegangen werden können, der Fokus in erster Linie jedoch auf der Produktentwicklung lag.

Eine To-Do-Liste fungierte ausserdem als Gedankenstütze bis zum nächsten persönlichen, wöchentlichen Austausch beziehungsweise Arbeitstreffen. Im gemeinsamen Ordner auf OneDrive konnten laufend Daten, gelesene Literatur sowie erstellte Dokumente ausgetauscht oder abgelegt werden.

Die sporadischen Treffen mit der Begleitperson, welche sehr unkompliziert über Teams stattfanden, erwiesen sich als sehr befruchtend, konnten doch Fragen geklärt, Anregungen entgegengenommen und Unklarheiten bereinigt werden.

Die Anwendung von zwei Betriebssystemen erschwerte die Arbeit zu zweit. Teilweise wurden durch diese auf der gemeinsamen Ablage Dokumente doppelt gespeichert oder Formatierungen verändert, so dass eine Überarbeitung abermals nötig wurde.

Auch die Zusammenführung der Masterarbeit mit den Dokumenten des entwickelten Tischkalenders erwies sich aufgrund der unterschiedlichen Seitenränder als eine Herausforderung. Deshalb fiel der Entscheid nach einem Gespräch mit der Begleitperson auf die Erstellung einer separaten Datei (siehe Anhang A17).

Was den persönlichen Lernprozess anbelangt, ist festzuhalten, dass es zu Beginn sehr schwierig war, zu verstehen, dass gewisse Abläufe in einem Entwicklungsprojekt nicht beschleunigt werden können und von unplanbaren Faktoren abhängig sind. Diese Spannung auszuhalten, will gelernt sein. Ebenso verhält es sich mit Ideen, die unbedingt umgesetzt werden möchten. So gilt es diese doch zu verwerfen, wenn der Weg der Entwicklung in eine andere Richtung weist. Als Beispiel dafür sei nochmals die Auswahl des ersten Titelbildes erwähnt, welches beim Publikum keinen grossen Anklang fand.

Zur Zusammenarbeit ist abschliessend zu sagen, dass es sich gelohnt hat, diese Masterthese gemeinsam in Angriff zu nehmen, zumal unser Alltag als Heilpädagoginnen auch in Zukunft durch gemeinsame Vereinbarungen, gegenseitiges Verständnis und Unterstützung in der Arbeit mit anderen Fachleuten geprägt sein wird.

10 Ausblick

Nachdem in den vorherigen Kapiteln die zentralen Aspekte dieser Masterarbeit ausführlich untersucht und dargelegt werden, richtet sich nun der Fokus auf zukünftige Perspektiven und mögliche (Weiter-)Entwicklungen. Im Folgenden soll ein Ausblick gegeben werden, welche Implikationen sich daraus für die Praxis ergeben und welche weiteren Forschungsfragen aus den Ergebnissen der Arbeit resultieren.

Wie bereits in der Evaluation erwähnt, würde es sich anbieten, die Testphase des Produktes zu verlängern und auszuweiten. Die Übungssammlung wäre auf diese Art und Weise für weitere Lehrpersonen und Fachpersonen der Schulische Heilpädagogik zugänglich. Somit könnten zusätzliche Erfahrungen und Blickwinkel in die Evaluation miteinbezogen werden. Eine weitere Erhebung mittels Fragebogen könnte aufzeigen, wie sich das Produkt bewährt und welche weiteren Anpassungen vorgenommen werden müssten. Eine Evaluation, bei der neben den Lehrpersonen auch Schüler:innen einbezogen werden, würde zusätzliche Erkenntnisse bezüglich der Perfektionierung des Produktes generieren. Wenn das Produkt schlussendlich in einer mehrmals getesteten, angepassten Fassung vorhanden wäre, stünde einer Vermarktung nichts im Wege. Dadurch wäre der Zugang für viele Lehrpersonen und Fachpersonen der Schulische Heilpädagogik zu diesem Produkt gewährleistet.

Empirisch könnte eine aktuelle Studie zum Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht werden, bei welcher eruiert würde, wie hoch der Bewegungsanteil im Durchschnitt in verschiedenen Klassen während dem Lernen ist und wie viel Lernen durch Bewegung momentan stattfindet. Aufgrund dessen könnte danach das Produkt eingesetzt und analysiert werden, ob nun mehr Lernen durch Bewegung stattfindet.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Auszug aus dem Interviewleitfaden der Bedarfsanalyse.....	37
Tabelle 2: Auszug aus der Festlegung der Selektionskriterien	38
Tabelle 3: Auszug aus der Transkription Interview 1, Gemeinde B	39
Tabelle 4: Auszug aus der Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 1	40
Tabelle 5: Auszug aus der Gesprächsvorbereitung.....	68
Tabelle 6: Auszug aus dem Interviewleitfaden der Evaluation des Produktes	69

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ebenen des bewegten Lernens (Zimmermann, 2021, S. 46).....	14
Abbildung 2: Gesamtleistung im Aufmerksamkeits-Belastungstest - Veränderungen im Verlauf eines Schultags (Dordel & Breithecker, 2003, S. 11)	19
Abbildung 3: Behaltensleistung Lateinvokabeln der Experimental- und Kontrollgruppe in Klassenstufe 7 zu vier Messzeitpunkten (Hille et al., 2010, S. 342).....	20
Abbildung 4: Ablaufmodell des problemzentrierten Interviews (Mayring, 2016, S. 71).....	31
Abbildung 5: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (Mayring, 2016, S. 116).....	33
Abbildung 6: Neun Gründe Visualisierungen zu benutzen	55
Abbildung 7: Prototyp des Tischkalenders	66
Abbildung 8: Titelbild des Tischkalenders	73

Literaturverzeichnis

- Arnold, D. (2017). *Herausforderung Schule: Was hat Bewegung mit erfolgreichem Lernen zu tun?* Norderstedt: Books on Demand.
- Beck, F. (2021). *Bewegung macht schlau: Mentale Leistungssteigerung durch körperliche Aktivität*. Berlin Wien: Goldegg.
- Beudels, W. (2007). Kinder lernen in und durch Bewegung. In H. J. Beins (Hrsg.), *Kinder lernen in Bewegung* (S. 147-171). Dortmund: Borgmann Media.
- de Boer, H. (2012). Pädagogische Beobachtung. In H. de Boer & S. Reh, *Beobachten im Schulalltag-Beobachten lernen* (S. 1-13). Wiesbaden: Springer.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21—Von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 zur Einführung in den Kantonen freigegebene Vorlage*. Verfügbar unter:<https://v-fe.lehrplan.ch/index.php>
- Dordel, S. & Breithecker, D. (2003). *Bewegte Schule als Chance einer Förderung der Lern- und Leistungsfähigkeit*. *Haltung und Bewegung*, 23(2), 5–15.
- Fessler, N., Stibbe, G. & Haberer, E. (2008). *Besser lernen durch Bewegung? Ergebnisse einer empirischen Studie in Hauptschulen*. *Sportunterricht*, 57(8), 250-255.
- Fleig, P. (2008). *Der Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität und kognitiver Entwicklung*. *Sportunterricht*, 57(1), 11–16.
- Frith, U. & Blakemore, S.-J. (2006). *Wie wir lernen: Was die Hirnforschung darüber weiss* (1. Aufl). München: DVA.
- Hannaford, C. (2021). *Bewegung—Das Tor zum Lernen*. Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Hattie, J., Beywl, W. & Zierer, K. (2013). *Lernen sichtbar machen* (Überarb. deutschsprachige Ausg.). Baltmannsweiler: Schneider.
- Häussler, A. (2005). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis*. Dortmund: Borgmann Media.

- Hille, K., Vogt, K., Fritz, M. & Sambanis, M. (2010). *Szenisches Lernen im Fremdsprachenunterricht—Die Evaluation eines Schulversuchs. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung, 3*, 337–350.
- Hinz, A. (2006). Behinderung. In M. Dederich, I. Beck, U. Bleidick & G. Antor (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus der Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Höfer, D. & Steffens, U. (26. September 2012). "Visible Learning for Teachers-Maximizing impact on learning"-Zusammenfassung der praxisorientierten Konsequenzen aus der Forschungsbilanz von John Hattie "Visible Learning" (S. 1-21). Wiesbaden: Institut für Qualitätsentwicklung.
- Högger, D. (2013). *Körper und Lernen: Mit Bewegung, Körperwahrnehmung und Raumorientierung das Lernen unterstützen ; alle Stufen* (1. Aufl). Bern: Schulverlag Plus.
- Hollenweger, J., Bühler, A. & Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz (DVK) (Hrsg.). (2019). *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen: Verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019*. Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz. Verfügbar unter: <https://educodoc.ch/record/204678?ln=de>
- Hollmann, W. & Strüder, H. (2004). *Gehirngesundheit, -leistungsfähigkeit und körperliche Aktivität. 54(9)*, 265–266.
- Huber, G. & Köppel, M. (2017). *Analyse der Sitzzeiten von Kindern und Jugendlichen zwischen 4 und 20 Jahren. Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 68(4)*, 101–106.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis* (1. Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

- Komorek, M. & Prediger, S. (2013). *Der lange Weg zum Unterrichtsdesign: Zur Begründung und Umsetzung fachdidaktischer Forschungs- und Entwicklungsprogramme*. Münster: Waxmann.
- Kottmann, L., Küpper, D. & Pack, R.-P. (2010). *Bewegungsfreudige Schule: Schulentwicklung bewegt gestalten—Grundlagen, Anregungen, Hilfen*. Verfügbar unter: https://www.unfallkasse-nrw.de/fileadmin/server/download/Sonderschriften/S_008-Bewegungs-Schule.pdf
- Kubesch, S. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter: <https://elibrary.hogrefe.com/book/99.110005/9783456956244>
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung: Mit Online-Material* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.
- Lensing, B. & Lensing, R. (2007). Lernfeld Grundschule. In H. J. Beins, *Kinder lernen in Bewegung* (S. 69-85) Dortmund: Borgman Media.
- Mayer, B. (Hrsg.). (2013). Was sind gute Lehrmittel? *ilz.fokus*, (Nr. 1), 1–8.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. überarbeitete Auflage). Basel: Beltz.
- Melzer, J. (2022). „Still sitzen, Ohren spitzen, ...“—*Der Sessel als Disziplinarinstrument oder: Von der Sitzschule zur Bewegten Schule*. *Online Journal for Research and Education*, (18). Verfügbar unter: <https://journal.ph-noe.ac.at>
- Meyer, H. (2015). *Unterrichtsentwicklung: Alle Schulformen; mit Materialien auf CD-ROM*. Berlin: Cornelsen.
- Müller, F., Andreitz, I. & Fussi, A. (2009). *Motivationsförderung im Unterricht: Zwischen Utopie und Machbarem*. Innsbruck: Studienverlag.
- Müller, U. Müller, B. & Kleinbub, I. (Hrsg.) (2019). *Individuelles und gemeinsames schulisches Lernen. Forschungsbeiträge zur Unterrichtsgestaltung und*

- Lehrerbildung bei heterogenen Lernvoraussetzungen* (S. 26-41). Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Prengel, A. (2013). Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenzen. Opladen: Barbara Budrich.
- Ratey, J. & Hagerman, E. (2013). *Superfaktor Bewegung. Das Beste für Ihr Gehirn!* Kirchzarten bei Freiburg: VAK.
- Reinders, H., Ditton, H., Gräsel, C. & Gniewosz, B. (2011). *Empirische Bildungsforschung* (1. Aufl). Wiesbaden: Springer.
- Reinecke, P. (2007). Motomathe-Lernen an der Königin Juliana Schule. In H. J. Beins (Hrsg.), *Kinder lernen in Bewegung* (S. 87-108). Dortmund: Borgmann Media.
- Schied, M. (2019). Inklusion aus der Sicht der kleinen Akteure. Forschungsprojekt "Inklusion -Diversifikation unter mehrperspektivischer Analyse in der Primarschule" (IDA) . In K. Müller, U. B. Müller & I. Kleinbub (Hrsg.), *Individuelles und gemeinsames schulisches Lernen. Forschungsbeiträge zur Unterrichtsgestaltung und Lehrerbildung bei heterogenen Lernvoraussetzungen* (S. 26-41). Weinheim: Beltz Juventa.
- Scholl, C. (2007). Spielen und Bewegen im Förderzentrum E. J. Kiphard-Ein heilpädagogischer Kindergarten zu Besuch. In H. J. Beins, *Kinder lernen in Bewegung* (S. 59-68). Dortmund : Borgman Media.
- Schramm, M. & Wieden, D. (2021). *Lernen mit Bewegung: Lernerfolg und Motivation im Deutsch- und Mathematikunterricht durch Bewegungsspiele* (2. Auflage). Hamburg: Persen.
- Schwarz, R. (2010). *Neurowissenschaftliche Fakten—Fruchtbar für gesundes Lehren und Lernen. FoSS-Newsletter*, (16), 2.
- Servus. (o. J.). Die unterschätzte Kraft der Farben. Verfügbar unter: <https://www.servus.com/a/n/die-unterschaetzte-kraft-der-farben>

- Städtler, H. (2015). *Bewegung macht Schule—Warum brauchen wir die bewegte Schule?* *Bewegung und Sport*, (1), 6-9.
- Walt, M. (2018). *Lehrmittel in der Sonderpädagogik. ilz.fokus*, (Nr. 6), 1–12.
- Wember, F. B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht: Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design of Learning. In S. Hussmann, & B. Welzel, *DoProfil – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57-72). Münster: Waxmann.
- Windisch, C., Voelcker-Rehage, C. & Budde, H. (2011). *Förderung der geistigen Fitness bei Schülerinnen und Schülern durch koordinative Übungen. sportunterricht*, 10, 307–311.
- Wittwer, C. (2022). *Strukturierung und Visualisierung nach TEACCH*. Unveröffentlichtes Manuskript, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Zimmermann, R. (2021). *Bewegter Unterricht – reloaded!* Wiesbaden: Springer. Verfügbar unter: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-37458-7>

Anhang

- A1 Einladung zur ersten Gruppendiskussion
- A2 Einverständniserklärung der Interviewteilnehmenden
- A3 Interviewleitfaden der Bedarfserhebung
- A4 Festlegung der Selektionskriterien
- A5 Transkription Interview 1, Gemeinde A
- A6 Transkription Interview 1, Gemeinde B
- A7 Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 1
- A8 Einladung zur zweiten Gruppendiskussion
- A9 Gesprächsvorbereitung
- A10 Interviewleitfaden der Evaluation des Produktes
- A11 Transkription Interview 2, Gemeinde A
- A12 Transkription Interview 2, Gemeinde B
- A13 Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 2
- A14 Schriftliche Rückmeldung anhand Gesprächsvorbereitung
- A15 Erste Variante Titelbild
- A16 Erste Version Tischkalender (nur später veränderte Seiten)
- A17 Finale Version der Übungssammlung
- A18 Curriculum Vitae

A1 Einladung zur ersten Gruppendiskussion

Einladung zur Gruppendiskussion zum Thema:

Wie verankert ist das Lernen durch Bewegung in der Regelschule im zweiten Zyklus und mit welchem Material können Lehrpersonen dabei unterstützt werden, zur Teilhabe aller das bewegte Lernen gegebenenfalls vermehrt einzusetzen?

Liebe Teammitglieder

Im Rahmen unserer Masterarbeit des Studiengangs für Schulische Heilpädagogik an der HfH in Zürich, möchten wir eine Gruppendiskussion zum Thema Lernen durch Bewegung durchführen. Dieses Interview dient als Bedarfsanalyse, um später ein Produkt für den Schulalltag entwickeln zu können.

Nun hast du dich freundlicherweise dazu bereit erklärt, an diesem Interview teilzunehmen.

Wir treffen uns am
xxx, xxx, um xxx Uhr im Zimmer xxx
des Schulhauses xxx.

Das Gruppeninterview dauert ca. 45 Minuten bis 1 Stunde.

Für deine wertvolle Unterstützung bedanken wir uns bereits jetzt bestens!

Wir freuen uns sehr auf dich!

Herzliche Grüsse

Anja Ragusa und Simone Allemann

A2 Einverständniserklärung der Interviewteilnehmenden

Einverständniserklärung

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich mit der Erhebung und Verwendung der von mir erhobenen Daten (als Audio, Video, Text, Gespräch/Interview etc.) in der Masterarbeit von Anja Ragusa und Simone Allemann einverstanden bin.

Ich wurde darauf hingewiesen, dass die Erhebung und die Verwendung meiner Daten dem kantonalen Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG)¹ entsprechen. Alle Personendaten werden von den oben genannten Durchführenden codiert, so dass sie nicht nach einzelnen Personen erschlossen werden können.

- Ich erkläre hiermit, dass ich über den Inhalt und Zweck der Arbeit informiert worden bin und bin einverstanden, am Interview teilzunehmen.
- Ich bin damit einverstanden, dass Gespräche mit mir bzw. von denen ich Teil bin, mit einem Aufnahmegerät (Audio/Video) aufgezeichnet werden.
- Ich bin damit einverstanden, dass meine Aussagen im Rahmen des Interviews, seiner Dokumentation und in den Veröffentlichungen in anonymisierter Form verwendet werden.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Vor- und Nachname: _____

evtl. E-Mail-Adresse _____

(Einsicht in die Ergebnisse der Masterarbeit)

Hinweis:

Die unterschriebene Einverständniserklärung wird nicht der eingereichten Arbeit beigelegt, sondern separat aufbewahrt.

¹ [Gesetz über die Information und den Datenschutz \(IDG\) des Kantons Zürich](#)

A3 Interviewleitfaden der Bedarfserhebung

Vorbereitung	Kamera installieren Interviewleitfaden ausdrucken & mitnehmen Getränke bereitstellen Seil bereitlegen Einverständniserklärung unterschreiben lassen (Aufklärung über Datenschutz, Anonymisierung und Löschung)
--------------	--

→ Videoaufnahme starten

Einstieg	<ul style="list-style-type: none">• Begrüssung & Verdankung für Bereitschaft zum Interview• Vorstellen der Teilnehmer:innen (Berufserfahrung, Stufe, Tätigkeit)
	<ul style="list-style-type: none">• Thema der Masterarbeit erläutern• Interviewdauer (45 min – 1h)• Gruppendiskussion erwünscht• Du-Form, alle fühlen sich angesprochen• Klärung von allfälligen Fragen

Thema	offene Fragen	spezifische Fragen
Vorwissen	Was fällt dir ein zum Thema «Lernen durch Bewegung»?	Wie stehst du zu folgender Behauptung? «Im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, sodass die Schüler:innen vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind.»
Definition Diskussionsgegenstand	Lernen durch Bewegung definieren: Durch Lernen durch Bewegung werden Unterrichtsinhalte in Kombination mit Bewegung erarbeitet, geübt, vertieft bzw. automatisiert + Beispiele zeigen / erklären	Beispiel: Geometrische Formen mit Seilen legen (kurz durchführen) → z.B. während dem Geschichten schreiben eine Bewegung würfeln \neq Lernen durch Bewegung
Persönliche Prägung & Haltung	Welchen Einfluss hatten deine eigenen Erfahrungen in der Schule mit Lernen durch Bewegung, die du als Kind gemacht hast, auf die jetzige Unterrichtsplanung?	Was hat dich besonders geprägt?
		Wieso hast du den Wunsch, etwas zu verändern / daran festzuhalten?
Umsetzung	Wie setzt du Lernen durch Bewegung um? Wie wird Lernen durch Bewegung umgesetzt? (SL)	Inwieweit macht es für dich Sinn, Bewegung in den Unterricht einzubauen?
		Wie wichtig ist dir Lernen durch Bewegung in deiner Unterrichtsplanung?
		Wie gelingt dir die Umsetzung von Lernen durch Bewegung? In welchen Fächern setzt du Lernen durch Bewegung vermehrt ein? Wieso?

		In welchen Fächern setzt du Lernen durch Bewegung weniger ein? Wieso?
		Was unterstützt dich bei der Unterrichtsplanung im Bezug auf Lernen durch Bewegung? (Lehrmittel, ...)
Erfahrungen	Welche Erfahrungen hast du beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht?	Welche Reaktionen zeigen die Schüler:innen?
		Wie erlebst du die Umsetzung von Lernen durch Bewegung in deinem Unterricht? (Gefühle, Erfolgserlebnisse, ...)
		Wie wirkt sich das auf das Lernen der Schüler:innen aus?
		Welche positiven / negativen Aspekte beobachtest du?
Bedarfserhebung	Was würde dir bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung helfen?	Inwiefern wünschst du dir mehr Unterstützung? (Personen, Material, ...)
		In welchem Fach wünschst du dir mehr Unterstützung?
Produkt	Welche Art von Handreichung würdest du als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachten? → Schule bewegt, Padlet, geheftetes Büchlein, Karteikarten, Bewegungskiste inkl. Material	Was wäre für dich am praktikabelsten? (Karteikarten, online, Filme, Stick mit Dateien, ...)
		Was erwartest du für eine Darstellung? (Illustration, Bilder, Text, Handlichkeit), Wo siehst du Vorteile beziehungsweise Nachteile?
		Womit arbeitest du gerne?
		Welche Informationen sollen vorhanden sein? (Material, Zeit, Lehrplanbezug, Lehrmittelbezug, Unterrichtsform, Gruppengröße, ...)

Weiteres	Hast du weitere Anregungen / Ideen zu diesem Thema?	
Metadiskussion	Wie hast du die Diskussion erlebt?	Konntest du deine Meinung einbringen?
		Wie ist es dir in der Diskussion ergangen?
		Was war für dich wertvoll?
		Was wünschst du dir für die Zukunft?

➔ Videoaufnahme beenden

Abschluss	Weitere Schritte erläutern Nächsten Termin festlegen (Interview 2) Verdankung Verabschiedung
-----------	---

A4 Festlegung der Selektionskriterien

	DIMENSION	Inhalt	KATEGORIEN
1	Vorwissen		
	Was fällt dir zum Thema Lernen durch Bewegung ein?	Wandel von Erziehung, Gesellschaft, Unterricht	Wandel
	Welches Wissen ist über Lernen durch Bewegung vorhanden?	Fachwissen	Fachwissen
	Behauptung	Wie wird Lernen durch Bewegung definiert?	Definition
2	Persönliche Prägung & Haltung		
	Welchen Einfluss haben Erfahrungen aus der Schulzeit in Bezug auf Lernen durch Bewegung auf die heutige Unterrichtsplanung?	Hat es jemanden beeinflusst? Veränderung? Ausbildung / Was haben sie auf den Weg mitbekommen? Macht es Sinn, Bewegung in den Unterricht einzubauen?	Einfluss Curriculum Sinnhaftigkeit
3	Umsetzung		
	Wie wird Lernen durch Bewegung umgesetzt?	Welche Aktivitäten? Wird fix eingeplant? Woher sind die Ideen? Zeitfaktoren, Räumlichkeit (Mobiliar), Heterogenität, Kreativität Wo wird es umgesetzt?	Konkrete Beispiele Planung Quelle Gelingensfaktor Fächerpräferenz

4	Erfahrungen Welche Erfahrungen werden beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht?	je nach Stufe unterschiedlich, ... Gefühle, Verhalten Welche Vorteile resultieren? Welche Hindernisse sind vorhanden?	Veränderung Reaktion Vorteil Herausforderung
5	Bedarf Was würde bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung helfen?	Zeit, Raum, Material, Lehrmittel Fächer werden aufgezählt Austausch	Ressource spezifischer Einsatz Kooperation
6	Produkt Welche Art von Handreichung wird als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachtet?	Kartei, online, Filme, pdf, an Lehrmittel angegliedert, ... Textumfang, Symbole, Materialdichte, Anwendung Zeit, Gruppengrösse, Material, Lehrplanbezug	Produktart Aufmachung Inhalt

A5 Transkription Interview 1, Gemeinde A

Teilnehmer:innen: M1, M2: Moderation
 T1: Klassenlehrperson, 3./4. Klasse
 T2: Klassenlehrperson, 5. Klasse
 T3: Klassenlehrperson, 5. Klasse
 T4: Klassenlehrperson, 5. Klasse
 T5: Schulleitung
 T6: Klassenlehrperson, 6. Klasse

Zu Beginn des Interviews stellt sich jede Person kurz vor und erzählt, wie viel Berufserfahrungen in welchen Bereichen sie hat. Zudem werden die Gesprächsregeln erläutert.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
6:09 M1	Wir haben uns gefragt, was dir zum Thema Lernen durch Bewegung einfällt. Was kommt dir in den Sinn?	
6:25 T1	Dass es sich besser verankert, wenn Kinder in Bewegung lernen . Das fällt mir so als Erstes ein.	Fachwissen
6:36 T2	Mir fällt ein, dass ich das Blatt nicht an den Platz bringe, sondern sie das Blatt bei mir holen , damit sie Bewegung haben.	Definition
6:44 T3	Mir fällt ein, was ich gerade in der Rechtschreibung im Deutsch gemacht habe – Silben klopfen oder sagen oder so.	Definition
7:00 T4	Vielleicht generell einfach Rhythmisierung im Unterricht .	Definition
7:06 T5	Hier hätte ich jetzt auch gerade ergänzt. Bewegungspausen als Beispiel oder Unterrichtssituation, in denen Bewegung eben enthalten ist. Hier fällt mir das Wanderdiktat ein. Oder so Situationen, wo das Teil ist vom Ganzen .	Definition Definition
7:25 T6	Lustvoll.	Reaktion
7:30 M2	Nun haben wir eine Behauptung: «Im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, sodass die Schüler:innen	

	vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind.» Was denkst du dazu?	
7:45 T6	<p>Ich glaube, dies kann man so allgemein nicht sagen.</p> <p>Es hängt sehr wahrscheinlich von der Lehrperson ab.</p> <p>Aber ich finde schon, wenn ich jetzt meinen Unterricht anschau, dass die Bewegung zu kurz kommt und mir oft die Kreativität fehlt, oder ich finde, ich habe keine Zeit mehr, um da noch etwas zu machen. Sie müssen jetzt an diesem Blatt arbeiten oder das Thema beenden. Also wenn man das jetzt so anschaut, ich übernehme ja die Kinder von dir (zeigt auf T1) glaube ich schon, dass es abgenommen hat.</p>	<p>Gelingensfaktor</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>Veränderung</p>
8:14 T2	<p>Ich glaube auch. Und nicht einmal, weil man es bewusst macht. Sondern, wie du gesagt hast, dass es einfach wie in Vergessenheit gerät. Ich habe das jetzt noch durchgelesen im Mail und habe gefunden, stimmt, das habe ich früher viel mehr gemacht. Und nicht, weil ich es nicht mehr toll finde, sondern einfach, weil es wie den Platz – ja es geht so ein bisschen in Vergessenheit. Und es kommt ein wenig auf die Klasse darauf an. Wir hatten eine Klasse, bei der du relativ streng sein musstest und die bei der Bewegung wie ausgeartet ist. Und jetzt ist es wie so mehr weg.</p>	<p>Planung</p> <p>Planung</p> <p>Veränderung</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>Gelingensfaktor</p>
8:48 T1	<p>Mir ist es an mir selbst auch schon aufgefallen, dass ich, wenn ich eine dritte Klasse gehabt habe, viel mehr Bewegung gemacht habe als mit einer vierten Klasse. Ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, dass Viertklässler tendenziell auch schon viel länger an einem Stück konzentriert arbeiten können. Durch das vergisst man es vielleicht. Mir fällt es auch an den Studenten auf. Wenn ich Studenten bekomme, welche vorher im Semester in einer Mittelstufe waren, ist dies für sie meistens völlig fremd.</p>	<p>Veränderung</p> <p>Fachwissen</p> <p>Planung</p>

	<p>«Darf ich dann das?», fragen sie. Dann versuche ich ihnen irgendwie Vorschläge zu geben, wie sie die Bewegung mit dem Lernen kombinieren könnten. Dann getrauen sie sich dafür fast nicht mehr, einfach losgelöst eine Bewegungspause zu machen, welche nicht zwingend mit dem Lernen zu tun haben muss. Sie versuchen sich dann immer etwas auszudenken, das mit dem Lernen verknüpft ist. Klar ist das, das Ideale, wenn dies funktioniert. Aber ich muss ihnen dann wie auch sagen, macht doch einfach fünf Minuten ein Spiel oder eine Bewegung, dann können sie danach auch wieder konzentrierter arbeiten und dann können sie auch wieder mehr einfordern. Hingegen wenn die Studenten aus einer ersten Klasse kommen, dann kennen sie dies schon. Deshalb würde ich schon, also das ist natürlich nicht repräsentativ, aber von meinen Erfahrungen würde ich schon auch sagen, dass es ein wenig stimmt.</p>	<p>Planung</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>Veränderung</p>
<p>10:03 T5</p>	<p>Das kann ich ganz klar bestätigen. Im Kindergarten wird sehr bewusst Lernen durch Bewegungen gemacht. Ich weiss nicht, wie es wäre, wenn T6 mit seinen Kindern zu «Up in the sky» Bewegungen dazu macht. Dies ist weniger naheliegend, von dem her werden bewusst je nach Stufe gewisse Unterrichtsformen gewählt, welche auch wieder mit der Rhythmisierung zu tun haben oder handelndes Lernen, bei welchem Bewegung mit hineinkommt und weniger stark gewichtet oder weniger ein Thema ist in der Mittelstufe. Der Aspekt der Konzentration hat sicher einen Einfluss. Wobei es eben schon noch spannend wäre und ich auch schon angesprochen habe, gerade in der Mittelstufe bei Gesprächen, die Thematik Rhythmisierung oder etwas, das in die Bewegung einhergeht, wie man dies umsetzen könnte. Es ist mir</p>	<p>Veränderung</p> <p>Planung</p> <p>Veränderung</p> <p>Fachwissen</p>

	aber ehrlich gesagt erst jetzt bewusst, weil ich in alle Stufen hineinsehe, dass das unterschiedlich logischerweise auch eingesetzt wird und dass das ein Thema sein könnte, nicht nur für die Mittelstufe, sondern auch längerfristig.	Veränderung
11:10 T6	Also theoretisch nach deiner Aussage müsste es dann in der Oberstufe ganz weg sein.	
11.16 M1	Ja, das ist so wie die Behauptung, welche wir aufgestellt haben.	
11:17 T1	Das letzte Mal, als ich in der Oberstufe hospitieren war, sassen sie wirklich die ganze Lektion am Pult. Es war halt nur eine Lektion, aber ich denke schon, dass dies dort viel häufiger passiert als bei uns in der Primarstufe.	Veränderung
11:32 T4	Aber geht es nicht auch um eine gewisse Erwartungshaltung? Je älter die Kinder werden, desto mehr sollten sie eigentlich still für sich am Platz sitzen, ohne sich gross zu bewegen. Klar weiss ich, dass Bewegung gut ist. Aber ich habe die Erwartungshaltung: «He, jetzt kannst du auch einmal eine Viertelstunde ruhig am Platz sitzen und arbeiten».	Fachwissen Sinnhaftigkeit
11:57 T1	Ja, eine Viertelstunde unbedingt. Aber müssen es 45 Minuten sein? Also es sind vermutlich häufig 45 Minuten in der Oberstufe.	
12:02 T6	Dort ist vielleicht schon die Frage, geht es um das Können, also können tun sie es, aber geht es auch um das Bedürfnis, welches die Kinder haben. Und ich glaube auch wir, wenn ich an eine Weiterbildung der Pädagogischen Hochschule gehe und drei Stunden einfach dort sitze, da drehe ich durch.	Fachwissen Curriculum
12:28 T5	Eigentlich ist es auch auf anderen Ebenen genauso wichtig. Ich habe erst gerade einen Elternabend im Kindergarten erlebt, bei welchem die Eltern mit Workshops aktiviert und einbezogen wurden. Und ich habe	Veränderung

	das Gefühl, dort hatte es auch eine Bewegung drin, welches das Ganze enorm aufgelockert hat, welches ein spannender Aspekt ist. Warum nicht auch auf anderen Ebenen?	Veränderung spezifischer Einsatz
12:46 T3	Ich kann mich eigentlich anschliessen. Ich glaube, es ist mehr das Vergessengehen. Dann sitzen sie und arbeiten und dann vergesse ich es auch. Bei mir ist es eher spontan, wenn ich merke es geht gerade gar nichts mehr. Ich mache viel mit Selbstkontrolle und dann müssen die Kinder aufstehen und sich so ein wenig bewegen.	Planung
13:09 T4	Und manchmal finde ich es auch zum Einplanen schwierig. Wenn du merkst, dass die Kinder an unterschiedlichen Sachen am Arbeiten sind. Irgendein Kind reisst du dann irgendwo aus dem Arbeiten heraus, wenn du eine spezielle Form von Bewegung machst. Das muss dann aus der Konzentration heraus und wäre gerade im Flow gewesen.	Planung Herausforderung
13:33 T1	Wertest du dann das Bedürfnis des Kindes höher, welches gerade am Arbeiten ist, als das des Kindes, welches das Bedürfnis hat, sich zu bewegen? Wie wiegst du das gegeneinander ab? Das ist noch schwierig.	
13:48 T4	Nein, es ist kein Werten.	
13.49 T3	Ich glaube, es ist mehr auch ein Grund, wieso man es vergisst oder es bewusst einplant. Nicht, dass das höher gewertet ist. Aber wenn ich mir eine Bewegungspause ausgedacht oder angedacht hätte und dann sehe, dass die ganz konzentriert am Arbeiten sind, dass man dann findet: «Ich mache es doch nicht.» Oder dass man es vielleicht individueller machen müsste.	Planung Herausforderung Gelingensfaktor

14:15 M2	Wir werden es nun definieren, dann kommen wir vielleicht ein wenig von dieser Diskussion weg.	
14:22 M1	Wir haben es folgendermassen definiert: Durch Lernen durch Bewegung werden Unterrichtsinhalte in Kombination mit Bewegung erarbeitet, geübt, vertieft oder automatisiert. Und hier haben die Kinder die Möglichkeit dazu, sich zu bewegen. Also nicht unbedingt die Rhythmisierung, sondern wirklich das Lernen durch Bewegung.	
14:52 T1	Also, dass sie zum Beispiel balancieren und lesen ?	Definition
14:53 M1	Genau. Oder wie du (schaut T4 an) vorhin gesagt hast, dass man es mit der Rechtschreibung verknüpft.	
14:56 M2	Einfach das lustvolle Lernen, welches eigentlich im Kindergarten passiert. Dass man dieses in die Schule trägt und auch im zweiten Zyklus noch mehr einbaut.	
15:10 M1	Und auch das, was am Anfang gesagt wurde. Dass auch das Gehirn merkfähiger ist, wenn die Bewegung mit dem Lernen kombiniert ist.	

Zum besseren Verständnis, was mit Lernen durch Bewegung gemeint ist, wird eine Gruppenübung durchgeführt. Die Diskussionspartner:innen haben den Auftrag, vorgegebene, geometrische Formen mit einem Seil nachzubilden.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
17:20 T4	Hättet ihr dieses Beispiel nicht letzte Woche zeigen können? Dies hätten wir gerade umsetzen können.	
17:27 T1	Ihr könnt auch einfach einmal hospitieren . Es gibt glaube ich viele, welche viele Bewegungen machen. Also ich plane jede Deutsch- und jede Mathestunde mindestens einmal Bewegung ein.	Kooperation Planung
17:34 T2	Wir hatten das an der Pädagogischen Hochschule in xxx. Am Anfang habe ich dies in den Unterricht eingebaut. Zum Beispiel bist du auf einem Brett und übst	Einfluss Definition

	<p>französische Wörter oder liest. Ich bin jedoch weggekommen von dem. Denn es gibt eine extreme Unruhe. Wir hatten teilweise nur die Ressource von einem Zimmer und im Gang konntest du es nicht durchführen. Diese Unruhe störte mich mit der Zeit. Und es ist auch die Rückmeldung der Kinder gekommen, dass sie nicht still arbeiten können. Und deshalb bin ich eigentlich weg vom Lernen durch Bewegung gekommen. Aber eben solche Sachen oder das Kennenlernen machen viele.</p>	<p>Sinnhaftigkeit Herausforderung Gelingensfaktor Reaktion</p>
18:14 M1	<p>Jetzt würde es uns noch interessieren, welchen Einfluss deine eigene Erfahrung in der Schule auf das Lernen durch Bewegung hat? Was hast du als Kind für Erfahrungen gesammelt? Hast du das dann schon erlebt?</p>	
18:34 M2	<p>Und was denkst du, welchen Einfluss haben diese Erfahrungen nun auf deine Unterrichtsplanung?</p>	
18:41 T2	<p>Also wir haben es nicht erlebt. Wir waren viel am Platz. Dort hatten wir nie Bewegung.</p>	Curriculum
18:52 T1	<p>Das Einzige, was mir in den Sinn gekommen ist, welchem man aber nicht unbedingt bewegtes Lernen sagen kann, waren die Lesestunden. Dort durften wir an einen anderen Platz zum Beispiel auf das Sofa oder so. Dann musste man nicht immer an diesem Pult sitzen und ich liebte diese Stunde. Jedoch bewegen? Ich weiss es nicht. Eine andere Sitzposition vielleicht.</p>	Curriculum
19:10 T5	<p>Mit dem Stuhl wippen. Das war bewegtes Lernen. (lachen)</p>	Curriculum
19:15 T2	<p>Und aus dem Fenster schauen.</p>	Curriculum
19.17 T3	<p>Ich kann mich auch nicht daran erinnern, aber ich glaube auch nicht, dass es einen Einfluss hat bei mir. Es ist schon so lange her, dass der Unterricht einfach anders war. Würde ich jetzt für mich sagen.</p>	Einfluss

19:31 T6	Einfluss könnte es höchstens darauf haben, wenn es einem geblieben wäre. Wir haben manchmal etwas Cooles gemacht. Falls man dies noch weiss, würde ich es auch wieder machen. Jedoch so etwas fällt mir nicht ein.	Einfluss
19:44 T1	Also Wanderdiktate gab es bei uns auch schon, aber das war auch das Maximum, das Innovativste dazumal.	konkretes Beispiel
19:50 T6	Wir hatten einen Kreis, bei dem jeder ein Kärtchen am Boden hatte, zu fünft oder sechst. Und dann musste man immer das Ergebnis des Kärtchens sagen. Ich bin da nicht ganz drausgekommen. Dann habe ich jedoch verstanden, dass ich mir ja nur merken muss, was dieser vor mir sagte. Und so mussten wir im Kreis herumlaufen und die Rechnungen lösen. (Nun wird über diese Übung kurz diskutiert.)	Curriculum
20:34 T5	In der Unterstufe hatten wir in der Mathematik eine Übung, bei der man beim richtigen Resultat an einen anderen Ort hingehen konnte – das war wohl ein Ansatz von Lernen durch Bewegung .	Curriculum
20:44 T3	Eckenrechnen hätte ich jetzt auch gesagt. Ich weiss aber nicht mehr genau, wie es gegangen ist.	Curriculum
21:13 M2	Also dann nehmt ihr eigentlich das, was ihr früher erfahren habt, demnach eher kein Lernen durch Bewegung, nicht in die Unterrichtsplanung mit? Also dass ihr sagt: Ich muss es jetzt anders machen als damals oder spielt es wie keine Rolle?	
21:27 T1	Ich glaube schon, dass es beeinflusst. Nur schon, wenn du mit Eltern sprichst. Die bringen immer, was sie früher erlebt haben. Und man hat irgendwie immer noch das Gefühl, dass die Schule immer noch so sei. Bei anderen Dingen fällt dies auch sehr auf. Zum Beispiel, dass ein Kind den Auftrag vorliest und das kommt auch von früher. Dies mache ich jetzt zum	Einfluss

	<p>Beispiel nicht. Ich glaube schon, dass es beeinflusst.</p> <p>Ich glaube aber, dass wenn man während dem Arbeiten etwas ausprobiert und andere Erfahrungen macht und gute Erfahrungen macht, dann ist es nachhaltig und es wird weitergeführt. Ich habe das Gefühl, bei mir hat Bewegung im Unterricht zugenommen. Zu Beginn war ich wahrscheinlich noch viel mehr beeinflusst, von dem, was ich früher erlebt habe, und hatte weniger Bewegung in der Planung. Bewegungspausen habe ich im Studium gelernt. Das machte ich. Aber Bewegung mit dem Lernen koppeln machte ich nicht wirklich. Jetzt mache ich dies vermehrt, da ich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Trotzdem glaube ich, dass ich auch noch beeinflusst bin, von meinen eigenen Erfahrungen.</p>	<p>Einfluss</p> <p>Veränderung</p> <p>Einfluss</p>
22:29 M1	Also dann bist du beeinflusst, von dem, was du erlebt hast?	
22:31 T1	Unbewusst.	Einfluss
22:34 T6	Mir ist jetzt nur gerade in den Sinn gekommen, also vielleicht kommen wir nachher noch auf das. Lernen durch Bewegung – ich überlege mir, wie oft lernen meine Schüler:innen im Schulzimmer.	
22:50 T1	Die ganze Zeit.	
22:51 T6	Ja, aber von diesen Sachen, die wir sprechen. Wörter lernen und automatisieren findet in der 6. Klasse eher zuhause statt und nicht in der Schule. Wenn die Kinder Proportionalitätsaufgaben lösen müssen. Mir fehlt manchmal das Reihen üben oder die Wörter üben oder solche Sachen. Das sehe ich gut.	spezifischer Einsatz
23:18 M2	Es ist ja nicht nur das. Du hast zum Beispiel direkte und indirekte Rede. Wie könnte man dies in Lernen	spezifischer Einsatz

	durch Bewegung verpacken? Sie lernen schon etwas bei dir. Es ist nicht so, dass sie schon alles können.	
23:35 T6	Wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Den Unterschied zwischen Lernen und...	
23:40 T1	Aber es ist ja nicht nur das Automatisieren. Zum Beispiel bei den Wortarten sind sie überhaupt noch nicht sicher, wenn sie in die 5. Klasse kommen. Und dort, jedes Mal, wenn ich Nomen, Verben oder Adjektive durchnehme, kommen bei mir so Spiele wie: Wenn es ein Nomen ist, auf den Stuhl stehen, wenn es ein Adjektiv ist, auf den Boden liegen und wenn es ein Verb ist, sich einmal drehen. Man muss halt einfach ein bisschen suchen. Es ist halt einfacher zu sagen, jetzt macht ihr ein Arbeitsblatt. Dies ist viel naheliegender.	Definition konkretes Beispiel Planung
24:09 T6	Aber trotzdem nicht zu weit suchen. Ach ja, das wäre eine einfache Idee.	
24:13 M2	Oder Trennungsregeln, Kommaregeln oder eben Proportionalität – solche Sachen.	
24:21 M1	Oder bei den Bruchrechnungen, dass man zum Beispiel einen Kubus mit verschiedenen kleinen Würfeln macht. Dann nimmt man ihn auseinander und schaut, wie viele Würfel hat ein neuer Kubus. Der wievielte Teil ist jetzt das von einem Kubus? Dass man halt solche Sachen auch mehr einbaut.	
24:41 T3	Wobei es dann in der Einführungsphase schon auch Bewegungen drin hat. Zum Beispiel gerade in Mathematik – das Ganze als Kuchen, wo sie dann die verschiedenen Teile legen müssen. Oder bei der Symmetrie mit dem Spiegel. Das ist dann mehr bei der Einführung und dann beim Arbeiten nicht mehr. Es steht immer noch dort und es ist nicht so, dass sie es nicht nehmen könnten. Die Schwierigkeit für mich ist dort manchmal, dass ich es einfach hinstelle und es nicht allen die ganze Zeit gebe. Weil im Test dürfen	Fächerpräferenz Gelingensfaktor Planung

	sie das Material auch nicht zum Lösen verwenden oder zumindest haben wir es bis jetzt da nicht zugelassen. Bewegung ist dann einfach handelnd.	konkretes Beispiel
25:47 T1	Also mir kommen schon viele Sachen in den Sinn, wo man es auch beim Festigen machen kann. Zum Beispiel war ich gerade letzte Woche draussen und machte Kopfrechnungssprint. Vorne lagen die verschiedenen Rechnungen und hinten hatten sie das gleiche Blatt mit den leeren Feldern. Dann mussten sie nach vorne rennen, die Aufgabe anschauen, zurückrennen, die Rechnung ausrechnen und hineinschreiben. Dies kannst du auch mit Brüchen oder Dezimalzahlen machen. Das kann man auf jede Stufe adaptieren.	konkretes Beispiel
26:15 M1	Zusammenfassend ist demnach zu sagen, dass ausser du (schaut T1 an), ihr nicht gross, aufgrund der Erlebnisse in der Kindheit, den Unterricht anders plant. Eher in der Ausbildung war es ein Thema? (bejahen)	
26:52 T6	Also so konkrete Sachen habe ich nicht mitbekommen. Man hat es einfach immer gesagt. Aber solche Ideen gab es nicht.	Curriculum
27:00 T2	Doch bei uns war das ein riesiges Thema. Das war sogar ein Teil der Diplomarbeit.	Curriculum
27:09 M2	Ja, wir sind eigentlich schon bei der nächsten Frage. Wie setzt du Lernen durch Bewegung um? Jetzt hast du vielleicht gemerkt, in welche Richtung es geht und merkst plötzlich, ah ja stimmt, das mache ich schon.	
27:31 T1	Ich finde «Schule bewegt» sehr toll. Weil man dort gratis Footbags und Springseile bestellen kann. Zum Beispiel bekommt man beim Footbag eine Kartei mitgeliefert, wo viele Vorschläge enthalten sind. (Es wird darüber gesprochen, was ein Footbag ist.)	Quelle konkretes Beispiel

<p>28:30 T2</p>	<p>Ich glaube unbewusst passiert einiges bei mir. Bei der direkten Rede stehen sie auf, sprechen zueinander und setzen sich wieder hin und schreiben den Satz auf. Oder das, was du (schaut T1 an) gesagt hast, mit Verben, Nomen und mit Farben arbeiten. Das passiert einfach, ohne dass ich bewusst sage, jetzt mache ich das. Oder die Französischwörter lernen und verschiedenste Sachen mit Bewegung.</p>	<p>Planung konkretes Beispiel konkretes Beispiel</p>
<p>29:17 T6</p>	<p>Im Französischlehrmittel gehört es dazu, dass sie solche Sätze mit Bodypercussion auswendig lernen. Das finde ich grossartig, weil du siehst danach, dass ihnen die Sätze bleiben. Ich schätze es sehr, dass das Lehrmittel es gerade vorgibt. Sie konnten dann als Abschluss der Unité selber etwas mit Bewegungen vertonen. Da merkt man wirklich, dass diese Sätze nachher abgespeichert sind. Auch wenn sie bei einem mündlichen Test wieder den gleichen Satz verwenden müssen. Dann kommt wieder dieser Rhythmus.</p>	<p>Quelle Vorteil Quelle Vorteil</p>
<p>30:00 T1</p>	<p>Das ist halt sehr dankbar, wenn es schon im Lehrmittel enthalten ist. Zum Beispiel im Englisch im Young World 1 heisst die eine Unit «Body». Dort hat es viele Lieder, wo die Körperteile berührt werden, oder sie können Dinge mit Schritten messen. So hast du es schon darin enthalten und musst es dir nicht noch ausdenken. Das ist schon sehr dankbar.</p>	<p>Ressource konkretes Beispiel Ressource</p>
<p>30:18 T3</p>	<p>Ich denke, das ist toll, wenn du es schon vorgegeben hast. Was mir gerade in den Sinn kommt, ist etwas im Fach NMG. Dort lege ich meistens bei Lückentexten die Wörter verdeckt im Zimmer aus. Wer dann Hilfe braucht, kann im Raum schauen gehen und sich die Wörter hineinschreiben. (Die Diskussion schweift zu Bewegungspausen ab.)</p>	<p>Ressource</p>

32:35 M1	Gibt es Fächer, wo du eher Lernen durch Bewegung einbaust?	
32:42 M2	Jetzt waren wir eher bei Bewegungspausen. Denkt an das Lernen durch Bewegung.	
32:49 T1	Mathe und Deutsch bietet sich eher an.	Fächerpräferenz
33:00 T2	Das Französisch auch, da man mit den Wörtern viel machen kann.	Fächerpräferenz
33:04 T1	Und Englisch, da es dort auch viele Übungen hat, wo man sich dazu bewegt.	Fächerpräferenz
33:11 T4	Auch das NaTech bietet viel.	Fächerpräferenz
33:14 T3	Und in Mathematik bei den Einführungen hat es auch schon viel Material. Im Englisch in den oberen Klassen hat es viel Dialoge, aber ich weiss nicht, ob das fürs Lernen durch Bewegung schon reicht. Dort geht es mir ehrlich gesagt so, dass ich alles aus den Ärmeln saugen muss. Wenn ich so Sätze hätte, fände ich dies cool. Manchmal hat es noch einen Rap. Aber das ist glaube ich das höchste der Gefühle.	Fächerpräferenz spezifischer Einsatz
33:37 T1	Ja, die dritte Klasse ist hier am dankbarsten. In der Musik mache ich auch noch viel mit Bewegung. Aber das ist vielleicht auch wieder stufenabhängig. Ich habe solche Lieder, bei welchen sie wirklich auf den Tischen tanzen können und so. Oder zum Beispiel den CupSong oder solche Sachen. Ich finde es in NMG fast am schwierigsten. Und im bildnerischen Gestalten vielleicht. Dort müssen sie immer ihren Arbeitsplatz einrichten, alles holen und dann sitzen sie wirklich an ihrem Platz und arbeiten an ihrem Werk.	Fächerpräferenz Veränderung spezifischer Einsatz
34:32 T3	Ich habe im Bildnerischen Gestalten auch überlegt, wobei da sind sie am Malen und das ist vielleicht eine andere Bewegung, als wenn ich Wort für Wort aufschreibe. Ich habe überlegt, dass sie dort schon viel	Fächerpräferenz

	mehr in Bewegung sind. Oder dann muss ich wieder etwas ausschneiden und aufkleben. Hier sind sie vom Fach her schon viel in Bewegung. Ich baue es nicht bewusst ein.	
35:16 T1	Es ist nicht so nötig, ja.	Fächerpräferenz
35:20 M2	In welchen Fächern setzt du Lernen durch Bewegung vermehrt um und in welchen weniger?	
35:37 T1	Im Deutsch setze ich es am meisten um und im BG am wenigsten.	Fächerpräferenz
35:46 T6	Sport am meisten (Gelächter).	Fächerpräferenz
35:53 T3	Ich finde es noch schwierig. Ich würde eher sagen in Mathematik bei den Einführungen setze ich es eher um, als wenn sie am Üben sind. Dort haben sie dann oft Stöckli für Stöckli oder ihren Plan. Es ist weniger fach- als themenabhängig.	Fächerpräferenz Fächerpräferenz
36:11 T4	Ja, das würde ich auch sagen. Es kommt extrem auf das Thema an.	Fächerpräferenz
36:24 T3	Auch in NMG gibt es Themen, bei welchen man viel handelnd arbeiten kann und bei anderen Themen ist es viel schwieriger. Entweder erfindet man dann viel, was man dann jedoch nicht macht, weil man die Zeit dafür nicht hat, oder sich diese nicht für das nehmen möchte und für anderes aber einsetzt.	Gelingensfaktor
36:45 T1	Jetzt kommt mir gerade der Actionbound in den Sinn. Als wir unser Dorf in NMG hatten, wurde ein Actionbound erstellt. Das ist pures Lernen durch Bewegung. Aber sonst ist NMG schon nicht sehr bewegt.	spezifischer Einsatz
36:59 T2	In Religion, Kultur und Ethik (RKE) ist bei mir am wenigsten. Sie dürfen wählen, wo sie arbeiten, jedoch das Lernen durch Bewegung kommt hier zu kurz. Und Sprachen, Deutsch oder Französisch wende ich es am meisten an.	spezifischer Einsatz Fächerpräferenz

37:25 M2	Fällt dir (schaut T5 an) etwas auf oder kannst du es nicht speziell sagen?	
37:27 T5	Nein nicht speziell. Ich müsste dies als Beobachtungsschwerpunkt einmal nehmen, wenn ich Besuche mache. Logisch im Turnen, dort hat es mit Bewegung zu tun. Es ist auch immer die Frage, wo es sich anbietet. Es soll ja auch natürlich sein. Es ist schon so, dass man beim Automatisieren in der Unterstufe eher noch die Treppenstufen oder die Zahlen, welche gerade handelnd eingesetzt werden, benutzt. Aber ich denke, das wäre für mich auch mal spannend als Beobachtungspunkt übers Jahr hinweg.	Fächerpräferenz Planung
38:07 M1	Wo hast du deine Ideen her? Gibt es Lehrmittel auf welche du zurückgreifst oder sind das eigene Ideen oder solche, welche du aus der Ausbildung kennst?	
38:21 T1	Schule bewegt und Instagram sehr viel. Ich denke mir aber viel auch einfach selbst aus.	Quelle
38:32 T3	Bei mir ist vieles aus den Lehrmitteln. Wenn ich in Mathe etwas mache und es gerade vorhanden ist oder man es dazu bestellen kann, dann setze ich es ein.	Quelle Quelle
38:44 T4	Ein gutes Gemisch würde ich sagen. Von überall – zum Teil selbst, als Lehrmittel oder man hat es einmal irgendwo gesehen.	Quelle
38:55 T3	Eben von anderen. Wenn man bei dir etwas sieht oder hört oder zusammensitzt und etwas zusammen vorbereitet oder bespricht.	Quelle
39:08 M1	Wir gehen gleich zum nächsten Punkt: Welche Erfahrungen hast du beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht? Wie haben die Kinder darauf reagiert?	
39:26 T6	Ich denke, sie schätzen das sehr. Das ist klar. Ich habe in der 5. Klasse immer noch Kinder, welche die Reihen noch nicht gut können und sie haben das ja auch durch die Bewegung gemacht. Also es ist keine	Vorteil Herausforderung

	Garantie, dass es nachher sitzt. Es ist sicher positiv und passt zum Naturell des Kindes – sich zu bewegen. Ob das qualitativ eine Wirkung hat, weiss ich nicht.	Vorteil Fachwissen
40:08 T5	Je nach Lerntyp. Ich denke, Lernen mit allen Sinnen ist ein Punkt, welcher einzelnen Kinder sehr entgegenkommt. Von dem her ist es ein wertvoller Aspekt.	Vorteil
40:22 T1	Es ist dann vielleicht auch eher mit etwas Positivem verknüpft, auch wenn sie es nicht können.	Vorteil
40:27 T6	Ja, es wird kein Kind sagen, ich habe keine Lust auf so eine Übung. Das macht man gerne. Wir sind vorher auch mit dem Seil gerade ins Sprechen gekommen. Es löst einfach Freude im Menschen aus.	Vorteil Reaktion
40:41 T2	Ich denke, alles, was vom Pult irgendwie weg ist, löst Freude aus. Aber ich bin mir auch nicht sicher, wie du gesagt hast. Es ist typenabhängig, wie man lernt und es aufnimmt oder nicht.	Reaktion Herausforderung
40:59 M2	Das heisst, ihr beobachtet bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung, dass die Kinder fröhlich sind?	Reaktion
41:05 T6	Ganz klar.	Reaktion
41:08 T1	Und ich finde auch, mir tut es gut. Weil wenn ich die Stunde beobachte und jemand anderes die Lektion macht und diese Person keine Bewegung einbaut, dann werden die Kinder immer hibbeliger. Mir geht es dann immer schlechter und ich bin dort und halte es fast nicht mehr aus. Ich werde mit den Kindern zusammen nervös und denke, jetzt müsste man doch irgendetwas machen. Und mir tut es ja dann auch wieder gut, wenn sie sich austoben können. Und danach kann ich wieder die volle Konzentration einfordern.	Reaktion Vorteil Reaktion Vorteil

41:43 M1	Was würde dir bei der Umsetzung mit Bewegung helfen? Sind das eher Materialien oder personelle Ressourcen?	
42:05 T6	Für mich wäre es sehr hilfreich, wie du vorher gesagt hast, dass wenn ich «direkte Rede» eingebe, gerade die Idee dazu lesen könnte. Dass eine Sammlung von Ideen vorhanden wäre und mit möglichst wenig Text beschrieben ist. Sonst lese ich es nicht. Einfach so ein Input, der themenspezifisch ist - oder Brüche oder geometrische Formen.	Aufmachung Inhalt
42:29 T3	Das habe ich auch gerade gedacht. Oder wenn es wie im Lehrmittel stehen würde. Natürlich mit einfachem Material, das man gerade sowieso im Schulzimmer hat und dann, wenn es quasi wie schon im Lehrmittel steht. So muss man nicht von überall her alles zusammensuchen.	Produktart Aufmachung
42:50 T1	Ich habe genau das gleiche Problem. Ich habe tausend Sachen. An Material fehlt es mir nicht. Aber dass ich dann, wenn ich das Thema am Vorbereiten bin, an die Sachen denke, ist extrem schwierig. Ich habe zum Beispiel auch so ein Büchlein «Mathematik und Bewegung». Dann muss ich mir aber im Handbuch in der Mathematik notieren, dass es noch etwas in diesem Büchlein hat, dass ich im richtigen Moment daran denke. Oder zum Beispiel beim Thema Uhrzeit habe ich eine menschliche Uhr gemacht. Und dann vergesse ich es auch wieder und muss es mir wirklich zum Handbuch dazuschreiben. Es ist alles verteilt.	Ressource Produktart
43:30 T2	Ich finde auch so eine Ideenbox. Ich war gestern gerade noch auf «mobilesport» und brauchte noch Ideen für den Adventskalender. Da habe ich auch gerade gedacht, es wäre so viel vorhanden, aber das Wissen, wo man es holen kann und dann die Zeit, die	Produktart Quelle Herausforderung

	man braucht. Vielleicht auch so Hinweise, wo man Ideen holen kann.	Inhalt
44:00 T3	Wobei, was ich schon gut finde, ist, was du (schaut T6 an) gesagt hast. Wirklich passend zum Thema. Weil bei einer Ideenbox gibt man den Begriff ein und dann geht es mir wie T1: «Wow, das ist eine coole Idee». Aber ich mache gerade dieses Thema nicht. Eigentlich eine tolle Idee, aber wo lege ich das nun ab? Dann bräuchte ich ein Lesezeichen, welches man dann aber nie mehr anschaut. Wenn du es wie verknüpfen könntest, wäre praktisch. Weil sonst ist es wieder weg.	Inhalt Produktart Produktart
44:41 T2	Meine Idee wäre eben wie bei «unterrichtsmaterial.ch». Da kannst du den Filter benutzen und dann hast du das Thema. Du kannst das Fach wählen und dann würde es aufploppen und du könntest schauen, was du gerade brauchen kannst.	Produktart
44:55 T1	Wie so online, damit man es gerade mit der Suchfunktion suchen kann.	Produktart
45:00 T2	Das mit dem Lehrmittel finde ich super, aber ich finde einfach, dort können auch Lehrpersonen mit Erfahrungen noch neue Materialien hochladen. Dann würde es sich noch erweitern.	Produktart Produktart
45:14 T4	Aber die Frage ist dann bei so Sachen, dass es wieder zu umfangreich wird. Das nützt mir dann auch nichts, wenn ich mich durch hundert Seiten durchklicken muss. Dann hast du wieder so viele Vorschläge, wie bei Arbeitsblättern, die man manchmal sucht. Dann passt einem das nicht oder das nicht. Und dann ist man auch wieder eine halbe Stunde am Suchen.	Aufmachung
45:36 T1	Dann ist man schneller, wenn man es selbst macht.	

45:46 T4	Das Lehrmittel wäre mir auch am konkretesten, wenn es gerade verknüpft ist. Und wenn es dir dann nicht passt, kannst du immer noch suchen gehen.	Produktart
46:00 T2	Ja, es ist natürlich schon die Gefahr des Verlierens. Ich mach das eben noch gerne.	Aufmachung
46:22 T4	Dann sind einfach der Aufwand und Ertrag nicht mehr ausgeglichen.	Herausforderung
46:26 T5	Was sicher auch noch wertvoll sein könnte, das ist dann eine andere Ebene: Der Austausch in der Stufe zu einem Thema. Man sagt, dass man immer wieder über dieses Thema spricht. Denn es hat so viel, dass dann vergessen geht. Oder dass man zwischendurch zueinander sagt, an was man dran ist. Den Austausch untereinander fördern und das Netzwerk auskosten.	Kooperation Kooperation
46:46 T1	Und hospitieren. Das wäre so wichtig. Innerhalb der Schule und auch ausserhalb. Dass jede Lehrperson sich einen Ort suchen könnte. Ich habe schon auch einige Sachen aus anderen Klassenzimmern.	Kooperation
47:10 T2	Oder eben die Zusammenarbeit. Was ich im Französisch von der Zusammenarbeit profitieren konnte. Einmal andere Ideen. Wenig Zeitaufwand und mir fallen Sachen auf, an welche ich nie allein gedacht hätte, diese einzubauen.	Kooperation Kooperation
47:25 T1	Das stimmt. Jetzt ist mir gerade etwas eingefallen. Letztens ist die Parallellehrperson auf mich zugekommen und fragte mich, ob ich eine gute Idee für ein Spiel mit Bewegung zur Subtraktion hätte. Ich verneinte und schlug vor, dass wir gemeinsam etwas ausdenken könnten, da ich auch bald zu diesem Thema kommen werde. Danach haben wir uns ein Spiel mit Eierkartons ausgedacht und zusammen erstellt. Allein hätte ich diesen Aufwand womöglich nicht betrieben, aber zusammen machte dies Spass und wir konnten nebenher ein wenig plaudern.	Kooperation Kooperation

48:10 M1	Die verschiedenen Handreichungen wurden schon angesprochen. Welche Art von Handreichung würdest du als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachten? Wir möchten nämlich ein Produkt entwickeln.	
48:50 M2	Wir haben hier ein paar Beispiele vorbereitet (zeigt die Website «Schule bewegt»). Hier hat es immer gerade ein Video zur Übung. Würde es dir dienen, wenn immer gerade noch ein kurzes Video dabei wäre, worin gerade die Umsetzung gezeigt wird? Oder hier ein anderes Beispiel: (zeigt ein Padlet) Hier könnten Videos, ein Arbeitsblatt, zusätzliche Verlinkungen und weiteres aufgeschaltet werden. (zeigt eine Möglichkeit von einer Materialbox mit inklusiven Übungen) Diese kann man als Lehrperson bestellen und somit sind die Ideen und das Material an einem Ort gesammelt und gerade griffbereit. Was würde dich am meisten ansprechen? Welches würdest du benutzen?	
51:16 T6	Mir gefällt das Erste am besten (Schule bewegt).	Produktart
51:19 T4	Ich hätte für mich auch das Erste ausgewählt.	Produktart
51:23 M1	Inklusive Videos?	
51:27 T2	Nicht zwingend. So wie ich mich erinnern kann, kann auch eine pdf-Datei heruntergeladen werden.	Produktart

51:40 T1	Für mich zum Beispiel gar nicht, denn wenn ich ein Video sehe, denke ich schon, das braucht viel Zeit, das schaue ich mir nicht an. Deshalb wäre für mich eher nicht ein Video eine Option, sondern am liebsten ein Dokument, welches ich durchsuchen kann. Hier habe ich das Gefühl, dass ich nicht richtig für ein spezielles Thema etwas finde. Ich hätte viel lieber, wenn ich das Thema «Uhrzeit» eingabe, dass dann gerade Vorschläge kommen, was ich zu diesem Thema machen könnte.	Produktart Produktart Aufmachung
52:16 T6	Das fände ich auch toll.	Aufmachung
52:23 T1	Einen Kurzbeschrieb bräuchte es schon. Jedoch nicht sehr lange.	Aufmachung
	(Es wird auf «Schule bewegt» getestet, ob die Suchfunktion etwas zu verschiedenen Themen wie «Präteritum» oder «Wortarten» hergibt.)	
53:32 T1	Den Rucksack mit den Materialien finde ich sehr schön und ansprechend, jedoch glaube ich, dass es dies gar nicht braucht. Es wäre viel einfacher, wenn man eine Möglichkeit hat, ohne grosse Ressourcen zu den Ideen zu kommen. Klar wäre es toll, wenn ich noch ein Balanceboard und weitere Materialien dazu hätte, aber ich habe das Gefühl, häufig scheitert es dann am Platz.	Produktart Produktart Ressource
54:01 T4	Und wenn es dann wieder zu konkret ist, dann passt es vielleicht nicht gerade so wie du es haben willst oder dann hat es genau eins zu wenig für die Schüleranzahl. So ein Rucksack würde mir auch nicht wirklich zusagen. Ich hätte auch lieber konkrete Vorschläge, welche ich allenfalls an die SchülerInnen und weitere Rahmenbedingungen anpassen könnte.	Produktart Aufmachung

54:40 M2	Demnach wünscht ihr euch am liebsten ein Tool, welches man auf dem Computer öffnen kann und keine ausgedruckten Karteikarten oder so? (bejahen aller) Und je nach Befinden mit Video oder ohne? Wer würde es mit Video begrüßen? (jemand meldet sich)	Produktart Produktart
54:59 T2	Ich denke, auch Wissen, das schon vorhanden ist, könnte verwendet werden. Es sind verschiedene Schulen mit verschiedenen Teams und ganz vielen Ideen, welche sicher vorhanden wären.	Produktart
55:20 M2	Und ihr habt gesagt mit möglichst wenig Text. Welche Informationen müssen eurer Meinung nach bei jedem Spiel vorhanden sein?	
55:29 T4	Material, Zeitaufwand, Teilnehmerzahl, Sozialform	Inhalt
55:46 M1	Der Lehrplanbezug wäre auch wichtig?	
55:50	(verneinen und Gelächter aller)	Inhalt
56:26 M2	Und möchtet ihr die Verlinkung zum Lehrmittel oder das Überthema?	
56:29 T1, T2, T3	Das Überthema.	Inhalt
56:29 T5	Ich würde das Lehrmittel weglassen. Die Lebenszeit der Lehrmittel ist begrenzt und wenn man etwas mit dem Lehrmittel verknüpft, ist die Frage, ob etwas längerfristig genutzt werden kann.	Produktart
56:40 T4	Und die Themen bleiben ja gleich. Das Präteritum wird man auch in zehn Jahren noch lernen müssen, würde ich einmal so behaupten.	Produktart spezifischer Einsatz
56:49 M1	Dann würde es vielleicht Sinn machen, den Lehrplan für die Überthemen beizuziehen?	
	(bejahen aller)	Inhalt
57:10 M2	Nun komme ich noch einmal zurück zum konkreten Fach. Wo würdest du es dir am ehesten wünschen?	

	In Mathematik und Deutsch, habe ich gehört, setzt ihr es schon vermehrt um, oder?	
57:49 T6	Nein, im Deutsch würde ich es mir schon noch wünschen.	spezifischer Einsatz
58:01 T4	Also im Deutsch gäbe es sicher noch mehr Möglichkeiten.	spezifischer Einsatz
58:05 T6	Vor allem Grammatikthemen würden mich interessieren.	spezifischer Einsatz
58:15 M1	Oder vielleicht auch aus den Bereichen Hören oder Sprechen.	spezifischer Einsatz
58:21 T1	Ja, also wenn ich an die Bereiche denke, so schreiben . Wenn sie zum Beispiel am Geschichten schreiben sind, sind sie bei mir jetzt auch nicht sehr in Bewegung. Ich hätte im Deutsch sicher auch noch weitere Bereiche, wo ich mehr Ideen brauchen könnte.	spezifischer Einsatz spezifischer Einsatz
58:47 T6	Wir wünschten uns vor allem im Deutsch und in NMG Ideen . NMG ist einfach wahnsinnig breit.	spezifischer Einsatz
59:00 T4	Hier wird es dann einfach schwierig, dass es dann die Themen sind, welche wir genau brauchen. (Diskussion um NMG und welche Themen auf welcher Stufe behandelt werden.)	spezifischer Einsatz
59:57 T1	Vielleicht die NaTech-Themen , welche viele machen, könnte man schon noch einige Dinge erarbeiten.	spezifischer Einsatz

Die Metadiskussion findet nun statt. Folgende, relevante Aussagen wurden in der Metadiskussion noch gemacht:

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
1:01:35 T6	Es ist mir bewusst geworden, dass das bei mir schon ein bisschen brach liegt.	Planung
1:01:46 T1	Zu deiner Beruhigung: Wenn ich es nicht fix einplane, liegt es auch brach. Ich plane es immer fix ein.	Planung
1:01:50 T6	Aber du hast auch ein Fundus, den du zücken kannst. Den habe ich nicht.	Quelle

A6 Transkription Interview 1, Gemeinde B

Teilnehmer:innen: M1, M2 : Moderation
 T1: Sprachtherapeutin
 T2: Klassenlehrperson 5. Klasse
 T3: Klassenlehrperson 3. Klasse
 T4: Klassenlehrperson 4. Klasse

Zu Beginn des Interviews stellt sich jede Person kurz vor und erzählt, wie viel Berufserfahrungen in welchen Bereichen sie hat. Zudem werden die Gesprächsregeln erläutert.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
6:09 M2	Was kommt dir in den Sinn, wenn du Lernen durch Bewegung hörst?	
6:16 T3	Bewegungspausen	Definition
6:20 T4	Rhythmisierung auch im Unterricht	Definition
6:23 T2	Als erstes so Abzählreime, was man vom Kindergarten her kennt: Verse, Gedichte und viel mit Musik, so Richtung Rap.	Definition
6:40 T1	Bei mir ist das der Alltag. Bei mir geht es gar nicht ohne Bewegung, also fast nicht.	Planung
6:53 T3	Wir lernen den Kindern auch jonglieren. Das ist so ein Teil vom bewegten Unterricht.	Definition
7:07 M1	Wie stehst du zu folgender Behauptung? «Im Laufe der Primarschulzeit nimmt das Lernen durch Bewegung im Unterricht immer mehr ab, so dass die Kinder vermehrt an ihren Arbeitsplatz gebunden sind.» Inwieweit trifft für dich diese Behauptung zu?	
7:33 T1	Ich glaube eine Lehrperson muss sich dem bewusst entgegensetzen, sonst geschieht dies einfach. Also mit diesen Dingen, die man abwickeln, abhandeln und übermitteln muss, ist es eine grosse	Planung

	Herausforderung, wenn man immer noch im Hinterrumpf hat, wie kann ich das noch bewegt machen.	Gelingensfaktor
7:59 T2	<p>Es ist glaube ich ein Unterschied, ob man einfach in Bewegung ist und Platz wechselt und andere Standorte anschaut oder ganz bewusst etwas bewegt. So dass man auch in ein Atmen kommt. Es ist, glaube ich, eher weniger der Fall, dass man lange Phasen hat, wo man immer sitzt, weil wir ja auch die Lernlandschaften so einrichten, dass man Aussenräume schafft oder Nischen, dass Kinder wählen können, wie sie sich positionieren. Wir haben auch Mobiliar mit beweglichen Stühlen und Tischen angeschafft, die man verschieben kann. Ein Hindernis ist die grosse Klasse. Wenn man grosse Klassen hat, ist dies eine grosse Einschränkung.</p> <p>Ich würde dies nicht unterschreiben, dass Kinder sich immer weniger bewegen. Ich glaube, sie haben es eher immer nötiger.</p> <p>Vom Freizeitverhalten her ist es so, dass durch die Reize, die man durch die Medien hat und den Geräten, die man hat, Spielkonsolen zum Beispiel, vieles über das Auge läuft und man irgendwo sitzt und sich zu wenig draussen aufhält. Wir haben in unserer Gemeinde Bewegungsmöglichkeiten. Das erlebe ich jetzt nicht unbedingt bei unseren Kindern. Aber es gibt auch Kinder, die zu viel am Bildschirm sitzen.</p>	<p>Gelingensfaktor</p> <p>Herausforderung</p> <p>Veränderung</p> <p>Ressource</p> <p>Wandel</p>
9:15 T3	<p>Ich habe schon das Gefühl, dass daran etwas Wahres ist, aber mehr aus meiner persönlichen Erfahrung aus der Oberstufe. Ich habe das Gefühl, in der Oberstufe sind wir sehr viel gesessen und es wurde viel frontal unterrichtet. Und jetzt als Primarlehrperson habe ich das Gefühl, wenn die Kinder kleiner sind oder auch gerade im Kindergarten - ich glaube, da ist vieles noch spielerischer und bewegter. Wenn es dir als</p>	Curriculum

	<p>Lehrperson nicht ein Anliegen ist, habe ich das Gefühl, geht die Bewegung, je älter die Kinder werden, vielleicht etwas verloren. Also ich habe das Gefühl, da ist schon etwas Wahres daran.</p>	Sinnhaftigkeit
9:47 T4	<p>Ich würde das auch sagen, dass diese Aussage wohl richtig ist. Wenn man jetzt wirklich mit der Stoppuhr messen würde - wobei es ist schnell wieder eine halbe Stunde vorbei - wo sie, ich möchte das nicht schlecht reden, wirklich konzentriert am Arbeiten sind - egal in welchem Fach und vielleicht sitzen und daran sind. Das gibt es jetzt als krasses Beispiel im Kindergarten sicher wenig. Und das, was du gesagt hast, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Man muss das wollen und muss daran denken. Ich merke das auch bei mir. Es gibt Tage, an denen ich merke: Hey, jetzt sind wir ja so lange an dem gewesen, relativ bewegungslos. Jetzt müssen wir aktiv etwas einstreuen. Oder dass es passiert: Es ist Pause und ich merke: Oh, jetzt waren wir eine gute Lektion daran und wir haben ja gar nie jongliert. Wir haben gar nie irgendetwas gemacht. Und so an die niederschweligen Massnahmen kann ich mich noch erinnern, wo wir in das sofit-Label eingestiegen sind. So die Kleinigkeiten, wo man sich draufachten kann, anstelle dass wir Blätter austeilen, dass man sagt, hier und hier hat es Blätter, holt diese selbst. So bringt man die Schüler auch immer wieder dazu, aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen und sich zu bewegen. Auch wenn das jetzt nicht - ich möchte diese Bewegung jetzt nicht hochloben - aber es ist doch besser, als dass wir ihnen diese Bewegung auch noch abnehmen. Dann sind wir am Schluss zwar bewegt, aber die Kinder sitzen immer noch da und werden bedient und haben nicht die Möglichkeit zu gehen.</p>	<p>Curriculum</p> <p>Sinnhaftigkeit</p> <p>Planung</p> <p>Planung</p> <p>Definition</p>

11:52 T2	Ich weiss nicht, ob ich die Frage falsch verstanden habe. War nicht die Frage, ob es zu früher mehr ist?	
11:59 M1	Nein, es geht um die Bewegung im Verlauf der ganzen Primarschulzeit.	
12:07 T2	<p>Nein, dann würde ich das auch unterschreiben. Dass je älter man wird, mehr Einheiten sind, weil ja Fachlehrpersonensystem ist. Dass man genau die 45 Minuten Englisch hat und genau diese Zeit in einem anderen Zimmer ist. Dann hat man Bewegung durch die Zimmerverschiebung. Aber, dass man ganz bewusst Lerneinheiten macht, da finde ich die Pausen sehr wertvoll. Wir haben einmal ein Weiterbildungsmodul gemacht, wie man spielerische Stundenanfänge machen kann. Also bewusst in den Morgen einsteigen. Und das ist meistens mit Musik verbunden. Nachher fehlen uns manchmal auch die Instrumente, um das in der Mathematik einzubauen. So viele Wiederholungen, ich denke, beim Memorisieren wäre es eine gute Sache, wenn man noch dazu klatscht und sich einen Ball zuwirft und sich so abfragen könnte. Aber in der Primarstufe haben wir das gar nicht so oft, dass sie memorisieren müssen, ausser im Fremdsprachenunterricht vielleicht beim Wörter lernen. Aber wir konjugieren in der Grammatik nicht ständig Verben. Das gibt es zwischendurch. Reines auswendig lernen ist bei uns sehr begrenzt möglich. Es wäre schön, wenn man mehr machen könnte im alltäglichen Schaffen. Zum Beispiel herumgehen und Blätter verteilen aber auch im Stehen rechnen, wenn man den Tisch hochfährt. Aber das passiert mir auch. Die Kinder machen es gerade, wie es kommt. Aber bewusst etwas einzubauen, wie zum Beispiel alle stehen dazu irgendwo, könnte vielleicht noch mehr dazu führen, um diesem Problem entgegenzuwirken.</p>	<p>Veränderung</p> <p>Definition</p> <p>Fachwissen</p> <p>Ressource</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>spezifischer Einsatz</p> <p>Fächerpräferenz</p> <p>Planung</p>

<p>13:48 T3</p>	<p>Ich denke, es ist so, dass wenn man als Lehrperson irgendwo am Arbeiten oder Helfen ist, es einfach vergessen geht. Es geht mir ähnlich wie dir (schaut T4 an), dass ich merke: Oh jetzt haben wir uns ja gar nicht bewegt, obwohl ich dies wollte. Ich habe zwei Kindern auch schon eine Bewegungskarte mit einer Pause abgegeben, die sie einlösen durften, wann sie wollten. Aber den Kindern geht es manchmal gleich. Sie sind auch vertieft und dann ist Ende Morgen und sie haben die Karte gar nicht eingelöst. Weil sie selbst auch nicht daran denken.</p>	<p>Planung Planung Reaktion</p>
<p>14:19 T1</p>	<p>Eben, es müssten so wie Skills vorhanden sein, die du dir als Lehrperson aneignen kannst, dass du weisst, ich kann in jedem Fach einen Bewegungsablauf einbauen. Wenn ich einen Raum als Sprachtherapeutin wünschen könnte, würde ich mir ein grösseres Zimmer wünschen. Das habe ich aber nirgends. Ich habe nur begrenzten Platz und arbeite da zum Teil mit Gruppen. Ich habe verschiedene Bewegungsabläufe im Laufe dieser Jahre entwickelt, wo ich merke, dass Kinder auf alles anspringen. Es ist ein Sternlauf, den kannst du nutzen für die Mathematik, zum Memorisieren von Wörtern, einfach im Gehen ein Muster laufen oder klatschen oder mit den Füßen vor- und rückwärts und seitwärts gehen. Und das kannst du immer wieder unterbrechen auf das, was du brauchst. Das heisst, es braucht nicht für jedes Fach etwas Neues, sondern es gibt bestimmte Bewegungsabläufe, die du ausprobieren kannst und merkst, dass es geht. Es braucht am Anfang etwas Mut. Aber das ist das, was ich denke. Ich habe eine ganz andere Ausgangslage als ihr. Ich merke, wie die Kinder jeder Alterskategorie das sehr schätzen. Das sind teilweise junge Menschen, die die Sprache nicht beherrschen</p>	<p>Ressource spezifischer Einsatz Ressource Gelingensfaktor Quelle konkretes Beispiel konkretes Beispiel spezifischer Einsatz Herausforderung</p>

	und die aber wissen, wir können kommen. Es geht darum, das Erlebnis mit dem Lernen zu verknüpfen.	Definition
16:24 M1	Also, dann könnte man zusammenfassen, dass Bewegung oft vergessen geht oder einfach niederschwellig in den Klassenräumen umgesetzt wird. Und zum Teil sind es auch die Kinder, die es auch vergessen, sich zu bewegen, obschon sie es dürften.	
16:43 T2	Wahrscheinlich ist es zu umständlich. Wenn du merkst, dass die Kinder unruhig werden und eine Einheit wäre nötig, dann greifst du auf Sachen zurück, die du kennst. Und das ist bei mir halt viel mit Musik und Rhythmus. Es gäbe aber viele Sachen, wenn du das nur abrufen könntest, wie zum Beispiel, wie du sagst (schaut T1 an), ein Muster gehen, einen Ball herumreichen oder ein Schattentheater. Das sind super Sachen, die die Kinder sofort - sie brauchen kein Material -	Herausforderung Planung spezifischer Einsatz Ressource
17:10 T1	Genau. (allgemeine Zustimmung)	
17:11 T2	- Sie können es einfach im Zimmer machen. Du musst auch nicht viel Fläche haben. Ich glaube, es wäre noch gut, wenn man mehr solche Sachen hätte, die man nur abrufen kann. Ich habe Jonglierbälle drinnen oder nur einen Ball, den man herumgeben kann. Eine Zeit lang waren auch Entspannungspausen sehr in, wo man Richtung Yoga gearbeitet hat, wo man Körperreisen gemacht hat, Musik gehört hat und in Gedanken durch den Körper gereist ist. Das war weniger Bewegung, aber es wurden andere Sinne angesprochen. Das Problem in der heutigen Zeit ist, dass durch die Hektik, durch die Materialschlacht, durch Konflikt-schlichtung, durch Kinder, die nicht an ihrem Arbeitsplan arbeiten, durch die Fülle und die Menge des Alltags, die Bewegung vergessen gehen kann.	Ressource Definition Definition Herausforderung Planung

17:59 M1	Also wären Materialien, die man eh im Schulzimmer hat von Nutzen, um solche Sachen zu machen?	
18:07 T1	Keine Materialschlacht	Ressource
18:10 M1	Ja genau.	
18:11 T1	Auf keinen Fall etwas Zusätzliches	Ressource
18:12 M1	Wir möchten dir nun unsere Idee, wie wir Lernen durch Bewegung verstehen und wie wir es heute mit dir diskutieren möchten, etwas näherbringen.	
18:24 M2	Ja, genau. Du hast ja die Bewegungspausen angesprochen (schaut T2 an), es sind auch noch Ideen wie das Blätter verteilen, genannt worden, die von uns mehr als reine Bewegung verstanden werden. Wir möchten jedoch Lernen und Bewegung miteinander verknüpfen. Etwa so wie du gesagt hast (schaut T1 an), im Gehen etwas lernen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass man sich im Lernen bewegt. Es muss nicht zwingend memorisieren sein. Es kann auch ein Thema nochmals vertieft werden. Wir haben euch dafür ein kleines Beispiel zum besseren Verständnis mitgebracht. Hier ist ein Seil. Ihr könnt euch alle an dem Seil festhalten und aufstehen. Das Thema ist geometrische Formen und ihr habt nun die Aufgabe, so schnell wie möglich die genannte geometrische Form als Gruppe zu bilden, ohne das Seil loszulassen.	

Zum besseren Verständnis, was mit Lernen durch Bewegung gemeint ist, wird eine Gruppenübung durchgeführt. Die Diskussionspartner:innen haben den Auftrag, vorgegebene, geometrische Formen mit einem Seil nachzubilden.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
19:50 M1	Genau.	
19:56 T2	Das benötigt gerade etwas Fläche für vier Personen.	Ressource
19:59 M2	Ja, man könnte natürlich auch ein kleineres Seil nehmen. Es geht aber auch darum, dass man etwas mit allen Sinnen erfährt und dadurch auch besser memorisiert. Je nach Kind geht das halt besser oder weniger gut.	
20:17 T2	Was mir sehr gut gefällt, ist natürlich der soziale Aspekt. (allgemeine Zustimmung) Und die Kinder können so ihr Lernen gerade wieder vertiefen, indem sie gemeinsam die Aufgabe lösen. Es passiert hier so viel.	Vorteil
20:23 M1	Ja.	
20:35 M2	Als nächstes geht es noch etwas um deine eigene Erfahrung. Welchen Einfluss hatten deine eigenen Erfahrungen in der Schule mit Lernen durch Bewegung, die du als Kind gemacht hast, auf die jetzige Unterrichtsplanung?	
21:00 M1	Was hat dich geprägt in der Vergangenheit? Was hast du als Kind wahrgenommen, was du jetzt beim Planen im Kopf hast? Sodass du jetzt anders planst.	
21:15 T1	In meiner 6-jährigen Ausbildung hatte ich oft das Gefühl, dass wir zu viel lernen mussten. Wir wurden mit Material überhäuft. In der Zwischenzeit habe ich gemerkt, dass man ganz viel von diesem Material gar nicht benötigt. Aber durch die Ausbildung habe ich nun einen Grundrucksack, der einem eine gewisse Sicherheit gibt. Ich plane meine Lektionen nicht minutiös. Ich nehme sehr viel von den Kindern auf. Ich	Curriculum Quelle Planung

	schaue, was diese mitbringen, und dann gehe ich in die Aktion hinein.	Gelingensfaktor
22:03 M2	Und als du früher in der Schule warst?	
22:05 T1	Ja, zu meiner Zeit gab es dies eh nicht. Wir hatten Frontalunterricht, Pulte und der Master stand vorne. Fertig war's.	Curriculum
22:15 M2	Und das beeinflusst jetzt deine Planung nicht, dass du sagst: Ich möchte dies nicht mehr so?	
22:21 T1	Nein, ich habe dies einfach an mir selbst in meiner Ausbildung erlebt, was das mit mir gemacht hat.	Einfluss
22:26 M1	Also das ständige Sitzen?	
22:28 T1	Ja.	
22:30 M1	Dann setzt du Lernen durch Bewegung aufgrund deiner späteren Erfahrungen nun so um?	
22:35 T1	Ja, wir haben ja die Anleitung, dies so zu machen mit der Bewegung in der Sprache. Aber während der Ausbildung mussten wir auch viel sitzen und zuhören. Aber unsere Lehrpersonen haben uns immer wieder dazu animiert, die Sprachübungen mit Bewegung zu verknüpfen. Was uns teilweise etwas mühsam vorkam und wir dachten: Nicht schon wieder. Bei uns war teilweise auch die Meinung, dass wir zu viel bewegen mussten.	Fachwissen Curriculum
23:02 T2	Also mich beeinflussen meistens Weiterbildungen. Es ist immer wieder eindrücklich, wenn ein Referent uns lange sitzen lässt. Dann wird einem bewusst, wie mühsam die Schülerrolle sein kann, weil man nach 40 Minuten sowieso nichts mehr behalten kann. Teilweise sogar vorher nicht. Da fand ich früher die Erlebnisse in der Halbkreis gut, wo man öfters im Kreis sass, im Französisch zum Beispiel, und mit	Einfluss Curriculum Curriculum

	<p>Handpuppen einen Dialog spielte. Das hat viel aufgelockert. Heute hat sich alles wieder etwas verlagert und man braucht vielmals Laptops im Unterricht, wo natürlich auch wieder andere Möglichkeiten gegeben werden. Viel mehr gelockert hat es den Unterricht auch dadurch, dass man Teamteaching hat und die Klasse halbieren darf. Oder ein Teil der Klasse musste selbständig arbeiten und der andere Teil musste sich im Kreis fokussieren. Heute hat man in vielen Schulhäusern noch einen zweiten Raum, dass die Kinder sich selbst beschäftigen können und man macht daneben mit einer kleinen Gruppe etwas. Das hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Aber ob es gemacht wird, hängt von der Lehrperson ab.</p>	<p>Vorteil</p> <p>Planung</p>
24:31 T3	<p>Also die Bilder, die ich an meine Primarschulzeit habe, sind doch eher sitzend. Und auch die Lehrperson war eher sitzend. Du warst am Arbeiten und wenn du etwas fragen wolltest, bist du aufgestanden und nach vorne gegangen. Erst wenn die Lehrperson sagte: Jetzt kommen alle nach vorne, ging ein Rausen durch die Klasse und alle wussten: Ah, jetzt passiert etwas anderes. Ich glaube diese Erlebnisse haben mich schon beeinflusst und ich möchte den Unterricht bewegter haben. Obwohl ich das Gefühl habe, dass ich es anders machen möchte, geht es einfach vergessen, wenn es nicht automatisiert ist und du dir das jeden Tag oder jede Lektion vornimmst. Jeden Tag nehme ich es mir ja schon vor, aber pro Lektion sieht es manchmal dann eben doch anders aus.</p>	<p>Curriculum</p> <p>Einfluss</p> <p>Planung</p>
25:30 T4	<p>Ja, ich habe auch weniger Bewegung gehabt in meiner Schulzeit. Mir geht es jetzt aber nicht darum, dass ich es ja nicht mehr so machen möchte. Es ist nun grundsätzlich auch eine andere Zeit. Man kann auch nicht mehr so Schule geben wie damals. Die Kinder</p>	<p>Curriculum</p> <p>Wandel</p>

	<p>sind ja auch anders. Ich glaube, dass der heutige Unterricht so angelegt ist, dass die Kinder viel mehr unterwegs sind, als ich das als Kind gewesen bin. Wir durften ja schon gar nicht aufstehen und irgendwelche Materialien holen. Es war einfach grundsätzlich alles anders.</p> <p>Das beeinflusst mich und meine Planung gar nicht so stark, weder als Trotzreaktion noch als Nachahmer.</p>	<p>Wandel</p> <p>Einfluss</p>
26:57 M2	Inwieweit macht es denn für dich Sinn, Lernen durch Bewegung in den Unterricht einzubauen oder im Unterricht umzusetzen?	
27:07 T4	<p>Ich finde, es macht vor allem Sinn, nicht nur beim Lernen durch Bewegung, weil man auch Emotionen wecken kann. Es ist eine Auflockerung und gibt eine andere Stimmung, auch wenn man vorher konzentriert gearbeitet hat. Durch das Jonglieren wird es schnell sehr lebendig und je nach Klasse, ist es dann auch wieder schwierig, einen Übergang in ein statisches Arbeiten zu gestalten. Ein paar Klassen machen das jedoch gut. Da muss man halt herausfinden, mit welchen sich was, besser eignet. Mir geht es vor allem darum, aus der statischen Haltung herauszukommen und alles etwas aufzulockern.</p>	<p>Sinnhaftigkeit</p> <p>Vorteil</p> <p>Herausforderung</p> <p>Herausforderung</p> <p>Gelingensfaktor</p> <p>Sinnhaftigkeit</p>
28:37 T3	<p>Ich glaube, du musst das als Lehrperson auch aushalten können. Meine Vergangenheit beeinflusst mich jedoch trotzdem, weil ich als Berufsanfänger, ja das mache, was ich noch aus meiner Schulzeit weiss. Und mit der Zeit bist du dann offener für Neues. Da fordern einen Bewegungspausen schon sehr stark. Du musst dann die Fäden in der Hand haben und die Klasse wieder zum Arbeiten zurückholen können. Und gerade am Anfang ist dies wohl sehr schwierig, weil du zu stark mit dir selbst beschäftigt bist, dass du genau dies eben nicht kannst. In der Zwischenzeit</p>	<p>Herausforderung</p> <p>Einfluss</p> <p>Veränderung</p> <p>Herausforderung</p> <p>Gelingensfaktor</p>

	mache ich es aber viel mehr als am Anfang meiner Schulkarriere.	Planung
29:19 T4	Ja, ich auch.	Planung
29:21 T1	Ja, das sind halt diese Mechanismen. Also eine Bewegung muss nicht unbedingt gross sein, dass es eine Bewegung ist. Ich arbeite auch sehr viel mit den Fingerspitzen. Neurologisch gesehen, wenn ich in die Aktion gehe, den Ball jongliere, wo Körper und Geist wach werden, ist es wichtig, dass ich auch weiss, welche Bewegung ich einbauen kann, damit die Kinder wieder ruhiger werden. Sei es zum Beispiel eine Atemübung, damit wir wieder weitergehen können. Diese Skills lernt man zum Teil dann auch in Weiterbildungen.	Fachwissen Curriculum
30:22 T2	Ich glaube mit der Integration ist die Bewegung sehr dringend notwendig geworden. Vorher hatten wir ja auch Kinder, die nicht stillsitzen konnten. Aber jetzt geht es gar nicht mehr. Diese Kinder waren früher ja in einem Kleinsetting und heute sitzen sie in einer 25-er Klasse mit anderen Kindern, die auch Lernprobleme haben. Ich musste plötzlich meinen Unterricht viel mehr rhythmisieren, Kinder auch separieren, damit ein Arbeiten möglich war. Es gibt Kinder, die allein in einer Nische sitzen müssen, damit sie sich konzentrieren können. Die Ablenkung ist heute grösser und lange Konzentration kann nicht mehr vorausgesetzt werden. Viele Kinder schweifen bald einmal ab. Wenn etwas nicht lustig ist oder sie keinen Erfolg haben, beim Computerspiel zum Beispiel, wird es langweilig. Die Kinder sollen aber auch lernen, dass es nicht immer nur lustig ist, sondern, dass es auch Phasen gibt, in denen sie genau arbeiten müssen. Dafür ist es dann in einer anderen Stunde wieder anders. Manchmal kämpfe ich fast um diese ruhigen Phasen.	Wandel Herausforderung Herausforderung Wandel Herausforderung

	Das ist die Gratwanderung der neuen erweiterten Lernformen, deren Umgang man lernen muss. Diese geben gewisse Freiheiten, aber mit diesen Freiheiten muss man eben umgehen können. In der 5. Klasse ist auch der Übertritt in die Oberstufe mit gewissen Verbindlichkeiten ein Thema und die Heterogenität ist gross. Das ist der Alltagskampf, wo man sagt, okay, lieber ein Spiel weniger, damit der Stoffplan eingehalten werden kann.	Herausforderung Herausforderung
32:14 T1	Da ziehe ich den Hut vor euch Lehrpersonen, dass ihr diese unterschiedlichen Kinder alle irgendwie zum Ziel führt. Das sind riesige Anforderungen an die Lehrpersonen, die ich ehrlicherweise auch in Frage stelle.	Herausforderung Herausforderung
32:50 M2	Du (schaut T1 an) hast ja schon erzählt, wie du Lernen durch Bewegung umsetzt. Wie setzen denn die anderen von euch Lernen durch Bewegung um?	
33:08 T4	Was ich regelmässig mache, ist lesen im Gehen. Geht aber einfacher, wenn nicht so viele Kinder da sind. Oder Einmaleins Übungen machen, indem die Kinder sich einen Ball zuwerfen oder selber werfen und mit dem Rhythmusgeräusch lernen.	konkretes Beispiel Herausforderung konkretes Beispiel
33:55 M2	Ich habe draussen an der Treppe Zahlen gesehen. Das Treppenhüpfen wäre zum Beispiel auch so etwas, wo Lernen durch Bewegung stattfindet. Ist das von euch?	
34:02 T4	Nein, das Treppenhüpfen hat die Heilpädagogin gemacht.	Quelle
34:08 T3	Ich brauche es vor allem in den Fremdsprachen zum Wörter lernen. Bälle werden geworfen, Plätze werden, je nachdem welches Tier du bist, gewechselt.	Fächerpräferenz konkretes Beispiel
34:24 T2	Ich brauche es vor allem in der Mathematik. Zum Beispiel mit zwei Bällen die verschiedenen Vielfachen erleben, bis diese sich treffen. Oder sich Bälle zuwerfen	Fächerpräferenz konkretes Beispiel

	<p>und abfragen. Bei Wortarten benutze ich Pantomime. Gerade im Deutsch gibt es viele kleine Möglichkeiten, wo man mit Pantomime arbeiten kann. Bei der Präsentation von Texten und Gedichten müssen die Kinder eine Form finden, damit die Texte nicht nur gelesen werden. Pantomime lieben die Kinder sehr. Es gefällt ihnen und man hat immer zu wenig Räume, um das auszuprobieren. Auch bei den Verben hat man viele Möglichkeiten. Beim Konjugieren kann der Ball zum Beispiel auch von Kind zu Kind weitergeworfen werden. Aber manchmal wäre es noch gut - das mit dem Sternlauf (schaut T1 an) würde mich noch interessieren, wie das funktioniert - oder beim Lesen auf einer Dachlatte im Flur balancieren. An Weiterbildungen bekommt man viele gute Ideen, aber diese sind nach zwei Wochen schon wieder vergessen.</p>	<p>konkretes Beispiel Fächerpräferenz Fächerpräferenz Reaktion Ressource konkretes Beispiel spezifischer Einsatz Quelle</p>
36:10 M1	In welchen Fächern fehlt dir etwas, oder wünschst du dir mehr Ideen zur Umsetzung von Lernen durch Bewegung?	
36:27 T3	Ich finde den Ansatz von dir (schaut zu T1) sehr interessant, dass die Unterstützung nicht fachspezifisch sein muss, sondern dass es gewisse Muster gibt, die ich in allen Fächern einsetzen kann. Nicht, dass ich später in NMG den Ordner mit diesen spezifischen Bewegungsideen hervorheben muss. Ich glaube, solches Material würde ich eher einsetzen, weil es eben nicht fachspezifisch ist.	spezifischer Einsatz
37:00 T2	Dass du Muster hättest und nicht mit viel Material und wenn überhaupt nur ein Kistchen mit kleinen Bällen, damit du darauf zurückgreifen kannst.	Aufmachung Aufmachung
37:18 T1	Genau, ressourcenorientiert.	Aufmachung
37:19 T3	Und das könnten ja nur 3 - 4 Muster sein. Das würde ja schon reichen.	Aufmachung

37:30 M2	Welche Erfahrungen hast du beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht? Wie nimmst du dich und die Schüler:innen wahr?	
37:53 T4	Es braucht jeweils kurze Zeit, damit die Kinder die Übung konzentriert ausführen. Hier muss ich die Situation halt kurz aushalten. Aber dann ist es jeweils sehr konzentriert.	Herausforderung Vorteil
38:50 T2	Aushalten können, ja genau. Einen Ball kann man auf verschiedene Arten zuwerfen (allgemeines Gelächter). Es hängt auch sehr vom Klassengeist ab, wie so etwas umgesetzt werden kann. Teilweise gibt es auch Aussenseiter, die man zuerst integrieren muss, damit solche Sachen möglich werden. Wenn es jedoch immer Diskussionen gibt, wer mit wem zusammen ist, wird es mühsam. Wichtig ist, dass man von Anfang an auch an der Teambildung arbeitet und nicht nur am fachlichen, stofflichen Teil.	Herausforderung Herausforderung Herausforderung Vorteil
40:00 T1	Das mit dem Team beschäftigt mich zurzeit sehr stark. Ich habe in jeder Gruppe Aussenseiter:innen. Ich verteile jedoch einfach Dialoge und dann kommen alle ins Spiel und nach ein paar Wochen merkt man, dass die Aussenseiter:innen gar keine mehr sind. Und zur Frage, wie nimmst du dich wahr: Da habe ich in meiner Ausbildung gemerkt, dass ein Laut, den ich von mir gebe, anders klingt, wenn ich eine Bewegung beziehungsweise eine Geste dazu mache.	Herausforderung Vorteil Vorteil
42:07 M1	Also dann würdest du sagen, dass eine gewisse Verlinkung durch das Lernen durch Bewegung sichtbar wird?	
42:18 T1-T4	(allgemeine Zustimmung)	Vorteil
42:21 M2	Welche Reaktionen zeigen die Schüler:innen beim Lernen durch Bewegung? Gefühle zum Beispiel?	

42:36 T4	Ich glaube den meisten Kindern ist es wohl, wenn sie in Bewegung sind. Wir würden wohl eher stützen, wenn sich ein Kind nicht wohl fühlen würde in der Bewegung. Ich glaube Bewegung entspricht dem Menschen grundsätzlich.	Vorteil Fachwissen
43:45 M1	Dann würdest du sagen, dass der negative Aspekt von einer derartigen Intervention die Unruhe ist, die am Anfang entsteht?	
43:59 T3	Es ist sicher eine Hürde, die man nehmen muss und darauf vertrauen, dass trotzdem gelernt wird, obschon am Anfang etwas Unruhe entsteht und noch nicht alles wie geplant funktioniert. Aber die positive Stimmung ist unbestritten, wenn sie in Bewegung sind.	Herausforderung Reaktion
44:16 M1	Hast du das Gefühl, dass nach der Bewegung wieder eine konzentriertere Phase entsteht?	
44:23 T4	Ja, das finde ich eindeutig. Das muss aber nicht zwingend bewegtes Lernen sein. Gerade heute haben mich Kinder gefragt, ob sie einmal um das Schulhaus rennen dürfen. Nachdem sie zurückkamen, musste ich sie ermahnen, dass sie hier in der Gruppe wieder ruhig sein sollen. Ich denke, es ist wichtig, dass ihnen bewusst ist, dass man sich in der Gruppe anders verhalten muss. Je nach Gruppe und Organisationsform haben wir mehr oder weniger Spielraum in der Umsetzung. Auch räumlich sind gewisse Grenzen gesetzt.	Vorteil Herausforderung Ressourcen
46:27 T2	Lernen durch Bewegung ist für die Kinder lustvoller. Das heisst aber nicht immer, dass dabei gelernt wird. Gewisse Übungen finden die Schüler:innen lustig und übertreiben dann gerne auch mal. Je mehr Sachen man zulässt, umso mehr muss man aber auch wieder eingrenzen. Hier ist auch die Selbstwahrnehmung der Schüler:innen immer wieder ein Thema. Lernen durch	Reaktion Herausforderung Herausforderung Reaktion

	Bewegung ist daher soziales Lernen und Selbstwahrnehmung. Bei solchen Spielen sind nicht das Zentrale vom Thema und die Lernziele in erster Linie im Mittelpunkt, sondern man kann viele andere Dinge noch fördern.	Fachwissen
48:03 M2	Nun würden wir gerne auf unser Produkt zu sprechen kommen, welches wir entwickeln möchten. Was würde dir bei der Umsetzung von Lernen durch Bewegung helfen? Ihr habt ja zum Beispiel den Raumbedarf angesprochen.	
48:30 T4	Ja, Raum ist halt so ein Thema. Es verleitet halt zu sagen, ich habe keinen Raum, deshalb kann ich es auch nicht umsetzen. Mir würde etwas dienen, wo ich weiss, das funktioniert in verschiedenen Themenbereichen und verschiedenen Fächern, das ich einfach zücken könnte. Dabei ist klar, dass man es zuerst mehrmals machen muss, damit es zu einer Gewohnheit wird.	spezifischer Einsatz Veränderung
49:15 T1	.. und auch lustvoll machen. Es soll auch für die Lehrperson lustvoll sein und kein Muss.	Reaktion
49:23 T3	Ich glaube auch, weniger ist mehr. Es gibt viele Sachen, die man kennt. Aber wenn ich einen Ordner mit Übungen habe, dauert es immer eine Weile, bis ich etwas Geeignetes gefunden habe und danach stelle ich den Ordner wieder weg. Ich fände wenige Beispiele gut und nicht eine ganze Kartei oder einen Ordner voll Material.	Aufmachung Produktart Produktart
49:57 T1	Mir geht es oft so, wenn ich in ein Logopädiezimmer reinschaue. Da hat es zu viele unnötige Spiele. Du solltest ja das Individuum anschauen und dir nicht überlegen, welches Spiel nehme ich heute. Dazu kommt, dass die Kinder auch dann viel sitzen müssen. Was ich sehr schätze, ist Mobiliar, welches	Gelingensfaktor Ressource

	<p>schnell für ein paar Minuten umgestellt werden könnte. Das würde ich mir wünschen.</p>	
51:10 T2	<p>Wir haben solche Möbel. Aber wenn zu viele Kinder im Zimmer sind, kannst du diese nicht verschieben. Das Mobiliar allein nützt nichts. Aber was benötigen wir noch für bewegtes Lernen? Ich möchte nicht mehr Material sondern eher ein Tutorial. Eine echte Dienstleistung wäre zum Beispiel Muster, die man anschauen kann. Keine Dossiers mit 50 Spielen, die es an Weiterbildungen gibt. Mit der Zeit wiederholen sich die Spielformen ja. Deshalb wäre es gut, wenn man etwa fünf Sachen hätte, wo man nachschauen kann, wie es gemacht wird. Ich möchte keine langen Anleitungen mit Skizzen lesen. Vielleicht könnte man eine solche Szene aufnehmen und irgendwo speichern mit einem Link. Und mit der Zeit hast du die Übung im Kopf.</p>	<p>Herausforderung</p> <p>Produktart</p> <p>Produktart</p> <p>Produktart</p> <p>Aufmachung</p> <p>Produktart</p>
52:37 T1	<p>Ja, und du entwickelst die Übung dann ja auch weiter.</p>	<p>Aufmachung</p>
52:39 M1	<p>Ja, dann kommen wir schon langsam zu unserem Produkt. Welche Art von Handreichung würdest du als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachten?</p>	
53:09 M2	<p>Wir haben noch ein paar Beispiele mitgebracht: «Schule bewegt» hat solche Videos, von denen vorhin gesprochen wurde, mit einer kurzen Beschreibung. Oder ein Padlet, wo Themen festgelegt sind und diverses Material abgelegt werden kann. Dies wäre online verfügbar. Für uns wäre wichtig zu wissen, ob du lieber etwas in der Hand oder online hättest. Was würdest du verwenden?</p>	
54:32 T1	<p>Ich möchte nichts online. Ich fände Karten oder Skizzen mit Strichmännchen, wo man die Bewegung sieht, und vielleicht ein paar Stichworte, was ich</p>	<p>Produktart</p> <p>Aufmachung</p>

	<p>machen muss. Ich gehe davon aus, dass jede Lehrperson mit der Zeit eigene Skills erarbeitet, wie sie es verwenden möchte.</p>	Aufmachung
55:11 T2	<p>Mit der Theaterpädagogin haben wir so Muster erarbeitet wie zum Beispiel den Begriff «Schwarm». So wussten die Kinder sofort, wie sie hinstehen mussten. Es wäre gut, wenn die Kinder etwa vier bis fünf solcher Begriffe hätten, damit sie genau wissen, um welche Form es geht. Egal in welchem Fach. Das können auch Klopfspiele sein.</p> <p>Filme finde ich aber auch sehr gut, weil ich weiss, wo sie abgelegt sind. Karteikarten räume ich in den Schrank. Auf der schabi-Seite könnte ich die Bewegungssequenzen aufschalten und man hat die Möglichkeit, diese anzuschauen. Eventuell benötige ich dann noch Kleinmaterial, welches ich sowieso im Zimmer habe. Etwas, was online verfügbar wäre, würde mir sehr dienen.</p>	<p>Produktart</p> <p>spezifischer Einsatz</p> <p>Produktart</p> <p>Ressource</p> <p>Produktart</p>
56:34 T3	<p>Ich wünschte mir eine Karte mit einfachen Symbolen darauf und einer kurzen Beschreibung auf der Rückseite. Die könnte ich dann vielleicht auf das Pult kleben, damit ich diese immer wieder sehe. Ich finde das einen guten Ansatz, dass man den Kindern einen Begriff wie z. B. «Stern» nennt und dann wissen diese, wie man die Übung ausführt. Dann würde das Sternsymbol auch reichen als Gedankenstütze. Also einfach keinen Ordner oder eine Karteibox.</p>	<p>Produktart</p> <p>Aufmachung</p> <p>Aufmachung</p> <p>Produktart</p>
57:06 M2	<p>Aber du brauchst ja trotzdem noch eine Anleitung.</p>	
57:09 T3	<p>Ja, oder diese vielleicht online aufschalten oder eben auf die Rückseite der Karte drucken. Es sollte etwas Simple sein, ohne grosse Erklärungen auch für die Kinder. Nicht zu kompliziert.</p>	<p>Produktart</p> <p>Aufmachung</p>

57:27 T4	Für mich ist es eine Hilfe, wenn ich einen Bewegungsablauf sehe. Ich kann die Bewegung ja später immer noch abändern. Auch den Kindern könnte ich es so einfacher zeigen. Das eine schliesst das andere aber auch nicht aus.	Aufmachung
58:00 M1	Bei der Darstellung haben wir uns noch gefragt: Welche Informationen sollen vorhanden sein? (Material, Zeit, Lehrplanbezüge...)	
58:21 T4	Lehrplanbezüge interessieren mich weniger, wenn ich weiss, dass das Spiel das Lernen unterstützt, dann ist das Ziel ja sowieso erreicht.	Inhalt
58:54 M1	Und die Darstellung im Speziellen? (Bilder, Text, Illustration) Vorhin wurde ja erwähnt, dass es mit einfachen Symbolen gestaltet werden und wenig Text enthalten sollte.	
59:04 T3	Wenn das Produkt eine Kombi zwischen Video und Karte wäre, dann müsste auf der Karte ja nicht mehr viel stehen, ausser zum Beispiel eine Zeitangabe und das Material.	Produktart Inhalt
59:18 T2	Ich glaube, das Symbol wäre schon etwas Wichtiges. Ich kenne dies von der Gewaltprävention. Die Kinder wissen genau, welches Symbol was bedeutet. Dann kannst du nur sagen: Wir machen diese Übung. Ich würde das Ganze aber als Karte zum Download hinterlegen. Keinesfalls ausdrucken. Das ist nicht mehr zeitgemäss heute. Heute ist alles online verfügbar. Gute Symbolik ist das Wichtigste.	Aufmachung Produktart Aufmachung
1:00:45 T4	Es könnten auch Grundformen von Bewegungsspielen sein, die für verschiedene Themen angewendet werden können.	Produktart spezifischer Einsatz
1:01:17 T2	Mir kommt «Kugellager» in den Sinn. Da weiss man genau, wie die Übung abläuft. Der Aussenkreis rotiert um den Innenkreis herum. Dann kannst du zum Beispiel Gespräche führen oder etwas üben und nach	

	einiger Zeit verschieben sich die Partner um eine Position. Vielleicht könnte man solche Begriffe zusammentragen, wo man weiss, dass diese sich zu verschiedenen Themen eignen. Daraus kann man dann Gruppen- und Partnerarbeiten machen.	Produktart
1:01:49 T1	Ja, das kommt aus der Theaterarbeit.	
1:01:55 T2	Auf der Internetseite könnte man auch Links hinterlegen, woher die Ideen stammen, damit man sich noch genauer informieren kann, wenn man dies möchte. Für den Schulalltag wäre einfacher jedoch besser.	Produktart Aufmachung

Die Metadiskussion findet nun statt.

A7 Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 1

	DIMENSION	KATEGORIEN	Aussagen
1	Vorwissen Was fällt dir zum Thema Lernen durch Bewegung ein?	Wandel	<ul style="list-style-type: none"> • lange Bildschirmzeit • Reizüberflutung, lange Konzentration nicht mehr möglich • Integration verlangt nach Bewegung • Unterrichtsstil hat sich geändert, mehr Möglichkeiten • Kinder sind anders
		Fachwissen	<ul style="list-style-type: none"> • Wissen wird besser verankert • Viertklässler:innen sind länger konzentrationsfähig • Bewegung hat auf die Konzentration einen Einfluss • Erwartungshaltung – ältere Kinder sollen länger stillsitzen können • Bedürfnis nach Bewegung ist vorhanden • Bewegen gehört zum Naturell des Kindes (2x) • Anleitung, dies zu machen (Sprache und Bewegung) • Neurologie • Lernen durch Bewegung ist daher soziales Lernen und Selbstwahrnehmung. Bei solchen Spielen sind nicht das Zentrale vom Thema und die Lernziele in erster Linie im Mittelpunkt, sondern man kann noch viele andere Dinge fördern.

		Definition	<ul style="list-style-type: none"> • Blatt bei mir holen, Bewegungspausen (A + B), Wanderdiktat, Rhythmisierung (A + B), jonglieren, Material selbständig holen, Zimmerverschiebung, Pausen, Entspannungspausen, Yoga, Körperreisen • Silben klopfen, balancieren und lesen / Wörter üben, Abzählreime, mit Musik • Bewegung ist Teil vom Ganzen • nicht nur das Automatisieren • das Erlebnis mit dem Lernen verknüpfen • andere Sinne werden angesprochen
2	Persönliche Prä- gung & Haltung Welchen Einfluss haben Erfahrungen aus der Schulzeit in Bezug auf Lernen durch Bewegung auf die heutige Unterrichtsplanung?	Einfluss	<ul style="list-style-type: none"> • Pädagogische Hochschule - am Anfang noch eingebaut • keinen Einfluss (2x) • Ich glaube schon, dass es beeinflusst. • gute Erfahrungen werden weitergeführt • zu Beginn mehr beeinflusst, von dem, was ich früher erlebt habe • unbewusst • an mir selbst in meiner Ausbildung erlebt, was das mit mir gemacht hat • beeinflusst und ich möchte den Unterricht bewegter haben • beeinflusst mich, weil ich als Berufsanfänger ja das mache, was ich noch aus meiner Schulzeit weiss

	Curriculum	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn ich an einer Weiterbildung drei Stunden einfach dort sitze, da drehe ich durch. • viel am Platz ohne Bewegung – Frontalunterricht (8x) • Ansatz von Lernen durch Bewegung: Kärtchen am Boden, Eckenrechnen • konkrete Sachen zu diesem Thema habe ich in der Ausbildung nicht mitbekommen • Bei uns war das ein riesiges Thema. • in der Oberstufe sind wir sehr viel gelesen und es wurde viel frontal unterrichtet (2x) • mit Material überhäuft • ganz viel von diesem Material gar nicht benötigt • zum Bewegen animiert - teilweise etwas mühsam und wir dachten: Nicht schon wieder - teilweise mussten wir uns zu viel bewegen • mühsame Schülerrolle, weil man nach 40 Minuten sowieso nichts mehr behalten kann. Erlebnisse in der Halbklassse, das hat viel aufgelockert.
	Sinnhaftigkeit	<ul style="list-style-type: none"> • Klar weiss ich, dass Bewegung gut ist. • Wenn es dir als Lehrperson nicht ein Anliegen ist, habe ich das Gefühl, geht die Bewegung, je älter die Kinder werden, vielleicht etwas verloren. • Man muss das wollen und muss daran denken. • Ich finde es macht vor allem Sinn, nicht nur beim Lernen durch Bewegung, weil man auch Emotionen wecken kann.

			<ul style="list-style-type: none"> • Mir geht es vor allem darum, aus der statischen Haltung herauszukommen und alles etwas aufzulockern.
3	Umsetzung Wie wird Lernen durch Bewegung umgesetzt?	Konkretes Beispiel	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn es ein Nomen ist, auf den Stuhl stehen, wenn es ein Adjektiv ist, auf den Boden liegen und wenn es ein Verb ist, sich einmal drehen. • Bewegung ist handelnd • Kopfrechnungssprint • Zum Beispiel bekommt man beim Footbag eine Kartei mitgeliefert, wo viele Vorschläge enthalten sind. • Bei der direkten Rede stehen sie auf, sprechen zueinander und setzen sich wieder hin und schreiben den Satz auf. • Englisch - viele Lieder, wo die Körperteile berührt werden, oder sie können Dinge mit Schritten messen. • Einfach im Gehen ein Muster laufen oder klatschen oder mit den Füßen vor-, rückwärts und seitwärts gehen. • Lesen im Gehen • Einmaleins Übungen machen, indem die Kinder sich einen Ball zuwerfen oder selber werfen und mit dem Rhythmusgeräusch lernen, konjugieren • Bei Wortarten benutze ich Pantomime.
		Planung	<ul style="list-style-type: none"> • gerät in Vergessenheit (3x) • weil die Kinder schon länger stillsitzen können, vergisst man die Bewegung einzubauen (2x) • je nach Stufe werden bewusst gewisse Unterrichtsformen gewählt

	<ul style="list-style-type: none">• eher spontan, wenn ich merke, es geht gerade gar nichts mehr• schwierig zum Einplanen• Wenn konzentriert gearbeitet wird, lasse ich sie trotz Planung weg.• Also ich plane jede Deutsch- und jede Mathestunde mindestens einmal Bewegung ein.• Man muss halt einfach ein bisschen suchen. Es ist halt einfacher zu sagen, jetzt macht ihr ein Arbeitsblatt. Dies ist viel naheliegender.• unbewusst passiert einiges• Es soll ja auch natürlich sein.• Liegt brach.• Bei mir ist das der Alltag. Bei mir geht es gar nicht ohne Bewegung, also fast nicht.• Ich glaube eine Lehrperson muss sich dem (der Stillarbeit) bewusst entgegenstellen, sonst geschieht dies einfach. (2x)• Plötzlich merke ich, wir haben gar nie irgendetwas gemacht. (2x)• Du greifst auf Sachen zurück, die du kennst.• Ich plane meine Lektionen nicht minutiös. Ich nehme sehr viel von den Kindern auf.• Aber ob es gemacht wird, hängt von der Lehrperson ab.• In der Zwischenzeit mache ich es aber viel mehr als am Anfang meiner Schulkarriere (2x genannt).
--	---

		Quelle	<ul style="list-style-type: none"> • «Schule bewegt» (2x) • Lehrmittel (4x) • Instagram • Ich denke mir aber viel auch einfach selber aus. (3x) • Wenn es in Mathe gerade vorhanden ist oder man es dazu bestellen kann, dann setze ich es ein. • Eben von anderen. Wenn man bei dir etwas sieht oder hört oder zusammensitzt und etwas zusammen vorbereitet oder bespricht. • Es wäre so viel vorhanden, aber man muss wissen, wo man es holen kann. • Aber du hast auch ein Fundus, den du zücken kannst. Den habe ich nicht. • Durch die Ausbildung habe ich nun einen Grundrucksack, der einem eine gewisse Sicherheit gibt. • Heilpädagogin • An Weiterbildungen bekommt man viele gute Ideen, aber diese sind nach zwei Wochen schon wieder vergessen.
		Gelingensfaktor	<ul style="list-style-type: none"> • hängt von der Lehrperson ab • Kreativität fehlt • keine Zeit (2x) • Es kommt auf die Klasse an.(2x) • Bei gewissen Klassen artet die Bewegung aus. • Wenn die Kinder Bewegung haben, können sie danach auch wieder konzentrierter arbeiten und dann kann man auch wieder mehr einfordern.

			<ul style="list-style-type: none"> • Bewegung vielleicht individueller machen, weil ein paar sehr konzentriert arbeiten. • wenig Platz (2x) • Wir haben auch Mobiliar angeschafft, mit beweglichen Stühlen und Tischen, die man verschieben kann. • fehlende Instrumente • Ich schaue, was diese mitbringen, und dann gehe ich in die Aktion hinein. (2x) • Und gerade am Anfang ist dies wohl sehr schwierig, weil du zu stark mit dir selbst beschäftigt bist, dass du genau dies eben nicht kannst (Fäden in der Hand halten).
		Fächerpräferenz	<ul style="list-style-type: none"> • Einführungsphase Mathematik (3x) • Mathe (2x) • Deutsch (4x) • Französisch (2x) • Englisch (2x) • NaTech • Musik • Ich habe im Bildnerischen Gestalten auch überlegt, wobei da sind sie am Malen und das ist vielleicht eine andere Bewegung, als wenn ich Wort für Wort aufschreibe. Ich habe überlegt, dass sie dort schon viel mehr in Bewegung sind. Oder dann muss ich wieder etwas ausschneiden und aufkleben. Hier sind sie vom Fach her schon viel in Bewegung und die zusätzliche Bewegung ist nicht nötig. • BG am wenigsten • Im Sport am meisten. (2x) • Es ist weniger fach- als themenabhängig. (2x)

			<ul style="list-style-type: none"> • Fremdsprachenunterricht vielleicht beim Wörter lernen (2x genannt) • Bei der Präsentation von Texten und Gedichten müssen die Kinder eine Form finden, damit die Texte nicht nur gelesen werden.
4	<p>Erfahrungen</p> <p>Welche Erfahrungen werden beim Einsatz von Lernen durch Bewegung gemacht?</p>	<p>Veränderung</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ich glaube schon, dass es abgenommen hat. (von Zyklus 1 zu Zyklus 2 und auch zu Zyklus 3) (3x) • viel mehr Bewegung in dritter Klasse als in vierter Klasse • Im Kindergarten wird sehr bewusst Lernen durch Bewegung gemacht. • weniger stark gewichtet oder ist weniger ein Thema in der Mittelstufe • Es ist mir aber ehrlich gesagt erst jetzt bewusst, weil ich in alle Stufen hineinsehe, dass das unterschiedlich eingesetzt wird. (2x) • Einen Elternabend, dort hatte es auch eine Bewegung drin, die das Ganze enorm aufgelockert hat. • Das habe ich früher viel mehr gemacht. • Ich habe das Gefühl, bei mir hat Bewegung im Unterricht zugenommen. • Ich glaube, sie haben es eher immer nötiger. • Und mit der Zeit bist du dann offener für Neues. • Dabei ist klar, dass man es zuerst mehrmals machen muss, damit es zu einer Gewohnheit wird.

		Reaktion	<ul style="list-style-type: none"> • lustvoll (2x) • Rückmeldung der Kinder, dass sie nicht still arbeiten können • Löst Freude aus. (3x) • Mir tut es gut. • Aber den Kindern geht es manchmal gleich. Sie sind auch vertieft und dann ist Ende Morgen und sie haben die Karte gar nicht eingelöst. Weil sie selbst auch nicht daran denken. • Es gefällt ihnen (den Kindern). • Die positive Stimmung ist unbestritten, wenn sie in Bewegung sind.
		Vorteil	<ul style="list-style-type: none"> • (...) du siehst danach, dass ihnen die Sätze bleiben (2x) • mit etwas Positivem verknüpft (2x) • kommt einzelnen Kindern sehr entgegen • Sie schätzen das sehr (die Kinder). • Das macht man gerne. • Ohne Bewegung werden die Kinder immer hibbeliger. • Danach kann ich wieder die volle Konzentration einfordern. (3x) • sozialer Aspekt (allgemeine Zustimmung) • Kann Emotionen wecken. Es ist eine Auflockerung und gibt eine andere Stimmung • Kinder sind sehr konzentriert. • Teambildung und nicht nur fachlich, stofflich • Alle kommen ins Spiel und nach ein paar Wochen merkt man, dass die Aussenseiter:innen gar keine mehr sind.

			<ul style="list-style-type: none"> • Da habe ich in meiner Ausbildung gemerkt, dass ein Laut, den ich von mir gebe, anders klingt, wenn ich eine Bewegung bzw. eine Geste dazu mache. • Verlinkung von Lernen durch Bewegung (4 stimmen zu) • Den meisten Kindern ist es wohl, wenn sie in Bewegung sind.
		Herausforderung	<ul style="list-style-type: none"> • Kind wird aus der Konzentration gerissen und wäre gerade im Flow gewesen. (2x) • Es ist typenabhängig, wie man lernt und es aufnimmt oder nicht. • extreme Unruhe (2x) • keine Garantie, dass es nachher sitzt • Aufwand und Ertrag sind nicht mehr ausgeglichen. (3x) • grosse Klasse (3x) • Es braucht am Anfang etwas Mut. • Hektik, durch die Materialschlacht, durch Konfliktschlichtung, durch Kinder, die nicht an ihrem Arbeitsplan arbeiten, durch die Fülle und die Menge des Alltags. • sehr lebendig (2x) • schwierig, einen Übergang in ein statisches Arbeiten zu gestalten (4x) • aushalten können als Lehrperson (3x) • Rhythmisierung erforderlich • Anteilnahme nach dem Lustprinzip • Heterogenität (4x) • Stoffplan einhalten (2x) • Es hängt auch sehr vom Klassengeist ab, wie so etwas umgesetzt werden kann. Teilweise gibt es auch Aussenseiter, die

			<p>man zuerst integrieren muss, damit solche Sachen möglich werden. Wenn es jedoch immer Diskussionen gibt, wer mit wem zusammen ist, wird es mühsam. (2x)</p> <ul style="list-style-type: none"> • eingrenzen
5	Bedarf	Ressource	<ul style="list-style-type: none"> • im Lehrmittel enthalten, (...) so hast du es schon darin enthalten und musst es dir nicht noch ausdenken. (2x) • An Material fehlt es mir nicht. Aber dass ich dann, wenn ich das Thema am Vorbereiten bin, an die Sachen denke, ist extrem schwierig. • häufig scheitert es am Platz, grösseres Zimmer (6x) • Instrumente fehlen • Skills müssten vorhanden sein • kein zusätzliches Material (3x) • Je nach Gruppe und Organisationsform haben wir mehr oder weniger Spielraum in der Umsetzung. • Mobiliar, welches schnell für ein paar Minuten umgestellt werden könnte. • Kleinmaterial, welches ich sowieso im Zimmer habe.
		spezifischer Einsatz	<ul style="list-style-type: none"> • Warum nicht auch auf anderen Ebenen? (Elternabend) • Englisch (...) Dort geht es mir ehrlich gesagt so, dass ich alles aus den Ärmeln saugen muss. Wenn ich so Sätze hätte, fände ich dies cool. • NMG (3x) – NaTech-Themen • BG • Religion, Kultur und Ethik (RKE)

			<ul style="list-style-type: none"> • Deutsch (3x) – Präteritum, Grammatikthemen, schreiben • beim Memorisieren • Bewegungsabläufe auf verschiedene Fächer anwendbar (4x) • Mir würde etwas dienen, wo ich weiss, das funktioniert in verschiedenen Themenbereichen und verschiedenen Fächern, das ich einfach zücken könnte.
		Kooperation	<ul style="list-style-type: none"> • den Austausch untereinander fördern und das Netzwerk auskosten • Hospitation – innerhalb und ausserhalb der Schule • Zusammenarbeit
6	Produkt Welche Art von Handreichung wird als dienlich für das Lernen durch Bewegung erachtet?	Produktart	<ul style="list-style-type: none"> • im Lehrmittel (2x) • Ideenbox • Lesezeichen • online - mit Suchfunktion (6x) • Lehrpersonen mit Erfahrungen noch neue Materialien hochladen • Mir gefällt das Erste am besten (Schule bewegt). (2x) • keine Videos (2x) • pdf-Datei zum Durchsuchen (2x) • Materialrucksack schön, aber nicht nötig (2x) – wenn, dann genug Material • ohne grosse Ressourcen zu den Ideen zu kommen (2x) • Wissen, das schon vorhanden ist, verwenden • Lehrmittel weglassen - Lebenszeit begrenzt, längerfristig nicht nutzbar • wenige Beispiele (2x)

			<ul style="list-style-type: none"> • keine Kartei / keinen Ordner (3x) • Tutorial • kein zusätzliches Material • Muster • Filme (2x) • nicht online • vier bis fünf Begriffe, damit sie genau wissen, um welche Form es geht • auf schabi-Seite aufschalten • Karte mit einfachen Symbolen • auf die Rückseite der Karte • Kombi zwischen Video und Karte • Karte zum Download hinterlegen, keinesfalls ausdrucken • Grundformen von Bewegungsspielen • Begriffe zusammentragen, für verschiedene Themen einsetzbar • Links auf Internetseite mit Ideensammlung von vorhandenem Material
		Aufmachung	<ul style="list-style-type: none"> • wenig Text (4x) - Stichworte • einfaches Material, das man gerade sowieso im Schulzimmer hat • nicht zu umfangreich (2x) • Ich hätte viel lieber, wenn ich das Thema «Uhrzeit» / «direkte Rede» eingabe, dass dann gerade Vorschläge kommen, was ich zu diesem Thema machen könnte (3x) • Kurzbeschreibung (2x) – auf Rückseite • Konkrete Vorschläge, welche ich anpassen könnte. (3x) • nicht viel Material • ressourcenorientiert

			<ul style="list-style-type: none"> • Muster (2x) • weniger ist mehr (2x) • Karten oder Skizzen mit Strichmännchen • Damit ich diese (Ideen) immer wieder sehe. • Begriff / Symbol, der / das sofort klar ist. (3x) • simpel und nicht zu kompliziert, ohne grosse Erklärungen • einen Bewegungsablauf sehen
		Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Input, der themenspezifisch ist. (2x) • Hinweise, wo man Ideen holen kann. • Material (2x) • Zeitaufwand (2x) • Teilnehmerzahl • Sozialform • kein Lehrplanbezug (7x) • Überthema • Lehrplan für die Überthemen beiziehen

A8 Einladung zur zweiten Gruppendiskussion

Evaluation des entwickelten Produktes

Liebe Teammitglieder

Inzwischen sind wir mit unserer Masterarbeit einen Schritt weitergekommen. Anbei findest du einen Prototyp der Übungssammlung zum Lernen durch Bewegung. Für das kommende Interview steht eine Gesprächsvorbereitung mit Notizmöglichkeiten zur Verfügung.

Falls du Zeit und Lust hast, wären wir dir sehr dankbar, wenn du ein paar Übungen mit deiner Klasse kurz testen könntest und deine Erfahrungen später im Interview mit uns teilst.

<p>Wir treffen uns am xxx, xxx, um xxx Uhr im Zimmer xxx.</p>
--

Das Gruppeninterview dauert ca. 30 Minuten.

Für deine wertvolle Unterstützung bedanken wir uns bereits jetzt bestens.

Wir freuen uns sehr auf dich.

Herzliche Grüsse

Anja Ragusa und Simone Allemann

A9 Gesprächsvorbereitung

Thema	offene Fragen	Notizen
Gesamteindruck	<p>Wie wirkt das Produkt auf dich? (PDF / Tischkalender)</p> <p>Was spricht dich besonders an?</p> <p>Was irritiert dich?</p>	
Handhabung	<p>Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (PDF / Tischkalender)</p> <p>Was schätzt du?</p> <p>Was würdest du verbessern?</p> <p>Wie kommst du mit dem Glossar zurecht?</p>	
Layout	<p>Was denkst du über das Layout?</p> <p>Ist alles gut lesbar? (Schriftart, Schriftgrösse)</p> <p>Wie gefällt dir die Darstellung mit den Piktogrammen? (aussagekräftig?, passend?)</p> <p>Wie gefällt dir die Anordnung der Kurzinformationen bzw. der Übungen?</p>	
Inhalt	<p>Was denkst du über die Einleitung?</p> <p>Was denkst du über die didaktischen Hinweise?</p> <p>Sind die Kurzinformationen für dich vollständig?</p> <p>Wie findest du die Übungen zur Beruhigung und die Linkliste?</p> <p>Wie verständlich ist die Anleitung zum Tischkalender?</p> <p>Welche Informationen fehlen dir?</p>	

<p>Übungen</p>	<p>Wie gefallen dir die Übungen? Ist der Titel treffend zur Übung / zum Piktogramm? Welche Übung ist nicht verständlich? Welche Angaben fehlen dir? Welche Themen fehlen dir noch? Sind die Themenformulierungen verständlich? (z.B. Zählen in Schritten oder Einmaleinstraining, Grammatik oder 4 Fälle?)</p>	
<p>Praxistauglichkeit</p>	<p>Wie gelingt die Umsetzung? Was hat gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt benutzt? Was braucht es noch, damit du es vermehrt einsetzt?</p>	
<p>Ergänzende Ideen und andere Anregungen</p>		

A10 Interviewleitfaden der Evaluation des Produktes

Vorbereitung	Kamera installieren Interviewleitfaden ausdrucken & mitnehmen Getränke bereitstellen
--------------	--

➔ Videoaufnahme starten

Einstieg	<ul style="list-style-type: none"> • Begrüssung & Verdankung, dass sie sich Zeit nehmen
	<ul style="list-style-type: none"> • Interviewdauer (30min)
	<ul style="list-style-type: none"> • Gruppendiskussion erwünscht
	<ul style="list-style-type: none"> • Klärung von anfälligen Fragen

Kategorien	offene Fragen	spezifische Fragen
Gesamteindruck	Wie wirkt das Produkt auf dich? (PDF)	Was spricht dich besonders an?
	Wie wirkt das Produkt auf dich? (Tischkalender)	Was irritiert dich?
Handhabung	Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (PDF)	Was schätzt du?
	Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (Tischkalender)	Was würdest du verbessern?
		Wie kommst du mit dem Glossar zurecht?

Layout	Was denkst du über das Layout?	Ist alles gut lesbar? (Schriftart, Schriftgrösse)
		Wie gefällt dir die Darstellung mit den Piktogrammen? (aussagekräftig?, passend?)
		Wie gefällt dir die Anordnung der Kurzinformationen bzw. der Übungen?
Inhalt	<i>(Seite für Seite wird der Inhalt besprochen. Übungen werden separat besprochen.)</i>	Was denkst du über die Einleitung?
		Was denkst du über die didaktischen Hinweise?
		Sind die Kurzinformationen für dich vollständig?
		Wie findest du die Übungen zur Beruhigung und die Linkliste?
		Wie verständlich ist die Anleitung zum Tischkalender?
		Welche Informationen fehlen dir?
Übungen	Wie gefallen dir die Übungen?	Ist der Titel jeweils treffend zur Übung / zum Piktogramm?
		Welche Übung ist nicht verständlich?
		Welche Angaben fehlen dir?
		Welche Themen fehlen dir noch?

		Sind die Themenformulierungen verständlich? (z.B. Zählen in Schritten oder Einmaleinstraining, Grammatik oder 4 Fälle?)
Praxistauglichkeit	Wer konnte die Übungssammlung bereits mit seiner Klasse testen? Wie gelingt die Umsetzung?	Was hat gut funktioniert?
		Was hat nicht gut funktioniert?
		Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt benutzt?
		Was braucht es noch, damit du es vermehrt einsetzt?

Metadiskussion	Wie hast du die Diskussion erlebt?	Konntest du deine Meinung einbringen?
		Wie ist es dir in der Diskussion ergangen?
		Was war für dich wertvoll?

→ Videoaufnahme beenden

Abschluss	Verdankung für Bereitschaft zur Testung des Produktes Verabschiedung
-----------	---

A11 Transkription Interview 2, Gemeinde A

Teilnehmer:innen: M1, M2 : Moderation
 T1: Klassenlehrperson 3. Klasse
 T2: Klassenlehrperson 4. Klasse
 T3: Klassenlehrperson 5. Klasse
 T4: Klassenlehrperson 6. Klasse

Zu Beginn des Interviews werden alle begrüsst, die ungefähre Dauer des Interviews bekannt gegeben und die Gesprächsregeln erläutert.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
2:12 M1	Wie wirkt das Produkt auf dich (PDF oder Tischkalender)? Was spricht dich besonders an oder irritiert dich?	
2:45 T4	Also ich habe es angeschaut, wie es auf dem Tisch gestanden ist, in dieser Form, aber gelesen habe ich es im PDF. Weil du es überall öffnen kannst. Es ist noch gut zum Durchscrollen und du kannst auch nur einen Ausschnitt nehmen und einen Screenshot machen, und eine Übung herausnehmen, wenn du möchtest. Indem eine mobile Lösung vorhanden ist, ist es sicher gut. Man kann Sachen auch weglassen. Es hat beim Scrollen gerade eine gute Menge, wo man noch durchkommt und die man schafft. Beim Scrollen ist es manchmal gut, wenn man die gewünschte Seite anklicken kann.	Handhabung Gesamteindruck Handhabung
3:39 T3	Also ich habe den Prototyp auf dem Tisch angeschaut. Ich dachte zuerst, dass es etwas mit Religion zu tun hat. Dann habe ich aber die Namen gelesen und gemerkt, dass es sich um die Arbeit handelt, die ihr geschickt habt.	Gesamteindruck
4:18 M1	Findest du denn, es sollte ein anderes Titelbild für den Tischkalender ausgewählt werden?	

4:20 T3	Nein, ich finde das Bild mega schön, aber habe erst auf den zweiten Blick gemerkt, was es ist. Vielleicht weil ich an Evolution und Religion gedacht habe. Das Bild finde ich noch schön. Habt ihr es selbst gezeichnet?	Gesamteindruck
4:39 M1	Ja, also eine gute Freundin von mir hat es gezeichnet.	
4:41 T3	Ja, ja finde ich mega cool.	
4:47 T1	Ich habe das PDF eigentlich gar nicht gross angeschaut, muss ich ehrlich sagen. Ich fand es sehr praktisch, dass man während der Zünipause einmal durchblättern kann. Aber ich glaube, das ist Geschmackssache, ob du mehr der digitale Typ bist oder nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass die eingerichtete Suchfunktion noch praktisch ist, wenn man direkt zu einer Idee will und nicht lange blättern möchte. Aber für den ersten Eindruck hat mich der Tischkalender mehr angesprochen.	Handhabung Handhabung Gesamteindruck
5:17 T2	Das ist bei mir genau gleich. Ich habe auch direkt geblättert.	Gesamteindruck
5:22 T4	Also wir wollten ja das PDF zuerst ansprechen. Man findet dies sehr dekorativ. Es ist eine altmodische Art von Kalender. Ich finde es gut, dass man es aufstellen kann und nicht hinlegen muss. Dekorativ aber man kann auch umblättern. Ich möchte einen reinen praktischen Nutzen des PDFs nennen. Ich hatte keine Zeit, um den Tischkalender zu holen, deshalb war es einfacher über den Laptop auf die Übungen zuzugreifen. Mit Durchscrollen habe ich dann etwas gefunden und es ausprobiert.	Gesamteindruck Handhabung
6:21 M1	Hast du dann die Suchfunktion dabei getestet?	

6:23 T4	Nein.	
6:27 M2	Hattest du Lust um zu blättern oder zu scrollen und wieso?	
6:33 T2	Ja, ich mag es lieber, wenn ich etwas grob durchgehe zum Blättern in den Händen. Wenn ich jetzt aber alles lesen möchte, dann ist das Geschriebene etwas klein. Aber zum Durchstöbern und wenn du es irgendwo hinstellst, vielleicht eine kurze Zeit, bis man die Übungen kennt und dann vielleicht ein paar, die einen ansprechen, dann setzt man diese immer wieder ein und dann braucht man es nicht mehr zum Blättern. Aber zum Durchstöbern finde ich es besser als ein PDF.	Handhabung Layout Handhabung Handhabung Gesamteindruck
7:30 T4	Also ich finde es besser, weil du es hinstellen kannst. Wie schnell bist du wieder in der Übung drin und fragst dich, was wollte ich schon wieder machen? Du kannst es stehen lassen und siehst auf einen Blick ein Symbol dazu und kannst während der Stunde mit diesem arbeiten. Also das ist sicher zur Anwendung besser. Das PDF wendest du halt einfach unter Zeitdruck an.	Handhabung Handhabung
7:51 M1	Die Handhabung habt ihr jetzt schon etwas angesprochen. Seid ihr allgemein gut zurecht gekommen damit?	
7:58 T1	Ja, ich finde diesen Tischkalender auch sehr praktisch. Für mich war es noch etwas schwierig zum Umblättern, aber vielleicht geht es dann besser, wenn man ihn etwas verwendet hat. Vielleicht kann man dann etwas flüssiger umblättern. Die Grösse ist halt die Frage. Ich finde sie etwas unauffällig. Ich weiss nicht, ob ich es im Lehrerzimmer wahrgenommen hätte, wenn nicht dieser grosse Zettel danebengelegen wäre. Auf der einen Seite finde ich es praktisch, weil der Platzbedarf auf dem Lehrerpult nicht gross	Handhabung Handhabung Gesamteindruck Handhabung

	<p>ist, andererseits hatte ich das Gefühl, dass es fast etwas zu klein ist. Kommt halt darauf an, was man will. Aber grundsätzlich finde ich den Tischkalender sehr gut.</p>	Gesamteindruck
8:47 T3	<p>Also ich kann mich da nur anschliessen. Ich habe den Kalender nur beachtet, weil das Blatt da war. Aber das hat vielleicht auch damit zu tun, weil es sich um einen grossen Tisch handelt.</p>	Layout
8:53 T1	<p>Was mir spontan noch in den Sinn gekommen ist, ist die Farbe der Titelseite. Blau ist halt nicht so der Eye-catcher. Vielleicht wäre eine Signalfarbe noch gut. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Die Frage ist halt auch, wie wichtig dies ist.</p>	Layout
9:18 M1	<p>Was würdest du verbessern?</p>	
9:24 T1	<p>Also mir persönlich würde etwas grösser mehr entsprechen. Aber eben, dann benötigt es auch wieder mehr Platz auf dem Lehrerpult. A5 wäre ein für mich optimales Format.</p>	Handhabung Handhabung
9:38 T3	<p>Ich fände das auch gut.</p>	
9:44 T4	<p>Es ist halt mit allen Dingen so, wenn du einerseits einen Vorteil rausholst, dann hast du auf der anderen Seite halt auch wieder einen Nachteil. Zum Vorbereiten ist es mir etwas zu klein, hingegen als Spick finde ich die Grösse gut.</p>	Handhabung
10:19 M1	<p>Wir werden wohl eine Spiralbindung aus Metall umsetzen, damit man besser umblättern kann. Was meinst du dazu?</p>	Handhabung
10:27 T1	<p>Ja, das wäre auf jeden Fall besser.</p>	Handhabung
10:29 T3	<p>Finde ich auch super.</p>	Handhabung

10:36 M2	Hat jemand von euch das Glossar im PDF ausprobiert, wie die Suche funktioniert?	
10:40 alle	Nein, ich habe das Glossar nicht getestet (alle 4 verneinen).	Handhabung
10:50 T4	Also das war ja genau mein Anliegen am Anfang, es wäre gut, wenn man etwas anklicken könnte, dann habt ihr dies ja eingebaut. Das wäre ja genau das, was handlich wäre.	Handhabung
10:54 M1, M2	Ja, genau. Du kannst einen Begriff aus dem Glossar bei der Suchfunktion im PDF eingeben und dann gelangst du gerade zu den erwünschten Übungen.	
11:15 T4	Ja, vielleicht ist es halt nun nicht so aussagekräftig mein Test, weil ich nur 15 Minuten dafür aufgewendet habe zum Durchscrollen und nur eine Übung mit der Klasse umgesetzt habe. Eine zweite wollte ich machen, hatte jedoch keine Zeit mehr. Vielleicht müsste man mal 5 - 6 Sachen ausprobieren und dann würdest du vielleicht die Vor- und Nachteile beider Varianten sehen.	
11:37 M1	Was denkst du über das Layout?	
11:51 T2	Es ist halt schon etwas klein. Ein etwas grösseres Format wäre sicher kein Nachteil.	Layout
12:00 M1	Und dann würdest du es auch auf dem Pult aufstellen?	
12:05 T3 und T1	Ja, grösser würde ich es auch aufs Pult stellen (beide).	Layout
12:10 T1	Was ich super finde, sind die Symbole, die ihr habt. Man könnte es allenfalls auch drehen, dass man nur das Symbol sieht. Das finde ich gut.	Layout
12:23 M2	Ja genau, das Ziel ist eigentlich, dass du die Anleitung siehst und die Schüler:innen das Symbol.	

	Wenn du die Übung dann mehrmals machst, wissen die Kinder, ah, jetzt kommt das wieder.	
12:38 alle	(allgemeine Zustimmung und nicken)	
12:55 M2	Wie gefällt dir die Darstellung mit den Piktogrammen? Passen diese? Sind sie aussagekräftig?	
13:00 alle	Ja, die Piktogramme sind aussagekräftig (4x).	Layout
13:12 T2	Ja, die Piktogramme müssen halt einfach zur Übung passen und das tun sie ja.	Layout
13:26 M2	Wie gefällt dir die Anordnung der Kurzinformationen beziehungsweise der Übungen? Sind diese übersichtlich?	
13:38 T2	Ja, die Kurzinformationen sind übersichtlich.	Layout
13:39 T3	Ja, finde ich auch. Ich finde auch schön, dass ihr bei den Kurzinfos noch kleine Symbole eingefügt habt. So sticht es nochmals etwas heraus.	Layout
13:54 M1	Wie sieht es bezüglich dem Inhalt aus? Was denkst du über die Einleitung?	
14:05 T1	Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Lehrmittel anschau, verbringe ich gar nicht viel Zeit mit dem Lesen der Einleitung. Praktisch ist, wenn du es anschauen kannst und du verstehst, was gemeint ist. Ich möchte nicht viel lesen, damit ich den Aufbau verstehe und weiss, worauf ich achten muss. Ich habe diese ehrlich gesagt nicht gelesen und nur durchgeschaut, was ich gerade brauchen könnte. Ich finde es ist ein grosser Pluspunkt, dass die Übungen sehr verständlich sind.	Inhalt Übungen
14:43 M1	Also soll die Einleitung kurz und knapp gehalten werden?	
14:45 Alle	Ja, die Einleitung soll kurz und knapp sein (4x Zustimmung)	Inhalt

14:50 T2	Ja, ich glaube die meisten Leute lesen diese kaum. Seit dem ersten Interview wussten wir ja, worum es geht. Die Einleitung würde ich höchstens lesen, wenn es darum geht, sich für ein Produkt zu entscheiden. Es ist aber klar, dass eine Einleitung zu einer Produktentwicklung dazu gehört.	Inhalt
15:30 M2	Die didaktischen Hinweise hat auch niemand gelesen?	
15:40 alle	Ja.	
15:36 T4	Das ist das, was man immer weglässt. Das ist für PH-Studenten wichtig, um zu schauen, wie man das Ganze aufbereitet. Du willst in kurzer Zeit möglichst viele methodische Sachen anschauen. Und das ist mit den Kärtchen gut aufbereitet. Zeitbedarf, Material und Fächer sind wichtig. Da sieht man auf einen Blick, das könnte etwas sein. Vielleicht gibt es dann noch mehr Fächer, als ihr jetzt erwähnt habt. Aber da muss man zuerst weiter testen. Musiktheorie oder Singen wäre vielleicht auch was.	Inhalt Inhalt Handhabung Inhalt
16:13 T1	Die didaktischen Hinweise durften wir ja beim 1. Interview anbringen und das habt ihr ja genauso aufgenommen.	Inhalt
16:31 M1	Sind die Kurzinformationen für dich vollständig?	
16:52 T1	Ja, ich finde das reicht. Mehr schaut niemand an.	Inhalt
17:06 M2	Wie findest du die Übungen zur Beruhigung und die Linkliste?	
17:25 T3	Also ich finde es eine gute Idee, aber ich habe es nicht benötigt.	Inhalt
17:33 T4	Das Tüpfchen auf dem i wäre natürlich, überall gerade einen Link zu einem Youtube-Film ins PDF	Inhalt

	einzufragen. Ich kenne zum Beispiel nicht viele Yogafiguren. Könnte auch eine Erweiterung sein.	
18:39 T2	Die Linkliste finde ich auch gut.	Inhalt
19:06 M1	Wie verständlich ist die Anleitung zum Tischkalender?	
19:26 T2 und T4	Ja. Mehr braucht es nicht.	Inhalt
20:10 M1	Welche Informationen fehlen dir?	
20:15 alle	Schweigen, keine weiteren Angaben.	
20:31 M1	Wie gefallen dir die Übungen? Ist der Titel treffend zur Übung / zum Piktogramm?	
20:34 T2	Ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe eine aus- gesucht, die mir gefallen hat. Aber die Beschreibungen waren gut verständlich.	Übungen
21:33 T3	Und ich habe alle durchgeschaut und mich dann für eine Übung entschieden, die ich durchführen wollte. Ich habe mich gezielt auf die Themen konzentriert und geschaut, welche Übung zum Thema Verben vor- handen wäre. Es war für mich alles verständlich.	Übungen
22:10 T1	Ich habe mich auch an den Themen orientiert und ge- schaut, was gerade zum aktuellen Unterrichtsthema passt. Das fand ich gut.	Übungen
23:05 T4	Ich habe die Übung mit dem Stuhltanz ausgewählt. Zwei Probleme sind aufgetaucht. 1. Unsere Stühle, die auf alle Seiten beweglich sind, sind nicht geeignet. 2. Wir mussten die Regeln etwas verändern, da die Kinder sich, ob richtig oder falsch, einen Stuhl gesichert haben. Also musste auch der ausscheiden, der falsch geantwortet hatte.	Praxistauglichkeit Praxistauglichkeit

	Grundsätzlich fand ich die Übung aber gut und die Kinder hatten einen riesigen Spass. Also es hat gute Übungen dabei. Man findet auf jeden Fall etwas auch für jede Woche, wenn man möchte.	Praxistauglichkeit Übungen
25:55 M2	Welche Themen fehlen dir noch?	
26:12 T1	Ich finde, man müsste das Ganze länger testen können, um abschliessend eine Antwort zu geben. Die Testphase war für mich zu kurz.	Übungen
26:27 T2	Ich hatte grundsätzlich das Gefühl, dass die Übungen vielfältig einsetzbar sind.	Übungen
26:35 T4	Man müsste sicherlich noch mehr Kompetenz haben, indem man das Ganze gut kennt. Dass man auch die Vor- und Nachteile kennt. Ich finde es braucht nicht mehr. Als Lehrperson weisst du dann mit der Zeit, wo welche Übung bestens passt. Man hat jetzt mal eine Ideenauswahl, die man nun zuerst kennenlernen muss und dann setzt man sie auch ein. Man muss sich halt Zeit nehmen, um alles zu testen.	Übungen Praxistauglichkeit
27:53 M1	Wer konnte die Übungssammlung bereits mit seiner Klasse testen? Wie gelingt die Umsetzung?	
T2,T3,T4	(melden sich)	Praxistauglichkeit
28:08 T2	Es hat alles gut funktioniert. Ich setze es auch als Bewegungspause ein und konnte diese halt jetzt noch gerade mit dem Deutsch verknüpfen. Mir ist es auch wichtig, dass die Schüler:innen sich ab und zu wieder mal bewegen können und sie Spass haben in der Schule. Ein Lachen im Gesicht haben.	Praxistauglichkeit Praxistauglichkeit
29:04 M1	Hast du da das Gefühl, es hat in Bezug auf den Stoffdruck auch eine entlastende Rolle, wenn man Bewegung gerade mit einem Lerninhalt verbinden kann?	
29:39 T2	Möglicherweise schon. Aber in einer Bewegungspause geht es ja auch darum, dass die Kinder wieder	

	<p>konzentrierter arbeiten können. Das ist für mich der eigentliche Zeitgewinn. Die Kinder finden es jedoch spassig, wenn sie sich zu einer Übung, die sie von einem Arbeitsblatt kennen, noch bewegen dürfen. Das kann motivierend wirken. Aber, ob sie den Lerninhalt dann besser beherrschen, kann ich nicht beurteilen.</p>	Praxistauglichkeit
30:53 T4	<p>Es hat verschiedene Aspekte. Ich konnte zum Beispiel heute das Rechnen kurz auffrischen, ohne dass die Kinder sich bewusst waren, dass wir bei der Bewegungsübung nun rechnen. Für sie war es einfach ein Spiel. Als Repetition auf eine andere Art ist das Thema auch spannender. Nicht durch die Bewegung lernt man dann besser, sondern durch einen anderen Zugang zum Thema. Es ist ja auch schwierig zwei Sachen miteinander zu bewältigen. Man muss in einem Thema sehr kompetent sein, damit beides zusammen geht. Eine Antwort geben und gleichzeitig einen Ball fangen gelingt nicht jedem. Bewegung kann also auch vom Lernen ablenken. Aber weshalb nicht einmal etwas anderes machen. So werden halt die diversen Lerntypen berücksichtigt.</p>	<p>Praxistauglichkeit</p> <p>Praxistauglichkeit</p> <p>Praxistauglichkeit</p> <p>Praxistauglichkeit</p>
32:10 T3	<p>Also bei uns hat auch alles sehr gut funktioniert. Sie hatten einen riesigen Spass und haben gut mitgemacht.</p>	Praxistauglichkeit
32:20 M1	<p>Was hat nicht gut funktioniert?</p>	
32:27 T4	<p>Die Klassengrösse war eine Herausforderung. 25 Kinder sind halt einfach zu viele.</p>	Praxistauglichkeit
33:50	<p>Alle sind sich einig, dass die Übungen gut umsetzbar sind.</p>	Übungen
33:53 M1	<p>Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt benutzt? Was braucht es noch, damit du es vermehrt einsetzt?</p>	

34:07 T2	Ich werde es sicher wieder einsetzen. Ich suche immer wieder neue Bewegungsideen. Wenn ich etwas Praktisches zur Hand habe, ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass ich dies benutze.	Praxistauglichkeit Handhabung
34:27 T1	Ich denke auch, dass ich es noch ausprobieren werde. Ich finde auch gut, dass es zu den einzelnen Themen, zum Beispiel Verben, Übungen gibt.	Praxistauglichkeit Übungen
34:42 T4	Also diese Sachen, die ich herausgesucht habe, werde ich sicher noch testen. Ich finde es toll, dass ich zu all den Sachen, die im Unterricht bisher funktionierten, noch weitere Ideen zur Verfügung habe.	Praxistauglichkeit
35:06 T3	Ich habe jetzt nur eine Übung ausprobiert. Aber ich finde die Sammlung super, weil man sie kurz zur Hand nehmen kann.	Praxistauglichkeit Handhabung

Die Metadiskussion findet nun statt.

Als darauf hingewiesen wird, dass ein Tischkalender bestellt werden kann, fasst ein Teilnehmer nochmals zusammen, was er bei der endgültigen Variante verbessern würde.

38:01 T4	Auf A5 wäre auch für die Schüler:innen das Piktogramm besser sichtbar, der Karton ist noch etwas zu schwach und die Metallklammer müsste für so viele Karten gross genug sein. Zu gross aber auch nicht, sonst reissen die Karten wieder aus.	Handhabung
-------------	---	------------

A12 Transkription Interview 2, Gemeinde B

Teilnehmer:innen: M1, M2: Moderation
 T1: Klassenlehrperson, 3./4. Klasse
 T2: Klassenlehrperson, 5. Klasse (Simone)
 T3: Klassenlehrperson, 5. Klasse (Antje)
 T4: Klassenlehrperson, 5. Klasse
 T5: Schulleitung

Zu Beginn des Interviews werden alle begrüsst, die ungefähre Dauer des Interviews bekannt gegeben und die Gesprächsregeln erläutert.

Zeitsequenz Teilnehmer:in	Gesprächsinhalt	Kategorie
2:57 M1	Wie wirkt das Produkt auf dich? Entweder das PDF oder der Tischkalender.	
3:09 T2	Es ist «anmächlich». Für mich ist der Tischkalender «anmächeliger» als das PDF, weil du ihn durchblättern kannst. Das ist mega toll.	Gesamteindruck
3:21 T3	Ich finde es auch toll. Bei diesem Tischkalender ist die Schrift fast ein bisschen zu klein. Beim PDF konnte man es am Computer sehen und gut lesen. Wie T2 sagt, ist es praktisch, wenn man es aufstellen kann, wobei eben die Schrift für mich ein wenig grösser sein könnte. Ob dann jedoch das Produkt am Schluss zu gross ist, weiss ich jetzt gerade nicht. Aber ich finde es ein wenig zu klein, um schnell etwas herauszunehmen.	Gesamteindruck Layout Gesamteindruck
3:59 T4	Ist dies dann die Endform des Produktes oder mehr ein Prototyp?	
3:59 M1	<i>Es wird erklärt, dass dies nur ein Prototyp des Tischkalenders ist und das Endprodukt und die tatsächliche Grösse noch nicht feststeht und aufgrund ihrer Rückmeldungen eventuell noch angepasst wird.</i>	
4:36 T1	Ich finde so ein Tischkalender auch cool, den man immer wieder vor Augen hat und öfters daran erinnert wird, etwas daraus zu machen. Vom Platz her finde	Gesamteindruck Handhabung

	<p>ich A6 sinnvoll. Ich glaube jedoch, dass ich es für mich nicht als Tischkalender brauchen würde. Da kommen wir glaube ich später noch darauf zu sprechen. Einfach so zum Ansehen ist es schön, ausser das Titelbild sieht für mich ein wenig alt aus.</p> <p>Und es ist ja jetzt etwas ganz Neues von euch und dann finde ich es ein wenig schade, wenn man das Gefühl hat, es ist von den 90er-Jahren oder so. Es könnte abschreckend wirken.</p>	Gesamteindruck
5:16 T4	<p>Ja, mir ist es auch ein wenig so ergangen. Das Titelbild finde ich auch ein wenig. Und mir fehlt noch ein bisschen – aber eben, wenn ihr sagt, das ist ein Prototyp – die Stabilität. Ich habe gerade gesehen, dass man es nicht hinstellen kann, da es kippt. Und wenn die Karten umgeblättert werden, fällt es gleich um. Dann würde ich es auch nicht als Tischkalender brauchen, sondern drucke vorher das PDF aus.</p>	Gesamteindruck Handhabung Handhabung
5:48 M1	Dann kommen wir zur Handhabung. Wie kommst du mit dem Produkt zurecht?	
6:02 T1	Also ich habe zuerst den Tischkalender angeschaut und dann habe ich ein paar Sachen herausgesucht, welche ich gleich benutzen könnte. Und dann bin ich nicht so gut zurechtgekommen. Ich habe geblättert und gelesen, meinen Unterricht geplant und überlegt, was ich jetzt benutzen könnte. Dann habe ich wieder von vorne begonnen. Dann habe ich das PDF angeschaut und mit dem Glossar gearbeitet. Das ist eigentlich mein Weg zum Ziel. Das finde ich super.	Handhabung Handhabung
6:25 M2	Also warst du speditiver mit dem PDF?	
6:29 T1	Dann habe ich mein Thema und man sieht, nach welchen Stichworten man suchen kann. Und dann komme ich gleich zu diesen Sachen, welche in Frage kommen. Ich würde es nur so brauchen.	Handhabung

6:42 T5	Ich habe mir gerade überlegt, wenn es eine Art Karteikarten als Variante gäbe. Die könnte man ein bisschen grösser machen und man kann eins herausnehmen. Dann hat man einfach das, welches man wieder zurücklegen kann und ein Neues nehmen kann. Ich weiss aber nicht, ob dies handlicher wäre.	Handhabung
7:04 T1	Ich hatte auch schon Karteikarten. Sie waren lange auf meinem Pult. Ich suchte etwas heraus und legte die Karteikarten dann schräg hinein. Das ist schon ein gutes System, aber es verstaubt sehr. Ich hatte immer viel Staub darin und das mit dem Suchen ist dort auch ein Problem.	
7:21 M2	Theoretisch könnt ihr es ja ausdrucken, in dem Format, das ihr wollt und binden müsstet ihr es ja nicht. Ihr könntet es zum Beispiel auch laminieren.	
7:53 T4	Und ihr würdet es im PDF-Format abgeben?	
7:55 M1	Ja.	
7:58 T4	Ich habe mir gerade überlegt, wenn man zu den Ideen und Beispielen eigene Ideen hat, würde ich es auch lieber auf Karten ausdrucken, damit ich mir noch eigene Notizen machen könnte. Es wäre bei einem Kalender auch schwieriger, Dinge zusätzlich zu ergänzen.	Handhabung
8:22 T3	Ich könnte mir vorstellen, dass Karteikarten etwas für mich wären und dazu sicher das PDF wegen dieser Suchfunktion. So habe ich wie beides. Ich bin manchmal der Typ, wo gerne etwas in den Händen hält und es beim Einsatz bereithalte. Aber zum Suchen ist das PDF schon cool. So konnte ich gleich etwas anklicken.	Handhabung Handhabung
8:57 T5	Gibt es beim PDF eine Möglichkeit, Textfelder einzubauen, um etwas zu ergänzen? So könnten eigene	Handhabung

	Ideen und Beispiele integriert werden. Ob dies Sinn macht – keine Ahnung. (allgemeine Zustimmung)	Handhabung
9:07 M1	Ja, mit der Kommentarfunktion kann man selbst Notizen hinzufügen.	
9:15 T2	Ich glaube, ich würde schon mit dem Tischkalender arbeiten und meine Ideen dann mit Post-its ergänzen. Denn ich habe Post-its so gerne.	Handhabung
9:30 M1	Die einen haben das Glossar angesprochen. Bist du demnach gut mit dem zurechtgekommen?	
9:40 T1	Ich habe es super gefunden. Ich habe mir nur überlegt, dass man es noch in Klassenstufen gliedern könnte. Gewisse Themen wie zum Beispiel die Brüche, interessieren mich nicht auf der 3./4. Und dann gibt es vielleicht Themen, die die 5./6. Klassen nicht interessiert. Dass man also seine Begriffe gleich hat für seine Stufe.	Handhabung
10:15 M1	Dann kommen wir zum Layout. Was denkst du allgemein über das Layout?	
10:23 M2	Zum Beispiel: Ist es gut lesbar? Wie ist die Schrift? Was meint ihr zur Grösse?	
10:33 T1	Also ich finde das Layout gut und finde es auch gut lesbar.	Layout
10:38 T4	Hier beim Tischkalender finde ich es eben eher klein, aber sonst finde ich es okay.	Layout
10:43 T3	Genau, das Layout am Computer hat mir gut gefallen. Die Schrift beim Tischkalender wäre mir persönlich auch zu klein. Ich verstehe jedoch auch euer Gedanke, dass es möglichst klein sein soll, um es aufzustellen. So würde ich es jedoch nicht einsetzen, da es zu klein wäre.	Layout Layout
11:04 M2	Was wäre für dich eine geeignete Grösse?	
11:10 T4	Also es ist einfach wirklich nur die Schrift, die zu klein ist.	Layout

11:19 T1	Vielleicht A5.	Handhabung
11:20 T3	Ich müsste es wie ausdrucken auf A5, ob dann die Schrift genug gross ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass A5 gut wäre.	Handhabung
11:33 M2	Und die Darstellung: Piktogramme haben wir ja eingesetzt. Wie findest du diese?	
11:42 T2	Tipptopp.	Layout
11:43 T1	Die sind gut. Ich habe nur bei der Slackline das Bild nicht direkt mit dem Spiel verknüpft. Da ist ja so ein Stern. Wenn ich danach die Erklärung lese, verstehe ich es schon. Aber für die Wiedererkennung das Wort Slackline und dann den Stern passte für mich nicht zusammen. Sonst habe ich es auch super gefunden.	Übungen
12:03 T3	Ich habe die Piktogramme nicht wirklich angeschaut, muss ich jetzt ehrlich sagen.	
12:08 T4	Ja, ich auch nicht. Ich habe mehr den Titel angeschaut und wusste auch nicht, wieso die Piktogramme und Übungen so angeordnet sind.	Layout
12:25 M1	<i>Es wird erklärt, dass die Piktogramme für die Schüler:innen gedacht sind. Die Kinder sehen auf das Piktogramm, während dem die Lehrperson die Anleitung der Übung sieht. So haben die Kinder eine Erinnerungshilfe und können die Übung mit einem Bild verknüpfen (siehe didaktische Hinweise).</i>	
13:00 T4	So finde ich es eine tolle Idee. Das müsste man vielleicht bei den didaktischen Hinweisen irgendwie hervorheben.	Layout
13:14 T3	Bei Karteikarten würde dies auch funktionieren, da es auf der einen Seite auch das Piktogramm hat und auf	

	der anderen Seite die Anleitung, da es doppelseitig ist.	
13:34 M2	Wie findest du die Anordnung der Kurzinformationen?	
13:40 T2	Gut. (allgemeine Zustimmung)	
13:45 T3	Die Aufteilung hat mir einen guten Eindruck gemacht. Das Gesamte finde ich gut.	Layout
14:02 M1	Dann gehen wir nun von Seite zu Seite und schauen uns die Seiten an, auf welchen keine Übungen abgebildet sind. Ich zeige dir Seite für Seite und du kannst deine Gedanken dazu äussern. (Die Seiten werden am Bildschirm eingeblendet.) Das ist das Titelbild. Hier hast du ja schon etwas gesagt. Vielleicht hat sonst noch jemand etwas oder dir ist auch zum Titel noch etwas eingefallen.	
14:30 T1	Wir wissen jetzt, um was es beim Titel geht. Ich weiss nicht, ob es für andere sofort klar ist.	Inhalt
	<i>Es wird über die Definition von Lernen in, mit oder durch Bewegung gesprochen und erklärt, wieso es Lernen durch Bewegung heisst.</i>	
15:20 M1	Dieser Titel ist jedoch noch nicht fix und auf dem Produkt kann auch ein anderer Titel als auf der Masterarbeit sein. Wir haben vorläufig diesen gewählt. Vielleicht würde ein anderes Titelbild auch mehr über den Inhalt aussagen und der Titel wäre klarer.	
15:37 T4	Also optisch verschwindet es ein wenig. (allgemeine Zustimmung) Die kleinen Titel gehen ein wenig unter.	Inhalt Inhalt
15:49 T3	Ich weiss ja auch nicht, wo ihr dann euer Produkt präsentieren möchtet. Ihr möchtet damit ja sicherlich etwas machen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich es dann auswählen würde, wenn es zum Beispiel in einem Shop angeboten werden würde.	Inhalt

	Ich habe es natürlich angeschaut, weil ihr mir dies gegeben habt und ich es auch cool finde. Ich finde auch den Inhalt cool. Aber wenn ich es irgendwo sehen würde, weiss ich nicht, ob ich es mir anschauen würde. Das ist das, was ihr (schaut T1 und T4 an) auch gemeint habt, oder?	Inhalt
16:16 T1, T4	Ja.	
16:24 M1	Gut, das lassen wir so stehen. Hier ist die Einleitung.	
16:43 T1	Ich habe es gelesen und habe es verstanden. Ich finde es gut, dass nicht zu viel steht. Es ist nicht das, was die meisten lesen. Vielleicht könnte man hier noch ein wenig den Unterschied von Lernen durch, mit und in Bewegung erklären. Dies war ja auch bei unserem letzten Gruppengespräch ein wenig das Problem, bis wir am Ende am richtigen Ort gelandet sind. Dort ist wahrscheinlich wirklich noch schwierig, die Unterschiede zu verstehen. Und dann noch ein Detail: Ich hätte in der zweituntersten Linie nach «zu unterstützen» ein Doppelpunkt gemacht.	Inhalt Inhalt Inhalt
17:35 M2	Vielen Dank.	
17:47 M1	Hier sind die didaktischen Hinweise.	
17:50 T1	Ich habe mir aufgeschrieben, dass sie für mich nicht unbedingt nötig sind. Sie sind jedoch berechtigt.	Inhalt
18:00 T3	Wenn ihr es dann weitergeben möchtet oder vermarktet, macht es schon Sinn, wenn dies zur Vollständigkeit enthalten ist. (allgemeine Zustimmung)	Inhalt
18:17 T1	Ja, das liest du vielleicht einmal und das, was du immer wieder hervornimmst, sind die Übungen.	

18:48 M1	Aufgrund der Interviews, die wir gemacht haben, haben wir Ideen zur Beruhigung zusammengestellt. Als Anregung für die, die keine Ideen haben.	
19:09 T1	Die finde ich cool. (allgemeine Zustimmung)	Inhalt
19:11 T3	Und man kann sie brauchen oder nicht.	
19:15 T1	Und es sind ganz kleine Sachen, die relativ schnell gemacht werden können.	Inhalt
19:19 T3	Und sie sind auch klar.	Inhalt
19:30 M1	Hier ist die Linkliste mit ein paar Websites, die man vielleicht nicht kennt. Die Links können leider nur im PDF angeklickt werden, ansonsten müsste man kurz auf Google suchen.	
19:50 T3	Ein paar Links finde ich toll.	Inhalt
20:10 T1	Bei «Schule bewegt» kann man jetzt ganz neu Software bestellen. Dazu haben sie auch neue Module. Vielleicht könnt ihr dies noch ergänzen.	Inhalt
21:09 M1	Dann kommen wir noch zur Anleitung des Tischkalenders. Ist diese verständlich? Es ist halt nicht stabil und momentan auf A6 ausgelegt.	
21:38 T1	Ich hätte gesagt, es ist verständlich. Ich bin jedoch voreingenommen, weil ich den Tischkalender schon gesehen hatte. Es hat ein Bild, das ist super. Ich glaube, wenn ich das so bekommen hätte, wäre es mir nicht in den Sinn gekommen, das selbst herzustellen. Aber ich mache solche Sachen auch einfach nicht gerne.	Inhalt Inhalt
22:05 T3	Ich habe es verstanden. Aber ich weiss nicht, ob ich es dann einfachheitshalber eher als Karteikarten ausgedruckt hätte.	Inhalt Inhalt

22:15 M1	Und sonst müsste man auf Youtube ein Video schauen.	
22:20 T3	Eben, verständlich ist es, für die, die es so machen möchten.	
22:25 T4	Oder man kauft sich so einen kleinen Ordner und locht dann die Karteikarten . Die Ordner kann man auch auf den Tisch stellen.	Inhalt
22:34 M2	Von dem her ist man wie frei, wie man es gestalten möchte.	
22:42 M1	Zum Schluss kommt noch das Glossar. Hier haben wir für die Begrifflichkeiten den Lehrplan dazugenommen. Sind alle Begriffe verständlich? Sollen Themen noch einzeln aufgeführt werden?	
23:38 T1	Ich weiss nicht, ob alle wissen, was Morpheme sind. Aber es kommt dann im neuen Deutschlehrmittel.	Inhalt
23:48 T3	Wobei ich denke, dass es ja die Begriffe sind, die man nutzt. Ich habe das Gefühl, wenn du das Fach unterrichtest und ihr euch an den Begriffen des Lehrplans gehalten habt, dann passt es zusammen. Aber wenn man es jetzt durchliest und sich fragt: «Was ist jetzt das genau?», passt es ja zu den Lehrmitteln, die man hat und findet es gut .	Inhalt
24:35 T1	Ich fände es noch gut, wenn das Glossar am Anfang des Dokuments wäre. (allgemeine Zustimmung) Und das in den Klammern «mit der Suchfunktion...» hat mich ein wenig verwirrt. Ich kenne es einfach unter der Tastenkombination «CTRL + F».	Inhalt Inhalt
	<i>Es wird über Kurzbefehle gesprochen.</i>	
26:04 M2	Dann schauen wir uns nun die Übungen an. Ist der Titel treffend zur Übung? Würdest du etwas anders nennen? Und wie passen die Piktogramme?	
26:20 T1	Der Finkensalat ist für mich einfach etwas anderes . Aber vielleicht ist das nur für mich so. Ich glaube aber jedoch, dass es etwas Offizielles ist.	Übungen

27:02 T3	Da ich leider nicht alle anschauen konnte, müsste ich jedes einzeln lesen.	
27:05 T4	Das mit dem Finkensalat habe ich gerade ausprobiert. Für die Kinder war es absolut kein Thema, weil ich das sonst nicht mache. Es hat keine Begriffsverwirrung gegeben.	
27:50 T2	Wenn es im Lehrmittel steht, gehört es für mich einfach dazu und hat mich nicht irritiert.	
28:04 M2	Sind Übungen rein von den Erklärungen her nicht verständlich?	
28:18 T2	Beim Durchlesen habe ich alles verstanden. (allgemeine Zustimmung)	Übungen
28:35 M2	Ist dir irgendetwas aufgefallen, das fehlt? Fehlen irgendwelche Angaben oder Themen?	
29:12 T1	Fremdsprachen sind nicht enthalten, oder?	
	<i>Erklärung, dass «Sprachen» nicht nur als Deutsch gemeint ist, sondern die Fremdsprachen auch enthalten sind (siehe didaktische Hinweise).</i>	
30:17 T1	Ich mache eine ähnliche Version vom «Volltreffer» im Englisch. Vielleicht könnte man das dort noch ergänzen.	Übungen
31:00 M1	Wer konnte schon eine Übung ausprobieren? Wie war die Umsetzung? Was hat gut funktioniert und was nicht?	
31:22 T2 & T3	Leider noch nicht umgesetzt.	
31:25 T4	Ich habe eben den Finkensalat gemacht. Ich habe gemerkt, dass es mit 24 Schüler:innen und je zwei Finken in der Mitte viel zu lange gegangen wäre. Dann habe ich eine Schnellversion daraus gemacht. Bis dann jeder etwas sagt. Und die anderen stehen dann nur dort und warten. Der Schnellste, der dann zwei	Praxistauglichkeit Praxistauglichkeit

	Finken hat, hat dann sowieso nichts mehr zu tun. Ich muss es nächstes Mal ein wenig anders machen.	
33:00 T1	Ich habe die Polonaise ausprobiert und es war toll. Ich hatte jedoch Halbklassenunterricht. Was ich jedoch gemerkt habe: Die Kinder, welche die Oberbegriffe hatten, hatten wie nichts zu tun. Sie haben realisiert, dass sie einen Oberbegriff hatten und dann war es gemütlich. Ich weiss nicht, wie man es anders machen könnte.	Praxistauglichkeit
33:27 M1	Vielleicht, dass sie die Kontrolle machen könnten, wenn die Kinder sich anhängen.	
33:35 T1	Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe die Kinder ihre Wörter vorlesen lassen und dann haben wir sie alle gemeinsam überprüft. Dann habe ich noch den Kaffeeklatsch ausprobiert. Dort war das Problem, dass die Kinder immer wieder stehengeblieben sind und nicht verstanden haben, dass sie herumgehen sollen. Vorne habe ich Sachen eingblendet und sie hätten sich über das austauschen sollen. Viele standen einfach vor den Fernseher und blieben stehen. Dann musste ich sie wieder zum Laufen animieren. Sie haben es nicht verstanden.	Praxistauglichkeit
34:24 T4	Das ist noch oft bei den Spielen, bei denen sie herumgehen müssen. Irgendwann stehen plötzlich alle in einer Ecke.	
34:44 M1	Wenn dies vielleicht öfters gemacht wird, sind sich die Kinder das mehr gewohnt und getrauen sich dann, auch herumzugehen.	
35:10 T1	Sonst habe ich einfach noch Ergänzungen. Bei «Ab in die Ecke» mache ich dies mit den verschiedenen Operationen: Plus, minus, mal und durch.	Übungen

	Bei der «Geheimschrift» mache ich dies mit der verbundenen Schrift noch häufig. Das ist vor allem für die 3. Klasse.	Übungen
35:40 M2	Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das Produkt benutzen würdest?	
35:46 T1	Schon hoch. (allgemeine Zustimmung)	Praxistauglichkeit
35:49 T3	Wenn man einmal alles durchgelesen hat und weiss, was es alles für Übungen hat, dann würde ich es sicher nutzen. Bis man es das erste Mal genommen hat und sich eingearbeitet hat.	Praxistauglichkeit
36:10 T1	Ja, wenn man es einmal gemacht hat. Zum Beispiel die Polonaise muss ich jetzt nicht mehr lesen. Ich weiss jetzt, wie es funktioniert. Dann mache ich es auch eher, als wenn ich alles lesen muss. Es ist halt der Anfang.	Praxistauglichkeit
36:50 M1	Oder wenn es zum Beispiel die oder der SHP es in der Klasse umsetzen würde und ihr seht gerade, wie es funktioniert.	
37:00 T3	Das ist natürlich immer, wenn man es irgendwo sieht.	Praxistauglichkeit
37:05 T1	Dies ist natürlich viel einfacher, als wenn man sich selbst einlesen muss.	Praxistauglichkeit
37:10 T3	Die erste Hürde ist halt immer zu meistern. Aber das könnt ihr auch nicht vereinfachen. Das zu lesen und umzusetzen muss ich trotzdem selbst. Nur schon, dass ihr eine Sammlung gemacht habt, ist cool. Dann muss ich es mir nicht zusammensuchen.	Praxistauglichkeit
38:11 T2	Ich habe noch eine Frage. Habt ihr euch noch überlegt, wie ihr die Ergänzungen von anderen Lehrpersonen zusammenführen möchtet? So dass es noch wachsen könnte.	Handhabung
38:30 M2	Das haben wir uns noch nicht genau überlegt.	

	Man könnte zum Beispiel leere Seiten anfügen, auf welchen die eigenen Ideen ergänzt werden könnten. (allgemeine Zustimmung)	
--	--	--

Die Metadiskussion findet nun statt.

A13 Verdichtung des Interviewmaterials, Interview 2

	Kategorien	Aussagen
1	Gesamteindruck	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile Lösung ist toll. • Schönes Titelbild, Thema aber schwierig erkennbar • Titelbild ist altmodisch, könnte abschreckend wirken. (2x) • Tischkalender sehr ansprechend (4x) • Tischkalender ist unauffällig. • «anmächlich» • Praktisch, wenn man es aufstellen kann. • Tischkalender toll, den man immer wieder vor Augen hat und öfters daran erinnert wird, etwas daraus zu machen.
2	Handhabung	<ul style="list-style-type: none"> • Toll, weil das PDF überall geöffnet, ein Ausschnitt genommen, oder ein Screenshot gemacht werden kann. • gute Menge zum Scrollen • Gewünschte Seite ist anklickbar. • Durchblättern ist praktisch. (4x) • Suchfunktion ist praktisch. (4x) • Glossar ist super. (2x) • Glossar wurde nicht getestet. (4x) • Glossar in Klassenstufen gliedern • PDF-Anwendung unter Zeitdruck • PDF ist speditiver. • aufstellbar, Einsatz garantiert • stärkerer Karton wählen • sichtbare Symbole auf einen Blick (2x) • Tischkalender zum Schmökern praktisch (4x) • Umblättern schwierig, Spiralbindung aus Metall besser (2x) • wenig Platzbedarf mit A6-Format (2x) • Kalenderformat zu klein, A5 wäre besser (2x) • zu klein zum Vorbereiten, als Spick gut (2x) • fehlende Stabilität • Bevorzugung von PDF vor Tischkalender (2x) • Karteikarten als Variante (2x) • Wunsch: eigene Ideen ergänzen können (3x) • Ideen mit Post-its ergänzen • Ergänzung von Lehrpersonen mit Ideen – Zusammenführung?
3	Layout	<ul style="list-style-type: none"> • Schrift von Tischkalender zu klein (9x) • Titelblatt auffälliger gestalten • PDF gut lesbar • Layout im PDF gefällt gut (5x) • Piktogramme sind aussagekräftig (5x) • eher Titel angeschaut (2x) • Funktion von Piktogramm unklar

		<ul style="list-style-type: none"> • Übersichtliche Kurzinformationen mit herausstechenden kleinen Symbolen • Aufteilung macht guten Eindruck. • A5 für Schüler:innen besser sichtbar
4	Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> • Titel unklar • Untertitel gehen unter. • Titelbild verschwindet optisch. (5x) • Titelbild nicht ansprechend (3x) • kurze, knappe Einleitung (5x), gut mit wenig Text • Einleitung gehört zum Produkt. • Unterschied von Lernen durch, in und mit Bewegung in Einleitung erklären • Doppelpunkt in zweitunterster Zeile ergänzen • Didaktische Hinweise nicht nötig, jedoch berechtigt • Didaktische Hinweise wurden aufgenommen. • gut aufbereitete Kärtchen (methodisch) • Zeitbedarf, Material und Fächer sind wichtig • eventuell noch mehr Fächer – Musik? • Kurzinformationen reichen • Ideen zur Beruhigung sind cool. (5x) • schnelle Ideen bei Ideen zur Beruhigung • klare Anleitung der Ideen zur Beruhigung • evtl. Youtube-Filme ins PDF einfügen bei Ideen zur Beruhigung • Linkliste ist eine gute Idee. (3x) • Schule bewegt: neu auch Softbälle bestellbar • Bastelanleitung ist gut / verständlich. (3x) • Bild in der Anleitung ist super. • Bastelanleitung kann auch adaptiert werden. (2x) • Glossar am Anfang des Dokuments wird gewünscht. • Suchfunktion mit Tastenkombination (CTRL + F)
5	Übungen	<ul style="list-style-type: none"> • Verständlichkeit der Übungen = Pluspunkt (4x) • Beschreibung der Übungen gut verständlich (9x) • Themenbezug ist gut. • Man findet etwas für jede Woche. • Testphase zu kurz für abschliessendes Urteil (2x) • vielfältig einsetzbare Übungen • Es braucht nicht mehr Übungen. • gut umsetzbare Übungen • «Slackline»: Verknüpfung Titel mit Piktogramm schwierig • «Finkensalat»: Wird als eine andere Übung schon genutzt • «Volltreffer»: Wörtertraining ergänzen • «Ab in die Ecke»: Mit Grundoperationen • «Geheimschrift»: Basisschrift mit Verbindungen üben

6	Praxistauglichkeit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 von 9 Personen haben die Übungen getestet. • Es hat alles gut funktioniert. (3x) • Bewegungspause mit Fach verknüpfen war gut. • Kinder haben ein Lachen im Gesicht. (3x) • Übung vom Arbeitsblatt kann noch mit Bewegung umgesetzt werden. • Bewegungsübungen wirken motivierend. • gut zum Inhalte auffrischen, Kinder merken Trainingseffekt nicht • anderer Zugang zum Thema • Bewegung kann auch vom Lernen ablenken, wenn die motorische Übung schwerfällt. • Viele Lerntypen werden berücksichtigt. • Die Klassengrösse ist eine Herausforderung. • Weiterverwendung der Sammlung (9x) • Repertoireerweiterung ist toll. • Anfang ist schwer, braucht Einarbeitung, danach wird es sicher verwendet. (3x) • «Stuhltanz»: Bewegliche Stühle sind ungeeignet. Neue Regel: Bei falscher Antwort scheidet das Kind auch aus. Einige Kinder haben sich immer hingeworfen und gemerkt, dass dann nichts passiert. • «Finkensalat»: Dauert zu lange mit ganzer Klasse. • «Polonaise»: Toll, jedoch Kinder mit Oberbegriff haben nichts zu tun. • «Kaffeeklatsch»: Kinder gehen nicht herum, sie bleiben stehen.
---	---------------------------	--

A14 Schriftliche Rückmeldung anhand Gesprächsvorbereitung

Thema	offene Fragen	Notizen
Gesamteindruck	<p>Wie wirkt das Produkt auf dich? (PDF / Tischkalender)</p> <p>Was spricht dich besonders an?</p> <p>Was irritiert dich?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Für nicht «lesebegeisterte Personen», wie mich, ist das Produkt besonders geeignet, da man mit wenig Lesen schnell zu den Informationen kommt. 😊 - Mir gefällt die sehr übersichtliche Gestaltung. - Gute Idee, das Produkt als Tischkalender zu verwenden. So wird man immer wieder daran erinnert, eine Übung im Unterricht einzubauen, vielleicht sogar spontan.
Handhabung	<p>Wie kommst du mit dem Produkt zurecht? (PDF / Tischkalender)</p> <p>Was schätzt du?</p> <p>Was würdest du verbessern?</p> <p>Wie kommst du mit dem Glossar zurecht?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hilfreicher Hinweis, die Lupe zu benutzen. Hat super funktioniert. Ich habe mir noch überlegt, ob das Glossar und die Bastelanleitung auch am Anfang eingefügt werden könnten oder zumindest ein Hinweis darauf. - Mir gefällt, dass bei den meisten Übungen noch ganz konkrete Beispiele aufgeführt sind. So kann ich mir den Ablauf der Übung besser vorstellen.

Layout	<p>Was denkst du über das Layout? Ist alles gut lesbar? (Schriftart, Schriftgrösse) Wie gefällt dir die Darstellung mit den Piktogrammen? (aussagekräftig?, passend?) Wie gefällt dir die Anordnung der Kurzinformati- onen bzw. der Übungen?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Detail: Einleitung – Nach der Anrede würde ich einen Absatz einfügen und den ersten Satz gross beginnen. - Die Piktogramme finde ich sehr passend und ansprechend. - Die Karten sind übersichtlich gestaltet. - Man erfährt die Rahmenbedingungen (Material, Sozialform, Zeit) auf den ersten Blick.
Inhalt	<p>1 Was denkst du über die Einleitung? 4Was denkst du über die didaktischen Hin- weise? Sind die Kurzinformati- onen für dich vollständig? 2 Wie findest du die Übungen zur Beruhigung und die Linkliste? 3 Wie verständlich ist die Anleitung zum Tisch- kalender? Welche Informationen fehlen dir?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Kurzer und prägnanter Einführungstext. Man muss nicht viel lesen und befindet sich schnell bei den Karten bzw. dem eigentlichen Thema. Mehr Einleitung und Begründung, warum bewegtes Lernen nützlich ist, braucht es nicht. - 2 Hilfreich! Und auch hier wieder: kurz und prägnant! - 3 Ist verständlich formuliert und die Skizze ist ebenfalls eine Hilfe. Um ein abschliessendes Urteil fällen zu können, müsste ich den Tischkalender zuerst noch basteln. - 4 Mir gefällt, dass auch hier kein Roman geschrieben ist. Man erfährt das Wesentliche.

<p>Übungen</p>	<p>Wie gefallen dir die Übungen? Ist der Titel treffend zur Übung / zum Piktogramm? Welche Übung ist nicht verständlich? Welche Angaben fehlen dir? Welche Themen fehlen dir noch? Sind die Themenformulierungen verständlich? (z.B. Zählen in Schritten oder Einmaleinstraining, Grammatik oder 4 Fälle?)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Das Angebot der Übungen überzeugt durch eine grosse Diversität. 😊 Verschiedene Bewegungen, Spiel- und Übungsformen stehen zur Verfügung. Auch werden verschiedene Fächer berücksichtigt und die Beispiele beziehen sich oft auf Themen der 5. und 6. Klasse, was ich besonders toll finde. Hier noch ein paar «kritische» Anmerkungen zu einzelnen Übungen: - Post-it: Ich verstehe den Zusammenhang mit der Mathe nicht (Brüche / Dezimalzahlen im Schulzimmer?). Wo genau sollen die Post-it-Zettel hingeklebt werden? - Geheimschrift: Wie kann hier die Richtigkeit der Lösung gewährleistet werden? (z.B. wenn ein Wort falsch geschrieben wird und die Schüler:innen dies nicht merken?) - Abfalleimer: Hier habe ich mir überlegt, dass sehr viele Abfalleimer zur Verfügung stehen müssten, wenn ich mit Rechnungen arbeite. Finde ich deshalb nicht so geeignet. - Polonaise: Ablauf ist mir nicht ganz klar. Ich verstehe nicht, wie die Schüler:innen herausfinden können, zu welchem Oberbegriff sie gehen müssen. Werden die Begriffe laut vorgelesen? Gibt es zu jedem Oberbegriff eine Polonaise?
----------------	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - Strassenkünstler: → Variante: Wie können die Bilder aufgehängt werden, wenn die Kinder auf den Pausenplatz / die Wandtafel zeichnen? Oder ist gemeint, dass hier die Blätter verwendet werden? - Ab in die Ecke: Die Übung tönt spannend. Allerdings frage ich mich, ob alle Schüler:innen eine Denkleistung erbringen oder sich einige einfach an den «stärkeren» Kindern orientieren.
Praxistauglichkeit	<p>Wie gelingt die Umsetzung?</p> <p>Was hat gut funktioniert?</p> <p>Was hat nicht gut funktioniert?</p> <p>Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Produkt benutzt?</p> <p>Was braucht es noch, damit du es vermehrt einsetzt?</p>	
Ergänzende Ideen und andere Anregungen		

A16 Erste Version Tischkalender (nur später veränderte Seiten)

10 Minuten		
<p>Ab in die Ecke</p> <p>Begriffe werden im Zimmer verteilt aufgehängt. Eine Frage oder eine Behauptung wird geäußert. Die Schüler:innen stellen sich danach zum entsprechenden Begriff.</p> <p>Tipp: Je nach Klassengröße Zettel vervielfachen.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Wörter den Wortarten zuordnen ➤ Fachbegriffe: Dividend gehört zu welcher Grundoperation? ➤ Zeitepochen: In welche Zeit gehört der Begriff? <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quiz: richtige Antwort = eine Ecke weitergehen - Wer schafft zuerst eine Runde? • Ja / Nein- Spiel: Klasse in verschiedene Ecken aufteilen, Behauptung aufstellen → Ecke im Uhrzeigersinn weiter (ja), Ecke im Gegenuhrzeigersinn weiter (nein) • Diskussionsecken: Wer die gleiche Meinung hat, trifft sich in derselben Ecke (LP definiert vorher die Ecken). 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen Textverständnis Wortarten Wörter zuordnen • Mathematik: Fachbegriffe Geometrie Winkel • NMG: Fachwissen Zeitepochen

Finkensalat

10 – 15 Minuten		
<p>Finkensalat</p> <p>Die Schüler:innen stehen in einem Kreis, in dessen Mitte alle Hausschuhe liegen. Die Lehrperson stellt Fragen. Reihum werden passende Begriffe genannt. Weiss man gerade keinen, wird das Wort mittels einer Bewegung weitergegeben. Wird einer genannt, darf ein Schuh ergattert werden. Jeder Begriff darf nur einmal genannt werden.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Begriffe zum Thema Römer nennen ➤ Wörter zum aktuellen Thema oder zu einem Anfangsbuchstaben nennen. ➤ Welche Rechnungen sind mit den Zahlen 3 und 9 möglich? ➤ Wörter mit Doppelkonsonanten suchen <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn es keinen Schuh mehr hat, werden die gesammelten Schuhe mittels persönlicher Strichliste festgehalten und wieder in die Mitte gelegt. Wer sammelt die meisten Striche zu einem Thema? 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen: <ul style="list-style-type: none"> Alphabet Rechtschreibung Wortarten Wortschatz • Mathematik: <ul style="list-style-type: none"> Grundoperationen • NMG: <ul style="list-style-type: none"> Fachwissen

10 Minuten		
<p>Polonaise</p> <p>Die Schüler:innen stehen verteilt im Raum. Drei Schüler:innen bekommen einen Oberbegriff (z.B. Artikel: der – die – das). Die anderen erhalten passende Unterbegriffe. Nachdem die Kärtchen still gelesen wurden, reihen sich alle auf ein Signal in die Polonaise ein. Der Oberbegriff läuft an vorderster Stelle. Danach wird die korrekte Sortierung überprüft. Tipp: Schüler:innen schreiben Begriffe selbst auf.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rechtschreibung: mit und ohne Dopplung / ie ➤ Nebensatz / ohne Nebensatz ➤ Alphabet: Wörter alphabetisch ordnen ➤ Geometrie: Eigenschaften zu Formen / Körper zuordnen <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Begriffe auf Vorder- und Rückseite schreiben • für mehrmalige Durchgänge = Kärtchen tauschen 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen: <ul style="list-style-type: none"> Alphabet Grammatik Rechtschreibung Wortarten • Mathematik: <ul style="list-style-type: none"> Geometrie Winkel • NMG: <ul style="list-style-type: none"> Fachwissen

Slackline

15 Minuten		
<p>Geheimschrift</p> <p>Jemand schreibt ein Lernwort oder eine Rechnung mit dem Zeigefinger in die Luft, an eine Wand, an ein Fenster oder auf den Boden. Das Gegenüber notiert sich, was geschrieben wurde, erliest oder errechnet im Anschluss die Lösung und schreibt diese wieder mit dem Zeigefinger oder einem Stift auf.</p> <p>Die Lösungen werden jeweils bestätigt oder diskutiert und die Rollen werden getauscht.</p> <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es wird mit dem Fuss oder Kopf geschrieben. • Die Lehrperson sagt ein Wort, das mit einem Körperteil in die Luft geschrieben wird, um die Rechtschreibung zu verinnerlichen. • Satzzeichen: Jemand liest einen Satz vor und macht zwischen den Sätzen hörbare Pausen. Beim dritten Vorlesen zeichnen die Schüler:innen an der entsprechenden Stelle das jeweilige Satzzeichen in die Luft. 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen: Rechtschreibung Satzzeichen Textverständnis Wörtertraining • Mathematik: Einmaleins Kopfrechnen • NMG: Fachwissen

5 – 10 Minuten		
<p>Stuhltanz</p> <p>Die Schüler:innen bilden einen Stuhlkreis. Es ist ein Sitzplatz weniger vorhanden als Teilnehmende. Alle bewegen sich um den Stuhlkreis. Die Lehrperson sagt eine Aufgabe und eine Lösung. Ist die Lösung richtig, laufen alle weiter. Ist die Lösung falsch, müssen sich die Schüler:innen so schnell wie möglich einen Platz suchen. Der übrige Teilnehmende setzt aus und stellt die nächste Aufgabe.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortarten: Gehen ist ein Verb. • Rechnungen sagen: $150 \div 50 = 250$ • Behauptung aufstellen: Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anstatt Stuhlkreis Positionen im Zimmer (evtl. Kreisform) mit Malerabdeckband auf den Boden kleben. 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen: Wortarten • Mathematik: Einmaleins Grundoperationen • NMG: Fachwissen

5 – 10 Minuten		
<p>Post-it</p> <p>Die Schüler:innen erhalten Post-it's. Nun sollen sie darauf zum vorgegebenen Thema Wörter notieren und diese an eine passende Stelle im Schulzimmer hängen.</p> <p>Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wortarten: Adjektive werden aufgeschrieben und hingehängt (auch an Menschen). • Wörtertraining: Gegenstände aus dem Schulzimmer, Körperteile, Kleider • Körper: Post-it's werden an den Körper eines Kindes gehängt. Auch innere Organe können angeschrieben werden. <p>Varianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Schüler:innen bewegen sich durch den Raum und tauschen einen Zettel untereinander aus, wenn sie sich treffen. Auf ein Signal kleben sie den Zettel an die richtige Stelle im Zimmer. 		<p>Themen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprachen: Wortarten Wörtertraining • Mathematik: Brüche Dezimalzahlen Geometrie Masseinheiten • NMG: Körper

Ideen zur Beruhigung

Nachfolgend ein paar Anregungen, wie die Klasse nach dem bewegten Lernen wieder beruhigt werden kann.

rückwärts zählen	Die Lehrperson zählt langsam von fünf bis null rückwärts.
akustisches Signal	Einsatz eines Triangels, einer Glocke usw.
visuelles Signal	Die Lehrperson hält eine farbige Karte, bzw. ihre Hand, in die Höhe.
Bodypercussion	Die Lehrperson klatscht einen Rhythmus vor. Die Schüler:innen setzen nach und nach ein. Danach Verlangsamung, um Ruhe hineinzubringen.
stille Minute	Die Schüler:innen sitzen am Tisch und versuchen sich zu entspannen. Sprechen und Bewegungen sind eine Minute lang nicht erlaubt. Wettbewerb: Wer schätzt eine Minute am besten ein?
Rückenmassage	Mit einem Finger, Gegenstand, Etui, Ball oder ähnlichem wird ein Bild auf den Rücken eines anderen Kindes gezeichnet.
Musik	Die Lehrperson spielt ein Musikstück ab und blendet es langsam aus. Tipp: Immer gleiches Lied verwenden.
Augen zu	Die Schüler:innen stehen mit geschlossenen Augen im Raum. Die Lehrperson verursacht nahe bei jedem/jeder Schüler:in ein Geräusch oder berührt diese mit einem Gegenstand als Zeichen dafür, dass er/sie sich hinsetzen darf.
Kinderyoga	Eine Yogafigur wird vorgemacht und von den Kindern nachgeahmt.
Brain-Gym	Körperteile auf gegenüberliegenden Körperseiten gleichzeitig bewegen (Überkreuzbewegungen)

Anleitung zur Herstellung des Tischkalenders

Grösse:

- Kalender (11cm x 15.5cm)

Materialempfehlung:

- A4 Papier (120g), eventuell zugeschnitten auf A6
- 1 x A4 Fotokarton zugeschnitten auf 29.7 cm x 15.5 cm
- 1 Spiralbinder für 25 Seiten

Vorgehen:

1. PDF-Seiten **beidseitig, Bindung an kurzer Kante** ausdrucken.
2. Ausgedruckte Seiten im Kopierer auf **A6 verkleinern** und **doppelseitig kopieren** (Papier 120g).
3. Auf Fotokarton Falze nach Abbildung mit Falzbein machen. Mittiger Falz auf Rückseite einkerben.
4. Fotokarton in der Mitte falten, Karten darauflegen und mit Spiralbinder binden.
5. Alles bereit um bewegt zu lernen! ☺

Glossar zu den Themen

(mit der Suchfunktion – Lupe – direkt zur gewünschten Übung gelangen)

Sprachen

Alphabet	Artikel	direkte Rede	Gedichte
Grammatik	Grossschreibung	Hörverstehen	Lesen
Morpheme	Rechtschreibung	Satzzeichen	Schreibprozess
Sprechen	Textverständnis	Trennregel	vier Fälle
Vortrag	Wortarten	Wörtertraining	Wörter zuordnen
Wortschatz	Wortstamm	Zeiten	

Mathematik

auf- und abrunden	Brüche	Dezimalzahlen	Einmaleins
Fachbegriffe	Geometrie	Grundoperationen	Kopfrechnen
Masseinheiten	Rechnen in Schritten	Stellenwert	Winkel
Uhrzeit			

NMG

Fachwissen	Geografie	Körper	Vorwissen
Zeitepochen	Zeitstrahl		

A17 Finale Version der Übungssammlung

Die gesamte, finale Übungssammlung kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

https://drive.google.com/file/d/11v0foLwSbDQw7okpZs_AGSZCSIXI8yAg/view?usp=share_link

A18 Curriculum Vitae

Aus Datenschutzgründen sind die Curricula Vitae nur in der gedruckten Version der Masterthese enthalten.

Lernen durch Bewegung

Übungen für den Unterricht im 2. Zyklus

Simone Allemann-Niggli und Anja Ragusa

Einleitung

Liebe Lehrkräfte

«Durch die Integration von Bewegung ins Lernen werden nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern auch Hirnprozesse, «indem sie auf die Struktur und Funktionsweise des Gehirns einwirkt» (Kubesch, 2020, S. 138) verbessert

Während dem Unterrichten vergehen die Lektionen oft sehr schnell und es bleibt kaum Zeit, Lerninhalte aktiv zu verarbeiten. Dabei wurde bis heute in verschiedenen Studien belegt, dass sich Lerninhalte, welche in Verbindung mit Bewegungsabläufen stehen, nachhaltiger einprägen. Spiele und aktive Bewegung entsprechen nicht nur unserem natürlichen Bewegungsdrang, sie steigern auch die kognitiven Fähigkeiten, die Bereitschaft zur Leistungserbringung und erhöhen die Konzentration und Aufmerksamkeit.

Diese Ideensammlung zum Lernen durch Bewegung für den zweiten Zyklus (3. – 6. Klasse) bietet eine kreative Möglichkeit, das Lernen mit körperlichen Aktivitäten zu verbinden und eröffnet so eine aktive und einzigartige Lernerfahrung. Egal, ob nach Möglichkeiten gesucht wird, den Unterricht aufzulockern oder die Schüler:innen beim Lernen zu unterstützen: Diese Übungen sprechen die Schüler:innen in ihrer Ganzheit an, fördern die Leistungs- und Lernbereitschaft und befähigen zu individuellen Lernerfolgen.

Viel Freude beim Lernen durch Bewegung wünschen euch Anja & Simone

Lernen durch Bewegung

Lernen durch Bewegung bezieht sich auf eine Lernmethode, die Bewegung und körperliche Aktivität in den Lernprozess einbezieht. Nachfolgend zeigt eine kurze Darstellung, inwiefern sich «Lernen mit Bewegung» und «Lernen durch Bewegung» voneinander unterscheiden, beziehungsweise was darunter zu verstehen ist.

Abb.1 Ebenen des bewegten Lernens (Zimmermann, 2021, S. 46)

Didaktische Hinweise

«Ideale Übungen sind diejenigen, die sowohl den Körper als auch den Geist einbeziehen und stärken.»

(Mahatma Gandhi; 1869 – 1948)

Wie kann das Produkt verwendet werden?

- PDF: Mit Hilfe der Suchfunktion zum gewünschten Thema gelangen (Einsatz des Glossars)
- Tischkalender (siehe Anleitung): Lehrperson sieht Übungsanleitung, Schüler:innen sehen das Piktogramm
- Karteikarten: Laminieren in Box ablegen, als Heft binden oder in einem Ordner ablegen.

Wie unterstützt die Ideensammlung den Unterricht?

- Die Anregungen sind so konzipiert, dass körperliche Aktivitäten und die Vermittlung wichtiger Lerninhalte gleichzeitig vonstattengehen.
- Die Bewegungsideen sind auf diverse Themen / Fächer übertragbar und können individuell erweitert werden.
- Sämtliche Aufgaben können in ihrem Schwierigkeitsgrad verändert, den Bedürfnissen der Schüler:innen angepasst werden und gewährleisten so die Teilhabe aller.
- Die Ideen beziehen sich auf unterrichtsrelevante Inhalte (lehrplankonform bzw. kompetenzbasiert).
- Sie sind einfach, schnell umzusetzen und können täglich angewandt werden.
- Für die Durchführung der Bewegungsideen wird im Schulzimmer schon vorhandenes bzw. kein Material benötigt.
- Die korrekten Lösungen sind für die Schüler:innen sofort ersichtlich, da die Übungen im Klassenverband durchgeführt, diskutiert und bestätigt werden.

Welche Kurzinformationen sind ersichtlich?

- Material, Sozialformen und Zeitbedarf sind auf jeder Karte beschrieben.
- Neben einer Anleitung, Beispielen und weiteren Varianten sind geeignete Themen sowie Fächer wie Mathematik, NMG und Sprachen (D / E / F) aufgeführt.
- Das Piktogramm auf der Vorderseite der Karte dient den Schüler:innen als Merkhilfe zum jeweiligen Spiel.
- Bestimmte Themen können mit den Begriffen des Glossars in der PDF-Datei via Suchfunktion (Windows: CTRL + F; Mac: command+F) direkt gefunden werden.

Welche Tipps sind für die Anwendung der Übungssammlung hilfreich?

- (Verhaltens-) Regeln mit der Klasse abmachen und konsequent umsetzen
- Kurze, prägnante Anweisungen geben und möglichst wenig sprechen
- Schüler:innen machen lassen, «Aha»-Erlebnisse ermöglichen
- Bewusste Sprache einsetzen (Fachbegriffe diskutierend vertiefen)
- Bei Rückmeldungen Fokus auf positive Bestätigung legen
- Kurze Unruhe bei der Gruppenkonstituierung zur Durchführung der Lerneinheit gewähren, akzeptieren und aushalten
- Einsatz kurzer, beruhigender Sequenz im Anschluss an den bewegten Prozess empfohlen

Hast du eigene Übungsideen?

Ergänze sie hier: <https://docs.google.com/document/d/1Y1sOjJRS2R6MzpvL-9unmGmbw8XaB8DX/edit?usp=sharing&oid=106486676024012550718&rtpof=true&sd=true>

Glossar zu den Themen

(für die Suchfunktion Tastenkombination CTRL + F / command + F gleichzeitig drücken)

Sprachen

Alphabet	Artikel	direkte Rede	Gedichte
Grammatik	Grossschreibung	Hörverstehen	Lesen
Morpheme	Rechtschreibung	Satzzeichen	Schreibprozess
Schrift	Sprechen	Textverständnis	Trennregel
vier Fälle	Vortrag	Wortarten	Wörtertraining
Wörter zuordnen	Wortschatz	Wortstamm	Zeiten

Mathematik

auf- und abrunden	Brüche	Dezimalzahlen	Einmaleins
Fachbegriffe	Geometrie	Grundoperationen	Kopfrechnen
Masseinheiten	Rechnen in Schritten	Stellenwert	Winkel
Uhrzeit			

NMG

Fachwissen	Geografie	Körper	Vorwissen
Zeitepochen	Zeitstrahl		

vor – zurück – rechts – links

Körpersignale

Bewegungsideen, Fragenkatalog

GA, PA

5 - 10 Minuten

Körpersignale

Die Lehrperson erklärt jede Bewegung und ihre Bedeutung. Die Schüler:innen stehen verteilt im Raum. Sie nennen z. B. das Wort und bewegen sich entsprechend dazu: Grossschreibung (sich strecken), Kleinschreibung (Hocke).

Beispiele:

- Adjektive steigern: Hocke (Positiv), Arme ausgestreckt (Komparativ) Sprung in die Luft (Superlativ)
- Satzzeichen: Daumen zeigen (Punkt), Schneidebewegung mit Handfläche (Komma), Zeichen in die Luft zeichnen (Ausrufezeichen / Fragezeichen)

Varianten:

- Behauptungen und Fragen mit Ja- und Nein- Bewegung beantworten.
- Verben konjugieren: ich, du, er/sie/es, wir, ihr, sie
- Wortarten: Satz vorlesen und pro Wortart eine andere Bewegung.
- Uhrzeit: Klasse stellt Zifferblatt dar. In der Mitte sind zwei Kinder als Zeiger.

Themen

- **Sprachen:**
 - Grossschreibung
 - Satzzeichen
 - Textverständnis
 - vier Fälle
 - Wortarten
 - Wörtertraining
- **Mathematik:**
 - auf- und abrunden
 - Kopfrechnen
 - Uhrzeit
- **NMG:**
 - Fachwissen

Teamwork

ein Gegenstand (Etui, Bleistift, Lineal, Ball)

PA

5 - 10 Minuten

Teamwork

Die Schüler:innen stehen paarweise im Raum. Sie halten gemeinsam einen Gegenstand in den Händen. Nach einem Input zeichnen sie als Antwort z. B. eine geometrische Form, ein Wort oder ein Resultat einer Kopfrechnung (vorherige Absprache) in die Luft.

Varianten:

- NMG: Antwortmöglichkeiten mit 1, 2 oder 3 anbieten
- Jemand ist blind und lässt sich führen. Dabei wird der Bewegungsablauf der führenden Hand erspürt, kontrolliert und anschliessend diskutiert.

Themen

- **Sprachen:**
Rechtschreibung
Wörtertraining
- **Mathematik:**
Einmaleins
Geometrie
Kopfrechnen
- **NMG:**
Fachwissen

Treppenhüpfen

**Wortlisten, Rechnungen oder Ergebnisse
(auf Kärtchen oder Post-it)**

GA, PA, EA

10 - 15 Minuten

Treppenhüpfen

Auf jeder Treppenstufe liegt eine Rechnung, ein Resultat oder ein Wort. Die Schüler:innen hüpfen sprechend die Treppe hoch und runter und nennen die passende Rechnung, das Resultat oder ein Wort.

Beispiele:

- Verben konjugieren: pro Stufe ein Personalpronomen
- Wörtertraining: pro Stufe eine Vokabel / ein Bild
- Einmaleins: Reihentraining – pro Stufe in 5er-Schritten aufwärts

Varianten:

- Kärtchen mit Resultaten mischen, zu richtigem Kärtchen hüpfen
- Quiz: Wer die richtige Antwort weiss bzw. zuerst ruft, darf eine Stufe hoch- bzw. runtersteigen.

Themen

- **Sprachen:**
Wortarten
Wörtertraining
- **Mathematik:**
Einmaleins
Grundoperationen
- **NMG:**
Fachwissen

Würfeln

Würfel, Strassenkreide

GA, PA

10 Minuten

Würfeln

Auf dem Pausenplatz werden mit Strassenkreiden Stellentafeln gezeichnet. Mit einem Würfel werden nun Zahlen gewürfelt. Die Spieler versuchen abwechslungsweise die höchste oder tiefste Zahl zu würfeln, indem sie die gewürfelte Zahl einer Position in der Stellentafel (E, Z, H, ZT, HT, M) zuordnen und mit Kreidestrichen eintragen.

Oder jeder würfelt 2-3 Zahlen und gemeinsam wird diskutiert, wo die beste Position für die jeweilige Zahl in der Tafel ist, um die höchste / tiefste Zahl zu erhalten.

Varianten:

- So viele Wörter mit demselben Anfangsbuchstaben laut vorlesen, wie die Würfelzahl zeigt und nach jedem Wort abwechslungsweise hin- und herhüpfen.
- Gewürfelte Anzahl Sätze lesen und nach jedem Satz einen Hüpfen vorwärts machen.

Themen

- **Sprachen:**
Lesen
- **Mathematik**
Stellenwert

Ab in die Ecke

Begriffe einzeln auf Zettel (z. B. Zahlen, Zeichen, Buchstaben), Wortkarten

Plenum

10 Minuten

Ab in die Ecke

Begriffe werden im Zimmer verteilt aufgehängt. Eine Frage oder eine Behauptung wird geäußert. Die Schüler:innen stellen sich danach zum entsprechenden Begriff.

Tipp: Je nach Klassengröße Zettel vervielfachen.

Beispiele:

- Wörter den Wortarten zuordnen
- Fachbegriffe: Dividend gehört zu welcher Grundoperation?
- Zeitepochen: In welche Zeit gehört der Begriff?

Varianten:

- Quiz: richtige Antwort = eine Ecke weitergehen - Wer schafft zuerst eine Runde?
- Ja / Nein- Spiel: Klasse in verschiedene Ecken aufteilen, Behauptung aufstellen
- Ecke im Uhrzeigersinn weiter (ja), Ecke im Gegenuhrzeigersinn weiter (nein)
- Diskussionsecken: Wer die gleiche Meinung hat, trifft sich in derselben Ecke (LP definiert vorher die Ecken).

Themen

- **Sprachen**
Textverständnis
Wortarten
Wörter zuordnen
- **Mathematik:**
Fachbegriffe
Geometrie
Grundoperationen
Winkel
- **NMG:**
Fachwissen
Zeitepochen

Finkenmix

Hausschuhe

GA

10 - 15 Minuten

Finkenmix

Die Schüler:innen stehen in einer Gruppe in einem Kreis, in dessen Mitte alle Hausschuhe liegen. Die Lehrperson stellt Fragen. Reihum werden passende Begriffe genannt. Weiss man gerade keinen, wird das Wort mittels einer Bewegung (z. B. mit einer Drehung) weitergegeben. Wird einer genannt, darf ein Schuh ergattert werden. Jeder Begriff darf nur einmal genannt werden.

Beispiele:

- Begriffe zum Thema Römer nennen
- Wörter zum aktuellen Thema oder zu einem Anfangsbuchstaben nennen.
- Welche Rechnungen sind mit den Zahlen 3 und 9 möglich?
- Wörter mit Doppelkonsonanten suchen

Varianten:

- Wenn es keinen Schuh mehr hat, werden die gesammelten Schuhe mittels persönlicher Strichliste festgehalten und wieder in die Mitte gelegt. Wer sammelt die meisten Striche zu einem Thema?

Themen

- **Sprachen:**
Alphabet
Rechtschreibung
Wortarten
Wortschatz
- **Mathematik:**
Grundoperationen
- **NMG:**
Fachwissen

Strassenkünstler

Papier und Stifte oder Strassenkreide

GA, PA

10 - 15 Minuten

Strassenkünstler

Schritt 1: Die Schüler:innen zeichnen Erlebnisse oder Wissen zu einem bestimmten Thema auf den Pausenplatz / an die Wandtafel.

Schritt 2: Den Gruppenmitgliedern wird erzählt, was der Inhalt des eigenen Bildes ist.

Schritt 3: Die Gruppenmitglieder erzählen das Gehörte nach. (Ferienerebnisse, Wissen über ein Thema)

Varianten:

- Die Bilder werden im Zimmer aufgehängt und bei einer anschliessenden Vernissage erzählt immer der oder die Künstlerin etwas über das Bild. Danach wird das erhaltene Wissen von allen anderen individuell schriftlich festgehalten.

Themen

- **Sprachen:**
Hörverstehen
Rechtschreibung
Sprechen
Wortschatz
- **NMG:**
Fachwissen

Polonaise

Post-its oder Kärtchen

Plenum

10 Minuten

Polonaise

Die Schüler:innen stehen verteilt im Raum. Zuerst bekommen drei Schüler:innen einen Oberbegriff (z. B. Artikel: der – die – das). Danach erhalten die anderen passende Unterbegriffe. Nachdem die Kärtchen still gelesen worden sind, reihen sich alle auf ein Signal in die Polonaise ein. Der Oberbegriff läuft an vorderster Stelle und überprüft, ob die angehängten Begriffe zu ihm passen. Danach wird die korrekte Sortierung in der Gruppe / mit der Klasse überprüft. Tipp: Schüler:innen schreiben Begriffe selbst auf.

Beispiele:

- Rechtschreibung: mit und ohne Dopplung / ie
- Nebensatz / ohne Nebensatz
- Alphabet: Wörter alphabetisch ordnen
- Geometrie: Eigenschaften zu Formen / Körpern zuordnen

Varianten:

- Begriffe auf Vorder- und Rückseite schreiben
- für mehrmalige Durchgänge = Kärtchen tauschen

Themen

- **Sprachen:**
 - Alphabet
 - Grammatik
 - Rechtschreibung
 - Wortarten
- **Mathematik:**
 - Geometrie
 - Winkel
- **NMG:**
 - Fachwissen

Pantomime

Wortkärtchen

GA

10 - 15 Minuten

Pantomime

Die Schüler:innen stehen in Gruppen zusammen im Raum. Jemand stellt einen Begriff pantomimisch dar. Die anderen imitieren die Bewegung und erraten ihn.

Beispiele:

- zusammengesetzte Nomen / Verben und Adjektive
- neue Wörter in Fremdsprachen, Wortschatzerweiterung
- Wörter zu Rechtschreibregel
- geometrische Formen
- Berufe aus dem Mittelalter

Varianten:

- Erratener Begriff muss aufgeschrieben werden.
- Lehrperson gibt einen Begriff vor. Die Schüler:innen stellen ihn zu zweit dar (geometrische Formen).
- Stundeninhalt pantomimisch zusammenfassen.

Themen

- **Sprachen:**
 - Rechtschreibung
 - Wortarten
 - Wörtertraining
 - Wortschatz
- **Mathematik:**
 - Geometrie
- **NMG:**
 - Fachwissen

Kaffeeklatsch

Papier und Stift

Plenum, GA, PA

10 - 15 Minuten

Kaffeeklatsch

Die Schüler:innen erzählen einander im Gehen ein Erlebnis oder repetieren gemeinsam Inhalte zu einem Thema, indem sie durch den Flur oder nach draussen gehen. Wenn sie zurückkommen, schreiben sie stichwortartig auf, was sie vom Gespräch noch wissen.

Beispiele:

- Ideensammlung für das Geschichtschreiben
- Rechnungswege bzw. -strategien vergleichen
- NMG: analog Standortbestimmung (Was weisst du zum Thema Römer?)

Varianten:

- Bei Austauschform Think-Pair-Share für Phase «Pair» verwenden.
- Eigene Ideen / Gedanken aufschreiben, im Gehen im Klassenzimmer austauschen und Aufgeschriebenes durch Gehörtes / Gelesenes anschliessend erweitern.

Themen

- **Sprachen:**
Schreibprozess
Sprechen
- **Mathematik:**
Fachbegriffe
Grundoperationen
- **NMG:**
Fachwissen
Vorwissen

Wanderstift

Stift

EA, PA

10 Minuten

Wanderstift

Die Schüler:innen nehmen einen Stift in die Hand und lassen ihn durch die Finger einer Hand wandern.

Beispiele:

- Gedicht / Merksprüche aufsagen, Vortrag üben
- Verben konjugieren
- Wörter abfragen
- Kopfrechnung lösen, Reihen aufsagen

Varianten:

- Die Schüler:innen wechseln den Stift von der einen in die andere Hand.
- Der Stift wird an das nächste Mitglied weitergegeben.
- Stift hochhalten, bei «Ja» fallen lassen und mit der anderen Hand auffangen (Frage-, Antwort-Spiel)

Themen

- **Sprachen:**
 - Gedichte
 - Rechtschreibung
 - Vortrag
 - Wortarten
 - Wörtertraining
- **Mathematik:**
 - Einmaleins
 - Kopfrechnen

Volltreffer

Abfalleimer, Altpapier

EA, GA

10 Minuten

Volltreffer

Jedes Gruppenmitglied hat ein zerknülltes Altpapier in der Hand. Eine gewisse Anzahl Abfalleimer stehen nebeneinander beziehungsweise hintereinander. Es wird nun definiert, welcher Abfalleimer für was steht (z. B. direkte Rede und indirekte Rede). Die Moderation sagt ein Wort oder einen Satz und die Schüler:innen müssen den Papierball zum richtigen Abfalleimer werfen.

Beispiele

- Rechtschreibung: kurzer Vokal (kurze Distanz), langer Vokal (weite Distanz)
- Grundoperationen: Resultate auf Abfalleimer

Varianten:

- gebückt zwischen den Beinen hindurchwerfen
- Ball an entsprechendes, gekennzeichnetes Fenster werfen
- Wörter aufhängen, mit Ball zielen, getroffenes Wort abschreiben

Themen

- **Sprachen:**
 - direkte Rede
 - Rechtschreibung
 - Wortarten
 - Wörtertraining
- **Mathematik:**
 - Geometrie
 - Grundoperationen
- **NMG:**
 - Fachwissen
 - Zeitepochen

Fangball

Ball, Luftballon oder Atemball

GA, PA

5 - 10 Minuten

Fangball

Die Schüler:innen sitzen im Kreis oder verteilen sich im Zimmer und werfen sich einen Ball abwechslungsweise zu.

Beispiele:

- Schweiz: Ein Kind nennt einen Kanton. Das zweite Kind nennt die Hauptstadt.
- Einmaleinsreihen aufsagen
- Wort in Silben zerlegen, pro Silbe ein Wurf – möglichst lange Wörter bilden
- Verben konjugieren

Varianten:

- Pro Wurf ein Wort, wenn der Satz beendet ist, wird der Ball auf den Boden geprellt (Satzzeichen).
- Satz wird vorgesagt. Ein Wort pro Aktion: Wird das Wort grossgeschrieben, wird der Ball geworfen, wird das Wort kleingeschrieben, wird er gerollt.
- Begriffe sammeln: Bevor der Ball gefangen wird, wird ein neuer Begriff genannt.

Themen

- **Sprachen:**
 - Grossschreibung
 - Rechtschreibung
 - Satzzeichen
 - Trennregel
 - Wortarten
- **Mathematik:**
 - Einmaleins
- **NMG:**
 - Fachwissen
 - Geografie

Kreislesen

kein Material

Plenum, GA

10 - 15 Minuten

Kreislesen

Die Schüler:innen stehen im Kreis. Die Moderation geht um den Kreis herum und tippt jemanden am Rücken an. Diese:r macht einen Schritt in den Kreis und beginnt mit dem Vorlesen des Textes.

Während vorgelesen wird, gehen alle beim Mitlesen des Textes leise an Ort. Sobald drei Sätze vorgelesen wurden, darf das Kind aus der Mitte um den Kreis herumgehen und jemanden antippen, der/die nun vorlesen und einen Schritt in die Mitte machen darf.

Varianten:

- Das Kind in der Mitte dreht sich nach jedem Satz um 90 Grad und die anderen Kinder bleiben für eine Minisekunde stehen.

Themen

- **Sprachen:**
Lesen

Seilkonferenz

Seil oder Wollknäuel

GA, PA, EA

10 Minuten

Seilkonferenz

Zu zweit wird ein Seil gehalten und auf Anweisung der Lehrperson werden Figuren, geometrische Formen, Winkel, Zahlen oder Buchstaben dargestellt, ohne das Seil loszulassen.

Varianten:

- Die Lehrperson stellt Fragen zu einem Thema mit Antwortmöglichkeiten. Mit dem Seil wird nach kurzer Absprache die Antwort eins, zwei oder drei als Zahl dargestellt.
- Nachdem die Figur (Form, Winkel) dargestellt wurde, wird sie auf den Boden gelegt und darauf balanciert.

Themen

- **Sprachen:**
Hörverstehen
Textverständnis
- **Mathematik:**
Geometrie
Winkel
- **NMG:**
Fachwissen

Slackline

Seil, Wolle oder Klebeband

PA, EA

10 Minuten

Slackline

Die Schüler:innen gehen auf der auf den Boden geklebten Figur und sagen einen Merksatz vor sich hin.

Beispiele für Merksätze:

- Ein Kreis misst 360 Grad (Figur: Kreis).
- Spitze Winkel sind spitz (Figur: Spitzer Winkel).
- Nomen schreibe ich gross (Figur: grosses N).
- Adjektive, Verben und Partikel schreibe ich klein (Figur: Spirale).
- Ver- und vor- ich weiss genau, schreibt man stets mit einem «V» (Figur V).

Varianten:

- Alternativ kann auch mit einem Seil oder Wolle eine Figur auf den Boden gelegt werden (Schüler:innen gehen der Linie entlang).
- rechts und links vom Seil hin- und herhüpfen

Themen

- **Sprachen:**
Grammatik
Rechtschreibung
- **Mathematik:**
Fachbegriffe
Geometrie
Winkel

Geheimschrift

leeres Blatt und ein Stift pro Kind

Plenum, PA

15 Minuten

Geheimschrift

Jemand sucht sich ein Lernwort oder eine Rechnung aus einem Heft oder Buch aus und schreibt dies mit dem Zeigefinger in die Luft, an eine Wand, an ein Fenster oder auf den Boden. Das Gegenüber notiert sich, was geschrieben wurde, erliest oder errechnet im Anschluss die Lösung und schreibt diese wieder mit dem Zeigefinger oder einem Stift auf. Die Lösungen werden jeweils bestätigt oder diskutiert und die Rollen werden getauscht.

Varianten:

- Es wird mit dem Fuss oder Kopf geschrieben.
- Die Lehrperson sagt ein Wort, das mit einem Körperteil in die Luft geschrieben wird, um die Rechtschreibung zu verinnerlichen.
- Satzzeichen: Jemand liest einen Satz vor und macht zwischen den Sätzen hörbare Pausen. Beim dritten Vorlesen zeichnen die Schüler:innen an der entsprechenden Stelle das jeweilige Satzzeichen in die Luft.

Themen

- **Sprachen:**
Rechtschreibung
Satzzeichen
Schrift
Textverständnis
Wörtertraining
- **Mathematik:**
Einmaleins
Kopfrechnen
- **NMG:**
Fachwissen

Strichmännchen

Strichmännchen an WT

Plenum

5 Minuten

Strichmännchen

Die Lehrperson zeichnet ein Strichmännchen. An verschiedenen Körperteilen des Männchens werden Begriffe / Zahlen hingeschrieben. Die LP stellt eine Aufgabe und die Schüler:innen müssen das Körperteil berühren, an dem die Lösung zu der Aufgabe steht.

Beispiele:

- Brüche: $\frac{4}{16}$ kürzen = Körperteil, bei dem $\frac{1}{4}$ steht, anfassen
- Rechnungen: verschiedene Ergebnisse
- NMG: Aussagen zu Zeitepoche

Varianten:

- Schüler:innen erfinden zu vorgegebenen Zahlen / Begriffen eigene Aufgaben oder eigene Strichmännchen und stellen sie danach der Klasse vor.
- Strichmännchen mit falschem Begriff / falscher Zahl: Stelle mit Fehler berühren.

Themen

- **Sprachen:**
Morpheme
Wortarten
Wortstamm
- **Mathematik:**
Brüche
Geometrie
Grundoperationen
Kopfrechnen
- **NMG:**
Zeitepochen

Stuhltanz

kein Material

Plenum

5 - 10 Minuten

Stuhltanz

Die Schüler:innen bilden einen Stuhlkreis. Es ist ein Sitzplatz weniger vorhanden als Teilnehmende. Alle bewegen sich um den Stuhlkreis. Die Lehrperson sagt eine Aufgabe und eine Lösung. Ist die Lösung richtig, laufen alle weiter. Ist die Lösung falsch, müssen sich die Schüler:innen so schnell wie möglich einen Platz suchen. Der übrige Teilnehmende setzt aus und stellt die nächste Aufgabe. Wer bei einer richtigen Lösung absitzt, setzt auch aus oder erledigt eine «Strafaufgabe» (Hampelmänner,...).

Beispiele:

- Wortarten: Gehen ist ein Verb. (richtig)
- Rechnungen sagen: $150 + 50 = 250$ (falsch)
- Behauptung aufstellen: Bern ist die Hauptstadt der Schweiz. (richtig)

Varianten:

- Anstatt Stuhlkreis Positionen im Zimmer (evtl. Kreisform) mit Malerabdeckband auf den Boden kleben.

Themen

- **Sprachen:**
Wortarten
- **Mathematik:**
Einmaleins
Grundoperationen
- **NMG:**
Fachwissen

Post-it

Post-it-Zettel

Plenum, EA

5 - 10 Minuten

Post-it

Die Schüler:innen erhalten Post-its. Nun sollen sie darauf zum vorgegebenen Thema Wörter notieren und diese an eine passende Stelle im Schulzimmer hängen.

Beispiele:

- Wortarten: Adjektive werden aufgeschrieben und hingehängt (auch an Menschen).
- Wörtertraining: Gegenstände aus dem Schulzimmer, Körperteile, Kleider
- Körper: Post-its werden an den Körper eines Kindes geklebt. Auch innere Organe können angeschrieben werden.
- Brüche: Brüche sind im Zimmer verteilt. Auf den Post-its werden erweiterte oder gekürzte Brüche notiert.

Varianten:

- Die Schüler:innen bewegen sich durch den Raum und tauschen einen Zettel untereinander aus, wenn sie sich treffen. Auf ein Signal kleben sie den Zettel an die richtige Stelle im Zimmer.

Themen

- **Sprachen:**
Wortarten
Wörtertraining
- **Mathematik:**
Brüche
Dezimalzahlen
Geometrie
Masseinheiten
- **NMG:**
Körper

Ideen zur Beruhigung

Nachfolgend ein paar Anregungen, wie die Klasse nach dem bewegten Lernen wieder beruhigt werden kann.

rückwärts zählen	Die Lehrperson zählt langsam von fünf bis null rückwärts.
akustisches Signal	Einsatz eines Triangels, einer Glocke usw.
visuelles Signal	Die Lehrperson hält eine farbige Karte, bzw. ihre Hand, in die Höhe.
Bodypercussion	Die Lehrperson klatscht einen Rhythmus vor. Die Schüler:innen setzen nach und nach ein. Danach Verlangsamung, um Ruhe hineinzubringen.
stille Minute	Die Schüler:innen sitzen am Tisch und versuchen sich zu entspannen. Sprechen und Bewegungen sind eine Minute lang nicht erlaubt. Wettbewerb: Wer schätzt eine Minute am besten ein?
Rückenmassage	Mit einem Finger, Gegenstand, Etui, Ball oder ähnlichem wird ein Bild auf den Rücken eines anderen Kindes gezeichnet.
Musik	Die Lehrperson spielt ein Musikstück ab und blendet es langsam aus. Tipp: Immer gleiches Lied verwenden.
Augen zu	Die Schüler:innen stehen mit geschlossenen Augen im Raum. Die Lehrperson verursacht nahe bei jedem/jeder Schüler:in ein Geräusch oder berührt diese mit einem Gegenstand als Zeichen dafür, dass er/sie sich setzen darf.
Kinderyoga	Eine Yogafigur wird vorgemacht und von den Kindern nachgeahmt. Ideen: https://eduki.com/de/material/53996/yoga-poster
Brain-Gym (Überkreuzbewegungen)	Körperteile auf gegenüberliegenden Körperseiten gleichzeitig bewegen Ideen: https://www.youtube.com/watch?v=DJt6ORwxKmE

Linkliste zu Websites

	<p>Schule bewegt Verschiedene Bewegungsideen mit Videos zu Aktivierung, Beruhigung und Bewegtes Lernen → Kostenlose Bestellung von Footbags, Springseilen oder Softbällen pro Klasse</p>	<p>https://www.schulebewegt.ch/</p>
	<p>Mathe macht Musik (Online) - Lehrmittel, das Mathematik und Musik für die 1.- 6. Klasse verbindet.</p>	<p>http://www.mamu.ch/einfuehrung_intro.cfm</p>
	<p>Bewegte Geschichten Lehrmittel zur Lese- und Schreibförderung (Infofilm, online-Lehrmittel)</p>	<p>https://www.bewegte-geschichten.ch/das-lehrmittel/das-lehrmittel</p>
	<p>Schreibfluss Lehrmittel zum Schriffterwerb und zur Schriftpflege im Einklang mit dem Lehrplan 21</p>	<p>https://www.schreibfluss.org/de</p>
	<p>Creavida Weiterbildung zu Spielen und Lernen mit wenig Material und Videoempfehlungen zu verschiedenen Spielen</p>	<p>https://www.creavida.ch/de</p>

Abbildungsverzeichnis

- Titelbild: Illustration Anja Ragusa und Simone Allemann
- Abb. 1: Ebenen des bewegten Lernens (Zimmermann, 2021, S. 46)
- Piktogramme: Verfügbar unter: <https://www.pictoselector.eu/de/>
- Strichmännchen: Verfügbar unter: https://de.freepik.com/vektoren-premium/strichmaennchen-mann-doodle-zeichnung-isoliert_21896474.htm

Literaturverzeichnis

- Kubesch, S. (Hrsg.). (2020). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation: Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., aktualisierte und erweiterte Auflage). Bern: hogrefe.
- Zimmermann, R. (2021). *Bewegter Unterricht – reloaded!* Wiesbaden: Springer VS.
- Übungssammlung in Anlehnung an:
- Salz, B. (2007). *Psychomotrik an der Hauptschule*. In H. J. Beins (Hrsg.), *Kinder lernen in Bewegung* (S. 127-146). Dortmund: Borgmann Media.
- Schramm, M., & Wieden, D. (2021). *Lernen mit Bewegung: Lernerfolg und Motivation im Deutsch- und Mathematikunterricht durch Bewegungsspiele* (2. Auflage). Hamburg: Persen.

Anleitung zur Herstellung des Tischkalenders

Grösse:

- Kalender (14.8 cm x 21 cm)

Materialempfehlung:

- A4 Papier (120 g), eventuell zugeschnitten auf A5
- 1 x A3 Fotokarton zugeschnitten auf 41.5 cm x 21 cm
- 1 Spiralbinder für 25 Seiten

Vorgehen:

1. PDF-Seiten **beidseitig, Bindung an kurzer Kante** ausdrucken.
2. Ausgedruckte Seiten im Kopierer auf **A5 verkleinern** und **doppelseitig kopieren** (Papier 120 g).
3. Auf Fotokarton Falze nach Abbildung mit Falzbein machen. Mittlerer Falz auf Rückseite einkerben.
4. Fotokarton in der Mitte falten, Karten darauflegen und mit Spiralbinder binden.
5. Alles bereit, um bewegt zu lernen! 😊

